

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Nachteilsausgleich für Schülerinnen und Schüler mit einer Autismus-Spektrum- Störung in Schaffhauser Regelschulen

Wissenschaftliche Hintergründe und Fallanalysen
aus der Praxis als Grundlage für die Entwicklung
einer Wegleitung für Fachpersonen

Eingereicht von: Lea Moser und Noemi Moser

Begleitung: Prof. Dr. Andreas Eckert

Datum der Abgabe: 26. Juni 2022

EQUALITY

EQUITY

Abbildung 1: Grafik Nachteilsausgleich (Kronenberg, 2021)

Abstract

Im Rahmen unserer Masterarbeit erarbeiteten wir eine Wegleitung zum Nachteilsausgleich bei einer Autismus-Spektrum-Störung für Schülerinnen und Schüler in Schaffhauser Regelschulen. Die Wegleitung umfasst eine Entscheidungshilfe, die zur Unterstützung bei der Abwägung für oder gegen einen Antrag auf Nachteilsausgleich zugezogen werden kann, einen Massnahmenkatalog mit möglichen Ausgleichsmassnahmen sowie weiterführende Empfehlungen für die Umsetzung eines Nachteilsausgleichs.

Die Wegleitung wird in Absprache mit der Abteilung Sonderpädagogik des Kantons Schaffhausen erstellt und an die kantonalen Rahmenbedingungen angepasst. Unsere Arbeit basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Fachliteratur und Fallanalysen aus der Praxis. Anhand von Interviews wurden Erfahrungen im Umgang mit einem Nachteilsausgleich aufgrund einer Autismus-Spektrum-Störung erfasst, evaluiert und unter Einbezug der Theorie weiterentwickelt.

Danksagung

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Personen bedanken, die während der Erstellung dieser Masterarbeit durch ihre fachliche und persönliche Unterstützung zum Gelingen beigetragen und uns motiviert haben.

Unser erster Dank geht an Herrn Prof. Dr. Andreas Eckert, der unsere Masterarbeit betreut und begleitet hat. Seine hilfreichen Anregungen und die konstruktive Kritik waren eine wertvolle Unterstützung bei der Planung und Erstellung dieser Arbeit.

Ein besonderer Dank gilt Dr. Mathias Oechslin, Leiter der Abteilung Schulische Abklärung und Beratung des Kantons Schaffhausen, für den spannenden und regen fachlichen Austausch, die wichtigen Datenquellen und die Vermittlung der Interviewpartnerinnen und -partner aus dem Kanton Schaffhausen.

Ohne unsere Interviewpartnerinnen und -partner, die ihre persönlichen Erfahrungen mit uns teilten, wäre die vorliegende Arbeit in dieser Form nicht möglich gewesen. Auch hierfür ein herzliches Dankeschön.

Abschliessend möchten wir uns bei Dr. Rudolf Moser für das Korrekturlesen und die Prüfung auf Verständlichkeit der vorliegenden Masterarbeit und bei Silvia Waldvogel für die Unterstützung bei der Formatierung der Arbeit bedanken.

Inhalt

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage	1
1.2	Eingrenzung der Thematik.....	1
1.3	Entwicklungsbedarf in der Praxis.....	3
1.4	Fragestellung	4
1.5	Ziel und Aufbau der Arbeit	5
2	Theoretische Grundlagen	7
2.1	Nachteilsausgleich	7
2.1.1	Begriffsdefinitionen.....	7
2.1.2	Abgrenzung Begrifflichkeiten und Überschneidungen	8
2.1.3	Rechtliche Grundlagen.....	10
2.1.4	Merkmale und Prinzipien eines Nachteilsausgleichs	11
2.1.5	Geltungsbereiche	13
2.1.6	Der Nachteilsausgleich im Kanton Schaffhausen	13
2.1.7	Grenzen des Nachteilsausgleichs.....	15
2.1.8	Kritik und Unklarheiten am Begriff «Nachteilsausgleich»	16
2.1.9	NTA-Massnahmen für Lernende im Autismus-Spektrum	20
2.2	Autismus-Spektrum-Störungen.....	23
2.2.1	Klassifikation	23
2.2.2	Begriffsdefinitionen.....	24
2.2.3	Diagnosekriterien	25
2.2.4	Prävalenz	26
2.2.5	Komorbidität	27
2.2.6	Autismus-Merkmale.....	28
2.2.7	Autismusspezifischer Förderbedarf.....	31
2.2.8	Unterstützungsmöglichkeiten in der Schule	33
2.2.9	Autismus und Inklusion: Voraussetzungen und Gelingensbedingungen.....	39
3	Auseinandersetzung mit der Forschungsmethodik und Durchführung	41
3.1	Empirische Sozialforschung	41
3.2	Qualitative Sozialforschung	41
3.3	Untersuchungsplan	42
3.4	Gütekriterien qualitativer Forschung.....	43
3.5	Qualitative Datenerhebung	45
3.5.1	Untersuchungsgruppe	45
3.5.2	Qualitatives Interview	47
3.6	Qualitative Datenaufbereitung	50
3.6.1	Transkription.....	50
3.7	Qualitative Datenauswertung.....	53
3.7.1	Qualitative Inhaltsanalyse	53
3.7.2	Auswertung	64
4	Forschungsergebnisse	67
4.1	Nachteilsausgleichsmassnahmen	67

4.2	Entscheidungshilfe.....	77
4.3	Weitere relevante Ergebnisse.....	85
5	Diskussion und Produkterstellung	91
5.1	Vergleich mit dem aktuellen Forschungsstand.....	91
5.1.1	Nachteilsausgleichsmassnahmen.....	91
5.1.2	Entscheidungshilfe	98
5.2	Beantwortung der Fragestellung.....	102
5.3	Konzept und Aufbau der Produkte.....	107
5.3.1	Massnahmenkatalog	109
5.3.2	Entscheidungshilfe	115
5.3.3	Weiterführende Empfehlungen	116
6	Fazit	117
7	Reflexion Forschungsprozess	118
8	Ausblick	120
8.1	Ausblick auf die Berufspraxis.....	120
8.2	Ausblick auf die Forschung.....	121
9	Verzeichnisse	122
9.1	Tabellenverzeichnis	122
9.2	Abbildungsverzeichnis	122
9.3	Literaturverzeichnis.....	123
10	Anhang	129
10.1	Dokumente zum Nachteilsausgleich.....	129
10.1.1	Inhaltliche Vorgaben für die Nachteilsausgleichs-Vereinbarung SAB	129
10.1.2	Wegleitung Nachteilsausgleich ASS	130
10.2	Dokumente zu den Interviews	143
10.2.1	Interviewleitfaden für die Befragung von Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen	143
10.2.2	Interviewleitfaden für die Befragung von Fachpersonen der SAB Schaffhausen ...	145
10.2.3	Anfrage Interviewpartnerinnen und -partner	147

Abkürzungsverzeichnis

AS	Autismus-Spektrum
ASS	Autismus-Spektrum-Störung
BehiG	Behindertengleichstellungsgesetz
DSM	Diagnostisches und Statistisches Manual psychischer Störungen
F4Transkript	Software für Transkription
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
ICD	International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health
IF	Integrative Förderung
ILZ	Individuelle Lernziele
KJPD	Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst
LP	Lehrperson
MAXQDA	Software für qualitative Datenanalyse
NTA	Nachteilsausgleich
SAB	Abteilung Schulische Abklärung und Beratung des Kantons Schaffhausen
UDL	Universal Design for Learning
UN-BRK	Behindertenrechtskonvention

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Das Störungsbild Autismus erhielt in den letzten Jahren in den Humanwissenschaften sowie in der Öffentlichkeit immer mehr Aufmerksamkeit. Mittlerweile gibt es zahlreiche wissenschaftliche Studien über Ursachen und Erscheinungsformen einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS), sowie evidenzbasierte therapeutische und pädagogische Fördermassnahmen. Wie der Name bereits sagt, beinhaltet die Bezeichnung ASS ein breites Spektrum an Störungen, die bei den Betroffenen sehr unterschiedlich ausgeprägt sein können. Schülerinnen und Schüler mit «Hochfunktionalem Autismus» oder dem «Asperger-Syndrom», bei denen keine auffälligen Entwicklungsverzögerungen der Sprache oder der kognitiven Entwicklung zu beobachten sind, können durchaus eine Regelschule besuchen. Aufgrund ihrer autistischen Wahrnehmung und Denkweise ist es für betroffene Schülerinnen und Schüler aber oft nicht möglich unter den üblichen Rahmenbedingungen ihr Potenzial zu zeigen und zu entwickeln. Es fehlen in den Regelschulen häufig geeignete Unterrichtsformen, Massnahmen, sowie notwendige Hilfestellungen, damit Kinder und Jugendliche mit einer ASS ihre Fähigkeiten entfalten können. Zudem ist es im Sinne des Diskriminierungsverbots das Ziel, nicht durch eine Lernzielbefreiung im Vorherein von den für alle gültigen Lernzielen abzuweichen. «Vielmehr sollen individuelle Bedingungen bei der Leistungserhebung und Bewertung im Sinne des Nachteilsausgleichs gewährt werden» (Vogt-Hörler, Ulrich-Neidhardt, Bellofatto & Girsberger, 2013, S.30). Der Nachteilsausgleich (NTA) ist eine schulische Massnahme, die der Beseitigung oder Verringerung von Benachteiligungen dient. Gerade bei Kindern mit einer mildereren Ausprägung von ASS kann der NTA für die Schullaufbahn sehr bedeutsam und wegleitend sein. Er ist ein wichtiges Arbeitsinstrument der Sonderpädagogik. Der NTA ist auf Ebene des Kantons verankert und setzt verschiedene Bedingungen voraus. Darüber hinaus kennt die Sonderpädagogik eine Reihe weiterer Massnahmen, welche zur Unterstützung und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen und Behinderungen eingesetzt werden können. Insofern stellt sich die Frage, wann ein Antrag auf einen NTA Sinn macht und wann andere Massnahmen passendere Unterstützung bieten können.

Im Rahmen dieser Entwicklungsarbeit möchten wir einen Beitrag dazu leisten, anhand einer Wegleitung über den NTA bei einer ASS das System Schule ein Stück weit an die Bedürfnisse der Betroffenen anzupassen.

1.2 Eingrenzung der Thematik

Die vorliegende Entwicklungsarbeit hat zum Ziel eine Entscheidungshilfe, die zur Unterstützung bei der Abwägung für oder gegen einen Antrag auf NTA zugezogen werden kann, einen Massnahmenkatalog mit möglichen Ausgleichsmassnahmen bei einer ASS, sowie weiterführende Empfehlungen für die Umsetzung eines NTA zu erarbeiten. Diese Produkte werden in einer Wegleitung zum NTA

zusammengetragen. Für unsere Arbeit grenzen wir uns auf jene Inhalte ein, welche für die Erstellung unserer Wegleitung relevant sind. Im Folgenden wird die Eingrenzung der Thematik auf verschiedenen Ebenen begründet.

Störungsbild

Der Autismus-Begriff hat seine Ursprünge im Jahr 1991, als er erstmalig vom Schweizer Psychiater Eugen Bleuler als medizinischer Fachbegriff verwendet wurde (Bleuler, 1911). Seither haben sich je nach Symptomatik und Diagnosesystem sehr unterschiedliche Begriffe etabliert. Nach ICD-10 (WHO, 1991) wird zwischen dem «Frühkindlichen Autismus», «Asperger-Syndrom», «Atypischen Autismus» und weiteren Entwicklungsstörungen unterschieden. Das System DSM-IV (APA, 1994) hat die Begriffe «Autistische Störung», «Asperger-Störung» und «Atypischer Autismus» bekannt gemacht (Eckert, 2015).

Heute spricht man hauptsächlich von «Autismus-Spektrum-Störung» als Oberbegriff für das gesamte, breite Spektrum autistischer Störungen mit diversen Ausprägungsgraden der Symptome (Markowetz, 2020). Aus diesem Grund werden auch wir in unserer Arbeit hauptsächlich den Begriff «Autismus-Spektrum-Störung» als Oberbegriff verwenden.

Da wir in unserer Arbeit allerdings nur einen kleinen Teil aller Schülerinnen und Schüler im Autismus-Spektrum (AS) ansprechen, kommen wir nicht um die Bezeichnungen «Asperger-Syndrom» nach Hans Asperger (1944) und «Hochfunktionaler Autismus» nach Leo Kanner (1943) herum. Diese Begriffe präzisieren das Spektrum der Lernenden, an welche wir uns im Rahmen dieser Arbeit richten. Aufgrund ihrer kognitiven Fähigkeiten können nur Schülerinnen und Schüler mit einem leichteren Ausprägungsgrad von ASS in der Regelschule beschult werden. Im Kapitel 2.2.2 werden die verschiedenen Autismusformen näher definiert.

Schulstufe

Im Kanton Schaffhausen, sowie auch in anderen Schweizer Kantonen kann ein NTA in folgenden Bereichen gültig gemacht werden (SZH, 2016):

- Schulbildung (Primarschule, Sek I und Sek II, «allgemeine Bildung»)
- Berufsschulbildung (Sek II «Berufsbildung»)
- Tertiäre Bildung
- Weiterbildung
- Prüfungen, welche mit Schulbildung, Berufsbildung, tertiärer Bildung oder Weiterbildung verbunden sind

Für unsere Entwicklungsarbeit beschränken wir uns auf den Bereich Schulbildung auf der Stufe Primarschule und Sek I. Laut Theunissen und Sagrauske (2019) ist es jedoch wichtig, bereits früh Unterstützungssysteme in Anspruch zu nehmen und mit frühzeitigen Massnahmen den Bedürfnissen der Betroffenen gerecht zu werden und dem Leidensdruck in der Schule entgegenzuwirken. Im Kindergarten ist ein rechtlich geltender NTA nicht möglich. Trotzdem können auch in diesem Bereich Massnahmen umgesetzt werden, um Lernende vor Diskriminierung zu schützen.

Kantonale Bedingungen

Die Rahmenbedingungen zum NTA werden in jedem Kanton etwas anders ausgelegt (vgl. Kapitel 2.1.6). Das Produkt unserer Entwicklungsarbeit wird in Absprache mit der Abteilung Sonderpädagogik des Kantons Schaffhausen erstellt und zielt darauf ab, auf dem Schulportal des Kantons Schaffhausen öffentlich zugänglich gemacht zu werden. Somit ist unser Produkt auf die Bedingungen und Vorgaben des Kantons Schaffhausen abgestimmt und findet ausschliesslich dort seinen Geltungsbereich. Aufgrund der tiefen Fallzahl an Schülerinnen und Schüler mit einer ASS im Kanton Schaffhausen, ziehen wir für die Interviews auch Experten aus anderen Kantonen hinzu. Entsprechend werden die Befragungen mit Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen aus Schaffhausen, Zürich und St. Gallen geführt. Für die Produkterstellung werden jene Informationen aus den Befragungen entnommen, welche mit den Regelungen des Kantons Schaffhausen vereinbar sind. Zudem werden Vergleiche der Konzepte der Kantone Schaffhausen, Zürich und St. Gallen vorgenommen, um die kantonalen Bedingungen in einen erweiterten Kontext zu stellen.

1.3 Entwicklungsbedarf in der Praxis

Neuere Studien aus Europa und Nordamerika zeigen, dass es in den letzten Jahren einen rapiden Anstieg der Zahl an Autismus-Diagnosen gab (Theunissen & Sagrauske, 2019). Im Kapitel 2.2.4 werden konkrete Zahlen und mögliche Gründe für diesen Anstieg genauer ausgeführt. Auch im Kanton Schaffhausen ist die jährliche Anzahl an Autismus-Diagnosen gestiegen. Dies wirkt sich auch auf die Anzahl Fälle von Schülerinnen und Schülern im AS mit NTA aus. Bis zum Schuljahr 2018/2019 gab es im Kanton Schaffhausen noch keine Schülerinnen und Schüler mit einem NTA aufgrund einer Autismus-Diagnose (Oechslin, 2021). Ab dem Schuljahr 2018/2019 haben vereinzelte Kinder und Jugendliche zum ersten Mal von einem NTA aufgrund einer ASS profitiert (ebd.). In der folgenden Abbildung von Oechslin (2021) ist ersichtlich, wie viele Schülerinnen und Schüler in den vergangenen drei Jahren durch einen NTA unterstützt wurden. Der Bereich NTA aufgrund einer ASS ist separat aufgelistet. Gemäss Oechslin ist allerdings zu beachten, dass jene Kinder und Jugendliche, welche neben der Autismus-Diagnose komorbide Störungen aufweisen, in der Sparte «Nachteilsausgleich Total» erfasst wurden und nicht unter die Sparte «Anteil SuS mit ASS» fallen (ebd.). Dies bedeutet, dass die Anzahl an Schülerinnen und Schüler mit einer ASS faktisch höher ausfällt.

Daten zum Nachteilsausgleich für HfH Studie (Masterarbeiten)

Abbildung 2: Daten zum Nachteilsausgleich im Kanton Schaffhausen (Oechslin, 2021)

Es ist davon auszugehen, dass die Zahl an Autismus-Diagnosen und somit auch die Anzahl an Schülerinnen und Schüler mit einem NTA aufgrund einer Autismus-Diagnose in den kommenden Jahren weiter steigen wird (Oechslin, 2021). Somit wird auch die Nachfrage von Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen nach einer entsprechenden Wegleitung steigen. Bis anhin existieren auf der Plattform des Schulportals des Kantons Schaffhausen Wegleitungen zu den Störungsbildern «Dyskalkulie», «Legasthenie», «ADHS», «Hörbehinderung» und «Sehbehinderung» (Erziehungsdepartement Kanton Schaffhausen, 2020). Für den NTA aufgrund einer «Autismus-Spektrum-Störung» existiert noch keine kantonale Wegleitung. Für die Erstellung einer entsprechenden Wegleitung besteht somit ein besonderer Entwicklungsbedarf.

1.4 Fragestellung

Aufgrund der Zielsetzung und der inhaltlichen Ausrichtung zählt unsere Masterarbeit zum Typ «Entwicklungsarbeiten». Dabei steht die Produktentwicklung im Zentrum. Unser Produkt, die Wegleitung, wird sich vorwiegend aus einer Entscheidungshilfe für oder gegen einen Antrag auf NTA, einem Massnahmenkatalog sowie weiterführenden Empfehlungen für die Umsetzung des NTA zusammensetzen. Als Grundlage dient uns die wissenschaftliche Fachliteratur und eine empirische Untersuchung anhand von qualitativen Interviews. Anhand dieser Grundlagen formulieren wir zwei Hauptfragestellungen, welche in der nachfolgenden Tabelle hervorgehoben sind. Die Unterfragen präzisieren die Hauptfragen und bilden gleichzeitig den roten Faden, der durch das Forschungsvorgehen führt. Sie zielen darauf ab, passende Informationen aus verschiedenen Forschungsbereichen (Theorie und Praxis) zu extrahieren und untereinander abzugleichen.

Tabelle 1: Fragestellung (Moser & Moser, 2021)

1: Welche Massnahmen eignen sich in der Umsetzung des Nachteilsausgleichs aufgrund einer «Autismus-Spektrum-Störung» an Schaffhauser Regelschulen?
Welche Massnahmen erschliessen sich aus der aktuellen Fachliteratur?
Welche Massnahmen erschliessen sich aus der Praxis? Welche Massnahmen werden von Expertinnen und Experten in der Praxis umgesetzt? Welche Massnahmen haben sich in der Praxis bewährt? Worauf ist bei der Umsetzung der Nachteilsausgleichsmassnahmen in der Praxis besonders zu achten?
Inwieweit wirken sich die kantonalen Rahmenbedingungen auf die Umsetzung der Massnahmen aus?
2: Welche Faktoren beeinflussen die Entscheidungsfindung für oder gegen einen Antrag auf einen Nachteilsausgleich aufgrund einer «Autismus-Spektrum-Störung» an Schaffhauser Regelschulen?
Welche Informationen aus der aktuellen Fachliteratur sind wegweisend in der Entscheidungsfindung?
Welche Informationen aus der Praxisforschung sind wegweisend in der Entscheidungsfindung?
Inwieweit wirken sich kantonalen Rahmenbedingungen auf die Entscheidungsfindung aus?

1.5 Ziel und Aufbau der Arbeit

Für den Aufbau unserer Arbeit halten wir uns an den klassischen Aufbau einer empirischen Forschungsarbeit nach Roos und Leutwyler (2017). Im Kapitel 1 wurde in die vorliegende Arbeit eingeführt, die Ausgangslage und der Entwicklungsbedarf in der Praxis dargelegt, die heilpädagogische Relevanz erläutert, sowie die Fragestellung formuliert und begründet. Im Kapitel 2 befassen wir uns intensiv mit den theoretischen Grundlagen zum Thema «Autismus-Spektrum-Störung» und «Nachteilsausgleich». Dazu gehört die fundierte Auseinandersetzung mit dem aktuellen Forschungsstand. An dieser Stelle ist es erforderlich, ebenfalls die kantonalen Rahmenbedingungen und Regelungen des NTA im Kanton Schaffhausen genau zu prüfen, zu analysieren und wichtige Einflussfaktoren zu eruieren. Das Kapitel 3 befasst sich mit der Forschungsmethodik. Im Zentrum steht die theoretische Auseinandersetzung mit den gewählten Forschungsmethoden. Für unsere Arbeit begrenzt sich dies auf das Experteninterview und die qualitative Inhaltsanalyse, die zur Auswertung der Daten genutzt wird. Die gewählten Methoden werden theoretisch beleuchtet und begründet. Im Kapitel 4 werden die Forschungsergebnisse differenziert dargelegt und ausgewertet. Dieser Teil leistet zusammen mit den theoretischen Grundlagen einen wichtigen Beitrag zur Beantwortung der Fragestellungen. Um die Frage nach geeigneten, theoretisch fundierten und praktisch erprobten Nachteilsausgleichsmassnahmen umfassend zu beantworten, wird schliesslich ein Vergleich mit den Erkenntnissen aus der Literatur und eine Zusammenführung der Ergebnisse aus den Befragungen gemacht. Auch die Ergebnisse bezüglich der Entscheidungsfindung für oder gegen einen Antrag auf NTA werden mit den theoretischen und rechtlichen Grundlagen abgeglichen. Die Beantwortung der Fragestellung erfolgt schliesslich im Kapitel 5 im Rahmen der Diskussion.

Anregungen und Erkenntnisse der Autorinnen fließen in die Diskussion mit ein. Ebenfalls im Kapitel 5, dem Hauptteil unserer Arbeit, werden unsere Produkte dargestellt. In den folgenden Kapiteln 6 und 7 schauen wir nochmals kritisch auf unsere Arbeit zurück, indem wir unseren Forschungsprozess und die Ergebnisse reflektieren. Die Arbeit wird mit dem Kapitel 8 «Ausblick», Kapitel 9 «Verzeichnisse» und Kapitel 10 «Anhang» abgerundet.

2 Theoretische Grundlagen

Zu Beginn der folgenden zwei Unterkapitel 2.1 «Nachteilsausgleich» und 2.2 «Autismus-Spektrum-Störung» werden wir die Schlüsselbegriffe unserer Masterarbeit definieren. Dies erscheint uns wichtig, da die gesamte Arbeit auf diesen Begriffen aufbaut und sie als Grundlage für den Interviewleitfaden dienen (Roos & Leutwyler, 2017). Nachfolgend werden zuerst die zentralen Begriffe zum NTA definiert und anschliessend die für unsere Arbeit relevanten Begriffe zu Autismus. Zudem erachten wir es als notwendig Abgrenzungen vorzunehmen und aufzuzeigen, welche Begriffe für unsere Arbeit wenig oder keine Relevanz haben. Gewisse Begriffe lassen sich nicht trennscharf voneinander abgrenzen, da sie fließende Übergänge und Gemeinsamkeiten aufweisen. Auch dies wird in den Theoretischen Grundlagen ausführlich dargelegt. Ausserdem setzen wir uns in beiden Themenbereichen mit dem aktuellen Forschungsstand auseinander. Dieser bildet die Basis für unsere Interviewleitfäden und dient als Grundlage für den Forschungsteil.

2.1 Nachteilsausgleich

2.1.1 Begriffsdefinitionen

In der Wegleitung «Nachteilsausgleich in Schule und Berufsbildung» definiert die Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH) den NTA folgendermassen: «Der Nachteilsausgleich betrifft die Korrektur einer unausgeglichene Situation, um einer Diskriminierung aufgrund einer Behinderung vorzubeugen» (SZH Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik, 2016, S. 1).

Henrich, Lienhard, Schriber, Scheuner und Glockengiesser (2012) zählen folgende drei Kernelemente des NTA auf:

- Es muss eine Funktionsbeeinträchtigung oder Behinderung vorliegen, die von einer vom Kanton anerkannten Fachstelle diagnostiziert wurde.
- Der durch die Funktionsbeeinträchtigung oder Behinderung bestehende oder drohende Nachteil wird durch eine individuell festgelegte Massnahme ausgeglichen.
- Dabei werden die Bildungsziele respektive die Lehrplanziele in qualitativer Hinsicht beibehalten. Sie werden qualitativ nicht nach unten angepasst. Es werden lediglich formale Anpassungen vorgenommen.

Dies bedeutet, dass die betreffende Person kognitiv dazu fähig ist die allgemeingültigen Ziele zu erreichen und somit aus Perspektive der Schule nicht von den Zielen im Lehrplan abgewichen wird (Henrich et al., 2012).

Schnyder und Jost-Hurni (2013) definieren den Begriff ähnlich. Beim NTA handelt es sich um die Aufhebung oder Verringerung von Einschränkungen aufgrund verschiedener Behinderungen. Es werden lediglich die Bedingungen für das Lernen und Prüfungen nicht aber die Ziele angepasst. Alle Menschen mit Behinderung, welche die kognitiven Voraussetzungen für die Erreichung der Lernziele besitzen, haben aufgrund der rechtlichen Grundlagen das Anrecht auf einen NTA, sofern

die Massnahmen als verhältnismässig gelten. Die Massnahmen eines NTA werden an die Bedürfnisse der jeweiligen Person angepasst und können sehr unterschiedlich sein. Möglichkeiten für Massnahmen des NTA können die Verwendung von zusätzlichen Hilfsmitteln (Computer, Assistentenperson, Übersetzer, etc.), eine Anpassung der Lern- und Prüfungsmedien (Rechtschreibprogramm, Taschenrechner, etc.) oder eine zeitliche oder räumliche Anpassung sein. Der NTA kommt in der Schul- und Berufsbildung sowie den entsprechenden Aufnahme- und Qualifikationsverfahren zur Anwendung (Schnyder & Jost-Hurni, 2013). Im Vergleich zu Henrich et al. (2012) ist diese Definition umfassender. Es wird eine konkrete Abgrenzung vorgenommen, zusätzlich der Geltungsbereich beschrieben und mögliche Ausgleichsmassnahmen vorgeschlagen.

2.1.2 Abgrenzung Begrifflichkeiten und Überschneidungen

In diesem Kapitel werden Abgrenzungen zu verwandten Begrifflichkeiten vorgenommen sowie Überschneidungen definiert. Im Bildungsbereich gibt es zahlreiche Massnahmen, welche zur Unterstützung und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen und Behinderungen eingesetzt werden. Lernende mit einer Beeinträchtigung können entweder indirekt von einer Massnahme profitieren, z.B. im Rahmen der Fördermassnahmen für alle Lernenden oder sie kommen ihnen direkt zugute, z.B. im Rahmen von gezielten, individuellen Hilfsangeboten und Interventionen. Die Massnahmen trennen sich in den meisten Fällen klar vom NTA ab und sind in der Regel nicht vereinbar. Es gibt allerdings Massnahmen, welche mit dem NTA kombiniert werden können (Meier-Popa & Ayer, 2021). Weiter kann es sein, dass die Fördermassnahmen für alle Lernenden bereits die Auswirkungen der Beeinträchtigungen genügend kompensieren, sodass sich ein Antrag auf einen NTA erübrigt (ebd.).

Das Response-to-Intervention Modell (RTI) zeigt auf, welche Interventionen in welcher Reihenfolge und Häufigkeit zur Anwendung kommen. Die Intensität der Massnahmen wird mit jeder Stufe weiter gesteigert. Schülerinnen und Schüler, für welche die Fördermassnahmen für alle Lernende nicht genügen, können von verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen profitieren (Meier-Popa & Ayer, 2021). Dabei ist zu beachten, dass die Verortung des NTA in diesem Modell nicht eindeutig ist, da sich die Regelungen in den Kantonen unterscheiden.

Abbildung 3: Verteilung der Massnahmen im Kontext der obligatorischen Schule nach dem Response-to-intervention-Modell (Eigene Darstellung adaptiert nach Meier-Popa & Ayer, 2021)

In unterschiedlicher Literatur von zahlreichen Autoren werden folgende Abgrenzungen zum NTA definiert und erläutert (Glockengiesser et al., 2012; Henrich et al., 2012; Meier-Popa & Ayer, 2021).

Individuelle Lernziele (ILZ)

Sobald die kognitive Leistungsfähigkeit einer Schülerin, eines Schülers beeinträchtigt ist und die generellen Lernziele nicht erreicht werden können, steht ihr/ihm kein NTA zu. In diesem Fall erfolgt eine individuelle Anpassung der Ziele an die Fähigkeiten dieser Schülerin oder dieses Schülers. Meist geschieht dies bedarfsgerecht in einem oder mehreren Fächern (Meier-Popa & Ayer, 2021). In Regelschulen spricht man dann von individuellen Lernzielen. Diese werden im Zeugnis vermerkt, da die Ziele inhaltlich und qualitativ vom Lehrplan abweichen. Diese Massnahmen können die weitere Schullaufbahn, Ausbildung und die Integration in die Arbeitswelt beeinträchtigen (Henrich et al., 2012; SZH, 2016).

Dispens

Dispens bedeutet die Befreiung von einem oder mehreren bestimmten Unterrichtsfächern. Dies geschieht dann, wenn die Ziele des Schulfaches behinderungsbedingt nicht erreicht werden können und eine angemessene Anpassung der Lernziele nicht infrage kommt. Auch die Dispensation muss im Zeugnis vermerkt werden (Meier-Popa & Ayer, 2021).

Barrierefreiheit

Strukturelle Massnahmen wie räumliche Zugänge, Anpassungen oder spezifische Hilfsmittel können Mittel der Barrierefreiheit sein. Sie sind eine Grundvoraussetzung für das Lernen in integrativen Systemen und für alle Lernenden gültig. Diese Massnahmen müssen somit nicht zwingend als individuelle Massnahme umgesetzt werden, können aber in konkreten Formulierungen durchaus Bestandteil eines Nachteilsausgleichs sein (Henrich et al., 2012).

Universal Design for Learning (UDL)

UDL ist ein Modell, welches explizit die Schaffung von barrierefreien Umfeldern fordert und das Lernen für alle ermöglicht. Es basiert auf Grundsätzen, welche in der Unterrichtsplanung anzuwenden sind, um gleiche Lernchancen für alle Kinder und Jugendliche zu schaffen (Meier-Popa & Ayer, 2021). Anhand von drei Hauptachsen, welche sich auf die neusten Forschungsergebnisse bezüglich der neurologischen Komponenten des Lernprozesses stützen, können in der Planung des Unterrichts bereits Bedürfnisse der Lernenden antizipiert werden:

- Abbau emotionaler Barrieren
- Abbau kognitiver Barrieren
- Abbau von psychomotorischen und kinästhetischen Barrieren

UDL fördert durch zahlreiche Arbeitsweisen und einen strukturierten Bezugsrahmen die Umsetzung von inklusiven Unterrichtspraktiken. Es steht allen Lernenden offen auf die Angebote zurückzugreifen. Zudem kann es mit anderen pädagogischen Ansätzen kombiniert werden (ebd.).

Differenzierung und Individualisierung im Unterricht

Die Lehrperson plant und gestaltet den Unterricht mit dem Ziel, den unterschiedlichen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden. Die Lernsituationen sind flexibel und vielfältig, sodass alle Lernenden davon profitieren können (Meier-Popa & Ayer, 2021). Die Differenzierung kann folgende vier Aspekte betreffen (ebd.):

- Inhalt (z.B. Auswahl an Aufgaben)
- Struktur (z.B. Wahl der Sozialform)
- Prozess (z.B. Wahl von verschiedenen Materialien zur Aufgabenbearbeitung)
- Arbeit (z.B. Wahl der Form der Präsentation der Resultate)

«Diese «Ungleichbehandlungen» sind erwünscht und im pädagogischen Alltag Normalität» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2022). Die Massnahmen können als Begleit- und Vorformen des NTA betrachtet werden. Sie gelten aber - gleich wie bei der Barrierefreiheit und dem UDL - für alle Lernenden (Henrich et al., 2012).

Zu beachten gilt, dass Massnahmen zur Kompensation behinderungsbedingter Nachteile nicht zwingendermassen im Rahmen eines NTA umgesetzt werden müssen. Gleiche oder ähnliche Massnahmen können auch im Rahmen anderer sonderpädagogischer Massnahmen oder zu anderen Förderzwecken genutzt werden. Die Massnahmen selbst geben daher keine Auskunft darüber, ob eine Anpassung formaler oder inhaltlicher Natur ist. Entscheidend ist das Ziel der Aufgabe, Prüfung oder Ausbildung (Meier-Popa & Ayer, 2021).

2.1.3 Rechtliche Grundlagen

Die Grundlage des NTA stützt sich auf die UNO-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). Dieses Übereinkommen wurde im Jahr 2014 durch die Schweiz anerkannt und ratifiziert. Folgende Rechtsgrundlage führt diese Bestimmungen zur Bildung in der Schweiz aus:

Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel,

- a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken;
- b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen;
- c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen. (Schweizerischer Bundesrat Art. 24, 2014)

Der NTA stellt demnach gemäss Schnyder und Jost-Hurni (2013) auf allen Bildungsebenen eine gesetzliche Verpflichtung dar. Auf gesetzlicher Ebene wird der NTA in der Bundesverfassung, sowie im Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) umschrieben. Artikel 8 der Schweizerischen Bundesverfassung zur Rechtsfreiheit vom April 1999 gibt vor, dass kein Mensch diskriminiert werden darf. Personen mit einer Behinderung sind jedoch gegenüber Personen ohne Behinderung im Sinne des Gleichbehandlungsgebotes und des Diskriminierungsverbotes teilweise benachteiligt. Es fehlt eine unterschiedliche Behandlung, die zur tatsächlichen Gleichstellung notwendig wäre. Dieser Forderung ist das Bundesgesetz gerecht geworden, indem ein weiterer Artikel über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen definiert wurde:

Eine Benachteiligung bei der Inanspruchnahme von Aus- und Weiterbildung liegt insbesondere vor, wenn:

- a. die Verwendung behindertenspezifischer Hilfsmittel oder der Beizug notwendiger persönlicher Assistenz erschwert werden;
- b. die Dauer und Ausgestaltung des Bildungsangebots sowie Prüfungen den spezifischen Bedürfnissen Behinderter nicht angepasst sind. (Behindertengleichstellungsgesetz, 2002, Art. 2)

Der rechtliche Anspruch auf einen NTA basiert somit auf Bundesrecht. Die einzelnen Kantone müssen sich an das übergeordnete Recht und die Prinzipien der Nichtdiskriminierung und der Beseitigung von Benachteiligungen, welche in der Bundesverfassung und im BehiG festgehalten sind, halten. Die Schweiz übergibt den Kantonen die Verantwortung für die Umsetzung des Gesetzes, wodurch sich die Merkblätter der einzelnen Kantone in ihren Grundlagen und Definitionen über den NTA unterscheiden. Um Diskriminierung und Benachteiligung von Menschen aufgrund einer Behinderung zu vermeiden, sind Schulen dazu verpflichtet im Rahmen eines NTA adäquate Massnahmen umzusetzen (Schnyder & Jost-Hurni, 2013).

2.1.4 Merkmale und Prinzipien eines Nachteilsausgleichs

«Die Gewährung von Nachteilsausgleich setzt klar kommunizierte Regeln in Bezug auf die Zuständigkeiten sowie Anforderungen an Abklärungsstellen und Gutachten voraus und sollte den geltenden Bestimmungen für Daten- und Persönlichkeitsschutz entsprechen» (Meier, 2016, S. 2).

Um einen NTA gültig zu machen, muss eine Behinderung oder eine Funktionsbeeinträchtigung von einer vom Kanton definierten, anerkannten Fachstelle diagnostiziert werden. Die Fachstelle entscheidet über die Art, Schweregrad und Auswirkung der Behinderung. Geeignete NTA-Massnahmen sollen anschliessend aufgrund der Diagnose und aktuellen Lernsituation individuell definiert und regelmässig auf den Nutzen überprüft werden (Henrich et al., 2012; SZH, 2016). Aus den gesetzlichen Grundlagen und den Gerichtsentscheiden über den NTA, lassen sich gemäss Meier-Popa und Ayer (2021) vier Prinzipien ableiten. In der Umsetzungspraxis kristallisieren sich jedoch drei weitere Prinzipien heraus. Auch Henrich et al. (2012) definieren vier Leitplanken, welche mit denen von Meier-Popa und Ayer (2021) vergleichbar sind.

1. Gleichstellung als Ziel des NTA (Fairness)

Die Ungleichbehandlung von Menschen mit Behinderung im Vergleich zu den Mitlernenden ist zulässig, da sie auf die (Wieder-)Herstellung von Chancengleichheit hinzielt.

2. Passung zur individuellen Situation (Angemessenheit)

Die Massnahmen zur Anpassung der Lern- und Prüfungsbedingung müssen immer passend zur Funktionseinschränkung sein und sind somit vom Einzelfall abhängig.

3. Gleiche Lern- und Prüfungsziele

Die Massnahmen für den NTA dürfen die bildungsbezogenen Anforderungen nicht beeinflussen. Die Lernenden mit NTA haben die gleichen Lernziele wie ihre Mitlernenden. Die Anpassungen müssen demzufolge bei den Rahmenbedingungen vorgenommen werden.

4. Keine Bevorzugung

Ziel ist «der Ausgleich der aus der Behinderung resultierenden Schlechterstellung, nicht aber eine Besserstellung gegenüber den übrigen Kandidaten» (Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Entscheid vom 6. April 2011, zitiert nach Meier-Popa & Ayer, 2021). Demzufolge darf der Nachteilsausgleich nicht zu Benachteiligung für die Mitlernenden führen.

5. Monitoring

Eine regelmässige Evaluation der Massnahmen ist für die Sicherstellung der Chancengleichheit zwingend.

6. Kontinuität der Massnahmen

Die erforderlichen Massnahmen sollten für die gesamte Bildungsbiografie eines Menschen gelten und somit auch bei einer Änderung der Ausbildungsinstitution oder bei einem Übertritt in die nächste Schulstufe weiter Bestand haben.

7. Kommunikation und Datenschutz (Kommunizierbarkeit und Vertretbarkeit)

Die Massnahmen zum NTA müssen schriftlich, präzise und verständlich festgehalten werden. Der Datenschutz muss beachtet werden. Trotzdem ist es wichtig, die Mitlernenden über die notwendigen Massnahmen zu informieren. Dabei muss darauf geachtet werden, dass keine Stigmatisierung auftritt. Es ist sinnvoll die betroffenen Schüler und gegebenenfalls ihre Angehörigen bei der Kommunikation miteinzubeziehen. Die Massnahmen müssen von allen Beteiligten vertreten werden können.

(Meier-Popa & Ayer, 2021; Henrich et al., 2012)

2.1.5 Geltungsbereiche

NTA-Massnahmen können im Schulalltag in verschiedenen Bereichen zum Einsatz kommen. Laut Henrich et al. (2012, S. 6) und Erziehungsdepartement Kanton Schaffhausen (2018) werden Massnahmen des NTA insbesondere eingesetzt bei:

- Allgemeinen Aufgaben/Hausaufgaben
- Leistungstests
- Prüfungen
- Aufnahmeprüfungen
- Abschlussprüfungen (Lehre, Matura)

NTA-Massnahmen können demnach im schulischen Alltag auch ausserhalb von Prüfungssituationen eingesetzt werden.

Meier-Popa und Ayer (2021), sowie das Erziehungsdepartement Kanton Schaffhausen (2018) beschreiben folgende mögliche Massnahmen eines NTA:

- Räumliche Anpassungen
- Zeitliche Anpassungen
- Anpassungen der Prüfungsmodalität
- Bereitstellung von angepassten Lern- und Prüfungsunterlagen (keine Lernzielanpassung, sondern formale Anpassungen wie bsp. die Entfernung von störenden Bildern)
- Verwendung von analogen oder digitalen Hilfsmitteln
- Verhaltensregeln
- Begleitung durch Drittperson

Es ist somit ein breites Spektrum an denkbaren Massnahmen möglich. Verschiedene Autoren und Stiftungen haben bereits hilfreiche Massnahmenkataloge für die Umsetzung eines NTA aufgrund verschiedener Diagnosen erarbeitet. Mögliche Massnahmen bei der Diagnose ASS, welche in der Fachliteratur zu finden sind, werden im Kapitel 2.1.9 erläutert.

2.1.6 Der Nachteilsausgleich im Kanton Schaffhausen

Das Erziehungsdepartement des Kantons Schaffhausen verfügt über im Jahr 2020 aktualisierte Informationen und Merkblätter zu den Regelungen über den NTA im Kanton (Erziehungsdepartement Kanton Schaffhausen, 2020). Grundsätzlich entsprechen diese Vorgaben den Prinzipien der aktuellen Fachliteratur. Das Merkblatt «Informationen zum Nachteilsausgleich» des Kantons Schaffhausen beinhaltet den Grundleitsatz und die Kernelemente des NTA, die Leitplanken der NTA-Massnahmen, die formale und praktische Umsetzung des NTA und die gesetzlichen Grundlagen (Kanton Schaffhausen Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018). Diese Bereiche werden in den folgenden Abschnitten genauer ausgeführt.

Auf dem Merkblatt ist der Grundleitsatz für den NTA folgendermassen definiert:

Der Nachteilsausgleich betrifft die Kompensation einer unausgeglichene Situation, um einer Diskriminierung aufgrund einer Behinderung/Funktionseinschränkung vorzubeugen und die Chancengerechtigkeit zu wahren. Die betroffene Person muss das Potenzial haben, die gesteckten Ausbildungsziele zu erreichen, und ist bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit nur partiell beeinträchtigt. Der daraus resultierende Nachteil soll mit den Ausgleichsmassnahmen kompensiert werden. Für den Schulalltag bedeutet dies, dass die regulären Lernziele erreicht werden müssen. (Kanton Schaffhausen Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018, S. 1)

In Schaffhausen verläuft der Prozess bezüglich Anspruch und Umsetzbarkeit des NTA zwingendermassen über die Abteilung «Schulische Abklärung und Beratung» (SAB). Nachdem eine Beeinträchtigung im schulischen Kontext festgestellt wird, muss eine Funktionseinschränkung oder Behinderung von einer anerkannten Fachstelle diagnostiziert und in Form eines schriftlichen Berichts bestätigt werden. Mögliche Massnahmen zur Inklusion werden anschliessend durch die SAB geprüft. Im Kanton Schaffhausen anerkannte Fachstellen sind Fachärzte, die Spitäler Schaffhausen, der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst (KJPD), die SAB, gleichartige Fachinstitutionen anderer Kantone und das Zentrum für Gehör und Sprache im Kanton Zürich. Kinder und Jugendliche mit folgenden angeborenen oder erworbenen Funktionsbeeinträchtigungen oder Behinderungen, haben grundsätzlich Anspruch auf einen NTA: Hör- und Sehbehinderungen, Körperbehinderungen, schwere Lese- und Rechtschreibstörung, Rechenstörungen, Autismus-Spektrum-Störungen, Störungen der Aufmerksamkeit und chronische Erkrankungen. Im Falle einer Diagnosestellung ausserhalb der SAB ist eine zusätzliche Anmeldung und Abklärung bei der SAB zwingend notwendig. In einem Standortgespräch werden die NTA- Vereinbarungen und Massnahmen gemäss «Inhaltliche Vorgaben für die NTA-Vereinbarung SAB» (siehe Kapitel 10.1.1) besprochen und schriftlich in der NTA-Vereinbarung festgehalten, welche von allen anwesenden Personen unterzeichnet wird. Ebenso wird die Dauer der Massnahmen und ein Überprüfungstermin festgelegt. Die Massnahmen beziehen sich immer auf die Diagnose und werden im Zusammenspiel mit der aktuellen Lernsituation des Kindes oder Jugendlichen individuell festgelegt. Art, Schweregrad und Auswirkungen der Diagnose werden dabei berücksichtigt. Die Lernziele werden dabei beibehalten und in qualitativer Hinsicht nicht nach unten angepasst. Ein NTA bezieht sich immer auf ein Fach. Ein NTA und eine gleichzeitige Anpassung der Lernziele im selben Fach schliessen sich aus. Verschiedene Massnahmen in unterschiedlichen Fächern sind jedoch möglich.

Weitere Schritte, wie die Umsetzung der Massnahmen, die Weitergabe der Informationen und die Überprüfung der Wirksamkeit und Notwendigkeit der Massnahmen fallen in den Zuständigkeitsbereich der Schule. Betroffene Lernende werden, falls vorhanden, von Fachpersonen unterstützt. Die Massnahmen eines NTA können im täglichen Unterricht, in allgemeinen Aufgaben, in Leistungstests, Aufnahmeprüfungen oder auch bei Hausaufgaben zur Anwendung kommen. Zur Vermeidung von Stigmatisierungen in der weiteren Schullaufbahn, wird ein NTA grundsätzlich nicht im Zeugnis vermerkt, ausser es wird vom betroffenen Kind oder Jugendlichen oder deren Erziehungsberechtigten ausdrücklich erwünscht (Kanton Schaffhausen Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018).

Im Merkblatt werden ebenfalls vier Leitplanken, «Fairness», «Angemessenheit», «Vertretbarkeit» und «Kommunizierbarkeit» genannt, welche zur grösstmöglichen Chancengleichheit beitragen sollen. Diese entsprechen der wissenschaftlichen Fachliteratur und sind im Kapitel 2.1.4 ausführlich beschrieben. Weiter werden mögliche Massnahmen zu den Bereichen «Zeit», «Formen», «Hilfsmittel», «Raum» und «Verhaltensregeln» aufgeführt, welche im Rahmen eines NTA umgesetzt werden können. Diese richten sich nach den Prinzipien der vier Leitplanken und variieren je nach Behinderung und Fall. Auch diese finden sich in der Fachliteratur und werden im Kapitel 2.1.9 genauer ausgeführt (Kanton Schaffhausen Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018).

Auf der kantonalen Serviceplattform des «Schulportals Kanton Schaffhausen» finden sich konkrete Wegleitungen für den NTA aufgrund einer Dyskalkulie, Legasthenie, ADHS, Hör- und Sehbehinderung (Erziehungsdepartement Kanton Schaffhausen, 2020).

2.1.7 Grenzen des Nachteilsausgleichs

Der NTA ist ein bedeutender Faktor im Hinblick auf die Gleichstellung von Menschen mit und ohne Behinderung. Die Schule bildet eine wichtige Schwelle zur Intergration in die Gesellschaft. Das gemeinsame Lernen bringt Erfolgserlebnisse und Befriedigung genauso wie Herausforderungen und Unsicherheiten rund um die Heterogenität des Schülersverbandes (Vogt-Hörler et al., 2013). Bei der Umsetzung in der Praxis stellt sich nun die Frage nach den Grenzen des NTA.

Von Seiten der Schule sind dem NTA insofern Grenzen gesetzt, als alle Massnahmen auf ihre Verhältnismässigkeit, Angemessenheit und Umsetzbarkeit hin überprüft werden müssen. Der Aufwand für die Umsetzung der Massnahmen muss im Verhältnis zum Nutzen für die/der Lernende stehen. In Bezug auf das Verbot der Diskriminierung von Menschen mit Behinderung enthält das BehiG Artikel 11 folgende Klarstellung: «Das Gericht oder die Verwaltungsbehörde ordnet die Beseitigung der Ungleichheit nicht an, wenn der für Behinderte zu erwartende Nutzen in einem Missverhältnis steht, insbesondere: (a) zum wirtschaftlichen Aufwand» (Behindertengleichstellungsgesetz, 2002, zitiert nach Vogt-Hörler et al., 2013). Situationen, in denen ein Antrag mit Verweis auf Unverhältnismässigkeit abgelehnt wird sind selten. Falls dies eintritt, muss die ablehnende Instanz eine geeignete Alternative vorschlagen (Vogt-Hörler et al., 2013). Auch lassen sich nicht alle behinderungsbedingten Barrieren durch einen NTA kompensieren. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn es darum geht:

- Stofflücken zu beheben,
- kognitive Leistungsgrenzen zu erweitern,
- mangelnden Einsatz/Fleiss zu kompensieren,
- Schlafmangel zu beheben,
- Ernährungsprobleme zu lösen,
- soziale Konflikte zu bewältigen

Im Falle der beschriebenen Barrieren, müssen entsprechende Lösungen gesucht werden, welche auf diese Schwierigkeiten abzielen. Beispiele dafür sind Nachhilfeunterricht, Lerncoachings oder psycho- oder verhaltenstherapeutische Massnahmen (Studer, 2022).

Darüber hinaus stösst der NTA bei der Berufswahl an seine Grenzen. Lernenden mit Funktionsstörungen oder anderen Behinderungen steht nicht jede Berufsausbildung offen. Folgender Gerichtsentscheid macht dies deutlich:

Der Staat ist weder aufgrund der Rechtsgleichheit noch aufgrund spezifischer Grundrechte verpflichtet, sämtliche faktischen Ungleichheiten zu beheben. [...] Viele Berufe erfordern besondere Eigenschaften und Fähigkeiten, die nicht alle Menschen im gleichen Masse besitzen. Der blosser Umstand, dass einzelne Personen ohne eigenes Verschulden diese Fähigkeiten nicht besitzen, kann nicht dazu führen, dass die Anforderungen reduziert werden müssten. (BGE 122 I 130; BGr, 2002, 2P.140/2002, zitiert nach Meier-Popa & Ayer, 2021, S. 37)

Bei der Berufs- oder Studienwahl ist es daher zentral, an die erforderlichen Kompetenzen für die Ausübung des Berufs zu denken.

2.1.8 Kritik und Unklarheiten am Begriff «Nachteilsausgleich»

Wie im Kapitel 2.1.3 ausgeführt, überlässt das Bundesgesetz den Kantonen die Verantwortung in der Umsetzung des NTA. Durch die unterschiedlichen Konzepte und Handhabungen der Kantone entstehen Widersprüche und Fragen, welche in diesem Kapitel kritisch betrachtet werden.

Gerechtigkeit

Der Grundgedanke des NTA ist die Annäherung an Gerechtigkeit (Henrich et al., 2012). Gerechtigkeit ist jedoch relativ. Somit stellt sich bei einem NTA immer gleichzeitig die Frage, ob wir nicht gerade dadurch das Prinzip der Gerechtigkeit gegenüber Lernenden ohne behindernde Funktionseinschränkungen verletzen. Das Recht, im Falle des NTA ist dies in der Schweiz das BehiG, gibt einen relativ breiten Rahmen vor, innerhalb dessen die Suche nach gerechten Lösungen stattfinden soll. Die Umsetzung eines NTA ist in der Praxis meist eine Gratwanderung zwischen Gerechtigkeit und Bevorzugung (ebd.). Somit stehen Lehrpersonen sowie Leitende des schulpsychologischen Dienstes vor der Herausforderung, den gesetzlichen Anspruch von Menschen mit Behinderung zu sichern, ohne ihnen dadurch unangemessene Vorteile zu verschaffen (Lienhard-Tuggener, 2015).

NTA-Massnahmen und Geltungsbereich

Ebenfalls nicht klar definiert ist der Geltungsbereich der NTA-Massnahmen. So schreibt Schirmer (2016, S. 21), dass je nach Behinderung und Einschränkung ein Verzicht auf Leistungserbringungen im Rahmen des NTA erfolgen kann. Auch Schuster (2016) beschreibt den Geltungsbereich des NTA grosszügig. Eine Befreiung von den Fächern Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen, Naturwissenschaften und jenen aus dem Bereich Sozialkunde ist im Rahmen des NTA nicht vorgesehen. Eine Dispens von den Fächern Sport, Kunst oder Musik ist jedoch möglich. Dies steht in einem Widerspruch zu zahlreichen Definitionen, welche eine Leistungsanpassung ausschliessen.

Uns ist bewusst, dass sich die genannten Autorinnen auf die rechtlichen Vorgaben in Deutschland beziehen, doch auch innerhalb der Schweiz und der Kantone treten Widersprüche im Geltungsbereich auf. Beispielsweise ist im Merkblatt «Informationen zum Nachteilsausgleich» des Kantons Schaffhausen (2018) von einer Dispens von einem oder mehreren Fächern aufgrund einer Körper- oder Sinnesbeeinträchtigung die Rede, wobei diese Massnahme nach Möglichkeit vermieden werden sollte (ebd., S. 2). Im Merkblatt wird allerdings auch beschrieben, dass die Lehrplanziele in qualitativer Hinsicht beibehalten und nicht nach unten angepasst werden dürfen. Eine Dispens von einem Schulfach schliesst allerdings die Erreichung der Lernziele im entsprechenden Fach aus. Dies stellt allein schon im Merkblatt des Kantons Schaffhausen einen Widerspruch dar. Auch Merkblätter und Wegleitungen von anderen Schweizer Kantonen sprechen bei einer Dispens oder dem Verzicht von Leistungserbringungen von einer automatischen Nichterreichung der Lernziele. Somit fällt eine Dispens von einem kompletten Schulfach grundsätzlich nicht in den Geltungsbereich des NTA (Pädagogisches Zentrum für Hören und Sprache HSM, 2017; Bildungsdirektion Volksschulamt Kanton Zürich, 2017; Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, 2016). Der Einsatz von Teildispensen, also beispielsweise den Erlass von bestimmten Aufgaben, Ausflügen oder einzelnen Lektionen, sind gemäss Merkblatt des Kantons Schaffhausen nicht explizit geregelt und können somit Teil eines NTA sein. Im Merkblatt des Kantons Zürich (2022, S. 4) wird hingegen der Begriff Notenschutz angesprochen, unter welchem man die Nichtbewertung einer (Teil)leistung eines Faches versteht. Der Notenschutz ist rechtlich allerdings nicht vorgesehen und geht grundsätzlich über die Grenzen des NTA hinaus (ebd.). Dies widerspricht dem Erlass einer Dispens von spezifischen Bereichen (z.B. keine Vorträge, kein Vorsingen) im Rahmen des NTA. Diese Widersprüche zeigen, dass der Geltungsbereich der NTA-Massnahmen nicht klar geregelt ist. Somit stellt sich für die Autorinnen die Frage, welche Massnahmen einen NTA und welche eine Lernzielanpassung darstellen, wobei wir uns wieder beim Stichwort «Gerechtigkeit» befinden.

Zudem zeigt die Gegenüberstellung kantonaler Konzepte im Kapitel 2.1.6 Unterschiede im Einsatzbereich des NTA. Im Gegensatz zum Kanton Zürich formulieren die Kantone Schaffhausen (Merkblatt Informationen zum Nachteilsausgleich, 2018) und St. Gallen (Bildungsdepartement, 2016) in ihren Merkblättern einen erweiterten Einsatzbereich. Während sich der Einsatzbereich im Kanton Zürich grundsätzlich auf alle Formen von Leistungsüberprüfungen im Schulalltag beschränkt, werden in den Merkblättern des Kantons Schaffhausen und St. Gallen neben den Leistungsüberprüfungen auch die Bereiche «tägliches Unterrichts», «allgemeine Aufgaben» und «Hausaufgaben» aufgeführt (Kanton Schaffhausen Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018; Kanton St. Gallen Bildungsdepartement, 2016). Diese erweiterten Einsatzbereiche finden sich auch in der Literatur von Glockengiesser, Henrich, Lienhard, Scheuner & Schriber (2012) und Keune und Frohnenberg (2005) und können zu Unklarheiten in der Abgrenzung zwischen NTA und pädagogisch-didaktischen Massnahmen führen. Laut Henrich et al. (2012) und Meier-Popa und Ayer (2021) werden pädagogisch-didaktische Massnahmen für alle Schülerinnen und Schüler der Klasse eingesetzt, während NTA-Massnahmen auf eine Schülerin, einen Schüler ausgelegt sind. In der Praxis kann dieser feine Unterschied jedoch schnell zu Vermischungen führen.

Schnittstellen

Im Schulalltag kommt oft die Frage auf, wann bestimmte Schwierigkeiten eines Schülers, einer Schülerin mit einer guten integrativen Didaktik aufgefangen werden können und ab wann auf die verstärkte Massnahme NTA zurückgegriffen werden muss. In diesem Zusammenhang möchten wir auf zwei Schnittstellen hinweisen, die von Henrich et al. (2012) verfasst wurden; die Barrierefreiheit und die integrative Didaktik. Die Autorenschaft ist der Meinung, dass der Entscheid für oder gegen einen NTA stark von der Qualität des Unterrichts abhängig ist. Grundsätzlich sind Massnahmen zur Barrierefreiheit Voraussetzung des Lernens in integrativen Systemen und sollen für alle Lernenden Gültigkeit haben (Henrich et al., 2012). Diese Massnahmen sind struktureller Natur und somit grundsätzlich keine individuellen Massnahmen. In der konkreten Formulierung über den NTA können sie aber, je nach Qualität und Umsetzung der Barrierefreiheit, trotzdem als individuelle, spezifische Massnahme Bestandteil eines NTA sein (ebd.).

Massnahmen im Rahmen einer integrativen Didaktik in Form von Differenzierung und Individualisierung können als Begleit- und Vorformen des NTA betrachtet werden. Sie gelten aber, gleich wie bei der Barrierefreiheit, für alle Lernende und nicht nur für Lernende mit NTA-Massnahmen (ebd.). Hier stellt sich nun wiederum die Frage nach der Qualität der Umsetzung einer integrativen Didaktik und was die integrative Didaktik genau beinhaltet. Je nach Interpretation und Umsetzung werden Massnahmen einer integrativen Didaktik zusätzlich im NTA festgehalten.

Zuständigkeiten

Jeder NTA erfolgt in einem Prozess, der individuell abgestimmt, besprochen und festgelegt werden muss und zudem nach einem bestimmten Verfahren verläuft (Henrich et al., 2012). Für die fachliche Leitung dieses Prozesses, die Koordination der Erarbeitung des NTA und die nachfolgende Beratung, Umsetzung und Begleitung ist in der Regel die heilpädagogische Fachperson zuständig (ebd.). Schnyder und Jost (2013) sehen die Hauptverantwortlichkeiten im Bereich der Klassenlehrpersonen, da der ursprüngliche Lehrplan eingehalten werden muss. Die Zuständigkeiten rund um den NTA sind auch auf den Merkblättern verschiedener Kantone sehr unterschiedlich geregelt, was zu Unklarheiten und Fragen führen kann. Gemäss «Bildungsdirektion Volksschulamt Kanton Zürich» (2022) ist die Klassenlehrperson für die Umsetzung der NTA-Massnahmen verantwortlich und erste Ansprechperson für die Eltern. Diese zieht bei Bedarf eine sonderpädagogische Fachperson bei, welche sie bei den formellen Angelegenheiten und bei der Ausarbeitung der Massnahmen unterstützt. Das Bildungsdepartement Kanton St. Gallen (2016) zieht hauptsächlich die kommunalen Schulbehörden in Verantwortung, welche für die Bewilligung eines NTA zuständig sind, die Umstände der Einzelfälle prüfen und gegebenenfalls über angemessene Massnahmen entscheiden. Der Prozess im Kanton Schaffhausen stützt sich gemäss «Erziehungsdepartement Kanton Schaffhausen» (2020) stark auf der Abteilung SAB. Die Prüfung bezüglich des Anspruchs und der Umsetzbarkeit des NTA, sowie die Initiierung und die Leitung des Standortgesprächs erfolgt durch die SAB. Die Fallführung liegt somit bei der SAB, wobei sämtliche relevanten Akten vor dem ersten Standortgespräch vorliegen müssen. Die Umsetzung der Massnahmen, die Weitergabe der relevanten Informationen, sowie die regelmässige Überprüfung der Umsetzung, Wirksamkeit und Notwendigkeit der Nachteilsausgleichsmassnahmen liegen in der Zuständigkeit der Schule (ebd.).

Koordination der Umsetzung und Ressourcen

Eine der grössten Herausforderungen in der Umsetzung des NTA besteht gemäss Schnyder und Jost-Hurni (2013) in einer guten Koordination. Diese garantiert sowohl Gerechtigkeit zwischen den einzelnen Schulen wie auch zwischen den verschiedenen Ausbildungsebenen. Vereinbarungen und Abmachungen im Rahmen des NTA sollten in allen Schulen eines Kantons, sowie auch in Schulen anderer Kantone geltend gemacht werden können. Oft beschränken sich die Regelungen und Konzepte allerdings nur auf schulhausinterne und weniger auf regionale oder kantonale Richtlinien, was die Koordination besonders schwierig macht. Eine gute Koordination ist auch im Hinblick auf einen Stufenwechsel von zentraler Bedeutung. Sie beinhaltet die interne Organisation und Zusprechung von Ressourcen sowohl in finanzieller wie auch in personeller Hinsicht (ebd.). Zudem kann eine korrekte Umsetzung des NTA nur gewährleistet werden, wenn die Lehrpersonen auch das nötige Rüstzeug mitbringen (Leuenberger, 2015). Neben der Bereitstellung von spezifischen Hilfsmitteln und einer entsprechenden Schulung von Lehrpersonen in der Ausbildung werden zusätzliche Ressourcen benötigt (Von Davier, 2017). Im Kanton Schaffhausen werden neben dem regulären Stundenpool der schulischen Heilpädagogik bei einer NTA-Vereinbarung vom SAB keine zusätzlichen Ressourcen gesprochen (Kanton Schaffhausen Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018). Die betroffenen Schülerinnen und Schüler werden lediglich im Rahmen des regulären Stundenpools von Fachpersonen, wie beispielsweise audiopädagogischen, logopädischen oder heilpädagogischen Fachpersonen unterstützt, wenn solche im Schulhaus zur Verfügung stehen (ebd.). Zusätzliche Ressourcen müssen durch die Gemeinden gesprochen und finanziert werden. Für den Kanton Schaffhausen stellt sich somit die Frage, wie NTA-Massnahmen in Schulgemeinden ohne integrative Schulform und ohne unterstützende Fachpersonen umgesetzt werden.

Überfachliche Kompetenzen

Eine weitere Unsicherheit entstand bei den Autorinnen in der Handhabung des NTA aufgrund einer Beeinträchtigung in den überfachlichen Kompetenzen. Aus dem Interviewgespräch mit Oechslin (2021), Leiter der SAB Schaffhausen, ging hervor, dass ein NTA auch aufgrund einer Beeinträchtigung in den überfachlichen Kompetenzen geltend gemacht werden kann, da auch dies ein Teil der Leistungsbeurteilung in den Schaffhauser Zeugnissen ist. Gemäss Oechslin (2021) sind diese vor allem zum Zeitpunkt der Berufsfindung und -wahl im Zusammenhang mit den Bewerbungen sehr zentral.

In den Merkblättern der Kantone Schaffhausen und St. Gallen hat es keine Informationen zur Regelung des NTA in den überfachlichen Kompetenzen. Im Merkblatt «Informationen zum Nachteilsausgleich» des Kantons Schaffhausen ist allerdings festgehalten, dass sich ein NTA immer auf ein spezifisches Fach bezieht (Kanton Schaffhausen Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018). Dies führt zu Verunsicherungen im Umgang mit den Massnahmen in den überfachlichen Kompetenzen. Im Kanton Zürich hingegen wird deutlich beschrieben, dass NTA-Massnahmen in den überfachlichen Kompetenzen nicht möglich sind:

Kann ein Schüler oder eine Schülerin aufgrund eingeschränkter kognitiver Fähigkeiten, ungenügender Methoden-, Sozial- oder Personalkompetenzen (z.B. schlechte Arbeitshaltung) ein Lernziel nicht erreichen, erfolgt eine ungenügende Beurteilung (im Zeugnis in der Regel mit einer Note unter 4). Massnahmen des Nachteilsausgleichs werden in diesen Fällen nicht ergriffen. Massnahmen des Nachteilsausgleichs dürfen nicht dazu verwendet werden, ungenügende Noten zu vermeiden. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2022)

Diese Definition lässt ebenfalls Fragen offen, da Beeinträchtigungen aufgrund einer Autismus-Diagnose meist im Bereich der Methoden-, Sozial- und Personalkompetenzen auftreten. Es sind Merkmale der Behinderung und müssen bei der Wahrung der Chancengleichheit berücksichtigt werden.

2.1.9 NTA-Massnahmen für Lernende im Autismus-Spektrum

Besuchen Lernende mit einer ASS die Regelschule sind es oft nicht die kognitiven Anforderungen, an denen sie scheitern. Es sind meist die Herausforderungen in den überfachlichen Kompetenzen, also die sozialen, personalen und organisatorischen Fähigkeiten, die den betroffenen Kindern und Jugendlichen Schwierigkeiten bereiten (Tuckerann, Häussler & Lausmann, 2012). «Wer diesem versteckten Curriculum [überfachliche Kompetenzen] nicht folgen kann, der hat kaum Chancen, den Anforderungen des offiziellen Lehrplans zu genügen und in der Schule erfolgreich zu sein» (Tuckerann et al., 2012, S. 45).

Für eine erfolgreiche Schulkarriere ist es deshalb äusserst wichtig, Schülerinnen und Schülern im AS im Bereich der überfachlichen Kompetenzen zusätzliche Unterstützung zu bieten. Dies kann beispielsweise durch strukturelle oder organisatorische Anpassungen geschehen. Darüber hinaus ist es wichtig im Rahmen einer gezielten Förderung diese Kompetenzen explizit zu erlernen. Besonders bedeutsam ist jedoch eine verständnisvolle Umwelt, die um die typischen Schwierigkeiten von Schülerinnen und Schülern mit einer ASS weiss und Rücksicht darauf nimmt (ebd.).

Auch der NTA kann eine hilfreiche Unterstützung bieten, in dem er niederschwellige Massnahmen ermöglicht. In der Fachliteratur sind diverse Vorschläge für Unterrichtsinterventionen zu finden. Eine Liste mit denkbaren Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit einer ASS haben beispielsweise das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz (2009) und der Verein «Autismus Verstehen» (2022) aus Deutschland herausgebracht. Auch Noterdaeme, Ullrich und Enders (2017, S. 384-387) und Schuster (2016, S. 60) fassen in ihren Werken mögliche Massnahmen für die Umsetzung des NTA für Schülerinnen und Schüler im AS zusammen. Das Autismus-Forum Schweiz (2012) hat mögliche Interventionen speziell für den NTA in Prüfungssituationen zusammengetragen. Im Folgenden fügen wir die verschiedenen Massnahmenvorschläge stichwortartig zusammen und gliedern sie in die drei Kategorien «Unterrichtsgestaltung und Materialien», «Fachspezifische Massnahmen und «Aufgabenbearbeitung».

Unterrichtsgestaltung und Hilfsmittel

- **Verstärkte Visualisierung durch:** Tafelbild und Kopie davon, Bildmaterial, PowerPoint-Präsentationen, Mindmaps, Grafiken, Merktzettel mit Terminen für Leistungsüberprüfungen, Schrei-

ben von Hausaufgaben an die Tafel, zusätzliche Arbeitsblätter, Zusammenfassung von Unterrichtsinhalten in Textform, Aufkleber (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur, 2009; Schuster, 2016)

- **Grafische Anpassungen:** grössere Linien, vergrösserte Kopien, reizarme Gestaltung, grössere Abstände, Fotografieren des Tafeltextes zur weiteren Bearbeitung zu Hause (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz, 2009), keine Illustrationen auf Prüfungsblättern, Einzelaufgaben auf jeweils separaten Blättern, Unterstreichen von Schlüsselwörtern (Autismus Forum Schweiz, 2012)
- **Technische Hilfen:** Computer als Ausgleich für motorische Störungen, digitale Aufzeichnungsgeräte für Ton und Bild (Noterdaeme et al., 2017), Gehörschutz (Schuster, 2016)
- **Sozialform:** einen Teil aus der Gesamtaufgabe in Einzelarbeit gestalten und sie anschliessend der Gruppenarbeit hinzufügen (Noterdaeme et al., 2017)
- **Orientierungshilfen in Zeit und Raum:** Lagepläne, besondere Markierungen der Räume, positive Auszeiten auf dem Schulhof, Auszeitraum bei problematischem Verhalten, alternative Räumlichkeiten für Pausen (Klassenraum, Bibliothek), Sitzplatz ganz vorne, ganz hinten oder in der Nähe der Tür, abgeschirmter Platz (Sichtblende), eigenes Regalsystem, Strukturierung des Arbeitsplatzes durch Markierungen, farbige Fächer oder Mappen, Wochen- und Tagespläne, Veränderungen im Tagesablauf vorausschaubar machen, Raumwechsel vermerken, Hausaufgaben rechtzeitig vor dem Klingeln ankündigen (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz, 2009), Ruheraum, zusätzliche personelle Unterstützung (Noterdaeme et al., 2017)

Fachspezifische Massnahmen

- **Mathematik/Naturwissenschaften:** Anstelle der Durchführung eines Versuches diesen protokollieren, klare Vorankündigung beim Wechsel von mathematischen Operationen, Tabellenraster vorgeben, grössere Exaktheitstoleranz in der Geometrie, Textaufgaben ohne sozialen Kontext, Strukturierungsraster bei Textaufgaben (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz, 2009; Noterdaeme et al., 2017; Verein Autismus Verstehen, 2022)
- **Sprachen:** Vorgeben von Gliederungshilfen zur Aufsatzerziehung, Strukturierungsschema über Ablauf von Nacherzählungen, Metaphern übersetzen, Bedeutungswörterbuch anlegen (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz, 2009), in Texten relevante Aussagen farbig unterlegen, exakte Angabe zum erwarteten Textumfang (Noterdaeme et al., 2017), Aufsatzthemen anpassen (Bildbeschreibung anstelle von Erlebnisbericht), keine Bewertung des Schriftbildes (Autismus Forum Schweiz, 2012)
- **Sport:** Individuelle Aufgaben (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz, 2009), theoretisch statt praktisch mit der Sportart befassen, Entlastung durch Einzelaktivitäten parallel zum Unterrichtsgeschehen in einer Ecke der Halle (Noterdaeme et al., 2017)
- **Räume, Zeiten, Gesellschaft (RZG):** Keine emotionalen/sozialen Fragen, sondern nur Fakten-Fragen (Autismus Forum Schweiz, 2012)

- **Anpassung Stundenplan/Dispens:** Bestimmte Unterrichtsstunden für persönliche Reflexion nutzen (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz, 2009), Befreiung von Klassenfahrten, Ausflügen, Projekttagen, Begleitpersonen bei Ausflügen (Schuster, 2016)

Aufgabenbearbeitung

- **Rahmenbedingungen:**

Allgemein: Separater Raum (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz, 2009), Unterbrechung, Gewährung von Auszeiten, nicht eindeutige Begriffe klären, zusätzliche Zeit (Autismus Forum Schweiz, 2012), Aufgaben vorlesen, Hilfe beim Überspringen einer Aufgabe (Noterdaeme et al., 2017)

Prüfungen: Prüfungsvorschau, keine Überraschungstests, einzelne Prüfungsblätter nacheinander austeilen, gelöste Blätter bereits einsammeln und zur Korrektur zurückgeben, sobald die letzte Aufgabe gelöst ist, bei mündlichen Prüfungen nur eine fragende Person (Autismus Forum Schweiz, 2012), Ersatzaufgaben: schriftliche Ausarbeitung anstelle eines mündlichen Referates (Schuster, 2016)

Umfang der Aufgaben: Weniger Aufgaben (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz, 2009), Erlass von bestimmten Aufgaben (Schuster, 2016), weniger Aufgaben, jedoch verbindlicher Umfang, Menge der einzelnen Fächer aufeinander abstimmen (Schuster, 2016)

- **Aufgabenstellung:** Arbeitsschritte durch Zusatzfrage deutlich machen, Beginn mit einfachen Aufgaben, keine mehrgliedrigen Fragen, Trennung von Information und Frage, Anführen eines Lösungsbeispiels, eindeutige Formulierung, verwenden von bereits aus Übungsbeispielen bekannten Formulierungen (Autismus Forum Schweiz, 2012), Weglassen von Füllwörtern, zusätzliche skizzenhafte Darstellung der zu bearbeitenden Aufgabe (Noterdaeme et al., 2017) verkürzte Fragen, Symbole als Unterstützung (Autismus Forum Schweiz, 2012)

Bei einem Nachteilsausgleich aufgrund einer ASS sind der Verzicht auf die Bewertung von Teilleistungen, wie es bei Schülerinnen und Schülern mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche gewährt werden kann oder der Verzicht auf Leistungserbringung, wie im Falle des Sportunterrichtes bei Kindern mit motorischen Einschränkungen, keine Bestandteile des NTA (Schirmer, 2016).

Für Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen stellt die Inklusion eines Kindes mit einer ASS eine grosse Herausforderung dar und fordert Feingefühl und spezifische Anpassungen des eigenen Unterrichts. Diese anspruchsvolle Aufgabe bietet aber auch eine Chance, denn vieles von dem, was für Lernende im AS im System Schule geradezu «lebensnotwendig» ist, hilft auch anderen Schülerinnen und Schülern. Die Massnahmen, welche für das erfolgreiche Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen im AS notwendig sind, verbessern zudem die allgemeine Unterrichtsqualität und davon profitieren alle Kinder der Klasse (Rollett & Kastner-Koller, 2018).

Die genannten Massnahmen werden im weiteren Verlauf der Arbeit mit den Ergebnissen aus der Praxisforschung verglichen. Massnahmen, welche im Massnahmenkatalog aufgenommen werden, werden im Kapitel 5.3.1 explizit aufgelistet und beschrieben.

2.2 Autismus-Spektrum-Störungen

2.2.1 Klassifikation

In der aktuellen Fachliteratur stösst man auf eine Fülle von verschiedenen Autismusbegriffen. Zur Klassifizierung von Autismus wird in der klinischen Diagnostik zumeist auf das «Diagnostische und Statistische Manual Psychiatrischer Störungen» (DSM-5) der «American Psychiatric Association» (APA) und das darauf abgestützte Internationale Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation WHO (ICD-10) zurückgegriffen (Theunissen & Sagrauske, 2019). Mit der Veröffentlichung des Diagnose Manuals DSM-5, welches seit 2013 das vorausgegangene Diagnosesystem der vierten Auflage, das DSM-IV-TR, abgelöst hat, etablierte sich der Begriff «Autismus-Spektrum-Störung» (Rollett & Kastner-Koller, 2018). Dieser löst auch in der aktuellen Fachliteratur zunehmend die bisherigen Diagnosebezeichnungen des «Frühkindlichen Autismus», des «Atypischen Autismus» und des «Asperger-Syndroms» ab. Grund dafür sind neue Erkenntnisse, die aufzeigen, dass es mehr Gemeinsamkeiten und fließende Übergänge als Unterschiede zwischen den Subdiagnosen des Autismus gibt. Der neue Begriff «Autismus-Spektrum-Störung» wurde auch in das im Jahr 2022 verabschiedete Diagnose-Manual ICD-11 der Weltgesundheitsorganisation WHO aufgenommen (ICD-11 Coding Tool, 2022). Als Unterteilung können bei der Diagnosestellung einer ASS unterschiedliche Schweregrade bestimmt werden. Sie reichen von Schweregrad 1 «Unterstützung erforderlich» über Schweregrad 2 «Umfangreiche Unterstützung erforderlich» bis zu Schweregrad 3 «Sehr umfangreiche Unterstützung erforderlich» (Schirmer, 2016). In Ergänzung zu den oben genannten Klassifikationen wird von der internationalen Autismusforschung eine Unterteilung in einen sogenannten hochfunktionalen und einen niedrigfunktionalen Autismus vorgenommen. Beide Bezeichnungen gelten als Subkategorien des Frühkindlichen Autismus und sind keine Begriffe der Klassifikation von ICD oder DSM (Theunissen & Sagrauske, 2019). In der folgenden Tabelle sind die beschriebenen Klassifikationssysteme übersichtlich dargestellt.

Tabelle 2: Autismus-Spektrum-Störungen und ihre Bezeichnungen in verschiedenen Diagnosesystemen (Rollet & Kastner-Koller, 2018, mit Ergänzungen der Autorinnen um das ICD-11)

ICD-10	DSM-IV-TR	DSM-5/ICD-11	Andere Bezeichnungen
Frühkindlicher Autismus (F84.0)	Autistische Störung (299.00)	Autismus-Spektrum-Störung (299.00) Schweregrade: 1,2 und 3	a.) Bei niedrigem intellektuellem Niveau: Kanner-Autismus b.) Bei höherem Funktionsniveau: Hochfunktionaler Autismus (High-Functioning Autism)
Atypischer Autismus (F84.1)	Nicht näher bezeichnete, tiefgreifende Entwicklungsstörung (einschliesslich Atypischer Autismus) (299.80)		PDD-NOS: Häufig auch in der deutschsprachigen Literatur verwendete engl. Abkürzung für «Pervasive Developmental Disorder – not otherwise specified» («tiefgreifende Entwicklungsstörung, nicht näher bezeichnet»)
Tiefgreifende Entwicklungsstörung, nicht näher bezeichnet (F84.9)			
Asperger-Syndrom (F84.5)	Asperger-Störung (299.80)		Asperger-Autismus
Rett-Syndrom (F84.2)	Rett-Syndrom (299.80)	Nicht mehr unter ASS aufgeführt, eigene Störung	

2.2.2 Begriffsdefinitionen

Da sich der Begriff «Autismus-Spektrum-Störung» noch nicht flächendeckend etabliert hat und in vielen Fachbüchern und in der Öffentlichkeit immer noch die alten Bezeichnungen der Subkategorien vertreten sind, werden wir diese teilweise auch in unserer Arbeit verwenden. Zudem sprechen wir in unserer Arbeit hauptsächlich Kinder und Jugendliche mit einem leichten Ausprägungsgrad von Autismus an, da aufgrund ihrer kognitiven Fähigkeiten meist nur diese Lernenden in der Regelschule unterrichtet werden können. In dieses Teilspektrum fallen die Bezeichnungen «Asperger-Syndrom» und «Hochfunktionaler Autismus». Diese Begriffe werden nachfolgend definiert.

Um die Begriffe «Asperger-Syndrom» und «Hochfunktionaler Autismus» zu definieren, ist es notwendig auch andere Sonderformen kurz zu erläutern. Zu diesen gehört unter anderem der «Frühkindliche Autismus» und der «Atypische Autismus». Der «Frühkindliche Autismus» definiert sich über eine abnorme und beeinträchtigte Entwicklung bereits vor dem dritten Lebensjahr. Alle drei psychopathologischen Bereiche (Symptomtrias), welche im Kapitel 2.2.3 beschrieben werden, sind betroffen. Die diagnostischen Kriterien des «Atypischen Autismus» gleichen denjenigen des «Frühkindlichen Autismus» mit dem Unterschied, dass entweder eines der Diagnosekriterien nicht erfüllt ist und/oder die beeinträchtigte Entwicklung erst nach dem dritten Lebensjahr auftritt (Freitag et al., 2017).

Hochfunktionaler Autismus

Innerhalb der Diagnose «Frühkindlicher Autismus» wird im Forschungsbereich zwischen «Low-functioning-Autism» und «High-functioning-Autism» unterschieden. «Low-functioning-Autism» be-

zeichnet die Gruppe von Personen mit Intelligenzminderung und mit nur geringen sprachlichen Fähigkeiten. «High-functioning-Autism» oder auch «Hochfunktionaler Frühkindlicher Autismus» definiert die Gruppe von Personen ohne Intelligenzminderung (IQ>70) und guten sprachlichen Fähigkeiten (Kamp-Becker & Bölte, 2014). «Zudem gilt der hochfunktionale Autismus im Erwachsenenalter als eine leichte Erscheinungsform, die sich vom sogenannten Asperger-Syndrom durch das Fehlen motorischer Auffälligkeiten unterscheidet, ansonsten jedoch frappierende Ähnlichkeiten aufweist» (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 36).

Asperger-Syndrom

Das «Asperger-Syndrom» ist im Unterschied zum «Hochfunktionalen Autismus» eine eigene Subkategorie in den Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-IV-TR. Wichtige Diagnosekriterien beim «Asperger-Syndrom» sind die qualitativen Beeinträchtigungen der sozialen Interaktionen und das Auftreten eingeschränkter, sich wiederholender, stereotyper Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten (Rollett & Kastner-Koller, 2018). «Das Asperger-Syndrom unterscheidet sich vom Frühkindlichen Autismus durch das Fehlen einer Entwicklungsverzögerung. Damit ist insbesondere gemeint, dass keine eindeutige sprachliche Entwicklungsauffälligkeit und keine kognitive Entwicklungsverzögerung in den ersten drei Lebensjahren bestehen» (Freitag et al., 2017, S. 6).

Trotz einer normgerechten Sprachentwicklung fallen Kinder und Jugendliche mit dem «Asperger-Syndrom» durch eine sprachlich ungewöhnliche Ausdruckweise auf. Der Sprachstil wirkt oft sehr förmlich. Diese Auffälligkeit bildet jedoch kein Diagnosekriterium. Auch eine motorische Ungeschicklichkeit fällt häufig auf, zählt aber ebenfalls nicht zu den Diagnosekriterien. Beim «Asperger-Syndrom» kann zudem eine spezifische, isolierte Inselbegabung auftreten, verbunden mit einer auffällig intensiven Beschäftigung mit einem speziellen Wissensgebiet. Doch auch diese Symptomatik zählt zu den fakultativen Kriterien (ebd.). Die verbindlichen Diagnosekriterien des «Asperger-Syndroms» und die Abgrenzung gegenüber den anderen Autismusformen sind umstritten und werden in verschiedenen Fachbüchern diskutiert. «Einigkeit besteht lediglich darin, dass qualitative Auffälligkeiten in der Interaktion das «Asperger-Syndrom» kennzeichnen, bei den anderen Kriterien gibt es hingegen grosse Differenzen. Insbesondere ist die Abgrenzung zum frühkindlichen Autismus auf hohem Funktionsniveau sehr umstritten» (Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 19).

2.2.3 Diagnosekriterien

Autismus zählt nach den gängigen Klassifikationssystemen für Krankheiten und psychische Störungen (Kapitel 2.2.1) zu den «Tiefgreifenden Entwicklungsstörungen» und stellt eine Behinderung im juristischen Sinn dar. «Mit der Begrifflichkeit der Tiefgreifenden Entwicklungsstörungen sollte deutlich gemacht werden, dass es sich um eine überdauernde, schwere, vielfältige Bereiche umfassende und somit den gesamten Entwicklungsverlauf betreffende Erkrankung handelt» (Freitag, Kitzerow, Medda, Soll & Cholemker, 2017, S. 4). Unter der Bezeichnung der «Tiefgreifenden Entwicklungsstörungen» wird eine Gruppe von Störungen zusammengefasst, welche alle eine unterschiedliche Symptomkonstellation und Schwere manifestieren. Die Grundlage der diagnostischen Einteilung bilden die folgenden Symptomtrias:

- qualitative Beeinträchtigungen in der zwischenmenschlichen Interaktion,
- qualitative Auffälligkeiten in der Kommunikation und

- ein eingeschränktes, stereotypes, sich wiederholendes Repertoire von Interessen und Aktivitäten (Kamp-Becker & Bölte, 2014).

Neu werden diese nach dem Klassifikationssystem DSM-5 in zwei Bereiche unterteilt:

- Beeinträchtigungen der sozialen Kommunikation und Interaktion,
- Einschränkungen und beharrliche Wiederholungen in den Aktivitäten und Interessen (Eckert, 2015).

Diese Charakteristika treten bei der betroffenen Person bereits ab dem frühen Kindesalter auf und zeigen sich in allen Lebenssituationen. Sie variieren jedoch im Ausprägungsgrad. Eine weitere bedeutende Eigenschaft der «Tiefgreifenden Entwicklungsstörungen» besteht darin, dass sie durch therapeutische Interventionen meist nur verbessert, aber nicht geheilt werden können (Kamp-Becker & Bölte, 2014). Für die Diagnose «Autismus» gibt es kein eindeutiges Autismussymptom und niemals darf ein einzelnes Symptom zur Diagnose führen. Erst das Zusammenspiel verschiedener Symptome rechtfertigt eine abschliessende Diagnose (ebd.).

2.2.4 Prävalenz

Lange Zeit war die Auffassung verbreitet, dass die Entwicklungsstörung «ASS» eine seltene Erkrankung ist. Gemäss Theunissen und Sagrauske (2019) zeigen neuere Studien aus Europa und Nordamerika, dass die Zahl an Autismus-Diagnosen in den letzten Jahren stark gestiegen ist.

Gründe für diesen Anstieg sind gemäss Markowetz (2020):

- eine grössere Sensibilität in der Bevölkerung,
- die Entwicklung und Verwendung von präziseren Diagnoseinstrumenten,
- die Abnahme von Fehldiagnosen,
- der soziale Wandel mit erbbiologischen Folgen,
- das gestiegene Abklärungsinteresse und
- die nachträgliche Diagnostizierung im Erwachsenenalter oder bei Personen aus sozial benachteiligten Milieus.

Schirmer (2016), Rollett und Kastner-Koller (2018) sowie weitere Autoren schreiben in ihren Publikationen, dass je nach Fassung der Diagnosekriterien sehr unterschiedliche Angaben zur Häufigkeit von ASS existieren. Die Diskrepanz der Prävalenzwerte verschiedener Studien lassen sich auf unterschiedliche Faktoren wie unterschiedliche Definitionen, veränderte diagnostische Kriterien, Verbesserung diagnostischer Instrumente oder bessere Früherkennung zurückführen (Rollett & Kastner-Koller, 2018). Im Jahr 2019 waren über ein Prozent der Gesamtbevölkerung von einer ASS betroffen (Theunissen & Sagrauske, 2019). Diese Angabe bestätigt auch Markowetz (2020), wobei er betont, dass keine verlässlichen Statistiken dazu vorliegen. In der folgenden Tabelle hat Markowetz (2020) die Häufigkeit von ASS aufgeführt, wobei sich die vorliegenden Zahlen auf Untersuchungen in Europa, Kanada und den USA beziehen (Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus, 2019, zitiert nach Markowetz, 2020).

Tabelle 3: Häufigkeit von Autismus-Spektrum-Störungen (Markowetz, 2020; Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus, 2019)

Häufigkeit von Autismus-Spektrum-Störungen	Anteil der Menschen mit ASS pro 1000 Personen	Anteil der Gesamtbevölkerung in Prozent
Alle Autismus-Spektrum-Störungen	6 – 7	0,6 – 0,7
Frühkindlicher Autismus	1,3 – 2,2	0,13 - 0,22
Asperger-Autismus	1 – 3	0,1 - 0,3
Andere Tiefgreifende Entwicklungsstörungen	3,3	0,33

Es gibt zudem keine verlässlichen Untersuchungen, die zeigen, wie viele Personen mit einer ASS in der Schweiz leben. Ergebnisse von ausländischen Studien sind nur begrenzt übertragbar. Laut dem Verein «Autismus deutsche Schweiz (2019) ist in der Schweiz ebenfalls ca. ein Prozent von einer ASS betroffen. Dabei sind Knaben und Männer häufiger betroffen als Mädchen und Frauen (ebd.). Durchschnittlich hat es in jeder vierten Klasse ein Kind im AS, womit die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist im Laufe der Lehrtätigkeit einem Kind im AS zu begegnen (Schirmer, 2016).

2.2.5 Komorbidität

Von Komorbidität spricht man, wenn zusätzlich zu einer Grunderkrankung weitere diagnostisch abgrenzbare psychische und organische Erkrankungen vorliegen (Freitag et al., 2017). Bei einer grossen Anzahl an Menschen mit einer ASS treten eine oder mehrere komorbide Störungen auf (Simonoff et al., 2008, zitiert nach Freitag et al., 2017). Kamp-Becker und Bölte (2014) führen aus, dass neueren Untersuchungen zugrunde liegenden Daten etwa bei zwei Dritteln der Personen im AS mindestens eine, durchschnittlich sogar zwei bis drei weitere komorbide psychiatrische Diagnosen vorliegen. Beispiele dafür sind Intelligenzminderung, Sprachstörungen, ADHS und Angststörungen (Cholemkey et al., 2017). Auch Ausscheidungsstörungen, Schlafstörungen und körperliche Erkrankungen treten bei Personen mit einer ASS regelmässig auf (ebd.). Kamp-Becker und Bölte (2014) ergänzen diesen Katalog an Komorbiditäten mit «oppositionellem», «aggressivem» und «autoaggressivem Verhalten», «Phobien» und «depressiven Verstimmungen». Neben diesen psychiatrischen Symptomen treten aber auch immer wieder neurologische Erkrankungen, genetische Erkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen komorbid auf (ebd.).

In einer Zusammenfassung verschiedener Studien von Lai, Lombardo und Baron-Cohen (2014) zeigt sich, dass im Bereich komorbide psychische Störungen ca. 45% der Menschen mit einer ASS eine intellektuelle Behinderung aufweisen. Komorbide Anststörungen treten bei ca. 42 bis 56%, depressive Störungen bei 12 bis 70%, Aufmerksamkeitsstörungen bei 28 bis 44%, Tic-Störungen bei 14 bis 38%, oppositionelle Sozialverhaltensstörung bei 16 bis 28%, Zwangsstörungen bei 7 bis 24% und psychotische Erkrankungen bei 12 bis 17% auf (Lai et al., 2014, zitiert nach Freitag et al. 2017). Auch treten den Studien zufolge häufig komorbide Verhaltensauffälligkeiten auf. Kinder und Jugendliche mit einer ASS zeigen in bis zu 70% der Fälle auch aggressive und selbstverletzende

Verhaltensweisen. Suizidgedanken oder Suizidversuche treten bei 11 bis 14% der Betroffenen auf (ebd.).

Im Bereich komorbide internistisch-neurologische Erkrankungen wird zum einen die Epilepsie (7 - 26%) als komorbide Störung genannt. Diese tritt häufig in Verbindung mit einer Intelligenzminde- rung auf. Weiter kommen in 2 bis 69% der Fälle Krampfanfälle (häufig im Säuglings- sowie Klein- kindalter und im Jugendalter), Ausscheidungsstörungen (ca. 60%), Schlafstörungen (ca. 60%), mo- torische Probleme (ca. 25%), Hörbeeinträchtigungen (ca. 8%), Sehbehinderungen (ca. 6%) und zerebrale Lähmungen (ca. 5%) vor (NICE, 2011, zitiert nach Freitag et al., 2017). In der folgenden Tabelle sind die Prozentangaben nochmals übersichtlich dargestellt.

Tabelle 4: Häufigkeit Komorbiditäten bei einer ASS (Freitag et al., 2017)

Komorbide psychische Störungen	
45%	Intellektuelle Behinderung
42 – 56%	Angststörungen
12 – 70%	Depressive Störungen
28 – 44%	Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörungen
14 – 38%	Tic-Störungen
16 – 28%	Oppositionelle Sozialverhaltensstörungen
7 – 24%	Zwangsstörungen
12 – 17%	Psychotische Erkrankungen
4 – 5%	Essstörungen
Komorbide Verhaltensauffälligkeiten	
bis 70%	Aggressive und selbstverletzende Verhaltensweisen
11 – 14%	Suizidgedanken oder Suizidversuche
Komorbide internistisch-neurologische Erkrankungen	
Ca. 60%	Ausscheidungsstörungen
Ca. 60%	Schlafstörungen
7 – 26%	Epilepsie
2 – 69%	Krampfanfälle
Ca. 25%	Motorische Probleme
Ca. 8%	Hörbeeinträchtigungen
Ca. 6%	Sehbehinderungen
Ca. 5%	Zerebrale Lähmungen

2.2.6 Autismus-Merkmale

Autismus manifestiert sich durch die drei Kernmerkmale (1) qualitative Beeinträchtigung in der zwi- schenmenschlichen Interaktion, (2) qualitative Beeinträchtigung in der Kommunikation und (3) ein- geschränktes Repertoire an Interessen und Aktivitäten (Theunissen & Sagrauske, 2019) (vgl. Symptomtrias Kapitel 2.2.3). Das US-amerikanische Lager der Selbstvertretung autistischer Men-

schen hat aufgrund der vielen Vorbehalte und Unklarheiten in der Definition der Kernmerkmale einen eigenen, breiten Merkmalskatalog erstellt, der zu einem Autismus-Spektrum-Konzept weiterentwickelt wurde (ebd.). In diesem Konzept werden acht zentrale Merkmale einer ASS beschrieben. Dabei werden nicht nur Defizite und Fehlverhalten beschrieben, sondern ebenso die Stärken, Fähigkeiten und besonderen Begabungen. Aus diesem Grund beziehen wir uns in diesem Kapitel nicht nur auf die Symptome von Autismus, sondern vielmehr auf allgemein gefasste Merkmale.

Das erste Merkmal sind die Wahrnehmungsbesonderheiten, die Menschen im AS aufzeigen. Betroffene zeigen oft starke Über- oder Unterempfindlichkeiten auf unterschiedliche Reize. Das zweite Merkmal umfasst das untypische Lernverhalten und die spezielle Denkweise autistischer Menschen. Bereits Hans Asperger (1944) beobachtete, dass Schülerinnen und Schüler mit einer ASS selbstbestimmt und eher unbewusst und implizit lernen. Sie wenden häufig selbsterfundene Methoden an. Das dritte Merkmal sind die Stärken und speziellen Interessen von Menschen im AS. Gemäss Untersuchungen von Hans Asperger (1944) haben Menschen im AS spezifische Stärken in den Bereichen «Mathematik», «Musik», «Kunst» und «Sprache», können sich leidenschaftlich einem Thema hingeben und berichten sehr gerne über ihre Spezialinteressen. Das vierte auffallende Merkmal sind die oft auftretenden motorischen Besonderheiten. Dazu zählen gemäss Asperger (1944) grobmotorische Unbeholfenheit, Gangunsicherheiten, Unbeweglichkeiten, eine schwach ausgeprägte Mimik und Gestik, atypische, repetitive Bewegungsmuster und ein «automatisches» Verhalten. Das fünfte Merkmal für Menschen im AS ist das Bedürfnis nach Beständigkeit, Routine und Ordnung. Das Verlangen nach Routine geht meist über das Gewöhnliche hinaus (ebd.). Das sechste Merkmal, das Theunissen und Sagrauske (2019) in ihrem Werk nennen, sind die sprachlichen Besonderheiten. Menschen im AS zeigen Besonderheiten in der sprachlichen Entwicklung und haben Mühe in der Kommunikation. Betroffene nehmen Redewendungen und Metaphern wörtlich, was oft zu Unklarheiten und Missverständnissen führt. Zudem setzen Menschen mit einer ASS kaum Körpersprache ein. Sie verwenden Mimik und Gestik reduziert und teilweise auch unpassend und Sprache und Kommunikation wirken monoton und emotionslos. Zusammengefasst ergibt sich eine grosse Spannbreite an sprachlichen Besonderheiten, die nur individuell erschlossen werden können.

Das siebte hervorstechende Merkmal von Autismus sind die Besonderheiten in den sozialen Interaktionen. Die Schwierigkeit in der Interaktion mit anderen Menschen gilt als Kernmerkmal der Menschen im ASS. Betroffene zeigen meist wenig Interesse an der Interaktion mit anderen Menschen, können teilweise aber Beziehungen zu Gegenständen aufbauen. Sie können sich schlecht in die Gedanken und die Absichten des Gegenübers hineinversetzen. Das achte Merkmal ist die emotionale Besonderheit und wurde von Theunissen und Sagrauske (2019) ergänzt. Menschen im AS haben ein anderes Gefühlserleben, was zu sozio-emotionalen Anpassungsstörungen führen kann (Theunissen & Sagrauske, 2019).

Übereinstimmende Merkmale beschreiben auch weitere Autorinnen und Autoren in ihren Werken (Schuster, 2016, S. 37-50; Teufel & Soll, 2021, S. 28-48).

Rollett und Kastner-Koller (2018) verweisen auf drei psychologische Erklärungsmodelle, welche die Besonderheiten von Menschen mit einer ASS verständlicher machen sollen. Diese Modelle beschreiben auch andere Autoren (Teufel & Soll, 2021; Neubauer, 2013). Gerade bei Kindern und Jugendlichen mit «Asperger-Syndrom» oder «Hochfunktionalem Autismus» liefern die Modelle Erklärungen, warum Betroffene trotz durchschnittlichen kognitiven Voraussetzungen immer wieder unangepasstes Verhalten zeigen.

Exekutive Funktionen

Exekutive Funktionen beschreiben die geistige Fähigkeit, Emotionen, Gedanken und Handlungen zu steuern. Das beinhaltet auch das Planen, Starten und Organisieren einer Aufgabe. In folgenden Bereichen können aufgrund von Einschränkungen in den exekutiven Funktionen Schwierigkeiten auftreten (Rollett & Kastner-Koller, 2018):

- Impuls- und Emotionskontrolle
- Flexibles Denken
- Arbeitsgedächtnis
- Selbst-Beobachtung
- Handlungsplanung
- Initiative und Antrieb
- Selbst-Organisation
- Aufmerksamkeit

Zentrale Kohärenz

Zentrale Kohärenz bezeichnet die Fähigkeit, einzelne Wahrnehmungselemente in einen Gesamtzusammenhang einzubetten und dadurch Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Menschen mit einer schwachen zentralen Kohärenz merken sich viele Details, können diese aber nicht in einem Gesamtzusammenhang erfassen. Die Theorie der schwachen zentralen Kohärenz kann gleichzeitig Stärken und Schwächen von Menschen im AS erklären: Während sie Schwierigkeiten beim Zusammenfassen oder beim Verallgemeinern haben, können sie mit ihrer geschärften Wahrnehmung für Kleinigkeiten Details erkennen, welche Menschen ohne Autismus gar nicht auffallen (Rollett & Kastner-Koller, 2018; Neubauer, 2013, S.145).

Theory of Mind

Rollett und Kastner-Koller (2018), Noterdaeme et al. (2017), sowie Teufel und Soll (2021, S. 35 - 37) definieren den Begriff «Theory of Mind» gleichermassen: Bei der «Theory of Mind» handelt es sich um die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme. Damit ist gemeint Ideen, Absichten, Gedanken, Überzeugungen, Wünsche oder Gefühle von Mitmenschen wahrzunehmen, sich in ihre Lage zu versetzen, um zu verstehen oder zu erraten, was und warum sie etwas tun. Diese Fähigkeit bildet eine wesentliche Voraussetzung für den Umgang und die Kommunikation mit Mitmenschen. Besonders bei Menschen mit «Asperger-Autismus» oder «Hochfunktionalem Autismus» stösst das fehlende Einfühlungsvermögen bei den Mitmenschen oft auf Unverständnis, da sie aufgrund ihrer guten sprachlichen Ausdrucksfähigkeit und dem grossen Detailwissen falsch eingeschätzt werden. Menschen mit «Asperger-Autismus» oder «Hochfunktionalem Autismus» werden oft als arrogant,

verständnislos, unhöflich oder rücksichtslos angesehen. Sie können allerdings durchaus Mitleid und Mitgefühl empfinden.

2.2.7 Autismusspezifischer Förderbedarf

Aus den im Kapitel 2.2.6 beschriebenen Autismus-Merkmalen resultiert in allen Bereichen ein Förderbedarf. Während der Recherche in der aktuellen Fachliteratur sind wir auf unzählige, ausführliche Berichte über die Förderbereiche bei Kindern und Jugendlichen im AS gestossen. Im Rahmen dieser Masterarbeit ist es nicht möglich, das gesamte Spektrum an Förderbereichen auszuführen. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns im folgenden Abschnitt auf die Erläuterung der Förderbereiche in Bezug auf die Diagnosekriterien (vgl. Kapitel 2.2.3). Diese werden in Anlehnung an die Symptomtrias gegliedert. Die Förderung kann sowohl im Rahmen der Schule oder in Form von gezielten Therapien aufgegriffen werden.

Förderbereich der sozialen Fähigkeiten

Aufgrund der Einschränkungen in der «Theory of Mind» und des mangelnden Verständnisses sozialer Regelmäßigkeiten ergibt sich bei Kindern und Jugendlichen mit einer ASS meist ein grosser Förderbedarf in den sozialen Fähigkeiten (Noterdaeme et al. 2017). Es muss dabei beachtet werden, dass es den Betroffenen schwerfällt, anderen Personen etwas nachzumachen, da sie sich in der Gruppe nicht automatisch angesprochen fühlen. So bleiben sie beispielsweise sitzen, wenn die Klasse am Morgen aufsteht, um die Lehrperson zu begrüssen (Schuster, 2016; Schirmer, 2016, S.72). Eine weitere Hürde in der sozialen Kommunikation ist die Mimik und Gestik, die bei Menschen im AS grösstenteils nicht vorhanden ist. Kommen diese doch einmal zum Vorschein, sind sie kaum zu interpretieren. Meist sind sich die Betroffenen der eigenen Körperregungen und Gefühle nicht bewusst. Es kann sein, dass ein Kind weint, obwohl es sich eigentlich freut oder ihm zum Lachen zumute ist, wenn es eigentlich traurig ist. Ein fehlender Blickkontakt ist ebenfalls Teil dieser Einschränkung. Dies kann zu Missverständnissen führen (ebd.). Um die sozialen Fähigkeiten eines Kindes mit ASS zu stärken, kommt den Förderbereichen (Selbst-)Wahrnehmung, Erkennen von Gefühlen, Entwicklung basaler Gruppenfähigkeiten und Vermeidung bzw. Bewältigung von Konflikten grosse Bedeutung zu (Noterdaeme et al., 2017). Als Gemeinsamkeit weisen viele Menschen im AS ein mangelndes Interesse an anderen Personen auf (Schuster, 2016). Dies kommt oft im Gespräch zum Vorschein, wenn sie ausschliesslich über ihr Lieblingsthema sprechen wollen und dabei in ein ausdauerndes Dozieren hineingeraten. Gedanken und Ideen des Gegenübers sind der Schülerin, dem Schüler mit einer ASS meist gleichgültig. Es stört das Kind oder den Jugendlichen auch nicht, wenn die Inhalte des Gegenüber gar nicht interessieren oder wenn dieses vielleicht gar nicht zuhört (ebd.). Auch Noterdaeme et al. (2017) beschreiben mögliche Konflikte, welche aufgrund der Fixierung auf Spezialinteressen in der Schule auftreten können. Das damit verbundene Be- und Verharren oder die Verweigerung mit der Klasse mitzumachen, führt zu Anspannungssituationen und Machtkämpfen. Die Lehrperson steht somit vor der Aufgabe einerseits den Lernenden, die Lernende ernst zu nehmen und wenn möglich das Spezialinteresse in den Unterricht einzubeziehen und andererseits ein bestimmtes Mass an Kooperation und die Zurückstellung der eigenen Bedürfnisse einzufordern (Noterdaeme et al., 2017). Eine weitere Schwierigkeit, welche im Zusammenhang mit den Interessen aufkommen kann, sind die Aufmerksamkeitsdefizite. Die meisten

Menschen können sich schlecht konzentrieren, wenn sie das Thema nicht interessiert. Schülerinnen und Schüler mit einer ASS sind diesem Risiko noch mehr ausgesetzt (Schuster, 2016).

Förderbereich der sprachlich-kommunikativen Fähigkeiten

Aufgrund auffälliger Bereiche der Persönlichkeitsentwicklung bei Menschen im AS entsteht unter anderem ein Förderbedarf der sprachlich-kommunikativen Fähigkeiten. Die Ausprägung der Beeinträchtigung ist individuell sehr verschieden. Kinder und Jugendliche mit dem «Asperger-Syndrom» oder «Hochfunktionalem Autismus» verfügen meist über einen gut entwickelten Wortschatz und eine fehlerfreie Grammatik, zeigen jedoch unter anderem Schwierigkeiten beim Verständnis von Metaphern, Ironie und Witz (Schirmer, 2016). Dies kommt daher, dass sie Gesagtes wortwörtlich nehmen und in ihrem Sinne interpretieren. Dies führt oft zu Verständnisproblemen und Missverständnissen, da beispielsweise auch indirekte Aufforderungen wie «Kannst du bitte...?» nicht richtig verstanden werden (Noterdaeme et al., 2017). Ebenfalls Teil der sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten sind Verständnisprobleme bei den Personalpronomen «ich» und «du» sowie bei ungenauen Zeit-, Orts-, und Häufigkeitsangaben. Eine weitere Erschwernis ist die nicht vorhandene Körpersprache. Betroffene verwenden selbst nur wenige körpersprachliche Zeichen und können diese auch kaum bei anderen Menschen wahrnehmen beziehungsweise richtig interpretieren. Da Mimik und Gestik nicht verstanden werden und oft auch der Blickkontakt fehlt, entgehen den Betroffenen wichtige kommunikative Signale (Schirmer, 2016). Dazu kommt das unzureichende Beherrschen von «stummen» Regeln oder Prinzipien der Gesprächsführung. Zu diesen zählt das abwechselnde Sprechen aller Gesprächsteilnehmenden. Voraussetzung dafür ist die Fähigkeit zu erkennen, ob und wann man selbst sprechen kann oder soll und wie lang eine Gesprächspause sein darf. Zur Kunst der Konversation gehören aber auch Konzepte, wie man beispielsweise einen Gesprächseinstieg finden oder ein Gespräch wieder aufnehmen kann. Dieser Gebrauch der Sprache in ihrem sozialen Kontext muss immer wieder bei verschiedensten Alltagsanlässen geübt werden (Noterdaeme et al., 2017). Geringe Fähigkeiten in der Pragmatik können Menschen mit einer ASS in eine soziale Aussenseiterposition führen (ebd.) Eine weitere Eigenheit von Schülerinnen und Schülern mit einer ASS, besonders von denjenigen mit einem ausgeprägten Spezialinteresse, ist das Monologisieren. Sie sprechen ohne Redepausen und Kontakt zum Gegenüber. Die Inhalte werden ständig wiederholt und kreisen immer um dasselbe Thema (Noterdaeme et al., 2017; Schuster, 2016). Unabhängig vom sozialen Kontext treten häufig Auffälligkeiten in der Verbalsprache auf. Beispielsweise ist die Betonung und der Sprachrhythmus ungewöhnlich. Die Sprache hört sich monoton, wenig intoniert und roboterhaft an. Manche artikulieren ungewöhnlich oder holen an der falschen Stelle Luft (Schirmer, 2016). Auch kann es sein, dass Menschen mit einer ASS Wörter und Sätze immer wieder wiederholen. Dies wird Echolalie genannt. Die Echolalie ist das auffälligste Merkmal der verbalen Sprache bei Kindern mit ASS. Genau wie Selbstgespräche kann dies als Selbststimulation dienen. Selbstgespräche haben überdies die Funktion die Gedanken zu ordnen oder dienen der Selbstinstruktion. Damit Kinder und Jugendliche mit Tendenz zu Selbstgesprächen in einer Regelklasse inklusiv beschult werden können, müssen alternative Möglichkeiten gefunden werden (ebd.).

Förderbereich der Selbst- und Arbeitsorganisation und der Flexibilität

Viele Kinder und Jugendliche im AS haben Mühe, sich zu organisieren (Schuster, 2016). Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Organisation treten beispielsweise beim Erledigen der Hausaufgaben, beim eigenständigen Arbeiten oder bei Prüfungen auf, da sie die Zeit nicht einteilen können oder an Kleinigkeiten hängen bleiben. Sie brauchen Unterstützung, damit sie an ihre Unterrichtsmaterialien denken und nicht zu spät zum Unterricht erscheinen (Schirmer, 2016). Aufgrund der klar begrenzten Unterrichtszeiten entstehen Konflikte in Bezug auf das Zeitmanagement. Vielen Lernenden mit einer ASS widerstrebt es, ihre noch nicht vollendete Arbeit abzubrechen (Noterdaeme et al., 2017). Die oft fehlende Selbst- und Arbeitsorganisation zeigt sich auch anhand starker Schwankungen in der Bearbeitungszeit von Aufträgen. Manche Tätigkeiten werden sehr schnell ausgeführt, während sich andere Aufgaben durch einen erschwerten Arbeitsbeginn oder extrem akkurate Ausführungen verzögern (ebd.).

Abgesehen von ihren Spezialinteressen, fällt es Schülerinnen und Schülern im AS zudem oft schwer, sich flexibel und kreativ auf neue Unterrichtsinhalte einzulassen. Sie versteifen sich auf gewohnte Abläufe und Arbeitsweisen. Bei der Beschäftigung mit ihren Interessen hingegen, können sie durchaus ein beträchtliches Potential an Kreativität, Spielfreude und Flexibilität entfalten (Noterdaeme et al., 2017). Der Umgang mit Veränderungen und die Konfrontation mit Neuem stellt allgemein eine erhebliche Herausforderung dar und bedarf einem grossem Förderbedarf (Schuster, 2016).

Im folgenden Kapitel 2.2.8 werden verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten genannt, welche zur spezifischen Förderung beigezogen werden können.

2.2.8 Unterstützungsmöglichkeiten in der Schule

Eine wichtige Voraussetzung für die Inklusion von Lernenden mit einer ASS in der Regelschule ist ein verständnisvolles, gut aufgeklärtes und ausgebildetes Umfeld und entsprechende Unterstützungsmöglichkeiten. «Die Bereitschaft der Lehrkräfte zum Umdenken und Offenheit für neue, nicht alltägliche Methoden, die individuell an das einzelne Kind angepasst werden, machen den Lernerfolg oft erst möglich» (Rollett & Kastner-Koller, 2018, S. 179). In den folgenden Ausführungen werden in der Praxis erprobte Vorgehensweisen, Anregungen und Hilfen für den Umgang mit autismspezifischen Barrieren vorgestellt, welche sich wiederum auf die drei Förderbereiche der Symptomtrias beziehen. Diese wurden aus Beiträgen verschiedener Fachliteratur zusammengetragen. Schirmer (2016), Schuster (2016), Noterdaeme et al. (2017), Theunissen und Sagrauske (2019) sowie Rollett und Kastner-Koller (2018) beschreiben mögliche Rahmenbedingungen und Interventionen für den Unterricht. Der NTA kann als Teil davon gesehen werden.

Massnahmen zur Unterstützung von sozialen Fähigkeiten

Regeln des sozialen Umgangs können mit Bildkarten oder kurzen, prägnanten Notizzetteln visualisiert werden (Noterdaeme et al., 2017). In der Praxis ist es ausserdem unumgänglich, Umgangsregeln und Höflichkeitsformen zu erklären, zu trainieren und in Erinnerung zu rufen (ebd.). Eine Möglichkeit Betroffenen zu helfen und Zugang zu ihren eigenen Gefühlen zu finden ist die Durchfüh-

rung eines Theaterstücks mit der ganzen Klasse oder einzelner pantomimischer Übungen im Morgenkreis (Schuster, 2016). Sie lernen dabei durch einfache Gestik und Mimik einen Charakter und dessen Gefühle glaubhaft darzustellen (ebd.). Noterdaeme et al. (2017) schlagen zudem die Erstellung eines Bilderlexikons für Emotionen vor. Allgemein sind ritualisierte Unterrichtsmethoden zur Entwicklung emotionaler Kompetenzen ein wichtiges Förderinstrument für Schülerinnen und Schüler mit einer ASS. Vorgegebene Satzmuster wie z.B.: «Ich bin heute fröhlich, weil...» können für Äusserungen emotionaler Befindlichkeiten Unterstützung bieten (ebd.). Der Blickkontakt kann durch stetiges Erinnern von Seiten der Lehrperson antrainiert werden (Schuster, 2016). Für die Förderung der sozialen Fähigkeiten können auch Fördermaterialien wie beispielsweise die von Carol Gray (2014) erprobten «Social Stories» genutzt werden. Auch ein unterstützendes Mentorensystem in der Klasse, wie beispielsweise die Arbeit mit einem Helferkind, können hilfreich sein (Noterdaeme et al., 2017). Um die Überforderung durch wechselnde Sozialformen oder Gruppenarbeiten zu mildern, sollte darauf geachtet werden, dass Gruppenkonstellationen nicht zu oft geändert werden. Eine langsame Anbahnung über nur einen Partner kann eine hilfreiche Methode sein, damit eine Schülerin, ein Schüler mit einer ASS den Einstieg in die Gruppenarbeit findet. In manchen Fällen kann es auch sinnvoll sein, eine Schülerin, ein Schüler gänzlich von Gruppenarbeiten zu befreien (Noterdaeme et al., 2017).

Das Schulgebäude, der Pausenhof, die Flure, etc. sollten so gestaltet sein, dass sich Kinder und Jugendliche im AS unbehindert und angstfrei zurechtfinden und mit anderen kommunizieren können. Dafür können im Schulhaus allgemeingültige Regeln vereinbart und anhand von Plakatierungen visualisiert werden. Durch klassenbezogene Thematisierung dieser Regeln kann eine positive Schulhauskultur entstehen, welche Diskriminierungen, Hänseleien und Mobbing wirksam entgegenwirkt (Theunissen & Sagrauske, 2019; Noterdaeme et al., 2017). In Pausenzeiten sollte die aufsichtführende Lehrkraft ein besonderes Augenmerk auf Schülerinnen und Schüler im AS richten, um sie in schwierigen Situationen zu unterstützen (Schuster, 2016). Zudem können besondere Regelungen, wie der Aufenthalt im Klassenzimmer oder in einem Ruheraum gelten (ebd.).

Massnahmen zur Unterstützung von sprachlich-kommunikativen Fähigkeiten

Schuster (2016) betont, dass das Unterbinden des Monologisierens für die Stärkung der sozialen Entwicklung unerlässlich ist. Damit eine Schülerin, ein Schüler mit einer ASS die Intervention versteht, ist eine direkte Wortwahl unvermeidlich. Schuster (2016) macht dazu folgende Beispiele: «Du erzählst das sehr schön, aber es interessiert mich nicht.» oder «Das weiss ich schon. Du hast es bereits erzählt.» In einer Gruppendiskussion kann auch durch eine klare Zeitbegrenzung interveniert werden (Noterdaeme et al., 2017).

Um Verständnisschwierigkeiten zu vermeiden ist eine klare und strukturierte Lehrersprache von grosser Bedeutung. Dafür sollte das Sprechtempo nicht zu schnell sein und bildliche Ausdrücke und Redewendungen weggelassen werden. Auch ironische Bemerkungen sollten vermieden werden (Rollett & Kastner-Koller, 2018; Preissmann, 2012, S. 74). Noterdaeme et al. (2017) empfehlen Redewendungen und Sprichwörter im Unterricht zu thematisieren, da es ein besonderes Thema ist, welches für die ganze Klasse interessant sein könnte. Ausserdem empfehlen sie, bewusst auf Betonung und Sprachmelodie zu achten. Die Schülerin, der Schüler sollte direkt und nicht in einer

allgemeinen Formulierung angesprochen werden. Erklärungen sollten möglichst genau formuliert und Unwesentliches weggelassen werden. Weiter ist es wichtig, dass Aufforderungen und Aufgabenstellungen nicht in Frageform («Kannst du bitte...?») formuliert werden. Anstelle von Sprache können Informationen auf visuellem Weg vermittelt werden, beispielsweise durch Grafiken, Bilder oder Mind-Maps (ebd.). Schuster (2016) betont darüber hinaus den Wert von «Geheimzeichen», welche zwischen Lehrperson und Schülerin, Schüler vereinbart werden können, wenn sie/er beispielsweise Mühe hat, direkt um Hilfe zu fragen. Ein Beispiel dafür wäre, ein buntes Taschentuch auf den Tisch zu legen.

Massnahmen zur Unterstützung von Selbst- und Arbeitsorganisation und der Flexibilität

In der Fachliteratur werden hochgradig organisierte und strukturierte Lernumgebungen für Lernende im AS herausgestellt. Eine Möglichkeit dafür bietet das TEACCH-Konzept (Noterdaeme, et al., 2017, S.282). Eine weitere Methode ist das Einrichten von verschiedenen Arbeitsecken für unterschiedliche Arbeitsformen oder Lernformate, wie z.B. das Stationslernen oder die Freiarbeit. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Materialien übersichtlich sortiert, vollständig und leicht zugänglich sind (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 140). Auch eine Überladung des Schreibtisches mit Arbeitsmaterialien ist zu vermeiden (Theunissen & Sagrauske, 2019).

Transparente Unterrichtsabläufe erleichtern Lernenden im AS eine aktivere Teilnahme am Unterricht (Noterdaeme et al., 2017). Eine Übersicht, wann und in welchem Raum welches Fach unterrichtet wird, welcher Aufbau in den einzelnen Fächern geplant ist und wann Prüfungen anstehen, kann eine erhebliche Erleichterung darstellen. Komplexe Arbeitsschritte können in kleinere Teilleistungen unterteilt werden und begleitende visuelle Darbietungen können hilfreich sein. Für die Unterstützung des Zeitmanagements helfen akustische Signale, klare Zeitvorgaben und Selbstkontrollen mit dem Time-Timer (Noterdaeme et al., 2017). Bei Prüfungen kann ein Zeitzuschlag eine immense Erleichterung darstellen (Schuster, 2016). Die Möglichkeit, die Prüfung in einem anderen Raum zu schreiben, kann ebenfalls entlastend wirken. Für den Umgang mit mangelnder Flexibilität und Kreativität sind Einstiegshilfen und Zwischenmotivationen hilfreiche Massnahmen. Auch Strukturierungshilfen in Kombination mit konsequenter Verhaltensmodifikation kann Wirkung zeigen: «Wenn du diese Aufgabe erarbeitest, dann kannst du dich deiner Lieblingsbeschäftigung zuwenden.» (Noterdaeme et al., 2017). Bei Prüfungen oder Aufsätzen kann die Lehrperson Unterstützung bieten, indem sie angibt, wie viel Zeit für jede Teilaufgabe zur Verfügung steht oder wie lang das Vorschreiben und Notieren von Stichwörtern in Aufsätzen höchstens dauern darf (Schuster, 2016). Um die Aufmerksamkeit auf den Unterrichtsstoff zu lenken, gilt es zu lange Lerneinheiten und zu lange Referate von Seiten der Lehrperson zu vermeiden. Moderne Medien wie Videos oder PowerPoint-Folien können Abwechslung bieten. Auch kreative Herangehensweisen und gewisse Freiheiten in der Umsetzung der Aufgaben können das Interesse wecken und für den Unterricht motivieren und begeistern. Um einem Schüler mit ASS Sicherheit zu geben, sollte die Lehrperson für so viele Konstanten wie möglich im Schulalltag sorgen. Veränderungen im Schulalltag, welche voraussehbar sind, sollten unbedingt angekündigt werden. Manchmal ist auch eine gewisse Flexibilität der Lehrperson gefragt (ebd.).

In der Fachliteratur werden weitere Unterstützungsmöglichkeiten und Hilfen im Umgang mit den autismusspezifischen Merkmalen (vgl. Kapitel 2.2.6) genannt, welche sich nicht einem der drei Förderbereiche der Symptomtrias zuordnen lassen. Die Autorinnen erachten es jedoch für zentral, diese Unterstützungsmöglichkeiten ebenfalls zu erläutern.

Gestaltung eines komfortablen Klassenraums

Bei der Gestaltung eines Klassenraums, gilt es spezifische Aspekte zu beachten, welche für Lernende mit einer ASS bedeutsam sind (Theunissen & Sagrauske, 2019):

Eine angenehme passende Raumbelichtung kann der Hypersensibilität in Bezug auf Licht entgegenwirken. Zudem sollte der Schülerin, dem Schüler gestattet sein eine Sonnenbrille oder Mütze zu tragen. Kopfhörer können Nebengeräusche vermindern. Einen Einzelarbeitsplatz in einem reizarmen Nebenraum sollte für bestimmte Unterrichtssequenzen zur Verfügung stehen. Um dem hypersensiblen Geruchsempfinden gerecht zu werden, kann der Schülerin, dem Schüler ein Arbeitsplatz am Fenster oder in der Nähe der Türe angeboten werden. Zudem sollte es Kindern und Jugendlichen im AS gestattet sein, sich ihrem Wunsch entsprechend zu kleiden (z.B. Tragen eines Mantels) oder in der Nähe eines Heizkörpers zu sitzen, wenn sie sensibel auf die Temperatur im Klassenzimmer reagieren. Um visuelle Ablenkungsquellen zu reduzieren, kann ein Arbeitsplatz mit Sichtblenden im Randbereich einer Klasse eingerichtet werden. Es soll einer Schülerin, einem Schüler im AS auch erlaubt werden, alternative Sitzgelegenheiten wahrzunehmen, beispielsweise auf dem Boden (Theunissen & Sagrauske, 2019). Zudem sollte ein regelmässiger Wechsel der Sitzordnung, Rotationsprinzipien oder freie Sitzplatzwahlen vermieden werden, da Kinder und Jugendliche mit einer ASS dadurch die Orientierung im Klassenzimmer verlieren (Schuster, 2016). Ebenfalls zu vermeiden sind zu viele Raumwechsel. Kinder und Jugendliche mit einer ASS brauchen feste Bezugspunkte im Raum und Regelmässigkeit und Verlässlichkeit in ihrer Umwelt. Für ihre Orientierung ist es daher wichtig, dass Lehrpersonen versuchen, für möglichst viele Konstanten im räumlichen Umfeld zu sorgen. Es sollte mit der Schülerin, dem Schüler individuell besprochen werden, welche räumlichen Hilfen besonders wichtig sind (ebd.).

Zusätzlich zu den Klassenräumen sollten laut Theunissen und Sagrauske (2019, S. 140) und Preissmann (2012, S. 73) in einer Schule Neben- oder Ressourcenräume zur Verfügung stehen. Diese können im Rahmen des inklusiven Unterrichts für die Arbeit in kleinen Lerngruppen oder für einen zeitweiligen Rückzug zur Entspannung genutzt werden. Es sollte der Schülerin, dem Schüler mit einer ASS ausserdem erlaubt sein, den Raum während den Pausenzeiten aufzusuchen (ebd.).

Schulassistentenz

Für unterrichtsassistierende Hilfen können Schulassistenten beantragt werden. Sie werden zur Hilfe bei der Orientierung im Schulgebäude, bei der Pausengestaltung, bei der Herstellung von Kontakten zu Mitschülerinnen und Mitschülern, etc. eingesetzt. Assistenten übernehmen keine Aufgaben, die dem Kernbereich von Schule und Unterricht zuzuordnen ist (Schuster, 2016, S. 83; Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 141).

Klassenausflüge

Reisen und Ausflüge bedeuten für Kinder und Jugendliche im AS Stress und Belastung. Sie müssen sich an einen veränderten Tagesablauf und ungewohnte Strukturen anpassen. Mit gezielten Hilfen vonseiten der Lehrperson kann gewissen Hürden entgegengewirkt werden. Schuster und Schuster (2013, S. 90) empfehlen geplante Ausflüge möglichst früh anzukündigen. Gemäss Schuster (2016) kann es auch hilfreich sein, wenn die Schülerin, der Schüler nicht an allen Veranstaltungen teilnehmen muss und sie/er sich bei Bedarf ausruhen kann. Zudem kann es helfen, wenn das Kind, der Jugendliche in einem individuellen Raum essen darf, das Essensangebot mit ihr/ihm abgesprochen wird und allenfalls Vorräte von zu Hause mitgenommen werden dürfen. Weiter kann eine zusätzliche Begleitung hilfreich sein. Im Vorfeld sollte die Schülerin, der Schüler möglichst genau über alle Abläufe informiert werden (ebd.).

Motorik

Gemäss Theunissen und Sagrauske (2019, S. 131) kann der motorischen Unruhe von Kindern und Jugendlichen im ASS durch regelmässige Zwischenpausen für körperliche Entspannung entgegengewirkt werden. Dies kann beispielsweise durch das Vortragen von Zwischenergebnissen oder durch bestimmte regelmässige Aufgaben, die die Schülerin, den Schüler motorisch herausfordern, erfolgen. Auch Schirmer (2016, S. 102) beschreibt die Problematik der motorischen Unruhe und fügt einige Hilfestellungen an. Einigen Lernenden helfen Massagen, um die Körperwahrnehmung zu verbessern. Andere profitieren von Gewichtswesten, -gürtel, oder -manschetten. Zudem spricht Schirmer Unterstützungsmöglichkeiten für die Sportstunden an. Es sollten vermehrt individuelle Übungen und Sportarten, welche die Schülerin, der Schüler allein ausführen kann, eingesetzt werden. Weiter kann ihr/ihm die Teilnahme an Mannschaftswettkämpfen erspart werden. Schuster (2016) fügt an, dass mit den Schwierigkeiten in der allgemeinen Motorik auch Probleme in der Grafomotorik und somit beim Schreiben einhergehen. Viele Kinder und Jugendliche mit einer ASS haben somit eine unleserliche Handschrift, halten den Stift merkwürdig oder können oder wollen nur mit einem ganz bestimmten Stift schreiben. Eine mögliche Lösung dafür ist das Schreiben mit der Tastatur. Falls dies nicht möglich ist, sollte der Schülerin, dem Schüler unbedingt mehr Zeit für die Schreibarbeit zur Verfügung stehen (ebd.).

Nachteilsausgleich

Im Rahmen eines NTA können Kontexte verändert und Sonderregelungen getroffen werden. Viele der oben genannten Massnahmen sind im Rahmen des NTA denkbar. Sie können Kinder und Jugendliche im AS entlasten und ihnen, ebenso wie ihren Mitschülerinnen und Mitschülern, gleiche Chancen auf einen erfolgreichen Schulabschluss eröffnen (Preissmann, 2012, S. 76; Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 141).

In Anlehnung an Schirmer (2016) sind in folgender Tabelle als zusammenfassende Übersicht die Förderbereiche mit einigen Beispielen von Unterstützungsmöglichkeiten dargestellt.

Tabelle 5: Sonderpädagogischer Förderbedarf und Unterstützungsmöglichkeiten bei einer ASS (in Anlehnung an Schirmer, 2016, S.23)

Förderbereiche in Anlehnung an die Symptomtrias	Förderbedarf	Unterstützungsmöglichkeiten
Soziale Fähigkeiten	Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit	<ul style="list-style-type: none"> • Anleitung und Begleitung der Mitschüler • Kleinschrittige Anleitung • Erfolgssicherung • Einzelfallbezogene Hilfe im Unterricht
	Schwierigkeiten in der Kontaktaufnahme und -gestaltung mit Mitschülern	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelfallbezogene Helfer • Soziale Situationen gestalten • Pausenspiele üben • Soziale Regeln vermitteln • Lerngruppen in der Zusammensetzung stabil lassen
	Erwerb sozialer Regeln	<ul style="list-style-type: none"> • Regeln explizit vermitteln • Interdisziplinäre Zusammenarbeit
	Schwierigkeiten mit Perspektivwechsel	<ul style="list-style-type: none"> • Theory-of-Mind-Training
	Mobbingrisiko	<ul style="list-style-type: none"> • Gespräche mit Mitschülerinnen/Mitschülern • Klare Regeln aufstellen • Angemessenes Verhalten erklären und üben (Social Stories, Comic Strip Conversation)
Sprachlich-kommunikative Fähigkeiten	Ungenaue Zeit- und Häufigkeitsangaben werden schlecht verstanden	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollierte Lehrersprache • Visualisierungen
	Wörtliches Sprachverständnis	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollierte Lehrersprache • Training von Metaphern, Ironie usw.
	Entwicklung der verbalen Sprache	<ul style="list-style-type: none"> • Sprachtherapie • Alternative Kommunikationsmöglichkeiten • Einzelfallbezogene Helfer • Früh Schrift einsetzen
	Gesprächsregeln werden nicht beherrscht	<ul style="list-style-type: none"> • Erklären und Üben der Regeln • Anleiten und Begleiten der Mitschüler
	Probleme mit dem Gebrauch und dem Verständnis von Körpersprache, Intonation und Akzenten	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollierte Lehrersprache • Einzelfallbezogene Helfer • Training
	Schwierigkeiten in der Imitation	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind durch Bewegungen führen • Abläufe kleinschrittig erklären • Abläufe visualisieren
	Schwierigkeiten, verbale Anweisungen zu verstehen	<ul style="list-style-type: none"> • Zeit geben • Aufträge visualisieren • Für ruhige Arbeitsatmosphäre sorgen • Verständnis sichern • Einzelfallbezogene Helfer im Unterricht als «Dolmetscher»

Förderbereiche in Anlehnung an die Symptomtrias	Förderbedarf	Unterstützungsmöglichkeiten
Selbst- und Arbeitsorganisation und Flexibilität	Spezialinteressen	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Ausgangspunkt für Lernangebote machen oder als Belohnung nutzen
	Verminderte zentrale Kohärenz	<ul style="list-style-type: none"> • Stärke in der Detailwahrnehmung nutzen • Berücksichtigung des kognitiven Stils bei der Präsentation von Lernaufgaben • Unterstützung beim Erkennen des Wesentlichen und von Zusammenhängen • Eselsbrücken und Regeln als Merkhilfen
	Schwierigkeiten beim Planen und Strukturieren	<ul style="list-style-type: none"> • Strukturierungshilfen • Zusätzliche Zeit
	Handlungsabläufe werden nicht automatisiert	<ul style="list-style-type: none"> • Visuelle Strukturierungshilfen in Anlehnung an den TEACCH-Ansatz • Zusätzliche Zeit
	Schlechte räumliche und zeitliche Orientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Strukturierungshilfen in Anlehnung an den TEACCH-Ansatz
Weitere Förderbereiche	Motorische Ungeschicktheiten	<ul style="list-style-type: none"> • Einen Laptop benutzen • Keine Teilnahme an Mannschaftswettkämpfen • Alternative Übungen zur körperlichen Fitness
	Schwierigkeiten, sich auf neue Situationen einzustellen	<ul style="list-style-type: none"> • Auf Veränderungen kleinschrittig vorbereiten • Befreiung von bestimmten Klassenaktivitäten
	Sensorische Überempfindlichkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Reizreduzierte Arbeitsplätze und Klassenräume • Ruhiger, reizarmer Rückzugs- und Pausenraum • Befreiung vom Besuch einer Schwimmhalle • Kleine Gruppengrösse

2.2.9 Autismus und Inklusion: Voraussetzungen und Gelingensbedingungen

Vor dem Hintergrund der Konvention der Vereinten Nationen, welche die volle Teilnahme für Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben, einschliesslich der vollen Teilhabe im Bereich Bildung fordert, darf es Kindern und Jugendlichen mit einer ASS nicht verwehrt werden, in einer inklusiven Einrichtung beschult zu werden (UN-BRK, 2006). Die Schule hat den Auftrag, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, um am Gelingen einer inklusiven Beschulung von Kindern und Jugendlichen im AS beizutragen (Schuster, 2016). Aus der Inklusion ergeben sich für Pädagoginnen und Pädagogen zwangsläufig neue Aufgabenfelder (Schirmer, 2016). Da Kinder und Jugendliche im AS grundverschieden sind und sie je nach Schweregrad und Ausprägungsart auf unterschiedliche Methoden und Massnahmen angewiesen sind, kann eine Inklusion für Schulen mit grossen Herausforderungen verbunden sein (Schuster, 2016). Im Rahmen einer inklusiven Pädagogik ist es notwendig, alle Schülerinnen und Schüler im Spannungsfeld ihrer individuellen Barrieren und im System ihrer schulischen Lernumwelt zu betrachten (Schirmer, 2016). Mögliche Barrieren sind dabei abzubauen (Schuster, 2016). Bedingungen und Strukturen müssen seitens der Schule angepasst werden, um gemeinsames Lernen und Chancengleichheit herzustellen (ebd.). Für die inklusive, wie auch separative Beschulung von Kindern und Jugendlichen im AS gibt es sowohl Pro-, als auch Kontra-Argumente. Beispiele für Argumente, die für eine inklusive Beschulung sprechen, sind die verminderte Stigmatisierungsgefahr und die Möglichkeit zu sozialen Beziehungen zu Kindern mit neurotypischer Entwicklung (Schirmer, 2016). Für eine separative Be-

schulung in einer speziellen Klasse sprechen die geringe Klassengrösse, der bessere Betreuungsschlüssel, die sonderpädagogische Kompetenz vor Ort, die meist bessere und grosszügigere Raumausstattung und die oft in den Unterrichtsaltag integrierten Therapieangebote (ebd.). Einige Schülerinnen und Schüler können von einer integrativen Beschulung profitieren, während andere mit den Bedingungen einer Regelschule erheblich überfordert sein können (Schirmer, 2016). Je nach Ausprägung der Störung und Eigenschaften der Schülerin, des Schülers muss der Entscheid für ein geeignetes Setting gefällt werden (ebd.). Es gilt diejenige Schule zu suchen, die den Bedürfnissen am besten entspricht (Girsberger, 2020). Voraussetzungen für die Inklusion sind Offenheit, Interesse und der volle Wille seitens der Lehrpersonen, diese Kinder und Jugendlichen bestmöglich in die Klasse zu integrieren (Schuster, 2016). Inklusion kann nur dann gelingen, wenn sie vollumfänglich gewollt ist. Eine weitere wichtige Voraussetzung ist der Besitz von ausreichendem Wissen über die ASS. Mögliche Besonderheiten und Barrieren müssen bekannt sein, um die Schülerin, den Schüler angemessen zu fördern. Fort- und Weiterbildungen zum Thema Inklusion von Kindern und Jugendlichen im AS sind deshalb von zentraler Bedeutung (ebd.). Ein regelmässiges Coaching durch eine Autismus-Fachperson kann hilfreich sein (Girsberger, 2020). Ebenfalls hilfreich sind bereits erlebte Kontakte mit Menschen im AS, die beispielsweise in die Ausbildung zur Lehrperson eingebaut werden könnten (Schuster, 2016). Für eine gelingende Inklusion ist auch eine ausreichende Kommunikation zwischen den Lehrpersonen, heilpädagogischen Fachpersonen, den Eltern und der Schülerin, dem Schüler bedeutsam (Girsberger, 2020; Schuster, 2016). Es sollte frühzeitig Kontakt aufgenommen, in Gesprächen Hinweise und Empfehlungen angenommen und Fragen zu Rahmenbedingungen, besonderen Bedürfnissen und Eigenarten der Schülerin, des Schülers geklärt werden (Schuster, 2016). Ganz allgemein ist in der Praxis häufig Kreativität gefragt. Experimente und innovative Methoden müssen getestet, stetig ausgewertet und allenfalls angepasst werden (ebd.). Girsberger (2020) ergänzt weitere Voraussetzungen, die für eine gelingende Integration in die Regelschule relevant sein können. Je nach Schülerin oder Schüler werden diese in der Art und Intensität sehr unterschiedlich umgesetzt und sind nicht alle erforderlich. Auf Ebene der lokalen Schule können die Ausstattung und räumlichen Ressourcen einer Schule sowie zusätzliche personelle Ressourcen, wie Assistenzkräfte oder Sozialpädagogen, ausschlaggebend sein. Zudem sollte für eine gelingende Inklusion das Umfeld in angemessener Form über die Besonderheiten des zu integrierenden Schülers, der zu integrierenden Schülerin informiert werden (ebd.).

3 Auseinandersetzung mit der Forschungsmethodik und Durchführung

Nach einer breiten Literaturrecherche, deren Ergebnisse im Kapitel «Theoretische Grundlagen» dargelegt sind, können bereits einige Elemente unserer Forschungsfragen beantwortet werden. In einem nächsten Schritt gilt es, diese Ergebnisse zu validieren und neue Aspekte aufgrund von Erfahrungen aus der Praxis zu ergänzen. Anhand der empirischen Sozialforschung können Einblicke aus der Praxis gewonnen und Erkenntnisse analysiert und ausgewertet werden. Das folgende Kapitel gibt einen Überblick über den Ablauf empirischer Forschungsprozesse in der Sozialwissenschaft und eine Begründung für die Wahl der verwendeten Forschungsstrategien.

3.1 Empirische Sozialforschung

Bei der empirischen Sozialforschung handelt es sich um Methoden, Techniken und Instrumente zur wissenschaftlich korrekten Planung und Durchführung von Untersuchungen des Verhaltens und sozialen Phänomenen von Menschen (Häder, 2006). Das Ziel der empirischen Sozialforschung ist die Gewinnung von gesicherten Erkenntnissen über die Realität (Häder, 2006; Kromrey, 2009). Zur Informationsbeschaffung von Erfahrungen, Handlungen und Einstellungen spezifisch ausgewählter Personen stehen verschiedene Methoden, wie Beobachtungen, Experimente, Befragungen, Inhaltsanalysen, etc. zur Auswahl (Kromrey, 2009). Die angewandten Methoden richten sich nach dem Untersuchungsgegenstand (ebd.). Empirische Wissenschaft kann mit Erfahrungswissenschaft übersetzt werden, da die mit empirischen Daten begründeten Aussagen auf Erfahrungen beruhen (Kromrey, Roose, & Strübing, 2016).

3.2 Qualitative Sozialforschung

Bei qualitativen Forschungsansätzen handelt es sich um die Rekonstruktion von subjektiven Deutungsmuster, Alltagstheorien und Sichtweisen von Menschen (Cropley, 2019). «Der qualitative Forschungsansatz hat als Ziel, die Welt – wie sie von Menschen im alltäglichen Leben erlebt, interpretiert und konzipiert wird – zu beschreiben und wissenschaftlich zu analysieren» (ebd., S. 9).

Die fundamentale Aufgabe besteht also darin, die subjektiv erlebte und veränderbare Welt, systematisch zu erfassen und anhand wissenschaftlicher Begrifflichkeiten verständlich zu machen (Crang & Cook, 2007). Dies erfordert kontextgetreue Aussagen von Menschen, welche einen Bezug zum erforschenden Bereich haben (Cropley, 2019). Für unsere Arbeit sind dies die Aussagen von Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen, welche im eigenen Unterricht einen NTA aufgrund einer ASS bereits umgesetzt haben oder momentan umsetzen. Die Erfahrungen einer Fachperson der SAB ergänzen diese Aussagen.

Dafür sind angemessene und strukturierte Datenerhebungsverfahren notwendig, welche subjektive Erlebnisse, Meinungen und Sichtweisen erfassen können (Cropley, 2019). Qualitative Daten werden grundsätzlich nicht mit Hilfe von Fragebögen, Tests, oder anderen standardisierten Instrumenten erhoben. Sie ergeben sich aus einer offenen Kommunikation mit entsprechenden Personen. Trotzdem werden auch bei qualitativen Forschungen Daten grundsätzlich systematisch erhoben,

analysiert und präsentiert. Die Methode lässt allerdings Raum in der Art und Weise der Umsetzung. Qualitative Methoden dienen nicht zur Prüfung von Hypothesen, sondern richten sich auf die Analyse und Eruierung der Aussagen der Befragten (ebd.).

Laut Lamnek und Krell (2016) werden als qualitative Forschung jene Methoden charakterisiert, bei denen eine kleine Zahl von Untersuchungspersonen befragt werden. Es werden keine Stichprobenverfahren und keine statistischen Analysen eingesetzt. Ziel qualitativer Forschung ist es, die Prozesse der sozialen Realität in ihrer sinnhaften Strukturierung zu rekonstruieren. Es geht darum, Rohdaten von spezifisch ausgewählten Einzelfällen möglichst genau zu erfassen (ebd.). Die Erkenntnisse erfolgen demnach durch die Analyse von Einzelfällen, welche auf das Ganze übertragen werden, was als induktive Logik bezeichnet wird (Pädagogische Hochschule Freiburg, 2020). Die individuellen Aussagen sind jedoch immer kontextabhängig und daher nicht allgemeingültig (ebd.).

Die qualitative Forschung weist gemäss Lamnek und Krell (2016) folgende Merkmale auf:

- Interpretativ: Die soziale Realität wird durch Interpretation und Bedeutungszuweisung konstruiert.
- Naturalistisch: Als Untersuchungsfeld gilt die natürliche Welt.
- Kommunikativ: Die Regeln der Informationsgewinnung halten sich an die Regeln des alltäglichen Kommunikationsprozesses.
- Reflexiv: Die qualitative Sozialforschung soll sich selbst kritisch reflektieren.
- Qualitativ: Die qualitative Forschung arbeitet nicht mit standardisierten Methoden, um dem Untersuchungsgegenstand offen gegenüberzutreten.

Da unsere Arbeit darauf abzielt, individuelle Erfahrungen von Personen, welche mit dem Thema unseres Forschungsbereichs vertraut sind, umfassend und differenziert zu erfassen und analysieren, bietet sich für unsere Entwicklungsarbeit eine qualitative Vorgehensweise an. Die Methode bietet sich ebenfalls an, da im Kanton Schaffhausen nur eine beschränkte Anzahl an Fällen mit NTA aufgrund einer ASS vorliegt.

3.3 Untersuchungsplan

Die qualitative Sozialforschung folgt einem festgelegten strukturierten Vorgehen (Riessman, 1993). Nach Mayring (2016) beschreibt der Begriff «Untersuchungsplan» die Forschungskonzeption qualitativer Untersuchungen. Diese umfasst den Ablauf und das Ziel der Untersuchung. Es kommen verschiedene Untersuchungspläne in Frage, welche für die qualitative Forschung geeignet sind. Die Auswahl des Untersuchungsplans sowie der Techniken der Erhebung, Aufbereitung, Auswertung und Zusammenstellung muss sich auf den Gegenstand und die Fragestellung der Untersuchung beziehen (ebd.).

Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit zielt auf die Erhebung und Analyse von Praxiserfahrungen mit dem NTA aufgrund einer ASS ab. Dafür eignen sich die Methoden «Experteninterview», «Transkription» und «Qualitative Inhaltsanalyse».

Nachstehender Untersuchungsplan (siehe Tabelle 6) zeigt die Wahl unseres forschungsmethodischen Vorgehens. Dieser richtet sich nach folgenden fünf Phasen nach Riessman (1993):

- Aufbauphase: Es erfolgt eine Auswahl der Untersuchungseinheit.
- Erzählphase: Die persönliche Realität eines Teilnehmers wird im Rahmen eines Interviews, etc. dargestellt.
- Transkriptionsphase: Die Erzählungen werden schriftlich in Form einer Transkription festgehalten.
- Auswertungsphase: Die Transkriptionen werden inhaltsorientiert durch die Forschenden ausgewertet.
- Kommunikation- und Validierungsphase: Die Ergebnisse werden kommuniziert und die Inhalte durch den Vergleich mit der Fachliteratur validiert.

Tabelle 6: Untersuchungsplan der qualitativen Untersuchung (Moser & Moser, 2021)

Untersuchungsplan	Methode
Qualitative Datenerhebung	Problemzentriertes Leitfadeninterview
Qualitative Datenaufbereitung	Transkription
Qualitative Datenauswertung	Qualitative (strukturierende) Inhaltsanalyse
Qualitative Datenpräsentation	Zusammenfassung der Forschungsergebnisse anhand eines Fliesstextes

3.4 Gütekriterien qualitativer Forschung

Mit Hilfe von entwickelten Massstäben, sogenannten Gütekriterien, können am Ende einer empirischen Forschung die Qualität der verwendeten Methoden und der Forschungsergebnisse eingeschätzt werden (Mayring, 2016).

Um die Qualität des Weges zur wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung durch bestimmte Methoden feststellen zu können, sind generelle Kriterien nötig, die die verschiedenen Aspekte aller Methoden vor einem bestimmten wissenschaftstheoretischen Hintergrund erfassen und untereinander vergleichbar machen. Diese Kriterien dienen als Zielvorgaben und Prüfsteine einer beliebigen angewandten Forschungsmethode, an denen der Grad der Wissenschaftlichkeit dieser Methode gemessen werden kann. (Lamnek & Krell, 2016, S. 141)

Die Güte von wissenschaftlichen, qualitativen Studien hängt somit davon ab, inwiefern die entwickelten methodologischen Kriterien eingehalten werden können (Lamnek & Krell, 2016). In der qualitativen Forschung ist allerdings umstritten, ob die Gütekriterien und Massstäbe der quantitativen Forschung, Validität (Gültigkeit), Reliabilität (Genauigkeit und Zuverlässigkeit) und Objektivität (Unabhängigkeit) übernommen werden können, da sie von ihrem Ansatz her sehr unterschiedlich sind. Kelle (2008) beschreibt den Unterschied zwischen quantitativen- und qualitativen Methoden folgendermassen:

So definiert die quantitative Tradition die Beobachterunabhängigkeit bzw. Objektivität der Datenerhebung und -auswertung, die Theoriegeleitetheit des Vorgehens und die statistische Verallgemeinerbarkeit der Befunde als zentrale Ziele des Forschungsprozesses; Vertreter der qualitativen Tradition stellen dahingegen die Erkundung der Sinnsetzungs- und Sinndeutungsvorgänge der Akteure im Untersuchungsfeld, die Exploration kultureller Praktiken und Regeln und die genaue und tiefgehende Analyse und Beschreibung von Einzelfällen in den Mittelpunkt ihrer Forschungsbemühungen. (Kelle, 2008, S. 13)

Daraus wird die Erforderlichkeit zur Neudefinition der Gütekriterien qualitativer Forschung sichtbar, damit diese dem Vorgehen und Ziel der Analyse entsprechen (Mayring, 2016).

Die Geltungsbegründung der Ergebnisse qualitativer Forschung muss flexibel und argumentativ, begründbar und verallgemeinerbar aufgebaut sein, um die Qualität der Forschung zu erweisen. Grundsätzlich gilt bei der qualitativen Forschung, dass die Gütekriterien den Methoden angemessen sein müssen. So wurden für einzelne Verfahren bereits spezifische Gütekriterien aufgestellt (Mayring, 2016). Auch Bohnsack, Geimer und Meuser (2018) sind sich einig, dass die Gütekriterien qualitativer Forschung vom qualitativen Ansatz abhängig sind. Es zeigt sich jedoch, dass durchaus Übereinstimmungen zwischen den Kriterienkatalogen verschiedener Ansätze vorhanden sind (Mayring, 2016). So wurden aufgrund von spezifischen Kriterienkatalogen und allgemeinen Überlegungen in der qualitativen Forschung sechs übergreifende Gütekriterien aufgestellt (Mayring, 2016, S. 144-148):

- Verfahrensdokumentation: Die Explikation des Vorverständnisses, die Zusammenstellung des Analyseinstrumentariums, die Durchführung und Auswertung der Datenerhebung muss bis ins Detail dokumentiert werden.
- Argumentative Interpretationsabsicherung: Interpretationen müssen argumentativ begründet werden. Verschiedene Kriterien sind dafür entscheidend; das Vorverständnis der jeweiligen Interpretationen muss adäquat sein, die Interpretation muss in sich schlüssig sein, Alternativdeutungen müssen gesucht und überprüft werden.
- Regelgeleitetheit: Die qualitative Forschung muss nach einem systematischen Vorgehen erfolgen und sich an bestimmte Verfahrensregeln halten.
- Nähe zum Gegenstand: Es muss möglichst nahe an der Alltagswelt der befragten Subjekte anknüpft werden. Es sollte in die natürliche Erlebenswelt der Befragten eingetaucht werden.
- Kommunikative Validierung: Die Gültigkeit der Ergebnisse und der Interpretationen soll durch das Vorlegen der Ergebnisse und einer erneuten Diskussion mit den Befragten überprüft werden.
- Triangulation: Verschiedene Datenquellen, unterschiedliche Interpreten, Theorieansätze oder Methoden werden herangezogen. Unter Triangulation wird verstanden, dass man für eine Fragestellung unterschiedliche Lösungswege sucht, um die Ergebnisse zu vergleichen. Die Ergebnisse der verschiedenen Perspektiven können verglichen und Stärken und Schwächen der jeweiligen Analysewege aufgezeigt werden.

Küchler (1983) entwarf eine andere Version von Gütekriterien bei qualitativen Forschungsansätzen. Sein Vorschlag ist es, die Gütekriterien «Reliabilität und Repräsentativität» durch «Prognostizierbarkeit und Steuerbarkeit sozialer Vorgänge» zu ersetzen. Es wird jedoch kritisiert, dass dabei eine Verlagerung von Wissenschaft auf gesellschaftliche Praxis stattfindet und dass dies zu einer generalistischen Methodologie führen würde (ebd.). Allgemein ist laut Lamnek und Krell (2016) der Versuch, die Gütekriterien qualitativer Sozialforschung kompakt und generalistisch darzustellen, fragwürdig.

3.5 Qualitative Datenerhebung

3.5.1 Untersuchungsgruppe

Für die qualitative Datenerhebung müssen sich die Forschenden auf eine sogenannte «Stichprobe» festlegen. Eine Stichprobe ist nach Kromrey (2009) ein verkleinertes Abbild einer Grundgesamtheit. Dies bedeutet, dass eine Teilmenge von Fällen (Stichproben) immer repräsentativ für eine Grundgesamtheit von Fällen ist. Diese Grundgesamtheit muss zwingend vorher definiert werden. Für unsere Entwicklungsarbeit bilden alle Fälle mit einem NTA aufgrund einer ASS die Grundgesamtheit. Damit ein Element der Grundgesamtheit in die Stichprobe aufgenommen wird, muss es wiederum bestimmte vordefinierte Merkmale aufweisen (Kromrey, 2009). Für unsere Arbeit haben wir folgende Merkmale für die Auswahl der Stichprobe definiert:

- Es werden nur Lehrpersonen, heilpädagogische Fachpersonen, Schulleitungen und schulpsychologische Fachpersonen befragt.
- Es werden nur Fälle aus der obligatorischen Schulzeit einbezogen.
- Es werden nur Fälle aus dem Kanton Schaffhausen betrachtet.

Bis heute liegen jedoch im Kanton Schaffhausen nur gerade fünf Fälle vor, bei welchen ein NTA aufgrund einer ASS umgesetzt wurde. Aufgrund der geringen Anzahl an Fällen im Kanton Schaffhausen, haben wir uns für eine Ausweitung der Untersuchungsgruppe auf die Kantone Zürich und St. Gallen entschieden.

Es haben sich gesamthaft vier Lehrpersonen, sieben heilpädagogische Fachkräfte und eine Schulleitung zur Befragung im Rahmen dieser Arbeit bereiterklärt. Ein Experte und Schulpsychologe der Abteilung «Schulische Abklärung und Beratung» stellte sich ebenfalls für eine Befragung zur Verfügung. Insgesamt wurden zwölf Fälle von Kindern und Jugendlichen mit einem NTA aufgrund einer Autismus-Diagnose in den Fokus genommen. Einzelne Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen beschrieben Erfahrungen mit mehreren Fällen. In zwei Fällen wurden Lehrperson und heilpädagogische Fachperson gemeinsam befragt. Die restlichen Interviews wurden entweder mit der Lehrperson oder der heilpädagogischen Fachperson des/der Lernenden geführt. Das Interview mit der Fachperson der SAB Schaffhausen diente hauptsächlich als Informationsquelle über die rechtlichen Vorgaben, Abläufe und die momentane Umsetzung des NTA aufgrund einer Autismus-Diagnose.

In der folgenden Tabelle ist die Samplestruktur für die Interviews dargestellt. Alle Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen haben mindestens ein Jahr mit einem betroffenen Kind oder

Jugendlichen gearbeitet und NTA-Massnahmen im Unterricht umgesetzt. Die Namen der betroffenen Kinder sind uns nicht bekannt. Für die Interviews haben wir uns lediglich auf die Erfahrungen der Fachkräfte beschränkt.

Tabelle 7: Samplestruktur für die Interviews

Interviewnummer	Funktion Person 1	Funktion Person 2	Anzahl Fälle
Interview 1 (MB)	Schulleitung/Coach Oberstufe		1
Interview 2 (RB)	Heilpädagogische Fachperson Oberstufe		1
Interview 3 (UJ)	Heilpädagogische Fachperson Primarstufe		1
Interview 4 (SR)	Lehrperson Primarstufe		2
Interview 5 (DI)	Heilpädagogische Fachperson Oberstufe		2
Interview 6 (MS)	Heilpädagogische Fachperson Oberstufe		1
Interview 7 (FB)	Heilpädagogische Fachperson Primarstufe		1
Interview 8 (NK)	Lehrperson Primarstufe		1
Interview 9 (PL & TK)	Lehrperson Oberstufe	Heilpädagogische Fachperson Oberstufe	1
Interview 10 (SS & KB)	Lehrperson Primarstufe	Heilpädagogische Fachperson Primarstufe	1
Interview 11 (MOE)	Fachperson SAB Schaffhausen		

Kanton St. Gallen

Kanton Zürich

Kanton Schaffhausen

Die Interviewpartnerinnen und -partner aus dem Kanton Schaffhausen wurden uns über die Fachstelle SAB vermittelt und haben mittels Einwilligungserklärungen zur Datenfreigabe eingewilligt. Die Interviewpartnerinnen und -partner aus den Kantonen St. Gallen und Zürich haben sich per Anfrage an die Schulleitungen direkt bei uns für ein Interview bereit erklärt. Alle Interviewpartnerinnen und -partner wurden vorgängig schriftlich oder mündlich per E-Mail, Telefon oder an einem physi-

schen Treffen über das Projekt informiert. Nach der Zusage zur Interviewteilnahme wurde der Befragungstermin festgelegt und der Datenschutz besprochen. Die Interviews wurden je nach Örtlichkeit und Präferenz der Befragten physisch oder per Videokonferenz (Microsoft Teams) durchgeführt. Vor der Befragung wurden den Interviewteilnehmenden die begleitenden Interviewfragen zur optimalen Gesprächsvorbereitung kommuniziert (vgl. Kapitel 10.2.3).

3.5.2 Qualitatives Interview

Beim Interview handelt es sich um eine spezifische Fragetechnik, mit welcher Aussagen hervorgebracht werden (Cropley, 2019). Es zeichnet sich durch die Gesprächsform aus (Moser, 2019). Ziel des Interviews ist es, Sichtweisen, Meinungen und Interpretationen von Personen ausfindig zu machen (Moser, 2015). Oft werden die Aussagen der befragten Personen miteinander verglichen, um Schlüsse aus den Aussagen zu ziehen (ebd.). Interviews können gemäss Cropley (2019) in verschiedene Gruppen katalogisiert werden. Es wird zwischen offenen, teilstrukturierten und strukturierten Interviews, Tiefeninterviews und Gruppengesprächen unterschieden (ebd.). Gemäss Helfferich (2005) bezeichnet das qualitative Interview eine Kommunikationssituation, in der entscheidende Daten in hochkomplexen und subjektiv gesehenen Situationen erfasst werden. Es unterscheidet sich grundsätzlich von standardisierten Befragungen (Kruse, 2014).

Das Hauptmerkmal qualitativer Interviews ist es, den Befragten so viel offenen Raum wie möglich zu geben, damit diese so weitgehend wie möglich ohne fremdgesteuerte Strukturierungsleistungen und theoretische Vorannahmen – die von aussen an sie herangetragen werden – ihre subjektiven Relevanzsysteme, Deutungen und Sichtweisen verbalisieren können. (Kruse, 2014, S. 148)

Lamnek (1993) beschreibt in seiner Publikation über Methoden und Techniken der qualitativen Sozialforschung wichtige Merkmale eines qualitativen Interviews. Zum einen gilt das Prinzip der Zurückhaltung durch die forschende Person. Eigene Meinungen und Aussagen werden in den Hintergrund gestellt. Zudem gilt das Prinzip der Offenheit und der Flexibilität. Es sollte variabel und offen auf die Interviewpartner eingegangen werden. Als weiteres Merkmal gilt das Prinzip der Prozesshaftigkeit. Bevorzugte Deutungsmuster der Interviewpartner werden analysiert und in den Prozess miteinbezogen. Zuletzt gilt das Prinzip der datenbasierten Theorie, welches aussagt, dass das Ziel eines qualitativen Interviews darin besteht, Theorien zu generieren und nicht diese zu überprüfen (Lamnek, 1993).

Auf der Basis des qualitativen Interviews gibt es eine Vielzahl an Begrifflichkeiten, die ein ähnliches, aber nicht ganz identisches Erhebungsverfahren aufweisen (Lamnek & Krell, 2016). So wird vor dem Hintergrund verschiedener Autorinnen und Autoren beispielsweise zwischen dem fokussierten, problemzentrierten, episodischen, rezeptiven, zentrierten, offenen Interview und dem Leitfadeninterview unterschieden. Im Rahmen unseres Forschungsvorgehens lehnen wir uns am «Experteninterview» an, welches eine Variante des «Leitfadeninterviews» darstellt.

Leitfadeninterview

Das Leitfadeninterview ist ein Oberbegriff für eine bestimmte Form der qualitativen Interviewführung (Kruse, 2014). Als Leitfadeninterview werden alle Interviewformen bezeichnet, bei welchen die interviewende Person durch ein Instrument, einen Leitfaden unterstützt wird (Lamnek & Krell, 2016). Dadurch verläuft die Kommunikation strukturiert und nach einem bestimmten Ablauf (Kruse, 2014). Der Leitfaden dient dem Befragenden gleichzeitig als Gedächtnisstütze und Orientierungshilfe während des Interviews (Stigler & Reicher, 2012). Er hilft den Interviewteilnehmenden nicht bei einem Thema hängenzubleiben und auf ein Thema zurückzukommen (Moser, 2015). Ausserdem erhalten die Interviews durch den gemeinsamen Leitfaden einen vergleichbaren Charakter (ebd.). Grund für dieses Vorgehen sind normalerweise Forschungsinteressen, die auf ganz bestimmte Informationen abzielen (Kruse, 2014). Leitfadeninterviews können unterschiedlich stark strukturiert sein und im Umfang und der Ausführung grosse Unterschiede aufweisen. Somit stehen sie in einem Spannungsfeld zwischen Offenheit und Strukturierung (ebd.).

Bei Leitfadeninterviews teilt sich der Forschungsgegenstand grundsätzlich in verschiedene Themenblöcke auf, zu denen meist etwas Neues herausgefunden werden möchte (Kruse, 2014). Diese stellen in der Regel das Grundaufbauprinzip des Leitfadens dar. Die Themenblöcke werden jeweils mit einer offenen Leitfrage/Erzählaufforderung eröffnet, die den Befragten die Möglichkeit geben die Themenfelder frei zu explizieren und Schwerpunkte zu setzen. Zudem können inhaltliche Aspekte zu Themen, zu welchen man als Forschende/r etwas in Erfahrung bringen möchte, erfragt werden. Weiter können Aufrechterhaltungsfragen eingesetzt werden, die zum Weitererzählen oder genaueren Ausführungen auffordern. Teilweise wird zusätzlich mit konkreten inhaltlichen Nachfragen gearbeitet, die spezifische Themenfelder aus dem Leitfaden vertiefen und gleichzeitig einen offenen Charakter haben müssen (ebd.).

Merriam (1988) unterscheidet folgende sechs Fragetypen, die bei Leitfadeninterviews eingesetzt werden, um möglichst umfassende Daten zu erhalten: Erfahrungs- und Verhaltensfragen, Meinungs- und Wertungsfragen, Gefühlsfragen, Wissensfragen, Sinnesfragen und biografische Fragen. Zudem ist es wichtig, eine gute und entspannte Atmosphäre zu schaffen, in welcher die befragte Person offen erzählen kann (Moser, 2015). Zu vermeiden sind gemäss Moser (2015) und Kruse (2014) geschlossene Fragen, Suggestivfragen, wertende- und aggressive Fragen, komplizierte Fragen, angriffige Fragen, scham- und schuldgefühlauslösende Fragen, Warum-Fragen, präsuppositiv formulierte Fragen, uneindeutige- und missverständliche Fragen, auf Klärung insistierende Fragen, emphatische Kommentare, Deutungsangebote und die Formulierung von eigenen Erwartungen und Deutungen. Zudem gilt es keine Mehrfachfragen zu stellen und eine einfache und verständliche Wortwahl zu gebrauchen (Kruse, 2014). Für die Erstellung der Interviewleitfäden für unsere Masterarbeit orientierten wir uns an den Richtlinien zur Leitfadenentwicklung für offene Einzelinterviews und den Fragestilen und Stimulus-Techniken gemäss Kruse (2014, S. 215 - 224).

Experteninterview

Das Experteninterview zählt nicht als eigene Interviewform, da es eine anwendungsfeldbezogene Variante des Leitfadeninterviews darstellt (Kruse, 2014). Es ist in der empirischen Sozialforschung eine spezifische Untersuchungsstrategie, welche oft in der Bildungsforschung Verwendung findet (Meuser & Nagel, 2009; Gläser & Laudel, 2010). Das Experteninterview zeichnet sich durch die Zielgruppe, die Expertinnen und Experten, aus und weniger durch die methodische Form der Durchführung (Kruse, 2014). Gemäss Meuser und Nagel (2005) handelt es sich bei der Expertin, dem Experten um eine Person mit Sonderwissen, welche Teil eines spezifischen Handlungsfeldes ist. Dabei unterscheiden sie zwischen dem Betriebswissen, dem selbstreflexiven Wissen bezüglich der eigenen Handlungseinheiten und dem Kontextwissen, dem reflexiven gutachtlichen Wissen über ein Handlungsfeld (Meuser & Nagel, 2005).

Die Expertinnen und Experten gelten als Repräsentantinnen und Repräsentanten für Handlungsweisen, Sichtweisen und Wissenssysteme eines bestimmten fachlichen Gebietes im Rahmen eines informationsorientierten Ansatzes (Kruse, 2014). Beim Experteninterview werden Stellungnahmen, Expertisen und Gutachten mündlich eingeholt. Der Interviewleitfaden hat dabei eine stark steuernde und strukturierende Bedeutung, da das Experteninterview als informationsorientiert verstanden wird. Die Fragen werden konkret und direktiv hinsichtlich eines Themas formuliert, welche die befragten Personen einschätzen und beurteilen. Dadurch zeigen sich Experteninterviews oft in Form von Fachgesprächen (ebd.).

Das Experteninterview kann gemäss Bogner und Menz (2005) in mindestens drei verschiedene Formen unterteilt werden: das explorative Experteninterview, das systematisierende Experteninterview und das theoriegenerierende Experteninterview. Das explorative Experteninterview wird in Forschungsprojekten zu Wissensdimensionen, die noch wenig erforscht, aufgearbeitet und dokumentiert wurden, angewendet. Das systematisierende Experteninterview wird in Forschungsprojekten zu Wissensdimensionen, die schon gut dokumentiert sind, aber noch weiter elaboriert, vertieft und verfeinert werden müssen, angewendet. Das theoriegenerierende Experteninterview wird angewendet, um neben dem Einholen der sachdienlichen Informationen auch die Herkunft fachlicher Wissenssysteme in einer sozialkonstruktivistischen Perspektive aufzuarbeiten (Bogner & Menz, 2005). Aufgrund der genannten Erläuterungen eignet sich das Experteninterview für unser Forschungsarbeit, da die ausgewählten Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen, welche alle in den letzten Jahren einen NTA aufgrund einer Autismus-Diagnose umgesetzt haben, als Expertinnen und Experten gelten. Auch die Autorinnen können durch die vertiefte Auseinandersetzung mit der Thematik als Expertinnen gezählt werden, wodurch die Interviews als Fachgespräche zwischen Expertinnen und Experten bezeichnet werden können. Im Rahmen der Experteninterviews war es uns möglich, das Sonderwissen, die Einstellungen und Erfahrungen der Befragten zu erfassen und anschliessend zu analysieren. Die persönlichen Sichtweisen und individuellen Erfahrungen des Gegenübers konnten aufgrund der Offenheit des Interviews erhoben werden.

Durchführung der Interviews

Sechs der elf Interviews wurden aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie und aufgrund der örtlichen Entfernung per Videokonferenz (Microsoft Teams) durchgeführt. Fünf Interviews wurden vor

Ort im Schulhaus der entsprechenden Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen, bzw. auf der SAB in Schaffhausen geführt. Aus zeitlichen Gründen wurde die Durchführung der Interviews zwischen den Autorinnen aufgeteilt und von jeweils nur einer Befragenden durchgeführt. Das Interview mit der Fachperson der SAB wurde mit beiden Autorinnen gemeinsam geführt. Die Interviews mit den Lehrpersonen und den heilpädagogischen Fachpersonen dauerten alle zwischen 30 und 60 Minuten. Im Schnitt dauerten die Interviews ca. 45 Minuten. Das Interview mit dem Leiter der SAB Schaffhausen dauerte ca. 75 Minuten. Alle geplanten Interviews konnten ordnungsgemäss durchgeführt werden und wurden mit einem Audiogerät oder über die Audiofunktion der Software Microsoft Teams aufgezeichnet, um qualitativ hochwertige Aufzeichnungen sicherzustellen.

Zur Vorbereitung auf die Interviews wurden folgende Schritte sorgfältig geplant:

1. Wahl und Auseinandersetzung mit der Interviewmethode (vgl. Kapitel 3.5.2)
2. Festlegung der Untersuchungsgruppe/Stichprobe (vgl. Kapitel 3.5.1)
3. Suche nach Interviewpartnerinnen und -partnern (vgl. Kapitel 3.5.1)
4. Erstellung der Interviewleitfäden (vgl. Kapitel 3.5.2 und Kapitel 10.2)
5. Kontaktaufnahme und Planung mit den Interviewpartner (vgl. Kapitel 3.5.1)
6. Vorbereitung der Durchführung der Interviews (vgl. Kapitel 3.5.2)

Anschliessend wurden die Interviews mit den Interviewteilnehmenden durchgeführt, transkribiert und mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse systematisch ausgewertet und analysiert.

3.6 Qualitative Datenaufbereitung

3.6.1 Transkription

Nach der Durchführung eines Interviews wird dieses schriftlich in Form einer Transkription festgehalten (Kruse, 2014). «Ziel der Transkription ist es, Audio-Daten in eine Form zu überführen, die eine zeitlich entlastete sowie methodisch systematische und umfassende Auswertungsarbeit ermöglicht» (ebd., S. 341). Die menschliche Kommunikation wird demnach mit Hilfe von Tonaufnahmen verschriftlicht (Kuckartz, Dresing, Rädiker & Stefer, 2008). Nur so ist eine anschliessende systematische Analyse der Inhalte möglich (Moser, 2015). Durch die Transkription wird dem Interviewer zudem ermöglicht, sich während der Befragung ganz auf das Interview zu konzentrieren, ohne währenddessen ständig Notizen machen zu müssen. Gleichzeitig wird für eine unverfälschte Wiedergabe der erzählten Inhalte gesorgt. Grundsätzlich müssen Transkriptionen den wissenschaftlichen Ansprüchen genügen und werden deshalb nach einem zur Untersuchung passenden festen Regelsystem verfasst. Durch ein Regelsystem wird eine klare Nachvollziehbarkeit bei der Generierung des schriftlichen Datenmaterials und eine einheitliche Gestaltung geschaffen (Kuckartz et al., 2008). Unterschieden wird grob zwischen drei Transkriptionsarten: 1. der lautsprachlichen Transkription, 2. der vereinfachten Transkription und 3. der zusammenfassenden Transkription. Diese unterscheiden sich hauptsächlich in der Form, den Inhalten und dem Umfang und richten sich nach ganz bestimmten Transkriptionsregeln. Je nach Forschung und Ziel der Interviews, wird eine Art

der Transkription bevorzugt (Fuss & Karbach, 2019; Kuckartz, 2018). Aufgrund unseres Forschungsziels haben wir uns für die vereinfachte Transkription entschieden, da diese auf eine inhaltliche Informationsgewinnung abzielt. Das «Wie» einer Erzählung war für unsere Forschung nicht von Bedeutung (Fuss & Karbach, 2019, S. 31). Gleichzeitig musste eine Vielzahl an langen Interviews transkribiert werden. Eine vereinfachte Form der Transkription erleichterte uns die Arbeit, da gewisse Aussparungen von Hintergrundinformationen vorgenommen werden konnten. Ein ausführliches lautsprachliches Transkript hätte nicht zwangsläufig zu einem grösseren Erkenntnisgewinn geführt (ebd.).

Für die Transkription orientierten wir uns an den Transkriptionsregeln nach Kuckartz (2014) «Transkriptionsregeln für die computergestützte Auswertung» und deren Weiterentwicklung durch Dresing und Pehl (2018). Die Transkriptionsregeln nach Kuckartz (2014) legen fest, wie die gesprochene Sprache in die schriftliche Form, in unserem Falle die Standardsprache Hochdeutsch, überführt wird. Die gesprochenen Wörter und Sätze aus den Interviews werden vom Schweizerdeutsch ins Hochdeutsch übersetzt und verschriftlicht. Die Schreibweise und Zeichensetzung erfolgt nach den deutschen Rechtschreibregeln. Syntaktische Fehler werden im Transkript beibehalten. Einige individuelle Aussprachen, wie Pausen, Abbrüche, Wortbetonungen und lautes Sprechen werden im Transkript durch definierte Symbole festgehalten. Dehnungen einzelner Wortsilben oder dialektale Ausdrücke bleiben hingegen unberücksichtigt. Kurze irrelevante Lautäusserungen durch die Interviewerin oder den Interviewer werden nicht transkribiert. Aus diesem Grund besteht das vereinfachte Transkriptionssystem aus vergleichsweise wenigen Notationszeichen und trägt zu einer guten Lesbarkeit bei (Kuckartz, 2014, zitiert nach Fuss & Karbach, 2019, S. 31).

Nachfolgend werden die Transkriptionsregeln nach Kuckartz (2014) ausgeführt. Die Interviews wurden von den Autorinnen in Anlehnung an diese Regeln transkribiert.

- Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden nicht mit transkribiert, sondern möglichst genau in Hochdeutsch übersetzt.
- Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, d. h. an das Schriftdeutsch angenähert. Zum Beispiel wird aus „Er hatte noch so'n Buch genannt“ → „Er hatte noch so ein Buch genannt“. Die Satzform, bestimmte und unbestimmte Artikel etc. werden auch dann beibehalten, wenn sie Fehler enthalten.
- Deutliche, längere Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte (...) markiert. Entsprechend der Länge der Pause in Sekunden werden ein, zwei oder drei Punkte gesetzt, bei längeren Pausen wird eine Zahl entsprechend der Dauer in Sekunden angegeben.
- Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichungen gekennzeichnet.
- Sehr lautes Sprechen wird durch Schreiben in Grossschrift kenntlich gemacht.
- Zustimmungde bzw. bestätigende Lautäusserungen der Interviewer (mhm, aha etc.) werden nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen.
- Einwürfe der jeweils anderen Person werden in Klammern gesetzt.

- Lautäusserungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa Lachen oder Seufzen), werden in Klammern notiert.
- Absätze der interviewenden Person werden durch ein „I:“, die der befragten Person(en) durch ein eindeutiges Kürzel, z.B. „B4:“, gekennzeichnet.
- Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert. Sprecherwechsel wird durch zweimaliges Drücken der Enter-Taste, also einer Leerzeile zwischen den Sprechern deutlich gemacht, um so die Lesbarkeit zu erhöhen.
- Störungen werden unter Angabe der Ursache in Klammern notiert, z.B. (Handy klingelt).
- Nonverbale Aktivitäten und Äusserungen der befragten wie auch der interviewenden Person werden in Doppelklammern notiert, z.B. ((lacht)), ((stöhnt)) und Ähnliches.
- Unverständliche Wörter werden durch (unv.) kenntlich gemacht.
- Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden anonymisiert.

(Kuckartz, 2014, S. 136 f.)

Dresing und Pehl (2018) ergänzen diese Regeln und formulieren einheitliche Vorgaben in Bezug auf die Schreibweise. Generell werden Satzabbrüche, Lückenfüller, Stottern oder Wortdoppelungen in den Transkriptionen ausgelassen. Längere inhaltlich nicht relevante Gesprächsphasen werden ausgespart. Wortdoppelungen werden nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden. Halbsätze, denen die Vollendung fehlt, werden mit dem Abbruchzeichen gekennzeichnet (Dresing & Pehl, 2018). Zur Übersicht werden die von den Autorinnen verwendeten Transkriptionsregeln in folgender Tabelle dargestellt.

Tabelle 8: Transkriptionsregeln in Anlehnung an Kuckartz (2014, 2018) und Dresing und Pehl (2018)

Transkriptionsregeln	
Zeichen	Beschreibung
(.) (..) (...) (4)	Pause in Sekunden
fettgedruckt	Betonung
GROSSSCHRIFT	Lautes Sprechen
(-)	Abbruch
[]	Einwürfe der jeweils anderen Person
()	Paraverbale Lautäusserungen (lachen, seufzen, etc.) und nonverbale Aktivitäten
(unv.)	Unverständliche Wörter

Für die Transkription von einer grösseren Anzahl an Interviews kann eine geeignete Software hilfreich sein. Diese besitzen wesentliche Funktionen, wie die Verlangsamung der Abspielgeschwindigkeit, ein Rückspulintervall, die Unterstützung für einen Fussshalter oder das Einfügen von Zeitmarken und Textbausteinen per Tastenkombination, die den Transkriptionsprozess wesentlich vereinfachen (Kuckartz et al., 2008). Für die Transkription haben wir das Programm «F4transkript» (dr.dresing & pehl GmbH, 2022) benutzt.

3.7 Qualitative Datenauswertung

3.7.1 Qualitative Inhaltsanalyse

In diesem Kapitel wird die qualitative Inhaltsanalyse erläutert. Um diese verständlich zu machen, sind vorgängig einige Begriffsdefinitionen notwendig. Anschliessend wird der Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse strukturiert dargestellt und auf unser Forschungsgegenstand übertragen.

Begriffsdefinitionen

Kategorie:

Der Begriff «Kategorie» stammt aus dem Griechischen und bedeutet Ergebnis der Klassifizierung von Einheiten (Kuckartz, 2018). Dabei kann es sich um unterschiedliche Kategorien, wie Personen, Ideen, Institutionen, Gegenstände oder Aussagen handeln (ebd.). Eine Kategorie kann ein Begriff, ein Wort oder auch einen Kurzsatz sein (Kuckartz et al., 2008). Grundsätzlich ist das Spektrum von möglichen Kategorie-Bezeichnungen sehr offen und vielfältig (Kuckartz, 2018). Als Synonyme von «Kategorie» werden auch die Begriffe «Gattung», «Klasse», «Ordnung», «Reihe» oder «Sorte» genannt (ebd.). Früh (2004) schreibt der Klassifizierung des Rohmaterials in Kategorien für die qualitative Inhaltsanalyse einen besonderen Stellenwert zu:

Der pragmatische Sinn jeder Inhaltsanalyse besteht letztlich darin, unter einer bestimmten forschungsleitenden Perspektive Komplexität zu reduzieren. Textmengen werden hinsichtlich theoretisch interessierender Merkmale klassifizierend beschrieben. Bei dieser Reduktion von Komplexität geht notwendig Information verloren: Einmal durch die Ausblendung von Mitteilungsmerkmalen, die die untersuchten Texte zwar besitzen, im Zusammenhang mit der vorliegenden Forschungsfrage aber nicht interessieren; zum anderen tritt ein Informationsverlust durch die Klassifikation der analysierten Mitteilungsmerkmale ein. Nach angegebenen Kriterien werden je einige von ihnen als untereinander ähnlich betrachtet und einer bestimmten Merkmalsklasse bzw. einem Merkmalstypus zugeordnet, den man bei der Inhaltsanalyse ‚Kategorie‘ nennt. Die originären Bedeutungsdifferenzen der einheitlich in einer Kategorie zusammengefassten Mitteilungsmerkmale bleiben unberücksichtigt. (Früh, 2004, S. 42)

Kuckartz (2018, S. 33-35) unterscheidet zwischen verschiedenen Arten von Kategorien; den Fakten-Kategorien, den thematischen Kategorien, den evaluativen Kategorien, den analytischen Kategorien, den natürlichen Kategorien und den formalen Kategorien. Da wir in unserer Masterarbeit mit thematischen Kategorien arbeiten, führen wir diese noch im Speziellen aus. Bei den thematischen Kategorien bezeichnet eine Kategorie ein bestimmtes Thema. Die Kategorien haben bei der qualitativen Inhaltsanalyse einen «zeigenden Charakter», indem sie auf bestimmte Stellen im Transkript zeigen. Textstellen im Interview werden somit bestimmten inhaltlichen Kategorien zugeordnet. Die Qualität der Analyse hängt in diesem Falle von der korrekten Bezeichnung der Stellen ab. Dabei ist eine exakte Bestimmung der Grenzen des Segments nicht vorrangig (ebd.). Die Kategorienbildung zum NTA bei einer ASS erfolgt aufgrund der Auseinandersetzung mit theoretischen Hintergründen und kantonale Richtlinien.

Kategoriensystem:

Als Kategoriensystem oder Codesystem wird die Gesamtheit aller Kategorien verstanden. Dies kann als lineare Liste, als Hierarchie oder als Netzwerk dargestellt sein. Bei hierarchischen Kategoriensystemen wird weiter in Haupt- und Unterkategorien gegliedert. In den meisten Fällen sind die Kategoriensysteme der Inhaltsanalyse hierarchisch aufgebaut (Kuckartz, 2018, S. 38-39).

Inhaltsanalyse:

Das Ziel der Inhaltsanalyse besteht darin, Material, welches aus einer Art von Kommunikation stammt, zu analysieren. Die Inhaltsanalyse beschäftigt sich allerdings längst nicht nur mit der Analyse des Inhalts von Kommunikation. Immer mehr werden auch formale Aspekte der Kommunikation zum Gegenstand gemacht (Mayring, 2015). So definiert Ritsert (1972, S. 9) die Inhaltsanalyse als «ein Untersuchungsinstrument zur Analyse des gesellschaftlichen, letztlich des ideologischen Gehalts von Texten». Lisch und Kriz (1978, S. 11, 44) sehen die Inhaltsanalyse wiederum als «versuchte Rekonstruktion eines (umfassenden) sozialen Prozesses» und somit als «das zentrale Modell zur Erfassung (bzw. Konstituierung) sozialwissenschaftlicher Realität». Die Definitionen verschiedener Autorinnen und Autoren sind sehr vielfältig und unterschiedlich.

Definition

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse handelt es sich um eine Methode, Rohdaten, die beispielsweise mittels Interviews erhoben wurden, systematisch, regel- und theoriegeleitet und objektiv zu analysieren und darzustellen (Mayring, 2015). Sie verfolgt das Ziel, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation zu ziehen. Gebraucht man heute den Begriff «Qualitative Inhaltsanalyse» sind in den beschriebenen Techniken der Textanalyse oft qualitative und quantitative Analyseschritte zu finden (ebd.). Einige Autoren, wie Hussy, Schreier und Echterhoff (2010) zählen aus diesem Grund die «Qualitative Inhaltsanalyse» zu den Mixed-Methods-Ansätzen, da qualitative und quantitative Methoden gleichzeitig verwendet werden. Gemäss Mayring (2015) wäre es heutzutage passender von einer qualitativ-orientierten Inhaltsanalyse zu sprechen, wenn eine quantitative Analyse ausgeschlossen werden möchte.

Ein einfaches und formales Unterscheidungskriterium zwischen qualitativer und quantitativer Inhaltsanalyse ist der Einbezug von Zahlbegriffen und deren In-Beziehung-Setzen durch mathematische Operationen bei der quantitativen Auswertung von Daten (ebd.). Die qualitative Inhaltsanalyse kann als eine Erweiterung der immer mehr quantitativ verengten Inhaltsanalyse gesehen werden (Kuckartz, 2018; Moser, 2015). Sie geht grundsätzlich stärker in die Tiefe und versucht zentrale Strukturmomente interpretativ zu erschliessen, währenddessen die quantitative Analyse eher extensiv bestimmte Merkmale beschreibt (Moser, 2015). Dabei werden bei den meisten Untersuchungen nur wenige Fälle in den Fokus genommen (ebd.). Laut Moser (2015) und Mayring (2015) können dementsprechend Verallgemeinerungen der Forschungsergebnisse nicht aufgrund statistischer Generalisierungen geschehen, sondern müssen mit Argumenten belegt werden, die zeigen, dass es sich um allgemeingültige Muster handelt.

Ablauf

Bevor mit der qualitativen Inhaltsanalyse begonnen werden kann, müssen sich die Forschenden erneut den konkreten Zielen der empirischen Untersuchung bewusst werden (Kuckartz, 2018, S. 55). Verschiedene Klärungen und Überlegungen müssen vorausgehen: Welche Inhalte bilden den Schwerpunkt? Welche relevanten Konzepte und Konstrukte aus der Theorie fließen mit ein? Welche Beziehungen spielen eine Rolle?

Dennoch ist die Offenheit in Bezug auf neue Sichtweisen und Deutungen wichtig für die qualitative Inhaltsanalyse. Das eigene Vorwissen und die Vorurteile von Seiten der Forschenden müssen regelmäßig reflektiert werden (ebd.).

Qualitative Inhaltsanalysen verlaufen generell nach einem starren Modell, welches in verschiedene Phasen unterteilt ist. In verschiedenen Werken werden zwar unterschiedliche Modelle präsentiert, diese sehen sich jedoch alle im Aufbau relativ ähnlich (Kromrey, 2009, S. 317-321; Diekmann, 2017, S. 595). Der Ablauf verläuft in folgenden fünf Phasen, wie sie in der Abbildung 4 dargestellt sind (Kuckartz, 2018);

Abbildung 4: Generelles Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalysen (Kuckartz, 2018, S. 45)

Im Vergleich zur quantitativ ausgerichteten Inhaltsanalyse zeigt das Modell, dass die qualitative Inhaltsanalyse weniger linear, sondern mehr zirkulär zu verstehen ist. Einzelne Methodenbereiche können jederzeit erneut aufgegriffen und innerhalb bestimmter Leitplanken verändert werden. So können beispielsweise auch nach der Festlegung des Kategoriensystems noch neue Daten erhoben oder die Forschungsfrage während des Analyseprozesses angepasst oder präzisiert werden. Es handelt sich somit nicht um einen starr fixierten Ablauf von Schritten. Gewisse Prozesse können durchaus parallel durchlaufen werden. Häufig kommt es zu Rückkoppelungsschleifen (Kuckartz, 2018).

1. *Textarbeit*

Aufgrund unserer Fragestellung, welche sich mit geeigneten Massnahmen für die Umsetzung des NTA aufgrund einer ASS und hilfreichen Informationen bei der Entscheidungsfindung für oder gegen den Antrag auf einen NTA beschäftigt, ist die Auswahleinheit die Gesamtheit der transkribierten Interviews. Gemäss Mayring (2015) muss in diesem Schritt eine genaue Analyse des Ausgangsmaterials stattfinden, um zu entscheiden, was aus dem Material heraus interpretierbar ist. Dies wird auch als Quellenkunde oder Quellenkritik bezeichnet und besteht aus der Festlegung des Materials, der Analyse der Entstehungssituation (von wem und unter welchen Bedingungen wurde das Material produziert) und der formalen Charakteristika des Materials (Form des Materials) (Mayring, 2015). Da wir in der vorliegenden Masterarbeit alle Interviews selbst durchgeführt haben, erübrigt sich in unserem Fall die Quellenkunde. In der Phase der «initiierten Textarbeit» werden die Texte, in unserem Fall die transkribierten Interviews, sorgfältig gelesen und ein erstes Gesamtverständnis für den jeweiligen Text auf der Basis der Forschungsfragen entwickelt (Kuckartz, 2018). Dabei kann auch auf die eigentlichen Rohdaten, in Form der Audio- und Videoaufzeichnungen der Interviews zurückgegriffen werden. Teilweise ist auch eine formale Betrachtung des Textes sinnvoll (ebd.). Für das systematische Lesen und Durcharbeiten unserer Interviews sind folgende Punkte, welche Kuckartz (2018) und Kuckartz et al. (2008) verfasst haben, relevant: Herangehen an die Interviewtexte mit Forschungsfragen, Intensives Lesen der Interviewtexte, Markieren zentraler Begriffe, Stichwortartiges Festhalten aller wesentlichen und auffälligen Punkte, Kennzeichnung wichtiger Abschnitte, unverständlicher Passagen und schwieriger Stellen, Analyse von Argumenten, Betrachtung der formalen Struktur, Denken in Vergleichskategorien und Identifikation der inhaltlichen Struktur. Nach dem ersten Durcharbeiten der Texte ist es gemäss Kuckartz (2018) hilfreich eine erste Fallzusammenfassung zu erstellen. Dies ist eine zusammenfassende, systematisch ordnende Fallbeschreibung des entsprechenden Einzelfalles aus der Perspektive der Forschungsfragen (ebd.). Entsprechend haben die Autorinnen in der ersten Phase der qualitativen Inhaltsanalyse eine Textarbeit vorgenommen und wichtige Erkenntnisse und Gedanken zu den einzelnen Fällen festgehalten.

2. *Kategorienbildung*

Sobald eine Übersicht über das Datenmaterial gewonnen wurde, kann mit der kategorienbasierten Auswertung der Interviews fortgefahren werden (Kuckartz et al., 2008). In diesem Schritt werden alle Interviews im Hinblick auf bestimmte definierte Aspekte durchgearbeitet. Ziel dabei ist, die Komplexität der Textmenge zu reduzieren (Früh, 2004). Diese Aspekte werden als «Kategorien» oder auch als «Codes» bezeichnet und werden im Kategoriensystem zusammengefasst (vgl. Kapitel 3.7.1). Anhand der definierten Kategorien, welche passend zur Fragestellung gewählt werden, können die transkribierten Interviews durchgearbeitet werden (Kuckartz et al., 2008). Aussagen, die thematisch einer Kategorie zugeordnet werden können, werden nun dem entsprechenden Code zugeordnet. Diese Zuordnung von Aussagen und Textabschnitten zu einer Kategorie wird in der qualitativen Sozialforschung als «codieren» bezeichnet (ebd.). Für die Kategorienbildung gibt es kein manifestiertes «Rezept» (Kriz & Lisch, 1988). Die Basis der Kategorien bilden gemäss

Kuckartz et al. (2008) die Evaluationsziele, der Interviewleitfaden, die Interviews selbst und die fallorientierten Auswertungen. Die eben genannten Autorinnen und Autoren empfehlen die Kategorien nicht zu feingliedrig und nicht zu umfangreich zu bilden. Des Weiteren sollten sie klar voneinander abgrenzbar sein und im Hinblick auf den späteren Evaluationsbericht gebildet werden. Auch Kuckartz (2018) bestätigt, dass die Kategorienbildung stark von der Forschungsfrage, der Zielsetzung der Forschung und dem Vorwissen der Forschenden abhängt. «Je stärker die Theorieorientierung, je umfangreicher das Vorwissen, je gezielter die Fragen und je genauer die eventuell bereits vorhandenen Hypothesen, desto eher wird man bereits vor der Auswertung der erhobenen Daten Kategorien bilden können» (Kuckartz, 2018, S. 63).

Die Kategorienbildung kann deduktiv oder induktiv vorgenommen werden (Mayring, 2015). Bei der deduktiven Kategoriendefinition werden die Kategorien im vornherein durch theoretische Überlegungen, bekannte Theoriekonzepte und Voruntersuchungen aus dem bisherigen Forschungsstand gebildet (ebd.). Bei der induktiven Kategoriendefinition werden die Kategorien erst während der Analyse der Einheiten direkt aus dem Material und ohne Bezug auf vorab formulierte Theorien definiert (Mayring, 2015; Kuckartz, 2018). Da sich die Autorinnen bereits zu Beginn der Arbeit sehr intensiv mit den neusten Theoriekonzepten und dem aktuellen Forschungsstand zum Thema «Nachteilsausgleich» und «Autismus-Spektrum-Störung» auseinandergesetzt haben, ist eine deduktive Kategorienfindung für die vorliegende Arbeit möglich. Diese wird mit der induktiven Kategorienbildung ergänzt. Die beiden Verfahren werden somit miteinander kombiniert. Erste Kategorien werden deduktiv gebildet und im Verlaufe der Analyse kontinuierlich induktiv verfeinert und ergänzt. Die Testphase dient gemäss Kuckartz (2018) dem Erproben des Kategoriensystems an einem Teil der Auswahlinheit. Falls nötig wird das Kategoriensystem überarbeitet und ergänzt. Es soll überprüft werden, ob die definierten Kategorien den oben erwähnten Anforderungen entsprechen. Zudem ermöglicht die Testphase den Codierern das Üben am Originalmaterial (ebd.).

Die Kategorienbildung erfolgt in unserer Arbeit in Anlehnung an die verwendete Fachliteratur (vgl. Kapitel 2), unsere Fragestellung (vgl. Kapitel 1.4) und unseren Interviewleitfaden (vgl. Kapitel 10.2). Daraus entsteht das Kategoriensystem mit Hauptkategorien (HK) und Unterkategorien (UK), welches am Ende dieses Kapitels aufgeführt ist (siehe Tabelle 9).

3. Codierung

In der Codierphase wird das gesamte Datenmaterial vollständig codiert (Kuckartz, 2018). Gemäss Kuckartz et al. (2008, S. 104) gelten folgende Codierregeln, welche bestimmen auf welche Art und Weise beim Zuordnen von Textabschnitten zu Kategorien vorgegangen werden kann:

- Es werden Sinneinheiten codiert. Diese umfassen mindestens einen Satz. Eine Sinneinheit kann auch einen oder mehrere Absätze umfassen.
- Die einleitende Interviewfrage wird mitcodiert, falls diese für das Verständnis der Aussage relevant ist.
- Die Textstelle muss ohne den umgebenden Textkorpus für sich allein verständlich sein.
- Übereinstimmende, gleiche Informationen werden nur einmal codiert.

Somit werden den Transkripten passende Analyseeinheiten entnommen. Für den Codierprozess haben die Autorinnen die Software MAXQDA (VERBI GmbH, 1995) benutzt. Das Programm erleichtert das Codieren, indem Analyseeinheiten durch einen Mausklick verlinkt und farblich markiert werden. Am Ende des Prozesses bietet das Programm anhand der Exportfunktion eine übersichtliche Zusammenfassung aller codierten Einheiten in den gängigen Office-Formaten.

4. Analyse

In der Auswertungsphase werden die Codierungen aufbereitet und analysiert (Kuckartz, 2018). Im Kapitel 3.7.2 wird dieser Prozess umfassend beschrieben.

5. Ergebnisdarstellung

Anhand eines Evaluationsberichts werden die Ergebnisse übersichtlich dargestellt und zu einem Fazit verdichtet und bewertet. Dieses nimmt Bezug auf die Fragestellungen (Kuckartz et al., 2008). Die Ergebnisse unserer Forschungsarbeit werden im Kapitel 4 zusammenfassend dargestellt und erläutert.

Tabelle 9: Kategoriensystem (Moser & Moser, 2022)

HK	UK	Definition	Ankerbeispiele	Codierregeln
Fachspezifische Massnahmen	Sprachen	Schwierigkeiten, welche konkret im Fachbereich «Sprache» auftreten, werden mit gezielten Massnahmen ausgeglichen.	In Texten relevante Aussagen farblich unterlegen (Noterdaeme et al., 2017) «Also zum Beispiel bei Schreibearbeiten, wenn es um Interpretationen geht. Dass dort ein Dialog schon noch möglich wäre. Also dass eine Schreibearbeit sozusagen im Dialog (-)» (Transkript Interview 5 DI Position 32).	Dazugehörig sind alle Massnahmen, welche einen Ausgleich bei sprachlichen Schwierigkeiten ermöglichen. Dazu gehören auch Anpassungen in der Aufgabestellung oder Aufgabenbearbeitung. Anpassungen von Aufgabenstellungen oder Rahmenbedingungen, welche nicht explizit für den Fachbereich «Sprache» konzipiert wurden und allgemeingültig sind, gehören in die Kategorie «Aufgabenstellung» oder «Rahmenbedingungen».
	Mathematik, Naturwissenschaften	Schwierigkeiten, welche konkret in den Fachbereichen «Mathematik» und «Naturwissenschaften» auftreten, werden mit gezielten Massnahmen ausgeglichen.	Textaufgaben ohne sozialen Kontext, grössere Exaktheitstoleranz in der Geometrie, klare Vorankündigung beim Wechsel von mathematischen Operationen (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz, 2009) «Dass man (-) in NT kann man noch gut eine Fragestellung umformulieren. Einfach so, dass er es versteht und damit umgehen kann» (Transkript Interview 9 PL & TK Position 27).	Dazugehörig sind alle Massnahmen, welche einen Ausgleich bei mathematischen oder naturwissenschaftlichen Schwierigkeiten ermöglichen. Dazu gehören auch Anpassungen in der Aufgabestellung oder der Aufgabenbearbeitung. Anpassungen von Aufgabenstellungen oder Rahmenbedingungen, welche nicht explizit für den Fachbereich «Mathematik, Naturwissenschaften» konzipiert wurden und allgemeingültig sind, gehören in die Kategorie «Aufgabenstellung» oder «Rahmenbedingungen».
	Räume, Zeiten, Gesellschaft (RZG)	Schwierigkeiten, welche konkret im Fachbereich «Räume, Zeiten, Gesellschaft» auftreten, werden mit gezielten Massnahmen ausgeglichen.	Keine emotionalen/sozialen Fragen, sondern nur Fact-Fragen bei Lernfächern, wie Naturkunde, Geographie, Geschichte (Autismus Forum Schweiz, 2012) «Und dass wir keine emotionalen, sozialen Fragen stellen, sondern bei den Lernfächern wirklich nur solche Fact-Fragen» (Transkript Interview 10 SS & KB Position 52).	Dazugehörig sind alle Massnahmen, welche einen Ausgleich im Fach «RZG» ermöglichen. Dazu gehören auch Anpassungen in der Aufgabestellung oder der Aufgabenbearbeitung. Anpassungen von Aufgabenstellungen oder Rahmenbedingungen, welche nicht explizit für den Fachbereich «RZG» konzipiert wurden und allgemeingültig sind, gehören in die Kategorie «Aufgabenstellung» oder «Rahmenbedingungen».

HK	UK	Definition	Ankerbeispiele	Codierregeln
Fachspezifische Massnahmen	Sport	Schwierigkeiten, welche konkret im Fachbereich «Sport» auftreten, werden mit gezielten Massnahmen ausgeglichen.	Theoretisch statt praktisch mit der Sportart befassen (Noterdaeme et al., 2017) «Letztes Jahr, wo es noch nicht so war, dass sie so oder so komplett von allem dispensiert ist, habe ich darauf geachtet, dass man keinen Ausflug macht mit dem Fahrrad» (Transkript Interview 6 MS Position 42).	Dazugehörig sind alle Massnahmen, welche einen Ausgleich bei sportspezifischen Schwierigkeiten ermöglichen. Dazu gehören auch Anpassungen in der Aufgabestellung oder der Aufgabebearbeitung. Anpassungen von Aufgabestellungen oder Rahmenbedingungen, welche nicht explizit für den Fachbereich «Sport» konzipiert wurden und allgemeingültig sind, gehören in die Kategorie «Aufgabestellung» oder «Rahmenbedingungen».
	Anpassungen Stundenplan/Dispens	Der Stundenplan wird individuell angepasst. Eine Dispens von einzelnen Lektionen, Anlässen, Aktivitäten oder Aufgaben wird zur Entlastung der Schülerin, des Schülers ausgestellt.	Befreiung von Klassenfahrten, Ausflügen, Projekttagen (Schuster, 2016) «Zum Beispiel eine Massnahme ist, er kommt nicht in die Sportstunde, in die Einzellektion. Weil, bis er sich umgezogen hat, kann er sich gerade wieder umziehen. Da mussten wir einfach sagen, das ist in dem Sinne einen Nachteilsausgleich, weil er diese dritte Stunde nicht besucht, einfach, weil es keinen Sinn macht» (Transkript Interview 4 SR Position 40).	Zugehörig sind Massnahmen, welche die Anpassung des Stundenplans oder eine komplette Dispens von Lektionen, Anlässen, Aktivitäten oder Aufgaben betreffen. Alle Ausgleichsmassnahmen innerhalb eines Fachs oder einer bestimmten Aufgabe werden dem spezifischen Fach oder der Kategorie «Rahmenbedingungen» zugeordnet.
Aufgabebearbeitung	Aufgabestellung	Die Aufgabenstellung wird angepasst. Dies kann sowohl im allgemeinen Unterricht als auch in einer Prüfung erfolgen. Sie wird bewusst formuliert und es werden Hilfestellungen für das Aufgabenverständnis gegeben.	Beginn mit einfachen Aufgaben (Autismus Forum Schweiz, 2012) «Also keine Sätze in denen ein "und" vorkommt und dass nicht zwei Aufträge in einem Satz drin sind, sondern, dass diese untereinanderstehen oder klar aufgelistet sind» (Transkript Interview 9 PL & TK Position 80).	In dieser Kategorie werden lediglich inhaltlich, sprachliche Anpassungen verordnet. Grafische Anpassungen gehören der Kategorie «Grafische Anpassungen» an.
	Rahmenbedingungen	Um Aufträge ausführen zu können, wird die Bearbeitungsform angepasst. Dies betrifft der Ort der Ausführung und die Dauer und Art der Bearbeitung (Bsp. mündlich oder schriftlich).	Unterbrechung, Gewährung von Auszeiten ausserhalb des Prüfungsraums (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz, 2009) «Er hatte jeweils Mühe, wenn er irgendwo stehen geblieben ist, zum Beispiel bei einer Mathe-Prüfung hatte er jeweils sehr lange an einer Aufgabe gearbeitet. Und dass wir ihn dann unterstützt haben und gesagt haben: "Schau, jetzt bist du schon lange an dieser Aufgabe, jetzt überspringst du sie und machst weiter." Also das hat er selber nicht so gesehen (.) dass man ihn dann dort auch noch unterstützt hat» (Transkript Interview 8 NK Position 29).	Es werden Massnahmen getroffen, die dem Kind die Bearbeitung der Aufgabe erleichtern. Massnahmen, die dazu dienen, den Auftrag an sich verständlicher zu machen, gehören in die Kategorie «Aufgabestellung». Technische Hilfsmittel, welche zu einer Aufgabebearbeitung eingesetzt werden, gehören der Kategorie «technische Hilfen» an.

HK	UK	Definition	Ankerbeispiele	Codierregeln
Unterrichtsgestaltung und Hilfsmittel	Verstärkte Visualisierung	Mündliche Übermittlungen von Terminen, Hausaufgaben, Arbeitsaufträgen oder Arbeitsschritten werden durch Symbole, Bilder oder Schrift zusätzlich unterstützt.	Merkzettel mit Terminen für Leistungsüberprüfungen, Anschreiben von Hausaufgaben an die Tafel, Karten mit Arbeitsaufträgen, Aufkleber (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz, 2009) «Er braucht immer einen genauen Plan. Früher brauchte er den für jede Lektion und jetzt reicht eigentlich die Organisation an der Wand, die die ganze Klasse sieht. Was der ganze Morgen und der ganze Nachmittag passiert» (Transkript Interview 7 FB Position 16).	Diese Massnahmen gelten für die allgemeine Unterstützung im Schulalltag. Werden die Massnahmen für konkrete Aufgaben konzipiert, gehören sie in die Kategorie «Rahmenbedingungen».
	Grafische Anpassungen	Die grafische Darstellung von Vorlagen, Arbeitsblättern und Prüfungen wird angepasst.	Grössere Linien, vergrösserte Kopien, reizarme Gestaltung, grössere Abstände, Kopie anstelle einer Mitschrift von Tafeltexten (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz, 2009) «Dies heisst, dass Prüfungen grafisch angepasst werden, nicht so zusammengequetscht, sondern auseinander und klar: dies ist eine Aufgabe und dies ist eine Aufgabe» (Transkript Interview 6 MS Position 36).	In dieser Kategorie werden lediglich grafische Anpassungen verordnet. Formulierungsanpassungen von Fragestellungen oder Aufträgen gehören in die Kategorie «Aufgabenstellung».
	Technische Hilfen	Digitale und analoge Hilfsmittel werden zur Aufgabenbearbeitung eingesetzt.	Digitale Aufzeichnungsgeräte für Ton und Bild (Noterdaeme et al., 2017) «Nur schon das Lesen. Manchmal würden sie vielleicht lieber an einem technischen Gerät lesen, anstatt auf einem Blatt Papier. Es ist viel einfacher, man kann die Schrift grösser machen» (Transkript Interview 11 MOE Position 77).	Zugehörig sind alle materiellen Hilfsmittel, welche eine Aufgabenbearbeitung unterstützen. Eine Veränderung des Settings oder der Aufgabenstellung, beziehungsweise die Anpassung von Arbeitsblättern gehören in die Kategorien «Rahmenbedingungen», «Aufgabenstellung» oder «Grafische Anpassungen».
	Sozialform	Massnahmen, welche den Umgang mit Gruppenarbeiten oder Partnerarbeiten erleichtern, werden eingesetzt.	Einen Teil aus der Gesamtaufgabe in Einzelarbeit gestalten und sie anschliessend der Gruppenarbeit hinzufügen (Noterdaeme et al., 2017) «Und die dritte Massnahme ist noch in Bezug auf die Gruppenarbeit gewesen. Dass man gesagt hat, wenn es Gruppen gibt, in denen er arbeitet, dann muss einen Plan ausgefüllt werden, der dann auch als Vertrag gilt» (Transkript Interview 9 PL & TK Position 71).	Zu dieser Kategorie gehören Massnahmen, welche die Zusammenarbeit mit den Mitlernenden erleichtern. Massnahmen, welche das Unterrichtssetting betreffen, werden der Kategorie «Rahmenbedingungen» zugeordnet. Zusätzliche personelle Unterstützung wird der Kategorie «Orientierungshilfen in Zeit und Raum» zugeordnet.

HK	UK	Definition	Ankerbeispiele	Codierregeln
Unterrichtsgestaltung und Hilfsmittel	Orientierungshilfen in Zeit und Raum	Die Schulhausumgebung, der Klassenraum oder der Arbeitsplatz der Schülerin, des Schülers wird angepasst. Verschiedene Möglichkeiten des Rückzugs werden gewährleistet. Orientierungshilfen im Zeit- und Organisationsmanagement werden zur Verfügung gestellt. Zusätzliche personelle Unterstützung wird angeboten.	Strukturierung des Arbeitsplatzes durch Markierungen (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz, 2009) «Und seine Organisation, also er hat immer noch einen Turm mit Schubladen, wo er seine Sachen ablegt, anstatt in Mäppchen» (Transkript Interview 7 FB Position 16).	Diese Massnahmen dienen insbesondere zur Unterstützung im allgemeinen Unterrichtsetting. Orientierungshilfen, welche konkret bei einer Aufgabenbearbeitung zur Verfügung gestellt werden, werden in die Kategorie «Rahmenbedingungen» eingeordnet.
Entscheidungshilfe Nachteilsausgleich	Behinderungsfrage/ Diagnose	Eine medizinische Diagnose wird über eine Ärztin, einen Arzt oder eine andere Fachstelle gestellt.	«Und dann kam dann die Diagnose ASS und ADS und durch diese Diagnose bekam man dann die Legitimation, um den Nachteilsausgleich zu machen» (Transkript Interview 7 FB Position 24).	Alle Aussagen, welche eine Diagnose im Zusammenhang mit der Entscheidungsfindung für oder gegen einen Antrag auf NTA ansprechen, werden eingeschlossen.
	Schwierigkeiten im Schulalltag	Im Schulalltag treten behinderungsbedingte Schwierigkeiten auf. Das können spezifische Probleme in einem bestimmten Bereich oder eine allgemeine Überforderung sein.	«Auch die Geräuschkulisse manchmal. Einfach wo ihn Dinge ablenken. Oder im Test, wenn jemand umher geht. Dass ihn dann so die Geräusche (-) Der Boden knarrt. Also dass das eigentlich Dinge sind, die ihn aus seiner Konzentration holen. Ja einfach dieses Hören» (Transkript Interview 9 TL und PK Position 22).	Zugehörig sind alle Aussagen, welche allgemeine Schwierigkeiten im Schulalltag betreffen. Schwierigkeiten bezüglich Leistungserbringungen werden der Kategorie «Kognitive Voraussetzungen» zugeordnet. Wird ein besonderer Leidensdruck angesprochen, wird die Aussage in der Kategorie "Leidensdruck" verordnet.
	Offizielle verpflichtende Handhabung	Die Massnahmen werden einheitlich umgesetzt. Alle involvierten Personen sind über die Massnahmen informiert und verpflichtet, diese umzusetzen. Eine Ungleichbehandlung einer Schülerin, eines Schülers im Sinne der Chancengleichheit ist legitim.	«Und dann habe ich schon davor alle Fach- und Klassenlehrpersonen darüber informiert "Achtung, da kommt ein Kind mit Nachteilsausgleich. Da ist der Nachteilsausgleich, dies ist verbindlich» (Transkript Interview 6 MS Position 20).	Diese Kategorie beinhaltet alle Aussagen, welche bei der Entscheidungsfindung für oder gegen den Antrag auf NTA eine offizielle, verbindliche Handhabung ansprechen.

HK	UK	Definition	Ankerbeispiele	Codierregeln
Entscheidungshilfe Nachteilsausgleich	Kognitive Voraussetzungen	Die Schülerin, der Schüler ist kognitiv im Stande die Lernziele zu erreichen. Die Leistungen in einem oder mehreren Fächern nehmen ab.	«Genau, also auf Seite Mathe mag ich mich noch erinnern, ist es eben auch so gewesen, dass die Leistungen am Anfang gut bis sehr gut gewesen sind und dann sind sie langsam hinunter. Und das hat zu Hause einen Frust ausgelöst. Und deshalb ist der Kontakt dann nochmals gekommen und ich habe gesagt, ich werde es einmal thematisieren. Ja und so sind wir dann eigentlich darauf gekommen, dass wir zwei gesagt haben, jetzt müssten wir wahrscheinlich den Nachteilsausgleich ansprechen» (Transkript Interview 9 PL & TK Position 40).	In diese Kategorie gehören alle Aussagen, welche die schulischen Leistungen betreffen. Diese können sowohl die Erreichung, wie auch die Nichterreichung von Lernzielen thematisieren.
	Leidensdruck	Die Schülerin, der Schüler leidet aufgrund der behinderungsbedingten Nachteile.	«Aber ich glaube, das andere ist sicher auch noch, was wir jetzt bei diesem Kind noch gemerkt haben, ist der emotionale Druck oder Belastung, welches einfach dämpft. Das wie das Kind einfach weiss, okay es ist in Ordnung, wenn ich mehr Zeit brauche oder so. Es ist wie offiziell, dass ich länger arbeiten darf. Es nimmt einfach viel Druck heraus» (Transkript Interview 8 NK Position 17).	Dieser Kategorie werden alle Aussagen, welche explizit einen Leidensdruck ansprechen, zugeordnet. Werden allgemeine Schwierigkeiten, ohne speziellen Verweis auf ein Leiden, angesprochen, gehören diese in die Kategorie «Schwierigkeiten im Schulalltag».
	Pädagogisch-didaktische Massnahmen	Die behinderungsbedingten Nachteile können mit pädagogisch-didaktischen Massnahmen durch die Lehrperson oder heilpädagogische Fachperson ausgeglichen oder nicht ausgeglichen werden.	«Also wenn man von einem ganz bestimmten Kind ausgeht, welches bei einer Lehrperson beschult wird, welche die Schwierigkeiten sieht und damit gewisse Gelassenheit hineinbringen kann, die Regeln kennt, keine Übervorteilungen gibt, aber auch genügend selbstbewusst ist, etwas anzupassen (-) dann hat man eine Ausgangslage, bei welcher es keinen Nachteilsausgleich braucht» (Transkript Interview 11 MOE Position 13).	Eingeschlossen sind alle Aussagen, welche die Grenzen der pädagogisch, didaktischen Massnahmen thematisieren. Ebenfalls zugehörig sind Aussagen, in denen ersichtlich wird, dass Nachteilsausgleichsmassnahmen für alle Lernende eingesetzt werden und somit zu pädagogisch-didaktischen Massnahmen werden.
	Stigmatisierung	Es besteht die Gefahr einer Stigmatisierung im Falle der Umsetzung eines NTA.	«Ähnlich (-) ich versuche es immer mit dem Anspruch auf Sozialleistungen zu vergleichen. Lange nicht alle, die Anspruch auf Sozialleistungen hätten, machen diese geltend. (Erklärt, was alles damit in Verbindung stehen würde) Das ist den Leuten peinlich, das ist ihnen unangenehm. Also man kann auch darauf verzichten» (Transkript Interview 11 MOE Position 17).	Alle Aussagen, welche eine Stigmatisierung aufgrund der Behinderung oder der Ungleichbehandlung durch einen NTA ansprechen, gehören in diese Kategorie.

Deduktive Kategorien

Induktive Kategorie

3.7.2 Auswertung

Die Auswertung verläuft gemäss der beschriebenen qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) und Mayring (2015) (vgl. Kapitel 3.7.1). In einem ersten Schritt erfolgt eine Zusammenfassung der codierten Textstellen. Ziel dieser Zusammenfassung ist die Reduktion des Materials. Durch Abstraktion wird eine Übersicht geschaffen, wobei die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben (Mayring, 2015, S. 67). Die Zusammenfassung verläuft nach folgendem Ablaufmodell, wobei die Inhalte schrittweise verallgemeinert werden:

1. *Bestimmung der Analyseeinheiten*
2. *Paraphrasierung der inhaltstragenden Textstellen:* Die einzelnen Codiereinheiten werden in eigene Worte umgeschrieben und auf den wesentlichen Inhalt reduziert. Ausschmückende Textbestandteile werden gestrichen.
3. *Generalisierung:* Im Schritt der Generalisierung werden die paraphrasierten Textteile auf eine definierte Abstraktionsebene übertragen und umformuliert.
4. *Reduktion 1:* Nicht inhaltstragende Aussagen und bedeutungsgleiche Aussagen werden gestrichen.
5. *Reduktion 2:* Aussagen mit gleichem oder ähnlichem Inhalt werden gebündelt und zusammengefasst.
6. *Zusammenstellung der neuen Aussagen als Kategoriensystem*
7. *Rücküberprüfung des zusammenfassenden Kategoriensystems am Ausgangsmaterial* (Mayring, 2015, S. 70)

Um die Authentizität der Interviewaussagen zu wahren, verzichteten die Autorinnen auf die Paraphrasierung. Aus Gründen der Übersichtlichkeit entschieden sich die Autorinnen ebenfalls dazu, die Schritte drei bis fünf gleichzeitig vorzunehmen. «Die Textstellen werden gleich auf das angestrebte Abstraktionsniveau transformiert. Vor dem Herausschreiben jeder neuen generalisierten Paraphrase wird überprüft, ob sie nicht schon in den bisherigen enthalten ist, ob sie nicht mit anderen generalisierten Paraphrasen in Bezug steht, sodass sie bündelbar, konstruierbar, integrierbar zu einer neuen Aussage ist» (Mayring, 2015, S. 71, 72).

Da die vorliegende Masterarbeit zwei unterschiedlichen Fragestellungen nachgeht, werden zwei getrennte Zusammenfassungen erstellt. Eine Zusammenfassung bündelt die Aussagen über mögliche NTA-Massnahmen, welche in den Interviews genannt werden. Die zweite Zusammenfassung umfasst die codierten Einheiten in Bezug auf die Entscheidungshilfe für oder gegen einen Antrag auf einen NTA. Die Abbildungen 5 und 6 zeigen einen repräsentativen Ausschnitt aus den Zusammenfassungen der qualitativen Inhaltsanalyse.

Zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse einzelner Subkategorien

Hauptkategorie 1: Unterrichtsgestaltung und Hilfsmittel
Unterkategorie 1.3: Technische Hilfen

Zitate Interviews	Generalisierung	Mögliche Massnahmen für den Katalog
<p>Er möchte in den Prüfungen keine Kopfhörer tragen.</p> <p>Code: ● Unterrichtsgestaltung und Hilfsmittel\Technische Hilfen Transkript Interview 5 DI Position: 8 – 8</p>	<p>Während der Arbeit darf ein Gehörschutz getragen werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Hilfsmittel: Computer/Tablet/ Smartphone/Tastatur für die Aufzeichnung von Ton und Bild, das Lesen und Verfassen von Texten Analoge Hilfsmittel: Gehörschutz, Fragekarten
<p>Also er stellt viele Fragen zu den Prüfungen. Und wir haben da lange darüber gesprochen, wie können wir da eine Möglichkeit schaffen oder eine Massnahme einbringen, die es ihm erleichtert (unv.) zu nehmen und auch die Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen, welche er hat. Und dass er aber auch nicht fünfundzwanzig Mal die Hand hebt und dass es einfach zu viel ist. Also auch dass er lernen kann, sich zu beschränken. Und wir haben dann vereinbart, dass er in Testsituationen oder in Prüfungen Fragekärtchen bekommt. Er hat drei Joker, er darf drei Fragen stellen. Und das war zum Beispiel eine Massnahme, welche wir beschlossen haben.</p> <p>Code: ● Unterrichtsgestaltung und Hilfsmittel\Technische Hilfen Transkript Interview 9 PL und TK Position: 63 - 63</p>	<p>An den Prüfungen werden Fragekarten eingesetzt, um zu lernen, sich auf die wichtigsten Fragen zu beschränken und einen Rahmen zu setzen.</p>	
<p>Weil einfach die Koordination ist sehr schwierig für ihn. Dann auch bei mündlichen Prüfungen oder Teilen aus Prüfungen kann man bei Bedarf auch elektronische Hilfsmittel einsetzen. Also da steht es relativ kurz, aber es kann sein, dass man Antworten auf ein Handy spricht und der Lehrer dann abhört oder wie auch immer.</p> <p>Code: ● Unterrichtsgestaltung und Hilfsmittel\Technische Hilfen Transkript Interview 11 MOE Position: 48 – 48</p> <p>Sie haben dann noch vorgeschlagen, dass er vermehrt die Tastatur benutzen konnte.</p> <p>Code: ● Unterrichtsgestaltung und Hilfsmittel\Technische Hilfen Transkript Interview 8 NK Position: 29 - 29</p>	<p>Elektronische Hilfsmittel werden bei Aufträgen oder Prüfungen eingesetzt, um die Kinder und Jugendlichen aufgrund von motorischen Schwierigkeiten zu entlasten.</p>	
<p>Wenn er einen Vortrag hat, darf er diesen auf Video aufnehmen und muss nicht vor alle hinstehen</p> <p>Code: ● Unterrichtsgestaltung und Hilfsmittel\Technische Hilfen Transkript Interview 7 FB Position: 22 – 22</p> <p>Massnahmen wie Vorträge und Präsentationen nie im Klassenverband, Medien und (unv.) dass er zum Beispiel sich auch aufnehmen kann, filmen oder mit einem Tonband</p> <p>Code: ● Unterrichtsgestaltung und Hilfsmittel\Technische Hilfen Transkript Interview 11 MOE Position: 35 – 35</p>	<p>Digitale Aufzeichnungsgeräte können dafür eingesetzt werden, Vorträge oder Antworten in Prüfungen aufzunehmen.</p>	

Abbildung 5: Ausschnitt aus der zusammenfassenden Inhaltsanalyse zur Fragestellung «NTA-Massnahmen» (Moser & Moser, 2022)

Zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse einzelner Subkategorien

Hauptkategorie 4: Entscheidungshilfe Nachteilsausgleich
Unterkategorie 4.3: Offizielle, verpflichtende Handhabung

Zitate Interviews	Generalisierung	Fragestellung Entscheidungshilfe NTA
<p>Aber da hat es immer auch wieder schwierige Situationen gegeben, dass dann auch Lehrpersonen das Gefühl haben: "Ja man kann doch dem nicht immer eine Ausnahme machen, was denken denn die andern." Und das ist eigentlich viel die härtere, intensivere Arbeit gewesen, das Lehrpersonal auf den Stand zu bringen, dass es okay ist, dass er anders ist und er darf so sein, wie er ist, weil er nicht anders werden kann.</p> <p>Code: • Entscheidungshilfe NTA \ Offizielle, verpflichtende Handhabung Transkript Interview 1 MB Position: 31 – 31</p> <p>Und das sind Jahre, wo das Kind da ist, man merkt aber, dass es nicht stimmt und man darf aber wie nicht anpassen. Und man macht es dann trotzdem, dann hat man aber ein schlechtes Gewissen oder man macht es dann nicht und hat ein schlechtes Gewissen und das ist einfach blöd.</p> <p>Code: • Entscheidungshilfe NTA \ Offizielle, verpflichtende Handhabung Transkript Interview 6 MS Position: 80 - 80</p>	<p>Nachteilsausgleich hilft, Ungleichbehandlung zu rechtfertigen.</p>	<p>Treten Schwierigkeiten bei der Umsetzung der pädagogisch-didaktischen Massnahmen auf?</p> <p>Bsp.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterschiedliche Ansichten der Fachpersonen • Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit Elternhaus/Schule • Umsetzung der Massnahmen geht vergessen
<p>Ich glaube dies (-) so ein wenig aufgeklärt wird, um zu sagen, dass es ihm eigentlich zugutekommt. Auch wenn er einmal weitergeht in die Oberstufe</p> <p>Code: • Entscheidungshilfe NTA \ Offizielle, verpflichtende Handhabung Transkript Interview 10 SS und KB Position: 75 – 75</p> <p>Im Hinblick auf den Austritt aus der obligatorischen Schulzeit, ich denke dort kann es auch einmal sein, dass man eine Anmeldung macht, ohne dass jemand schon Probleme hat. Einfach der Fall einer sensiblen Oberstufenlehrperson, die gut auf die Bedürfnisse eingehen kann, aber auch weiss: "Wenn man gewisse Dinge nicht beachtet, dann wird es schwierig." Und dies ist natürlich so, dass man so auch etwas vorausdenken kann.</p> <p>Code: • Entscheidungshilfe NTA \ Offizielle, verpflichtende Handhabung Transkript Interview 11 MOE Position: 67 - 67</p>	<p>Einen Antrag auf Nachteilsausgleich hilft, Lehrpersonen der weiterführende Schullaufbahn zu sensibilisieren.</p>	
<p>Das würde vielleicht, wenn wir dann diese schriftlichen Unterlagen zu den Kindern haben, dass es dann auch noch mehr verpflichtendes Gewicht bekommt, dass man das auch macht. Und nicht einfach ein Goodie ist, sondern das müssen wir. Das müssen wir uns bei jedem Test überlegen</p> <p>Code: • Entscheidungshilfe NTA \ Offizielle, verpflichtende Handhabung Transkript Interview 3 UJ Position: 60 – 60</p> <p>Und dann habe ich schon davor alle Fach- und Klassenlehrpersonen darüber informiert „Achtung, da kommt ein Kind mit Nachteilsausgleich. Da ist der Nachteilsausgleich, dies ist verbindlich.“</p> <p>Code: • Entscheidungshilfe NTA \ Offizielle, verpflichtende Handhabung Transkript Interview 6 MS Position: 20 – 20</p>	<p>Nachteilsausgleich hilft, die Massnahmen verpflichtend für alle Lehrpersonen zu machen.</p>	
<p>Die Sache ist jetzt die, dass die Mama manchmal nachfragt und sagt: "Du, jetzt ist gerade das Thema Lernziel. Könnt ihr diese nicht mit nach Hause geben. Er ist einfach immer im letzten Moment gestresst und es würde ihm Sicherheit geben, wenn sie das nochmals mit ihm anschauen könnte." Und da haben wir jetzt gefunden: "Nein." Also das ist auch keine Massnahme, welche wir haben, dass wir ihm das heimgeben sollten.</p> <p>Code: • Entscheidungshilfe NTA \ Offizielle, verpflichtende Handhabung Transkript Interview 7 FB Position: 40 – 40</p> <p>Und auch weil halt das Ganze, ob es jetzt fair ist oder nicht, ist wie egal, weil es ist einfach ein verbindliches Dokument. Da steht "kein singen". "Fertig". [Ja genau, man muss gar nicht diskutieren] Und das ist (-) oder? Da steht "keine Vorträge", also keine Vorträge. Niemand muss sich etwas überlegen.</p> <p>Code: • Entscheidungshilfe NTA \ Offizielle, verpflichtende Handhabung Transkript Interview 6 MS Position: 54 – 54</p>	<p>Nachteilsausgleich hilft, eine einheitliche Regelung umzusetzen</p>	

Abbildung 6: Ausschnitt aus der zusammenfassenden Inhaltsanalyse zur Fragestellung «Entscheidungshilfe» (Moser & Moser, 2022)

4 Forschungsergebnisse

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Inhaltsanalyse zusammenfassend dargestellt. Aufgrund der geringen Anzahl an Stichproben können die Ergebnisse nicht generalisiert werden. Sie sind nicht repräsentativ, geben aber dennoch wertvolle Hinweise für die Erarbeitung unseres Produkts. Jede Unterkategorie wird einzeln analysiert und interpretiert. Die kurze Definition der einzelnen Unterkategorien gibt einen Überblick über die Thematik des darauffolgenden Inhalts. Als Quellen werden zur Unterstützung der Lesbarkeit nur die Initialen der befragten Person und die Position in der Transkription angegeben (anstelle von «Interview 1 MB – Position 13» wird «MB-13» angegeben).

4.1 Nachteilsausgleichsmassnahmen

Fachspezifische Massnahmen

Anpassung Stundenplan/Dispens

Definition der Kategorie

Der Stundenplan wird individuell angepasst. Eine Dispens von einzelnen Lektionen, Anlässen, Aktivitäten oder Aufgaben wird zur Entlastung der Schülerin, des Schülers ausgestellt.

Analyse und Interpretation

Obwohl die rechtlichen Grundlagen eine Dispens von einem kompletten Schulfach im Rahmen eines NTA für Kinder und Jugendliche im AS ausschliessen, geben in den Interviews sechs Personen an, dies bereits einmal umgesetzt zu haben (RB-12, 20, 22, SR-40, MS-36, MB-52, 60, 87, FB-12, 24, 50, NK-49). Eine heilpädagogische Fachperson gibt an, dass die Gesamtbelastung für die Schülerin zu hoch ist, woraufhin der Stundenplan stark auf die für die Schülerin relevanten Fächer reduziert wurde. Mit einem Aufbauplan soll der Stundenplan fortlaufend mit weiteren Fächern ergänzt werden (RB-12, 20-22). Eine andere Schülerin verfügt über eine komplette Dispens von den Fächern «Sport» und «Textiles und technisches Gestalten» (MS-36). Im Kanton St. Gallen berichten eine Schulleitung und eine Lehrperson in zwei unterschiedlichen Fällen von einer Dispens vom Fach «Französisch», da die Lernenden mit zwei Fremdsprachen überfordert sind (SR-40, MB-52). In zwei weiteren Fällen wird mit einem personalisierten Stundenplan gearbeitet, welcher auf die Stärken und Interessen der Schülerin, des Schülers und die Relevanz der schulischen Inhalte abgestimmt ist (MB-60, FB-50). Bei einer Lehrperson wird der Schüler sogar komplett von Klassenunterricht dispensiert. Dieser lernt stattdessen während zehn Lektionen in der Woche in der Einzelbetreuung mit der heilpädagogischen Fachperson (FB-24). Bei zwei Experten haben die Schüler die Möglichkeit sich in einzelnen Lektionen mit ihren individuellen Begabungen und Interessen in Form von Projektarbeiten auseinanderzusetzen (UJ-48, DI-20).

In mehreren Aussagen wird die Schülerin, der Schüler aus unterschiedlichen Gründen von einzelnen ausgewählten Aufgaben oder Lektionen dispensiert. Ein Lernender besucht die Sport-Einzel- lektion nicht, da es aus zeitlichen Gründen nicht für das Umziehen reicht (SR-40). Ein anderer Schüler kommt aufgrund der motorischen- und koordinatorischen Schwierigkeiten nicht in den Schwimmunterricht und wird deshalb von den Lektionen am Freitagnachmittag dispensiert, wenn

es ihn überfordert (FB-12, 50). Ein Mädchen ist von allen mündlichen Bewertungssituationen befreit. Dazu zählen Vorträge und das Vorsingen (MS-36). Eine Lehrperson spricht Dispensen von einzelnen Aufgaben aufgrund der zeitlichen Einschränkungen an. Da der Junge für die meisten Aufgaben viel mehr Zeit benötigt als andere Kinder, werden ihm andere Aufgaben erlassen (NK-49).

Abschliessend berichten mehrere Interviewteilnehmende von Dispensen von Schulanlässen. In einem Fall wird situativ von der Schulleitung entschieden, wann der Schüler an einem Anlass teilnimmt und wann nicht. Je nach Aufgabe und Befinden des Schülers macht er bei den entsprechenden Aktivitäten mit oder erhält eine alternative Aufgabe (MB-87). In zwei Interviews wird von einer Dispens von Lagern und Ausflügen berichtet (MS-36, RB-28).

Eine Lehrperson und eine Schulleitung geben an, dass die Zeit, in welcher die Schülerin, der Schüler von einem bestimmten Bereich dispensiert ist, für andere schulisch relevante Inhalte genutzt werden muss (MB-52, 87, NK-49).

Aufgrund der Regelungen des Kantons Schaffhausen, gemäss welchen eine komplette Dispens von einem Fach im Rahmen des NTA bei Kindern und Jugendlichen mit einer ASS (nur bei Körper- oder Sinnesbehinderung) nicht vorgesehen ist, werden nur Teildispens-Massnahmen in den Katalog der Autorinnen aufgenommen.

Massnahmen für den Katalog

- Dispens von einzelnen Lektionen
- Dispens von einzelnen Aufgaben
- Dispens von einzelnen Aktivitäten und Anlässen

Sprachen

Definition der Kategorie

Schwierigkeiten, welche konkret im Fachbereich «Sprache» auftreten, werden mit gezielten Massnahmen ausgeglichen.

Analyse und Interpretation

In den sprachlichen Bereichen ist es hilfreich, wenn Unterrichtsmaterialien und Aufgabenstellungen an die Bedürfnisse der Schülerin, des Schülers angepasst werden.

Von einigen Personen wird spezifisch die Schwierigkeit beim Verfassen von Geschichten, Aufsätzen oder Erörterungen hervorgehoben, vor allem, wenn es um Interpretationen oder das Einnehmen von verschiedenen Perspektiven geht (SS & KB-29, DI-32, 34, NK-49). Als Ausgleichsmassnahme setzen zwei Lehrpersonen im Unterricht eine Handlungshilfe ein. Diese gibt der Schülerin, dem Schüler einen Rahmen vor und hilft ihr/ihm zu verstehen, wie sie/er vorgehen kann und wie die Inhalte gegliedert werden können (DI-32, SS & KB-29). Bei einem Schüler wirkt die Portionierung des Vokabulars in den Fremdsprachen unterstützend, da es ihn überfordert viele Wörter gleichzeitig zu lernen (MB-60). Des Weiteren werden Massnahmen genannt, bei welchen die Aufgabenbearbeitung in einer alternativen Form erfolgt. Interpretative Schreibaufträge dürfen beispielsweise in mündlicher, anstatt schriftlicher Form bearbeitet werden, da ein dialogischer Austausch anstelle von Schreiarbeit möglich ist (DI-32). Eine Lehrperson setzt bewusst regelmässig

Alternativen zur mündlichen Erzählform ein, wie beispielsweise das Pantomimen oder Zeichnen (SS & KB-71). Bei derselben Lehrperson ist das freie Erzählen im Unterricht freiwillig oder findet in einem geschützten Rahmen in einer Kleingruppe statt (SS & KB -70).

Massnahmen für den Katalog

- Handlungshilfen
- Portionierung des Vokabulars in den Fremdsprachen
- Alternative Bearbeitungsformen
- Freies Erzählen erfolgt freiwillig oder in einem geschützten Rahmen

Sport

Definition der Kategorie

Schwierigkeiten, welche konkret im Fachbereich «Sport» auftreten, werden mit gezielten Massnahmen ausgeglichen.

Analyse und Interpretation

Eine heilpädagogische Fachperson achtet im Rahmen des NTA darauf, dass auf sportliche Ausflüge, beispielsweise Fahrradausflüge, verzichtet wird (MS-42). Eine weitere Massnahme, welche genannt wird, ist der Beizug einer Begleitperson für den Sportunterricht (RB-28).

Massnahmen für den Katalog

- Verzicht auf sportliche Ausflüge
- Begleitperson

Mathematik/Naturwissenschaften

Definition der Kategorie

Schwierigkeiten, welche konkret in den Fachbereichen «Mathematik» und «Naturwissenschaften» auftreten, werden mit gezielten Massnahmen ausgeglichen.

Analyse und Interpretation

In Bezug auf die naturwissenschaftlichen Fächer wird die Wichtigkeit einer präzisen Formulierung der Aufgabenstellungen hervorgehoben. Aufgaben müssen klar und eindeutig formuliert sein, so dass bei der Schülerin, dem Schüler keine Unsicherheiten auftreten (PL & TK-27). Eine Lehrperson baut die Mathematikprüfungen so auf, dass sich das Komplexitätsniveau der Aufgaben stetig steigert. Die Prüfungen beginnen mit den «einfachen» Aufgaben. Die «schwierigen» Aufgaben stehen am Schluss der Prüfung (SS & KB-52).

Massnahmen für den Katalog

- Eindeutige Formulierungen der Aufgabenstellungen
- Hierarchische Anordnung der Aufgaben nach Komplexitätsniveau

Räume, Zeiten, Gesellschaft

Definition der Kategorie

Schwierigkeiten, welche konkret im Fachbereich «Räume, Zeiten, Gesellschaft» auftreten, werden mit gezielten Massnahmen ausgeglichen.

Analyse und Interpretation

Zu diesem Fachbereich wird in den Befragungen nur eine Massnahme genannt. Eine Lehrperson achtet darauf, dass in den entsprechenden Fächern nur Faktenfragen und keine emotionalen oder sozialen Fragen gestellt werden (SS & KB-52). Die Fachperson der SAB verweist auf dieselbe Massnahme (MOE-31).

Massnahmen für den Katalog

- Keine emotionalen oder sozialen Fragen, sondern nur Faktenfragen

Aufgabenbearbeitung

Aufgabenstellung

Definition der Kategorie

Die Aufgabenstellung wird angepasst. Dies kann sowohl im allgemeinen Unterricht als auch in einer Prüfung erfolgen. Sie wird bewusst formuliert und es werden Hilfestellungen für das Aufgabenverständnis gegeben.

Analyse und Interpretation

Aufgabenstellungen können präventiv auf die Bedürfnisse der Schülerin, des Schülers angepasst und Hilfestellungen für das Verständnis der Aufgaben konzipiert werden. Die Fachperson der SAB betont die Schwierigkeiten, welche Kinder und Jugendliche im AS mit gängigen Formulierungsformen von Aufgabenstellungen haben und weist auf die damit verbundene Relevanz der eindeutigen Formulierung hin (MOE-29). Dabei kommt es stark auf die Details an, weshalb Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen darauf sensibilisiert werden müssen (MOE-35). Als Beispiel wird folgender Formulierungsvorschlag genannt: «Nenne vier Beispiele.» und nicht: «Kannst du vier Beispiele nennen?» (MOE-35). Die Relevanz der eindeutigen Formulierung der Aufgabenstellungen wird in den Interviews von zahlreichen Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen bestätigt (MS-36, FB-34, PL & TK-80, SS & KB-52, MOE-35). Zu viele offene Fragestellungen (FB-34), Sätze in denen ein «und» vorkommt (PL & TK-80), zwei Aufträge in einem Satz (PL & TK-80), emotionale und soziale Fragen (SS & KB-52), Fragestellungen mit vielen Nebensätzen, Symbolik oder Metaphern (MOE-35) sollten vermieden werden. Die Fachperson der SAB führt aus, dass diese eindeutige Formulierung auch für mündliche Aufträge gilt (MOE-18).

Für einige Kinder und Jugendliche ist die Anordnung der Aufgaben relevant. Es hilft ihnen, wenn die Prüfungsaufgaben nach Komplexitätsniveau von «einfach» nach «schwierig» geordnet sind (SS & KB-52, MOE-31). Zwei heilpädagogische Fachpersonen berichten, dass sie besonders Prüfungen auf die genannten Stolpersteine hin analysieren (UJ-44, MS-36).

Eine Lehrperson setzt als Hilfestellung konkrete Aufgabenbeispiele ein, welche zu einem besseren Aufgabenverständnis verhelfen (UJ-18). In einem anderen Fall werden Hilfestellungen für ein strukturiertes Vorgehen bei der Bearbeitung der Aufträge angeboten (FB-12). Eine Lehrperson vermittelt Aufträge nur noch mündlich. Die schriftliche Auftragserteilung wird durch eine mündliche Erklärung ergänzt (SR-54).

Massnahmen für den Katalog

- Aufgabenstellung: Interpretative, offene, emotionale und soziale Fragestellungen vermeiden
- Formulierung: Eindeutige Formulierung, Füllwörter weglassen, mehrgliedrige Fragen, Nebensätze, Symbolik, Metaphern vermeiden
- Hilfestellungen: Lösungsbeispiele anfügen, Handlungshilfe anbieten
- Beginn mit einfachen Aufgaben
- Mündliche Auftragserteilung

Rahmenbedingungen

Definition der Kategorie

Um Aufträge ausführen zu können, wird die Bearbeitungsform angepasst. Dies betrifft den Ort der Ausführung und die Dauer und Art der Bearbeitung (Bsp. mündlich oder schriftlich).

Analyse und Interpretation

Aus den Experteninterviews gehen die Zeitzuschläge als meistgenannte Massnahme hervor. Sechs Fachpersonen geben an, dass der Schülerin, dem Schüler für die Aufgabenbearbeitung mehr Zeit zur Verfügung gestellt wird (RB-34, MB-56, UJ-18, 52, SR-50, FB-34, NK-29). Zudem wird von mehreren Expertinnen und Experten genannt, dass Aufträge und Prüfungen im Rahmen der NTA-Massnahmen in mehreren Teilschritten ausgeführt werden dürfen. Die Aufträge und Prüfungen werden in mehrere Teile unterteilt und die Bearbeitung der Aufgaben erfolgt über mehrere Lektionen oder Tage. Dadurch wird auf die eingeschränkte Konzentrationsfähigkeit Rücksicht genommen und die volle Leistungsfähigkeit kann trotzdem erbracht werden (RB-18, 34, UJ-52, DI-61). Eine Lehrperson und die Fachperson der SAB sprechen im Interview von Rhythmisierungsmassnahmen. Es werden von der Lehrperson kurze Erholungspausen angeordnet, sobald die Konzentrationsfähigkeit der Schülerin, des Schülers nachlässt (NK-29, MOE-48).

Fünf Personen bieten Massnahmen an, welche die Räumlichkeiten betreffen. Aufgaben, Prüfungen und Gruppenarbeiten dürfen beispielsweise in einem separaten Raum bearbeitet werden (RB-34, MB-56, PL & TK-25, DI-20, 26). In einem Fall wirkte sich diese räumliche Separierung jedoch kontraproduktiv aus, da das Surren der Lampen in einem sonst ruhigen Raum den Schüler noch mehr abgelenkt hat (DI-26). Eine heilpädagogische Fachperson berichtet davon, dass sie den Schüler bei Prüfungen im Rahmen einer Kleingruppe in einem Nebenraum betreut (UJ-50). Ein Schüler arbeitet bei Prüfungen an einem Arbeitsplatz am Rand des Klassenzimmers (DI-8).

In Bezug auf die Art der Aufgabenbearbeitung werden unterschiedliche Ideen und Massnahmen genannt. Einige Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen geben an, dass einzelne Auf-

gaben, Prüfungen oder Teile von Prüfungen in mündlicher statt schriftlicher Form bearbeitet werden dürfen (SR-40, DI-34, 65, NK-29, 45). Ein Schüler darf beispielsweise bei Prüfungen einzelne Fragen mündlich beantworten. Die Lehrperson verschriftlicht die Aussagen und stellt Gegenfragen, um die Kompetenzen des Schülers auszuloten (SR-40). Durch diese Gegenfragen kann die Lehrperson die Gedankengänge des Kindes nachvollziehen und herausfinden, welches Wissen vorhanden ist aber für das Kind allenfalls keine Bedeutung hat (DI-65). Ein weiteres Beispiel ist die Durchführung eines Gesprächsdialogs alternativ zur interpretativen Schreibarbeit (DI-32). Eine Schulleitung schlägt folgende weitere Massnahme in Bezug auf die Aufgabenbearbeitung vor: Aufgaben mit grossem Textumfang, bei denen das «Lesen» nicht im Zentrum steht, werden vorgelesen. Das «Lesen» wird durch «Hören» ersetzt (MB-56). Auch das Gegenteil wird genannt, indem Aufträge, welche eigentlich in mündlicher Form ausgeführt werden, durch schriftliche ersetzt werden. Dies kann beispielsweise bei Vorträgen und Präsentationen umgesetzt werden (MS-36).

Einige Lehrpersonen berichten, dass sie in verschiedenen schulischen Situationen ein besonderes Augenmerk auf die Schülerin, den Schüler im AS legen. Beispielsweise unterstützen sie die Schülerin, den Schüler im Arbeitsfluss, wenn sie/er bei einem Detail einer Aufgabe hängen bleibt. Die Schülerin, der Schüler wird dann darauf aufmerksam gemacht und aufgefordert eine Aufgabe weiterzugehen (NK-29, PL & TK-71, MOE-48). In einem weiteren Beispiel kontrolliert die Lehrperson nach der Abgabe von Prüfungen nochmals, ob alle Aufgaben bearbeitet und richtig verstanden wurden (UJ-50).

Da sich bei Kindern und Jugendlichen im AS oft Schwierigkeiten im Aufgabenverständnis zeigen, werden von einigen Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen darauf abzielende Unterstützungsmassnahmen umgesetzt. Sie geben der Schülerin, dem Schüler bei Prüfungen die Möglichkeit Verständnisfragen zu stellen, wenn der Auftrag oder die Fragestellung nicht klar ist (UJ-50, FB-34). Die Fachperson der SAB geht dabei noch weiter und rät den Lehrpersonen bewusst zu kontrollieren, ob die Aufgaben verstanden wurden und falls nötig die Schülerin, den Schüler nochmals anzuleiten und die Aufgaben erneut zu erklären (MOE-48). In einigen Fällen kommt an dieser Stelle die heilpädagogische Fachperson ins Spiel, welche mit der Schülerin, dem Schüler die Aufgabe nochmals liest und bespricht (SR-30). Dies ist auch ein Grund, weshalb Prüfungen oft in Begleitung der heilpädagogischen Fachperson geschrieben werden. Sie kann dabei unterstützend wirken und Beispiele geben (SR-12, 40, FB-34).

Handlungshilfen, welche bereits bei den fachspezifischen Massnahmen «Sprache» genannt wurden, können auch in anderen Fachbereichen unterstützend eingesetzt werden. Sie geben der Schülerin, dem Schüler wichtige Anhaltspunkte für die Bearbeitung einer Aufgabe (DI-32, SS & KB-29).

In den Interviews werden zwei spezifische Massnahmen in Bezug auf Prüfungen und Leistungsbeurteilungen genannt. In einem Fall wird die mündliche Beteiligung einer Schülerin nur dann gewertet, wenn sie auch klar eingefordert wird. Wenn eine Frage an die Klasse gestellt wird und die Schülerin sich nicht meldet, hat dies keine negative Auswirkung auf die Leistungsbeurteilung (MS-36). Weiter nennen eine Lehrperson und eine heilpädagogische Fachperson die Reduktion des Prüfungsumfangs als sinnvolle Massnahme (UJ-54, SR-46).

Ferner werden einige als hilfreich empfundene Massnahmen zum Thema «Selbstbestimmung» angesprochen. Einige davon erfolgen im Rahmen des «Churer-Modells». Die Schülerin, der Schüler darf in einem gewissen Rahmen selbst bestimmen, wo und welche Aufgaben bearbeitet werden und wie der Schulalltag aufgeteilt und gestaltet wird. Der Unterrichtsstoff wird in verschiedenen Schwierigkeitsstufen angeboten. Die Schülerinnen und Schüler schätzen sich selbst ein und wählen eine entsprechende Stufe (SS & KB-68). In einem anderen Fall darf der Schüler jederzeit den Klassenraum verlassen, ohne die Lehrperson danach zu fragen (MB-68).

Massnahmen für den Katalog

- Alternative Räumlichkeiten
- Unterbrechung, Gewährung von Auszeiten, zusätzliche Zeit
- Hilfe beim Überspringen einer Aufgabe
- Möglichkeit zum Stellen von Verständnisfragen
- Umfang an Aufgaben anpassen
- Art der Bearbeitung: mündliche statt schriftliche Bearbeitung, schriftliche statt mündliche Bearbeitung, Hörverstehen anstelle von Leseverstehen
- personelle Unterstützung
- Kontrolle am Ende der Prüfung über die Vollständigkeit der Bearbeitung und das Aufgabenverständnis
- Beurteilung von mündlichen Beiträgen nur bei klarer Einforderung
- Angebot an verschiedenen Schwierigkeitsstufen
- Handlungshilfen

Unterrichtsgestaltung und Hilfsmittel

Technische Hilfen

Definition der Kategorie

Digitale und analoge Hilfsmittel werden zur Aufgabenbearbeitung eingesetzt.

Analyse und Interpretation

Der Experte der SAB spricht sich für den Einsatz von elektronischen Hilfsmitteln als hilfreiche Ausgleichsmassnahme aus. Als Beispiel nennt er die Verwendung eines Smartphones, auf welches Antworten der Schülerinnen und Schüler aufgenommen und anschliessend von der Lehrperson abgehört werden können (MOE-48). Des Weiteren spricht er von der Möglichkeit, die Schülerin, der Schüler auf einem technischen Gerät lesen zu lassen anstatt auf einem Blatt Papier, da beispielsweise die Schrift vergrössert werden kann und das Lesen dadurch vereinfacht wird (MOE-77). Ein Kind und ein Jugendlicher erhalten die Möglichkeit, anstelle einer Präsentation im Klassenverband ihre Vorträge auf Video aufzunehmen (FB-22, MOE-35). Weiter wird die Verwendung einer Tastatur für das Verfassen von Texten angeboten. Diese Massnahme als Ausgleich für grafomotorische Schwierigkeiten zeigt sich im genannten Fall allerdings als wenig ergiebig, da auch die Tastatur gewisse grafomotorischen Fertigkeiten verlangt und sich das Arbeitstempo nicht erhöhte (NK-29).

In den Interviews wird auch der Einsatz von analogen Hilfsmitteln für die Umsetzung von Ausgleichsmassnahmen genannt. Zu diesen zählt das Angebot eines Gehörschutzes, welcher während den Arbeitsphasen getragen werden darf (DI-61). In einem Fall zeigt die Massnahme allerdings keine Wirkung, da der Junge auf Berührungen oder Gegenstände am Kopf empfindlich reagiert (DI-26). Einem Schüler werden Fragekarten zur Verfügung gestellt, die er in Prüfungssituationen nutzen kann. Mit jeder Abgabe einer Karte darf er eine Frage stellen. Die Fragekarten geben ihm die Möglichkeit Fragen zu stellen, helfen ihm jedoch gleichzeitig sich bei der Anzahl einzuschränken (PL & TK-63). Auch diese Massnahme bewährt sich gemäss Aussage der Lehrperson kaum, da sich der Junge bereits im Vorgespräch kritisch gegenüber der Idee geäussert hat und die Fragekarten in den Prüfungen nun kaum nutzt. Gemäss Lehrperson und heilpädagogischer Fachperson seien dem Schüler diese Karten zu suspekt (PL & TK-63).

Massnahmen für den Katalog

- Elektronische Hilfsmittel: Computer/Tablet/Smartphone/Tastatur für die Aufzeichnung von Ton und Bild, das Lesen und Verfassen von Texten
- Analoge Hilfsmittel: Gehörschutz, Fragekarten

Sozialform

Definition der Kategorie

Massnahmen, welche den Umgang mit Gruppenarbeiten oder Partnerarbeiten erleichtern, werden eingesetzt.

Analyse und Interpretation

Im Zusammenhang mit der Sozialform spricht eine heilpädagogische Fachperson die Sitzplatzwechsel an, die bei der Schülerin zu Schwierigkeiten führen. Als naheliegende Massnahme werden die Sitzplatzwechsel von der Lehrperson bewusst geplant und organisiert. Für die Schülerin förderliche Sitzkombinationen bleiben dabei bestehen (MS-66). Bei einer anderen Lehrperson, welche mit dem Churer Modell arbeitet, sind keine festen Sitzplätze zugeteilt und somit keine festen Banknachbarskombinationen vorhanden (SS & KB-68). Ob sich dies als förderlich herausstellt, geht aus dem Interviewgespräch nicht hervor.

Zwei weitere Massnahmen wurden in Bezug auf Gruppenarbeiten festgelegt. In einem Fall wird zu Beginn einer Gruppenarbeit von der Gruppe, in der sich der Schüler im AS befindet, ein Vertrag ausgefüllt. In diesem Vertrag wird geregelt, wie die Arbeit organisiert wird und wer welche Teilaufgaben übernimmt (PL & TK-71). In einem anderen Fall werden die Gruppen von der Lehrperson bewusst zusammengestellt. Die Schülerin im AS wird in eine Gruppe eingeteilt, in der sie sich wohl fühlt (MS-66).

Massnahmen für den Katalog

- Schriftlicher Vertrag für Gruppenarbeiten
- Bewusste Gruppeneinteilung bei Partner- und Gruppenarbeiten
- Erhalt von geeigneten Banknachbarskombinationen

Orientierungshilfen in Zeit und Raum

Definition der Kategorie

Die Schulhausumgebung, der Klassenraum oder der Arbeitsplatz der Schülerin, des Schülers wird angepasst. Verschiedene Möglichkeiten des Rückzugs werden gewährleistet. Orientierungshilfen im Zeit- und Organisationsmanagement werden zur Verfügung gestellt. Zusätzliche personelle Unterstützung wird angeboten.

Analyse und Interpretation

Um den Schulalltag für Schülerinnen und Schüler mit einer ASS vorhersehbar und verständlich zu machen, können Strukturierungshilfen in Zeit und Raum eingesetzt werden. In den Interviews werden verschiedene Massnahmen angesprochen, die im Schulalltag umgesetzt werden. Die meistgenannte Massnahme in diesem Bereich ist die Platzwahl, welche aufgrund der individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler im AS erfolgt. Geeignet sind ruhige Arbeitsplätze in einer störungsfreien Atmosphäre (MOE-48), wo das Kind möglichst wenigen äusseren Reizen ausgesetzt ist (DI-20). Ein Schüler hat seinen Platz beispielsweise in einer Nische, welche von einem Regal abgeschirmt wird (DI-8). Beim selben Schüler wird darauf geachtet, dass sich möglichst wenige Materialien auf seinem Tisch befinden (DI-8). Eine Lehrperson und eine heilpädagogische Fachperson beschreiben, dass es der Schülerin, dem Schüler hilft, wenn er/sie immer den gleichen Arbeitsplatz hat (SR-40, FB-58). Zwei andere Schülerinnen und Schüler sitzen gerne am Rand des Klassenzimmers (DI-8, MB-31). Einem Kind ist offengestellt, wo es arbeitet und wann es den Raum für eine Pause verlässt (MB-68). Auch ein anderes Kind hat freie Platzwahl, da im Unterricht nach dem Churer-Modell gearbeitet wird (SS & KB-68). Für einen Jugendlichen wird als Rückzugsangebot ein «Auszeitraum» zur Verfügung gestellt. Dieser kann genutzt werden, wenn ein problematisches Verhalten auftritt (DI-36).

Eine heilpädagogische Fachperson erzählt, dass der Schüler im AS feinmotorische Schwierigkeiten hat. Um das Schriftbild zu optimieren, hat die Ergotherapeutin vorgeschlagen, eine Markierung auf den Tisch zu kleben, damit der Junge weiss, in welcher Position das Heft auf dem Tisch liegen sollte (DI-20). Eine weitere räumliche Orientierungshilfe ist ein Ordnungssystem mit Schubladen. Dieses unterstützt den Schüler seine Materialien übersichtlich abzulegen und zu strukturieren (FB-16, 52).

Als zeitliche Orientierungshilfe wird die frühzeitige Ankündigung und Planung von Prüfungen (MB-67-68, SS & KB-52) genannt. Die Lernziele werden frühzeitig bekanntgegeben (SS & KB-52) und mit der Schülerin, dem Schüler reflektiert (MOE-31). Auch die flexible Wahl von Prüfungsterminen wird genannt (MB-67-68, FB-34). Eine weitere zeitliche Orientierungshilfe ist der Einsatz eines Wochen-, Tages- oder Lektionenplans, damit der Verlauf vorherseh- und planbar wird (FB-16, SS & KB-26). Je nach Bedürfnis der Schülerin, des Schülers wird dieser unterschiedlich differenziert zusammengestellt. Grundsätzlich gilt es, die Lektionen möglichst übersichtlich und strukturiert aufzubauen (FB-36).

Einige Personen aus den Kantonen Zürich und St. Gallen berichten, dass für die Schülerin, den Schüler im AS zusätzliche Ressourcen gesprochen wurden, welche in Form von Heilpädagogik-,

Assistenz- oder Lehrerstunden genutzt werden (DI-6, 20, SR-40, RB-28). Diese werden für unterschiedliche Zwecke eingesetzt, wie beispielsweise für ein Mittagsstudium (DI-20) oder für Coachinggespräche (RB-28). Keine Person aus dem Kanton Schaffhausen berichtet von zusätzlich gesprochenen Ressourcen aufgrund eines NTA.

Für einen Jungen zeigt sich die Teilnahme an Ausflügen und Lagern besonders herausfordernd. Eine zusätzliche Begleitperson kann unterstützend wirken (FB-50). Um ihm die Teilnahme am Skilager zu ermöglichen, wird er von seinem Vater begleitet (FB-50).

Massnahmen für den Katalog

- Räumliche Orientierungshilfen: ruhiger Arbeitsplatz, Sitzplatz in einer Nische oder am Rand, fester Sitzplatz, freie Sitzplatzwahl, positive Auszeiten, freie Raumwahl, Auszeitraum, Markierungen auf dem Tisch, Ordnungssystem (Schubladen)
- Zeitliche Orientierungshilfen: Wochen-, Tages- und Lektionenpläne, gemeinsame Planung von Prüfungen und individuelle Vereinbarung von Prüfungsterminen, frühzeitige Bekanntgabe von Lernzielen und Prüfungsterminen, strukturierter Aufbau der Lektionen
- Zusätzliche personelle Unterstützung

Grafische Anpassungen

Definition der Kategorie

Die grafische Darstellung von Vorlagen, Arbeitsblättern und Prüfungen wird angepasst.

Analyse und Interpretation

Gemäss dem Experten der SAB haben viele Kinder und Jugendliche im AS Mühe mit den gängigen Darstellungsformen von Texten oder Aufgabenstellungen, weshalb diese grafisch an deren Bedürfnisse angepasst werden müssen (MOE-29). Eine übersichtliche Darstellung der Aufgaben wird auch von einigen Expertinnen und Experten als hilfreiche Massnahme genannt. Beispielsweise werden Teilaufträge, welche im Text durch ein Komma getrennt hintereinanderstehen, bewusst auseinandergenommen (UJ-18). In einem Fall werden sogar ganze Prüfungen neu segmentiert und grafisch angepasst (FB-34). Weiter werden Fragestellungen und Aufträge untereinanderstehend, das heisst in Zeilenform dargestellt (UJ-18, PL & TK-80). Abstände zwischen den Zeilen und Aufgaben werden angepasst (MS-36).

Massnahmen für den Katalog

- Grössere Abstände
- Aufgaben trennen/neu segmentieren

Verstärkte Visualisierung

Definition der Kategorie

Mündliche Übermittlungen von Terminen, Hausaufgaben, Arbeitsaufträgen oder Arbeitsschritten werden durch Symbole, Bilder oder Schrift zusätzlich unterstützt.

Analyse und Interpretation

Im Rahmen der Interviews werden kaum Massnahmen zur verstärkten Visualisierung genannt. Eine Lehrperson arbeitet mit einem Tages- und Wochenplan, was bereits im Kapitel «Orientierungshilfen in Zeit und Raum» beschrieben wurde. Durch Schrift, Symbole und/oder Piktogramme wird der Tagesablauf aufgezeigt und strukturiert (FB-16).

Massnahmen für den Katalog

- Einsatz von Schrift, Symbolen und Piktogrammen

4.2 Entscheidungshilfe

Behinderungsfrage/Diagnose

Definition der Kategorie

Eine medizinische Diagnose wird über eine Ärztin, einen Arzt oder eine andere Fachstelle gestellt.

Analyse und Interpretation

Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, welche aussagen, dass ein NTA nur auf der Basis einer medizinischen Diagnose zum Tragen kommt, wird durch verschiedene Aussagen der Interviewteilnehmenden bestätigt (MB-5, RB-52, DI-6, FB-24). Zwei Personen erwähnen, dass diese gesetzliche Bestimmung Klarheit schafft und gleichzeitig einen Lösungsweg bei Schwierigkeiten im Schulalltag eröffnet (RB-53, FB-24). Zwei andere Personen stehen dieser Voraussetzung kritisch gegenüber (MOE-15, MS-78, 18). Kommt die Massnahme «NTA» zur Sprache, werden die Eltern gezwungen sich mit dem Behinderungsbegriff auseinanderzusetzen. Dies kann für die Betroffenen sehr schwierig sein und zur Verweigerung einer Abklärung führen (MS-78). Die Ausgleichsmassnahmen im Sinne des NTA bleiben dem Kind infolgedessen verwehrt. Zwei Personen sind der Meinung, dass eine Diagnose unabhängig von einem NTA zu einem besseren Verständnis bestimmter Verhaltensweisen eines Kindes oder Jugendlichen beiträgt (PL & TK-78). Sie hilft zudem einen angemessenen Umgang mit der Schülerin, dem Schüler zu finden (SS & KB, 75).

Punkto Einbezug des schulpsychologischen Dienstes zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Kantonen. Im Kanton Zürich und St. Gallen muss der Prozess für den Antrag des NTA nicht zwingend über den schulpsychologischen Dienst laufen. Dies führt dazu, dass ein NTA oft ohne offizielles schriftliches Formular gewährt wird (UJ-32, MB-10, DI-44). Im Kanton Schaffhausen verläuft der Prozess des NTA zwingendermassen über die Abteilung SAB, wodurch der Ablauf einheitlich geregelt ist.

Fragestellungen für die Entscheidungshilfe

Wurde von einer anerkannten Fachstelle (KJPD, Spitäler Schaffhausen, Fachärzte oder gleichartige Fachinstitutionen anderer Kantone) eine ASS diagnostiziert und in Form eines schriftlichen Berichts ausgewiesen?

Kognitive Voraussetzungen

Definition der Kategorie

Die Schülerin, der Schüler ist kognitiv im Stande die Lernziele zu erreichen. Die Leistungen in einem oder mehreren Fächern nehmen ab.

Analyse und Interpretation

Den rechtlichen Grundlagen ist zu entnehmen, dass ein NTA nur dann ausgestellt werden darf, wenn das kognitive Potential einer Schülerin, eines Schülers zur Erreichung der Lernziele des «Lehrplan 21» vorhanden ist. Die Einhaltung dieser Vorgabe wird in den Interviewgesprächen in sieben Fällen bestätigt (RB-38, UJ-18, SR-18, DI-8, MB-60, SS & KB-43, 37, MS-18). Alle diese Personen berichten, dass die entsprechenden Schülerinnen und Schüler den vermittelten Lerninhalten gut bis sehr gut folgen können und die Lernziele grundsätzlich erreichen. Auch die Fachperson der SAB verweist darauf, dass nur bei Kindern und Jugendlichen mit einer durchschnittlichen kognitiven Begabung ein NTA geltend gemacht werden darf (MOE-7). Sie bemerkt zudem, dass der NTA im Kanton Schaffhausen nicht nur in Prüfungssituationen zur Anwendung kommt. Er sollte auch im Unterricht miteinbezogen werden und die überfachlichen Kompetenzen berücksichtigen (MOE-63).

Eine heilpädagogische Fachperson erzählt, dass eine entsprechende Schülerin aufgrund der starken schulischen Leistungen in die Realklasse statt in die Kleinklasse eingeteilt wurde. Das Kleinklassensetting hat zwar den Vorteil der geringeren Klassengrösse und des grösseren Ressourcenpools, was insgesamt die Gesamtüberforderung positiv beeinflusst hätte, jedoch sind die schulischen Anforderungen und somit die Chance auf eine akademische Ausbildung geringer. Das Realschulsetting ist durch einen unterstützenden NTA möglich (RB-38). Gleich zwei heilpädagogische Fachpersonen schildern im Interviewgespräch, dass die Schülerin, der Schüler anfänglich über einen Sonderschulstatus verfügt hat, dieser aufgrund der starken schulischen Leistungen allerdings aufgehoben und durch einen NTA ersetzt werden konnte (MS-18, SS & KB-37).

Als Grund für den Antrag auf einen NTA werden mehrmals die sinkenden schulischen Leistungen in einzelnen Schulfächern genannt (PL & TK-40, 36, NK-13, 18, MB-52). Zwei Lehrpersonen schildern, dass die schulischen Leistungen in einem Fach im Verlauf der Schuljahre abgenommen haben (PL & TK-40, NK-13).

Fünf weitere Personen und die Fachperson der SAB äussern sich zu dieser «Leistungsthematik» kritisch und erleben den NTA als Gratwanderung zwischen Ausgleich und Bevorzugung. Sie betonen, dass der NTA nur die behinderungsbedingten Nachteile aufheben soll und trotz Schwierigkeiten im Schulalltag kein Freischein für gute Noten sein darf (FB-56, MB-68, UJ-44, MS-28, PL & TK-27, MOE-7). Eine heilpädagogische Fachperson hebt hervor, dass bei der Umsetzung des NTA darauf geachtet werden muss, dass keine stofflichen Anpassungen vorgenommen werden, da ansonsten die Regelungen des NTA verletzt werden und der «Fairnessaspekt» nicht eingehalten wird (MS-74). Dieselbe heilpädagogische Fachperson bringt einen weiteren kritischen Aspekt auf den

Tisch. Sie hat den Eindruck, dass die zu weitgreifenden NTA-Massnahmen die persönliche Entwicklung der Schülerin hemmen (MS-64). Beide ihrer Aussagen betonen, dass der NTA nicht dazu gedacht ist der Schülerin eine bequeme Schulzeit zu ermöglichen. Der NTA sollte wirklich nur dann zum Einsatz kommen, wenn ein erheblicher Nachteil oder Leidensdruck vorhanden ist. Der NTA darf in keiner Weise die persönliche Entwicklung der Schülerin, des Schülers bremsen (FB-40). Ein anderes Beispiel einer Lehrperson zeigt die Grenzen des NTA auf. Aufgrund der schwachen mathematischen Leistungen wurde neben der Massnahme «NTA» auch über die Massnahme «Individuelle Lernziele» diskutiert (NK-19). Auch weitere Lehrpersonen erzählen von Fällen, in welchen die NTA-Massnahmen in einzelnen Fachbereichen zu wenig weit gegriffen haben. In diesen Fällen wurden individuelle Lernziele für die entsprechenden Fachbereiche vereinbart (UJ-68, SR-18).

Fragestellungen für die Entscheidungshilfe

Ist das kognitive Potential, die Lernziele aus dem «Lehrplan 21» zu erreichen, vorhanden?

Schwierigkeiten im Schulalltag

Definition der Kategorie

Im Schulalltag treten behinderungsbedingte Schwierigkeiten auf. Das können spezifische Probleme in einem bestimmten Bereich oder eine allgemeine Überforderung sein.

Analyse und Interpretation

Fast alle Interviewpartnerinnen und -partner geben an, dass der NTA aufgrund von auftretenden Schwierigkeiten im Schulalltag beantragt wurde. Diese Schwierigkeiten treten in verschiedenen Bereichen auf und unterscheiden sich im Ausprägungsgrad. Drei Lehrpersonen sprechen eine allgemeine Überforderung in sämtlichen schulischen Bereichen bei ihren Schülerinnen und Schülern an (RB-20, FB-4, 12, SS & KB-39). Eine Lehrperson erzählt, dass es aufgrund des auffälligen Verhaltens des Schülers, welches durch die Gesamtüberforderung zum Ausdruck kam, vor der Einführung des NTA sogar bis zum Schulausschluss gekommen ist (FB-12). Eine Lehrperson berichtet, dass der NTA bereits präventiv vor dem Stufenübertritt beantragt und formuliert wurde, da eine allgemeine Überforderung im Alltag aufgrund des Schulhaus- und Klassenwechsels zu erwarten war (RB-20). Eine Lehrperson äussert sich kritisch zum NTA ihres Schülers. Sie empfindet seine Defizite, Schwächen und Schwierigkeiten als sehr ausgeprägt und bezweifelt, dass die Massnahmen, welche im Rahmen des NTA umgesetzt werden können, dem Schüler genug Unterstützung bieten (SR-52, 54). Sind demnach die Schwierigkeiten trotz kognitivem Potential vielfältig und stark ausgeprägt, kann es sein, dass ein NTA, welcher sich auf niederschwellige Massnahmen beschränkt, nicht ausreicht. In diesem Fall sollte ein Antrag auf Sonderschulstatus ebenfalls in Betracht gezogen werden.

In den meisten Fällen wurde der NTA jedoch aufgrund von konkreten Schwierigkeiten in einem bestimmten Bereich beantragt. Genannte Bereiche umfassen: Schwierigkeiten in den sozial-emotionalen Kompetenzen, in der Arbeitsorganisation und in der Motorik, Probleme mit sensorischen Rei-

zen und in der Flexibilität und das langsame Arbeitstempo. Vier Lehrpersonen sprechen Schwierigkeiten in den Selbstkompetenzen und die damit verbundenen Hemmungen etwas zu präsentieren, an (SR-18, SS & KB-45, MS-10). Weitere drei Personen erwähnen Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion (MOE-29, MB-31, DI-8). Die Fachperson der SAB weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der NTA explizit auch in den überfachlichen Kompetenzen (personale, soziale und methodische Kompetenzen) berücksichtigt werden soll. Diese seien später bei der Berufswahl und im Bewerbungsprozess ebenso wichtig wie die Leistungsnoten und sollten angemessen beurteilt werden (MOE-63). Weitere Probleme im Schulalltag treten in sieben Fällen im Zusammenhang mit sensorischen Reizen auf (PL & TK-22, FB-24, RB-16, MOE-29, DI-8, NK-1, SR-14). Mehrere Kinder und Jugendliche reagieren sehr sensibel auf akustische Reize und sind deshalb in ihrer Konzentration stark eingeschränkt. Ein weiteres Kind zeigt eine allgemeine Wahrnehmungssensibilität und erfährt somit regelmässig eine Reizüberladung (RB-16). Im Zusammenhang mit der Flexibilität wird zweimal das «Festhängen» bei einzelnen Aufgaben genannt (PL & TK-22, NK-29). Ein Schüler hat Mühe, vorgegebene Lösungswege einzuhalten (PL & TK-22). Ein anderer Schüler braucht genaue Arbeitsanweisungen, damit er eine Aufgabe lösen kann (FB-12). Eine Schülerin hat Mühe, wenn Ausflüge zu kurzfristig angesagt werden (MS-10). Die Thematik der Motorik wird in den Interviews dreimal im Zusammenhang mit den Schwierigkeiten im Schulalltag angesprochen. Grobmotorische Schwierigkeiten zeigen sich vor allem im Sport- und Schwimmunterricht. Feinmotorische Auffälligkeiten in den künstlerischen Fachbereichen oder im Kochen (FB-12, MS-10, DI-8). Das langsame Arbeitstempo wird von zwei Lehrpersonen explizit als Schwierigkeit im Schulalltag genannt (SR-14, NK-11,13). Interessanterweise werden Zeitzuschläge jedoch von sechs Personen als NTA-Massnahme aufgezählt (RB-34, MB-56, UJ-18,52, SR-50, FB-34, NK-29). Schwierigkeiten im Verständnis werden mehrfach erwähnt, wobei die Hauptproblematik oft im semantischen Verständnis liegt (UJ-32, MS-10, MOE, 29). Auftretende Schwierigkeiten, welche die Organisation betreffen, werden in den Interviews nur einmal genannt (FB-12).

Zwei Personen berichten, dass ihnen keine Schwierigkeiten im Schullalltag der Schüler im AS auffallen und sie aus diesem Grund auch keinen NTA beantragt hätten (UJ-20, SR-14). In diesen Fällen haben die Eltern den Anstoss für einen NTA gegeben, da sie das Gefühl hatten, dass das Leistungspotenzial ihres Kindes nicht vollständig ausgeschöpft wird. Die Fachperson der SAB bemerkt dazu, dass teilweise trotz vorliegender Diagnose keine Schwierigkeiten im Schulalltag zu erkennen sind. In diesen Fällen muss vorsichtig abgewogen werden, ob ein NTA angebracht ist oder nicht.

Fragestellungen für die Entscheidungshilfe

Ist eine Beeinträchtigung im Schulischen Kontext vorliegend?

Beispiele:

- Leistungseinbussen
- Allgemeine Überforderung
- Spezifische Probleme in einem bestimmten Bereich: Probleme mit sensorischen Reizen, Probleme in den Überfachlichen Kompetenzen, Verständnisschwierigkeiten, Schwierigkeiten in der Organisation, Langsames Arbeitstempo, Schwierigkeiten in der Motorik

Leidensdruck

Definition der Kategorie

Die Schülerin, der Schüler leidet aufgrund der behinderungsbedingten Nachteile.

Analyse und Interpretation

Fast alle Interviewpartnerinnen und -partner geben an, dass die Schülerin, der Schüler selbst und teilweise auch das Umfeld (Eltern/Lehrpersonen) unter den behinderungsbedingten Schwierigkeiten im Schulalltag litten und der NTA grosse Entlastung brachte (MB-24, 31, FB-38, SS & KB-32, 59, MS-36, 52, SR-44, NK-17, 37, PL & TK-90). Eine Schulleitung berichtet von einem Schüler, welcher aufgrund des grossen Leidensdrucks zum Schulverweigerer wurde (MB-31). Auch andere betonen den enormen Druck, welcher auf den betroffenen Schülerinnen und Schülern lastet (MB-24, NK-17, SS & KB-59, PL & TK- 90) und sich z.B. durch unkontrollierbare Geräusche bemerkbar macht (SR-44). Zwei Personen berichten davon, dass sich die Schülerin, der Schüler im Schulalltag so stark beherrschen konnte, sodass den Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen keine grossen Beeinträchtigungen aufgefallen sind. Bei beiden Kindern habe sich gemäss Aussagen der Eltern jedoch zu Hause die Überforderung durch problematisches Verhalten bemerkbar gemacht. Die gleichen Lehrpersonen berichten in diesem Zusammenhang, dass die Einführung des NTA zu einer grossen Entspannung führte (MS-36,72, NK-7). Auch der Experte der SAB berichtet, dass sich viele Kinder im AS in der Schule gut anpassen können, aber anschliessend zu Hause kompensieren müssen (MOE-7). Dies zeigt, dass eine intensive und regelmässige Kommunikation mit dem Elternhaus und die Berücksichtigung der Gefühlslage der Kinder und Jugendlichen unabdingbar ist. Eine Lehrperson erzählt im Gespräch, dass die Diagnose und die Einführung des NTA zu einer enormen Leistungsverbesserung des Schülers führte, sodass die individuellen Lernziele hinfällig wurden (NK-37). Auch sie betont den enormen Druck, welcher auf dem Schüler lastete und erst durch die Ausgleichsmassnahmen wegfiel. Eine weitere Lehrperson berichtet, dass nur schon das Wissen um die Möglichkeit von Ausgleichsmassnahmen die Stresssituation der Schülerin so entschärfte, dass diese Möglichkeit am Ende nicht einmal genutzt wurde (RB-38).

Fragestellungen für die Entscheidungshilfe

Entsteht bei der Schülerin, dem Schüler aufgrund der behinderungsbedingten Schwierigkeiten ein Leidensdruck?

Stigmatisierung

Definition der Kategorie

Es besteht die Gefahr einer Stigmatisierung im Falle der Umsetzung eines NTA.

Analyse und Interpretation

In den Interviewgesprächen wird die Gefahr einer Stigmatisierung im Falle der Umsetzung eines NTA mehrmals angesprochen. Aus diesem Grund wird die Stigmatisierung von den Autorinnen als Unterkategorie induktiv in den Katalog aufgenommen. Ein Nachteil des NTA ist sein möglicherweise stigmatisierender Charakter. Zwei Personen erzählen in den Expertengesprächen, dass die

Schüler auf einen NTA verzichteten, da sie in der Klasse nicht auffallen wollten (DI-8, 14, FB-16). Beide Schüler hatten in den vergangenen Schuljahren negative Erfahrungen mit einer Stigmatisierung aufgrund ihres Sonderstatus gemacht. Bei Kindern und Jugendlichen im Primarschulalter zeigt sich auch, dass Stigmatisierungsängste bei den Eltern bestehen und diese für ihr Kind keine Sonderbehandlung wünschen (SS & KB-47,75, PL & TK-52, SR-46, 44, 36). Der Experte der SAB macht deutlich, dass dies eine persönliche Entscheidung der Betroffenen ist und ernst genommen werden muss. Es sei eine Abwägung zwischen Persönlichkeitsrecht und Datenschutz gegenüber dem Recht auf Ausgleich (MOE-17). Eine Option zur Verhinderung möglicher Stigmatisierungsprozesse ist es, die Diagnose und Sonderstellung gegenüber den Mitschülerinnen und Mitschülern nicht zu kommunizieren. Dies ist allerdings in den meistens Fällen nicht förderlich (MOE-16), da eine Aufklärung der Klasse je nach gewählten NTA-Massnahmen unumgänglich ist (MS-62). Verschiedene Beispiele zeigen allerdings, dass die Angst vor Stigmatisierung oft unbegründet ist (MB-86, SR-56, DI-42, FB-48, NK-59, PL & TK-102). Einige Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen erzählen, dass der NTA in der Klasse kein grosses Thema ist und selten zu Diskussionen führt - im Gegenteil - bei einem Schüler hat sich nach der Aufklärung der Klasse über die Diagnose die Beziehung zwischen dem Jungen und der Klassenkameraden zum Positiven verändert (MB-86). Dieselbe Person macht auch deutlich, dass der Umgang der Lehrperson mit einer Diagnose entscheidend ist. Die Lehrperson bildet eine Vorbildfunktion und kann den Umgang mit der Behinderung in der Klasse positiv oder negativ beeinflussen (MB-89, 90, FB-46).

Zwei Personen erzählen von stigmatisierenden Bemerkungen anderer Lehrpersonen, indem sie den Erhalt der Niveaustufe Sekundarschule dem Vorhandensein des NTA zuschreiben (PL & TK, 57).

Fragestellungen für die Entscheidungshilfe

Besteht bei der Schülerin, dem Schüler oder dessen/deren Eltern die Angst vor einer Stigmatisierung im Falle der Umsetzung eines NTA?

Pädagogisch-didaktische Massnahmen

Definition der Kategorie

Die behinderungsbedingten Nachteile können mit pädagogisch-didaktischen Massnahmen durch die Lehrperson oder heilpädagogische Fachperson ausgeglichen oder nicht ausgeglichen werden.

Analyse und Interpretation

Viele Lehrpersonen geben an, bereits vor der Einführung des NTA Massnahmen zum Ausgleich der autismusbedingten Nachteile umgesetzt zu haben. Diese wurden nicht an den rechtlichen NTA geknüpft, sondern im Rahmen von allgemeinen pädagogisch-didaktischen Massnahmen umgesetzt (MB-24, 44, SS & KB-77, 57, NK-55, UJ-14). Für die Umsetzung eines rechtlichen NTA anstelle von pädagogisch-didaktischen Massnahmen spricht die Schaffung von Klarheit und Explizität für alle Beteiligten (SS & KB-57). In einem Fall hatten die Eltern eines Kindes im AS das Gefühl, dass die Lehrpersonen dem Kind nicht gerecht werden und wollten aus diesem Grund bestimmte Massnahmen explizit im NTA formuliert haben (MS-30). Eine weitere Lehrperson berichtet, dass

die NTA-Massnahmen Anstoss für pädagogisch-didaktische Massnahmen gegeben haben, welche für alle Kinder der Klasse hilfreich waren. Anpassungen der Aufgabenstellungen, wie die optische Trennung von zwei Teilaufträgen bei Prüfungen, wurden zwar aufgrund des Kindes im ASS im Rahmen des NTA vorgenommen, waren schlussendlich aber für alle Kinder von Nutzen (UJ-62). In diesem Fall wurde die NTA-Massnahme für alle Schülerinnen und Schüler der Klasse umgesetzt und zählt somit unter die pädagogisch-didaktischen Massnahmen. Eine andere Lehrperson erzählt vom gleichen Vorgehen. Als NTA-Massnahme für einen Schüler im AS wurde festgehalten, dass er zum Schreiben vermehrt eine Tastatur verwenden oder die Aufgaben an einem Tabletcomputer erledigen darf. Auch diese Massnahme wurde anschliessend für alle Kinder der Klasse umgesetzt und in eine pädagogisch-didaktische Massnahme umgeformt (NK-29). In den Interviewgesprächen weisen auch weitere Personen darauf hin, dass einige Massnahmen für alle Kinder geltend gemacht werden (PL & TK-80, SS & KB-57, UJ-56, DI-42). Eine Lehrperson erklärt, dass sie den Unterricht in der altersdurchmischten Klasse stark differenziert und somit ein NTA weniger von Nöten ist (SR-42). Sie erläutert zudem, dass sie bei guter Zusammenarbeit mit den Eltern und einer vorhandenen Diagnose selbst einen NTA ausstellt und auf den offiziellen Weg über den Schulpsychologischen Dienst verzichtet (SR-38). Eine Schulleitung wünscht sich, dass die Individualisierung mehr Eingang in den pädagogischen Alltag von Lehrpersonen findet. Sie ist der Meinung, dass dadurch die Bedürfnisse aller Kinder besser berücksichtigt werden und jene Kinder, welche besondere Bedürfnisse aufweisen, nicht mehr so stark auffallen (MB-64). Auch der Experte der SAB erwähnt mehrmals, dass durch einen guten Unterricht einer Lehrperson und eine positive Einstellung gegenüber Heterogenität und damit verbundenen Differenzen eine Basis geschaffen wird, bei der kein offizieller NTA notwendig ist. Die Lehrperson muss jedoch zwingend über das Wissen verfügen, dass keine Bevorzugung stattfinden darf aber Anpassungen wichtig sind (MOE-13, 31, 66, 67).

Er geht sogar darüber hinaus und betont, dass es den NTA nicht mehr bräuchte, wenn alle Lehrpersonen einen Grossteil der NTA-Massnahmen in ihr «Verhaltensrepertoire» aufnehmen würden (MOE-77).

Selbstverständlich ist es nicht immer möglich, die behinderungsbedingte Benachteiligung durch pädagogisch-didaktische Massnahmen auszugleichen. Dies ist vor allem in Prüfungssituationen der Fall (FB-36, PL & TK-38, 40). Es ist jedoch ein Grundsatz die Kinder so lange wie möglich mit anderen niederschweligen Massnahmen, wie «Situative Unterstützung», «Klassenassistenzen» und «Integrative Förderung» zu unterstützen, bevor ein NTA eingeleitet wird (DI-18). Eine Lehrperson fügt an, dass die Möglichkeiten mit zunehmendem Alter des Kindes und den steigenden Anforderungen sinken. Während in der Unterstufe noch viele behinderungsbedingte Schwierigkeiten aufgefangen werden können, ist dies in der Mittelstufe kaum mehr möglich (SR-28). Zwei Lehrpersonen sagen, dass sie erst dann einen NTA beantragt haben, als sie merkten, dass die niederschweligen pädagogisch-didaktischen Massnahmen nicht mehr ausreichen (PL & TK-38,40,43).

Fragestellungen für die Entscheidungshilfe

Können pädagogisch-didaktische Massnahmen eingesetzt werden, um die behinderungsbedingte Benachteiligung aufzuheben?

Offizielle, verpflichtende Handhabung

Definition der Kategorie

Die Massnahmen werden einheitlich umgesetzt. Alle involvierten Personen sind über die Massnahmen informiert und verpflichtet, diese umzusetzen. Eine Ungleichbehandlung einer Schülerin, eines Schülers im Sinne der Chancengleichheit ist legitim.

Analyse und Interpretation

Mehrere Lehrpersonen erleben den NTA als unterstützende Massnahme, da er eine Ungleichbehandlung im Sinne der Chancengleichheit einer Schülerin, eines Schülers legitimiert und rechtfertigt (MB-31, MS-80,26, NK-25, FB-24). Eine Person stellt im Interviewgespräch den Aspekt der Chancengleichheit in den Vordergrund und erklärt, dass im Schulteam stark die Ansicht vertreten ist, dass alle Schülerinnen und Schüler gleich behandelt werden müssen. Der NTA hilft, dass in diesem Bereich ein Umdenken stattfinden kann (MB-31). Die Fachperson der SAB hat ähnliche Erfahrungen gemacht und gibt an, dass viele Personen nicht mit dem Recht vertraut sind, dass Kinder und Jugendliche mit einer Beeinträchtigung den Anspruch auf Gleichberechtigung und somit auf Ausgleich haben (MOE-13). Dies zeigt, dass die Ideologie der «Gleichbehandlung» bei den Lehrpersonen durchaus noch vertreten ist und der NTA die rechtliche Möglichkeit schafft, eine Ungleichbehandlung als Chancengleichheit zu sehen.

Zwei Personen geben an, den NTA im Hinblick auf die weiterführende Schullaufbahn des Kindes beantragt zu haben (MB-48, MB-63-64, SS & KB-75). Der NTA sensibilisiert die Lehrpersonen der weiterführenden Stufen in Bezug auf die spezifischen individuellen Bedürfnisse der Schülerin, des Schülers. Der gesamte Prozess muss dadurch nicht nochmals durchlaufen werden. Der Experte der SAB rät sogar dazu, im Hinblick auf einen Schulübertritt einen Antrag auf NTA zu stellen, auch wenn bis anhin noch keine Schwierigkeiten im Schulalltag aufgetreten sind (MOE-67).

Mehrere Personen erleben es zudem als hilfreich, dass mit dem NTA bestimmte Massnahmen verpflichtend werden (MB-56, UJ-26, UJ-60, MS-20, MS-54, MOE-33). Dadurch kann sich keine Lehrperson aus der Verantwortung stehlen und kritische Stimmen müssen nicht diskutiert werden (MS-54). Es wird aufgezeigt, dass der NTA durch den verpflichtenden Charakter mehr an Gewicht gewinnt und Massnahmen weniger vergessen gehen oder ignoriert werden (UJ-60). Hinsichtlich der Zusammenarbeit im Team oder zwischen Schule und Eltern hilft der NTA eine einheitliche Form zu finden. Unterschiedliche Ansichten von Elternhaus und Schule müssen nicht immer neu diskutiert werden, sondern es kann auf die gemeinsam definierten Massnahmen zurückgegriffen werden (FB-40). Eine heilpädagogische Fachperson gibt einen weiteren wertvollen Hinweis. Sie betont, dass die NTA-Massnahmen sehr konkret formuliert werden müssen, damit bei der anschliessenden Umsetzung keine Unklarheiten und Diskussionen auftreten (MS-60). Genaue Formulierungen der Massnahmen erleichtern deren Umsetzung im Team. Jede Lehrperson kennt die Vorgaben und Regelungen und es entstehen keine Diskussionen (UJ-42).

Fragestellungen für die Entscheidungshilfe

Treten Schwierigkeiten bei der Umsetzung der pädagogisch-didaktischen Massnahmen auf, so dass der Fall eine offizielle verpflichtende Handhabung verlangt?

Beispiele:

- Unterschiedliche Ansichten verschiedener Fachpersonen
- Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule
- Umsetzung der Massnahmen geht vergessen
- Bevorstehen eines Stufenübertritts

4.3 Weitere relevante Ergebnisse

Aus der Analyse der Interviews ergeben sich neben den Massnahmenvorschlägen und Entscheidungsfaktoren für oder gegen einen Antrag auf einen NTA weitere interessante Aspekte, welche die erfolgreiche Umsetzung eines NTA beeinflussen. In diesem Kapitel wird Hinweisen zu Gelingensbedingungen aus den Interviews nachgegangen und Empfehlungen für die Praxis aufbereitet.

Passung zur individuellen Situation

Ob die vereinbarten NTA-Massnahmen in der Praxis am Ende Wirkung zeigen, ist stark abhängig von deren individueller Passung an die Situation. In der Praxis zeigt sich, dass dieselben Massnahmen bei verschiedenen Schülerinnen und Schülern unterschiedlich wirken. Mehrere Lehrpersonen berichten beispielsweise von positiven Erfahrungen mit alternativen Räumlichkeiten. Bei einer Lehrperson zeigt das Angebot einer alternativen Räumlichkeit allerdings keine Wirkung, da sich der betroffene Schüler ab dem Surren der Röhren in einem sonst stillen Raum mehr stört als an den Geräuschen im Klassenzimmer (DI-26). Derselbe Schüler lehnt überdies die Massnahme «Gehörschutz» ab, da er eine Überempfindlichkeit am Kopf aufweist (DI-26). Diese Erfahrung zeigt, dass es nicht zielführend ist, Massnahmen allein aufgrund einer Diagnose zu bestimmen (lineare Attribution), sondern Massnahmen immer individuell auf die Person zugeschnitten werden müssen. Aus der Inhaltsanalyse stellt sich zudem heraus, dass es durchaus sinnvoll ist, ältere Schülerinnen und Schüler in die Massnahmenfindung einzubeziehen. Diese können die schulische Situation meist gut reflektieren und wissen, welche Massnahmen ihnen voraussichtlich entsprechen. Folgender Auszug aus einem Interview, in welchem über die Wirksamkeit der Massnahme «Fragekarten» gesprochen wird, widerspiegelt diesen Aspekt sehr schön:

B2: Das möchte er nicht nutzen. Er hat sich ja dort schon im Gespräch kritisch geäussert und ich glaube, die möchte er auch nicht nutzen.

I: Und warum nutzt er die nicht? Weil er sich geniert, wenn er diese Kärtchen schreibt?

B1: Ich glaube das war ihm suspekt, diese zu nutzen. Also das hat nicht in seinen Plan gepasst. Also er hat wie für sich selbst den Sinn darin nicht gesehen.

(Transkript Interview 9 PL & TK, Pos. 64-66)

Konkrete Formulierung der Massnahmen

Zentral für eine erfolgreiche Umsetzung der getroffenen Massnahmen ist eine möglichst konkrete Formulierung, welche wenig Spielraum offenlässt. Zu breit formulierte Massnahmen führen zu Diskussionen und ständigen Neuaushandlungen und behindern damit die reibungslose Umsetzung. Ist den involvierten Lehrpersonen die Ausführung einer Massnahme nicht klar, kann es dazu kommen,

dass sie deshalb nicht umgesetzt wird. Folgendes Beispiel aus einem Interview bestätigt diesen Aspekt:

B: Recht schwierig war es am Anfang, wo es relativ oberflächlich formuliert war. Da hat es sehr viele Verhandlungsfragen gegeben. "Darf man jetzt etwas anpassen, oder darf man es nicht? Ja? Nein?" Die Eltern sagen: "Mehr anpassen!" und ich finde aber "Da steht nach Möglichkeit und die Möglichkeit ist ja da". Das hat sehr viele Diskussionen gegeben. (Transkript Interview 6 MS, Pos. 60)

Kommunikation

Die erfolgreiche Umsetzung des NTA ist in einem erheblichen Masse von einer wertschätzenden und transparenten Kommunikation zwischen allen Beteiligten abhängig. Dazu gehören die Lehrpersonen, sonderpädagogischen Fachpersonen, Eltern, involvierten Fachstellen, die Klasse und selbstverständlich der betroffene Schüler/die betroffene Schülerin selbst.

Mehrere Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen betonen in den Interviews die Bedeutung einer vertrauensvollen Beziehung zum Kind und zu den Eltern.

Wir haben das sogenannte Coachingsystem. Da sind wir viel im persönlichen Gespräch mit den Jugendlichen, dass man eben auch solche Situationen reflektiert und ihn auch mitreden lässt, was er braucht. (Transkript Interview 1 MB, Pos. 59-60)

Wir sind noch nicht am Ziel und es hat auch noch viele Klippen. Aber es ist so ein Vertrauen da entstanden, von der Schülerin zur Lehrperson, auch von Eltern und das ist, glaube ich, wahrscheinlich fast das Wichtigste. Dass die Eltern ein grosses Vertrauen aufbauen konnten zu den Lehrpersonen. Also wir treffen uns regelmässig, auch ausserhalb der Schule. Nicht dass wir zusammen in den Ausgang gehen, aber einfach, dass wir uns einfach Zeit nehmen, zum Austauschen. (Transkript Interview 2 RB, Pos. 44)

Ich glaube echt, für mich ist einfach auch die Zusammenarbeit mit den Eltern wichtig gewesen. Also ich glaube, wenn du dort gut kommunizierst und auch ein bisschen weisst, wo sind auch die Knackpunkte. (Transkript Interview 8 NK, Pos. 67)

Bei allen Befragten wurden die Eltern und teilweise auch die Schülerin, der Schüler in die Entscheidungsfindung für oder gegen einen Antrag auf einen NTA sowie in die Massnahmenvereinbarung mit einbezogen. In einem Fall war die Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule durch mehrere Lehrerwechsel belastet, was zu einer ambivalenten Zusammenarbeit führte. Es gab unterschiedliche Meinungen im Hinblick auf die Vertretbarkeit und Umsetzbarkeit der Massnahmen. Die Umsetzung der Massnahmen ist zum Zeitpunkt des Interviews somit nicht für alle Beteiligten befriedigend und erfolgreich (MS-26, 58).

Auch die Kommunikation innerhalb der Klasse wird in den Interviews mehrfach angesprochen. Alle Lehrpersonen, welche sich dazu äussern, empfinden es als gewinnbringend, wenn die Mitschülerinnen und Mitschüler über die NTA-Massnahmen informiert werden. Der Experte der SAB kann eine offene, transparente Kommunikation in der Klasse ebenfalls empfehlen.

Und dort war auch noch die Problematik, dass niemand wissen durfte, dass das Kind diese Diagnose hat. Das war auch noch ein Punkt. Und das heisst die anderen Kinder haben sich auch gedacht, dass da irgendetwas nicht stimmt: sie macht andere Prüfungen, sie macht alles anders, sie kommt auf keinen Ausflug, sie macht immer blau, wenn wir einen Ausflug machen. Da sind dann solche Sachen aufgekommen. Und da war ich dann extrem froh, als die Eltern sagten, dass wir offen darüber reden dürfen.
(Transkript Interview 6 MS, Pos. 62)

Es hatte auch nie Diskussionen in der Klasse gegeben. Weil man hat das dann offen kommuniziert, also auch mit Rücksprache mit dem Kind und mit den Eltern, hat man das dann auch der Klasse gesagt, warum er jetzt jeweils bei den Prüfungen mehr Zeit hat und so. Und für die Kinder ist das gar kein Thema gewesen. (Transkript Interview 8 NK, Pos. 59)

Ja, ich finde man muss auch gut mit der Klasse sprechen. Und ich finde es eine Chance, dass man über solche Sachen reden kann. Über, ja jedes Kind braucht etwas anderes. Und dann ist es halt nicht immer so, dass es genau gleich ist für alle. (Transkript Interview 7 FB, Pos. 46)

Mit der Kommunikation und Aufklärung der Klasse ist allerdings sehr sensibel umzugehen. Bei den Betroffenen besteht oft die Angst vor Stigmatisierung, was ernst genommen werden muss. Im Kapitel 4.2 «Stigmatisierung» werden die Ergebnisse der Interviewaussagen zusammenfassend dargestellt und als wichtiger Faktor für die Entscheidungshilfe für oder gegen den Antrag auf einen NTA miteinbezogen.

Zum Aspekt der «Kommunikation» gehört auch der Austausch zwischen den Lehr- und Fachlehrpersonen. Dieser ist zentral für eine flächendeckende und umfassende Umsetzung des NTA.

Das ist noch eine spannende Diskussion gewesen. Weil das so konkrete Beispiele gewesen sind. Gerade ich komme ja von der mathematischen, naturwissenschaftlichen Seite und bin überhaupt kein Experte für Sprache. Und zum dort zu diskutieren, was auch für die Sprachlehrpersonen stimmt, oder wo sie sagen, das geht jetzt für mich eigentlich zu weit. Zum dann dort auch herauszufinden, was dort auch geeignete Massnahmen sind, welche man in den Nachteilsausgleich hineinnehmen kann.
(Transkript Interview 9 PL & TK, Pos. 19)

Überprüfung der Massnahmen

Aus den Interviews geht hervor, dass eine regelmässige Überprüfung der Massnahmen zentral ist. Alle Interviewteilnehmende geben an, die vereinbarten Massnahmen regelmässig zu überprüfen. Mehrere Expertinnen und Experten aus dem Kanton St. Gallen führen an, dass die Massnahmen nicht zwingendermassen schriftlich in einem Formular festgehalten werden müssen. Anpassungen geschehen rollend und es wird situativ entschieden, welche Massnahmen in welcher Situation in Kraft treten. In den Kantonen Schaffhausen und Zürich, in welchen die NTA-Massnahmen schriftlich in einem offiziellen Formular festgehalten werden, werden die Massnahmen im Rahmen eines

Elterngesprächs oder eines runden Tisches regelmässig auf ihre Wirksamkeit überprüft und bei Bedarf angepasst. Im Kanton Schaffhausen läuft eine Anpassung der Massnahmen zwingend über die SAB. Es wird ein neues Formular aufgesetzt und von allen Beteiligten unterschrieben. Die Fachperson der SAB gibt an, dass bisher bei den aufgesetzten NTA-Massnahmen aufgrund einer ASS noch nie Anpassungen beantragt wurden.

Also wir haben dann auch abgemacht. Wenn wir jetzt noch etwas anderes in den Nachteilsausgleich einbauen möchten, dann hätten wir das auch dem SAB melden können. Und dann hätten sie das noch hinzugefügt. Also das was wir vereinbart haben, das hat nachher auch verhebt. (Transkript Interview 8 NK, Pos. 61)

Einstellung und Wissen der Lehrperson

In den Interviews wird an mehreren Stellen angesprochen, dass die Einstellung einer Lehrperson gegenüber dem Integrationsprozess ausschlaggebend dafür ist, wie die Umsetzung eines NTA verläuft. Der NTA ist für die Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen in den meisten Fällen mit einem Mehraufwand verbunden. Die Umsetzung eines NTA verlangt von den Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen Wissen, Offenheit und die Kapazität und den Willen ihren Unterricht anzupassen und Veränderungen vorzunehmen. Die Qualität der Umsetzung des NTA und der Integration der Schülerin, des Schülers ist somit massgeblich von der Bereitschaft, dem Engagement und der Einstellung einer Lehrperson abhängig.

Und das hat aber auch sehr viel damit zu tun, wie wir Erwachsene mit diesen Themen umgehen. Wenn wir das komisch finden, weil er nie redet oder sich nur über Bergspitzen interessiert, dann finden das die Kinder und die Jugendlichen auch komisch. Und wenn wir denken, wau super, das ist ja spannend und weiss ich nicht was, dann ist das okay, dass der ein Experte ist in dem Bereich. (Transkript Interview 1 MB, Pos. 89-90)

Es braucht immer Lehrpersonen, welche auch bereit sind, das zu tragen. Welche auch irgendwie die Fähigkeit hat, die Empathie, das erkennen zu können. Das ist nicht ein gut oder schlecht, das ist einfach (-) es braucht Situationen, in welchen das geht. (Transkript Interview 2 RB, Pos. 32)

Folgende Sequenz aus den Interviews zeigt, dass ein spezifisches Wissen und eine offene und positive Einstellung seitens der Lehrpersonen in der Praxis nicht immer vorausgesetzt werden kann:

Wenn dies aus irgendeinem Grund nicht möglich ist, sei es ein wollen oder ein können, es kann auch beides sein, dann bleibt einfach alles an mir hängen. Weil ich stehe wirklich dazwischen, zwischen den Eltern - ich verstehe diese Eltern sehr - und zwischen den Lehrpersonen, die auch sagen, "(Fluchwort), ich habe zwanzig Kinder, Ich mach doch nicht extra eine Extrawurst für diese." Und dann muss ich eben dann diese Extrawurst machen, weil sie hat ja das Recht auf diese Extrawurst (lacht). Und darum ist es so fest vom Team abhängig. So das Verständnis und das Einfühlvermögen von den Lehrpersonen. (Transkript Interview 6 MS, Pos. 58)

Massnahmen ausserhalb des Nachteilsausgleichs

In den Interviews werden mehrere Massnahmen genannt, aus welchen nicht klar hervorgeht, ob diese im Rahmen eines NTA oder als ergänzende schulische Massnahmen vereinbart wurden. In einigen Fällen vermischen sich verschiedene schulische Massnahmen. Gemäss Analyse der Interviewgespräche verfügen einzelne Kinder und Jugendlichen neben dem NTA über einen Sonderstatus, wobei aus den Gesprächen nicht klar hervorgeht, ob dieser zum Zeitpunkt des NTA noch bestanden hat. Da die Interviewteilnehmenden aus drei verschiedenen Kantonen stammen, kommen sehr unterschiedliche schulische Massnahmen zur Sprache und auch die kantonalen Handhabungen in Bezug auf zusätzliche Ressourcen unterscheiden sich stark voneinander. Gemäss Interviewaussagen werden in den Kantonen St. Gallen und Zürich im Rahmen des NTA zusätzliche Ressourcen gesprochen. Diese werden in Form von Förder- oder Assistenzstunden zur Aufarbeitung von schulischen Defiziten oder für Coachinggespräche mit der Schülerin, dem Schüler eingesetzt. In St. Gallen wird in einzelnen Fällen ein «Setting im Einzelfall» arrangiert. Auch wird von einer St. Galler Schulleitung das Coachingmodell vorgestellt.

Ich habe sie vier Lektionen bei mir im Einzelunterricht, wo ich die ganzen Sachen auf-fange, was läuft im Unterricht, gibt es Prüfungen zum Nachschreiben, gibt es Eindrücke, welche sie nicht meistern kann, gibt es Aufgaben, bei welchen sie Unterstützung braucht. Der Klassenlehrer hat ebenfalls zwei Lektionen pro Woche gesprochen bekommen. Eine Lektion, wo er mit ihr die ganze Woche Rückblicke machen kann und die nächste Woche vorschauen können, damit sie weiss was kommt. Eine Lektion ist reserviert für Elternge-spräche und auch Gespräche mit Ärzten und schulpyschologischen Dienst. (Transkript Interview 2 RB, Pos. 28)

Jetzt geht es in Richtung Berufswahl. Da sind wir dann sehr gespannt. Und das schöne ist eben wieder auch, wir haben diese Ressourcen, das heisst, ich kann sie auch in der Be-ruufswahl noch begleiten. Ich kann, wenn sie dort ist, auch mal vorbei gehen. Ich kann mit den Lehrmeistern reden. (Transkript Interview 2 RB, Pos. 38)

Aus dem Interview mit der Fachperson der SAB geht hervor, dass in Schaffhausen aufgrund eines NTA keine zusätzlichen Ressourcen vom Kanton gesprochen werden (MOE-60). Es liegt in der Verantwortung der einzelnen Gemeinden zusätzlich Ressourcen zu sprechen und die Kosten dafür zu übernehmen, falls dies gewünscht wird. Diese Regelung führt dazu, dass nur in einzelnen Fäl-len zusätzliche Ressourcen zur Verfügung stehen. Unsere Interviewpartnerinnen und -partner aus dem Kanton Schaffhausen erhielten allesamt keine zusätzlichen Ressourcen. Der Wunsch danach wird in den Interviews allerdings angesprochen:

Vielleicht einfach die Möglichkeit oder Zeit, um sich auch regelmässig mit dem M. auszu-tauschen. Und zwar nicht einfach einmal zehn Minuten, wenn die Klasse gerade am Arbei-ten ist, sondern wirklich einmal reflektieren: "Hat es Situationen gegeben in letzter Zeit, in denen du überhaupt nicht verstanden hast, wie eine Person reagiert hat?" Und ihn dort noch mehr coachen können. (Transkript Interview 9 PL & TK, Pos. 124 - 128)

Aus der Auswertung der Interviews geht eine Liste mit weiteren Massnahmen hervor, welche ausserhalb des NTA eingesetzt werden. Sie bieten eine sinnvolle Ergänzung zu den NTA-Massnahmen: Ergotherapie (NK-55), Psychomotorik (FB-30), bewusste Klassen- und Halbklasseneinteilung (RB-42, MS-66), IV-Berufsberatung (MS-66), Begabungsförderung (DI-20, MB-68, UJ-48), Nachhilfestunden (DI-20), Dispens von einem kompletten Schulfach (SR-40).

5 Diskussion und Produkterstellung

5.1 Vergleich mit dem aktuellen Forschungsstand

5.1.1 Nachteilsausgleichsmassnahmen

In diesem Kapitel werden die vorgeschlagenen Massnahmen aus der Fachliteratur mit den erprobten Massnahmen aus der Praxis verglichen. Übereinstimmungen und Widersprüche zwischen Theorie und Praxis werden analysiert, diskutiert und falls möglich begründet.

Fachspezifische Massnahmen

Anpassung Stundenplan/Dispens

In der Kategorie «Anpassung Stundenplan/Dispens» unterscheiden wir zum besseren Verständnis zwischen verschiedenen Arten von Dispensen; einer Dispens von einem Schulfach, einer Dispens von einzelnen Lektionen und einer Dispens von spezifischen Aufgaben und Anlässen.

Gemäss den Merkblättern der Kantone Schaffhausen, Zürich und St. Gallen (Kanton Schaffhausen Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018; Kanton St.Gallen Bildungsdepartement, 2016; Volksschulamt, Kanton Zürich Bildungsdirektion, 2017) können Dispensen bei Kindern und Jugendlichen mit einer ASS im Rahmen des NTA dann zum Einsatz kommen, wenn keine Leistungseinbussen damit einhergehen. Dies ist bei einer Dispens von einem Schulfach der Fall und geht somit über die Grenzen des NTA hinaus. Die Analyse der Interviews hat allerdings ergeben, dass einzelne Lehrpersonen trotzdem Dispensen von einem oder mehreren Fächern im Rahmen des NTA einsetzen (MS-36, MB-52).

In den Interviews wird zudem die Umsetzung einer Dispens von einzelnen Lektionen beschrieben (FB-12, 50, SR-40). Dies wird in der Fachliteratur nicht explizit empfohlen, steht aber auch nicht im Widerspruch zu den kantonalen Vorgaben und gilt somit als legitime NTA-Massnahme. Die Tatsache, dass die Gewährung einer Dispens von einzelnen Lektionen im Rahmen des NTA in den Merkblättern der Kantone nicht geregelt ist, lässt den einzelnen Parteien Spielraum, weshalb möglicherweise viele Lehrpersonen mit Teildispensen arbeiten.

Eine Dispens von spezifischen Ausflügen und Anlässen ist gemäss kantonalen Regelungen im Rahmen des NTA ebenfalls möglich. Schuster (2016, S. 60) empfiehlt eine Befreiung von Klassenfahrten, Ausflügen und Projekttagen im Rahmen eines NTA, da diese die sozialen und funktionellen Fähigkeiten einer Schülerin, eines Schülers mit einer ASS überfordern können. Aus den Interviewgesprächen geht heraus, dass die Dispens von Ausflügen und Anlässen im Kanton Schaffhausen und St. Gallen bereits von einigen Lehrpersonen als Ausgleichsmassnahme praktiziert wird (MS-36, RB-28).

Gründe für die Differenzen in Theorie und Praxis bezüglich Dispens von kompletten Fächern könnten mit der offengehaltenen Definition des Diskriminierungsverbots im BehiG zusammenhängen. Die Schweiz übergibt den Kantonen die Verantwortung für die Umsetzung des Gesetzes. Dies führt dazu, dass sich die Merkblätter der einzelnen Kantone in ihren Grundlagen und Definitionen über den NTA unterscheiden. Zudem unterscheiden sich die Regelungen in der Schweiz und Deutschland. Je nach beigezogener Literatur kann dies zu Unsicherheiten bei der Massnahmenfindung

führen. Auch das Wissen und die Fallführung der schulpсихologischen Fachperson können hier eine Rolle spielen. Je nachdem wie strikt die kantonalen Regelungen befolgt werden, können Differenzen in Theorie und Praxis auftreten.

Ein weiterer Grund, weshalb in den Befragungen oft von Dispensen gesprochen wird, könnte mit der Vermischung von verschiedenen schulischen Massnahmen (sonderpädagogische Massnahmen, pädagogisch-didaktische Massnahmen, Dispensation, Massnahmen zur Barrierefreiheit, Sonderschulstatus, iLZ) zusammenhängen. In den Interviewgesprächen berichten einige Lehrpersonen, dass in ihrem Fall verschiedene schulische Massnahmen gleichzeitig zusammenkommen oder sich diese zeitnah abgelöst haben. Dies könnte bei der Analyse der Interviews und bei der Zuordnung der Begriffe zur Vermischung verschiedener schulischer Massnahmen geführt haben.

Sprachen

Im Fachbereich «Sprachen» überschneiden sich einige Massnahmenvorschläge aus der Literatur und der Praxis. Die Massnahmen «Vorgeben von Strukturierungs-, Gliederungs- und Führungshilfen» (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur, 2009, S. 4; DI-32; SS & KB-29) und «Anpassung der Aufgabenstellung bei Schreibaufgaben» (Autismus Forum Schweiz, 2012; DI-34) werden sowohl in der Fachliteratur wie auch in den Interviews genannt. In der Literatur werden zusätzlich einige Massnahmen genannt, welche sich auf das Aufgabenverständnis beziehen: Metaphern können übersetzt, ein Bedeutungswörterbuch angelegt (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz, 2009, S. 4), exakte Angaben zum erwarteten Textumfang gegeben oder in Texten relevante Aussagen farbig gekennzeichnet werden (Noterdaeme et al., 2017). Das Autismus Forum Schweiz (2012) schlägt zudem als mögliche Massnahme vor, die Rechtschreibung und das Schriftbild von Kindern im AS nicht zu beurteilen, wobei wir uns wieder beim Begriff «Notenschutz» befinden (vgl. Kapitel 2.1.8). In den Interviewgesprächen werden vermehrt Schwierigkeiten bei der mündlichen Teilnahme am Unterricht angesprochen (SS & KB-71, DI-34). Als naheliegende Massnahmen kann die Bearbeitung der Aufgaben in alternativer Form (schriftlich, zeichnerisch, pantomimisch) ausgeführt werden (SS & KB-71) oder das freie Erzählen freiwillig oder in einem geschützten Rahmen gehalten werden (DI-34). Auch das Gegenteil, das heisst Schwierigkeiten beim Verschriftlichen von Gedanken, wird in den Befragungen angesprochen (DI-32). Als Massnahme können Aufgaben in mündlicher anstatt schriftlicher Form bearbeitet werden (ebd.). Eine Schulleitung ergänzt den Katalog zu den sprachspezifischen Massnahmen mit der Massnahme der Portionierung des Vokabulars in den Fremdsprachen (MB-60).

Sport

Im Fachbereich «Sport» werden in der Fachliteratur und Praxis sehr unterschiedliche Massnahmen vorgeschlagen. Es treten dabei keine Übereinstimmungen der vorgeschlagenen Massnahmen auf. In der Literatur werden hauptsächlich alternative Aufgaben als Ausgleichsmassnahme vorgeschlagen. Es können individuelle Aufgaben angeboten (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz, 2009), Einzelaktivitäten parallel zum Unterrichtsgeschehen eingesetzt, oder theoretische statt praktische Inhalte bearbeitet werden (Noterdaeme et al., 2017). In den Interviews werden Unterstützungsmöglichkeiten, wie der Beizug von einer Begleitperson (RB-28) oder

der Verzicht auf sportliche Ausflüge (MS-42) angesprochen, die die Schülerin, den Schüler zur Teilnahme am Unterricht befähigen.

Mathematik/Naturwissenschaften

Auch im Fachbereich «Mathematik/Naturwissenschaften» decken sich die Aussagen zu möglichen Ausgleichsmassnahmen aus der Literatur und Praxis kaum. In den Interviews werden zwei Massnahmen der Kategorie «Aufgabenstellung» genannt, welche sich in den entsprechenden Fällen auf den Fachbereich «Mathematik/Naturwissenschaften» beziehen. Zum einen handelt es sich um die bewusste Formulierung der Fragestellungen im Fach «Natur und Technik» (PL & TK-27), zum anderen um die Anordnung der Aufgaben von «einfach» bis «schwierig» bei Mathematikprüfungen (SS & KB-52). Mit Hilfe der Fachliteratur werden mögliche Massnahmen für diesen Fachbereich ergänzt. Möglichkeiten dafür bieten z.B. die Vorankündigung beim Wechsel von mathematischen Operationen oder die Vorgabe von Tabellenrastern für gewisse Aufgaben. Zudem kann es hilfreich sein, bei Textaufgaben auf einen sozialen Kontext zu verzichten. In der Geometrie kann eine grössere Exaktheitstoleranz als Nachteilsausgleichsmassnahme sinnvoll sein (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur, 2009; Noterdaeme et al., 2017; Verein Autismus Verstehen, Inke Haussmann, 2022).

Räume, Zeiten, Gesellschaft

Für den Fachbereich «Räume, Zeiten, Gesellschaft» wird in der Fachliteratur und in den Interviews folgende kongruente Massnahme genannt: In den entsprechenden Fächern werden keine emotionalen/sozialen Fragen, sondern nur Fact-Fragen gestellt (SS & KB-52; Autismus Forum Schweiz, 2012). Möglicherweise wurde der Massnahmenkatalog des Autismus Forum Schweiz (2012) bei der Massnahmenfindung des Praxisbeispiels zu Hilfe genommen.

Aufgabenbearbeitung

Aufgabenstellung

Gemäss Fachliteratur sind verschiedene Massnahmen in Bezug auf die Aufgabenstellung hilfreich. Die Aussagen verschiedener Lehrpersonen und heilpädagogischer Fachpersonen zeigen auf, dass viele der in der Theorie vorgeschlagenen Massnahmen auch in der Praxis umgesetzt werden. Es kann hilfreich sein, wenn: Arbeitsschritte durch Zusatzfragen oder Handlungshilfen deutlich gemacht werden (FB-12), die Aufgaben nach Schwierigkeitsgrad gegliedert werden (SS & KB-52, MOE-31), ein Lösungsbeispiel angefügt wird (UJ-18) oder die Aufträge und Fragestellungen bewusst, eindeutig formuliert werden (FB-34, UJ-44, PL & TK-27, 80, SS & KB-52, MS-36, MOE-29, 35). Das Autismus Forum Schweiz (2012) führt mögliche konkrete Formulierungsanpassungen aus: mehrgliedrige Fragen sollten vermieden, Information und Frage bewusst getrennt und bereits bekannte Formulierungen aus Übungsbeispielen verwendet werden. Noterdaeme et al. (2017) verweisen auf das Weglassen von Füllwörtern. Auch in den Interviews werden einige spezifische Beispiele in Bezug auf die bewusste und eindeutige Formulierung von Fragestellungen genannt. Zwei Aufträge in einem Satz (PL & TK-80), Nebensätze und Metaphern und Symbolik (MOE-35) sollen wenn möglich vermieden werden. Zusätzlich soll auf offene (FB-34), emotionale und soziale Fragestellungen (SS & KB-52) verzichtet werden.

In der Fachliteratur werden zudem Ideen zu visuellen Unterstützungsmassnahmen präsentiert. Für das Aufgabenverständnis kann eine skizzenhafte Darstellung zusätzlich zur gestellten Aufgabe oder der Einbezug von Symbolen förderlich sein (Noterdaeme et al., 2017; Autismus Forum Schweiz, 2012). In unserem Forschungsfeld wurden diese Massnahmen nicht erprobt. Stattdessen wird in den Interviews die Massnahme «Mündliche statt schriftliche Vermittlung der Aufträge (SR-54)» genannt, welche wiederum in der Fachliteratur nicht erwähnt wird.

Rahmenbedingungen

Für eine erfolgreiche Aufgabenbearbeitung können im Rahmen der Ausgleichsmassnahmen die Rahmenbedingungen angepasst werden (Schuster, 2016; Noterdaeme et al., 2017; Theunissen & Sagrauske, 2019). Im Merkblatt «Informationen zum Nachteilsausgleich» des Kantons Schaffhausen werden beispielsweise zeitliche Anpassungen, wie Zeitzuschläge, zusätzliche Erholungspausen und individuelle Abgabefristen für schriftliche Arbeiten vorgeschlagen (Kanton Schaffhausen Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018, S. 5). Als räumliche Anpassungsmöglichkeiten werden Prüfungsdurchführungen in einem separaten Zimmer oder individuell angepasste Sitzplätze empfohlen (ebd.; Autismus Forum Schweiz, 2012; Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz, 2009). Die genannten räumlichen und zeitlichen Anpassungen gehen mit den praxiserprobten Massnahmen einher (RB-18, 34, MB-56, DI-20, 61, 26, PL & TK-25, MOE-48).

Auch weitere Massnahmenvorschläge aus der Fachliteratur, welche die Rahmenbedingungen betreffen, decken sich mit genannten Massnahmen aus der Praxis. So kann beispielsweise der Umfang an Aufgaben reduziert werden, um der Schülerin, dem Schüler mehr Zeit zu verschaffen (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur, 2009; Schuster, 2016; UJ-54, SR-46). Mehrmals wird zu einer verstärkten Aufsicht bei Prüfungen geraten. Der Schülerin, dem Schüler

kann zum Überspringen einer Aufgabe geraten, wenn sie/er zulange an einer Aufgabe hängen bleibt (Noterdaeme et al., 2017; NK-29, PL & TK-71, MOE-48) oder Prüfungsblätter können nach Abgabe in Bezug auf das Aufgabenverständnis, Denkfehler oder Vergessenes kontrolliert werden (Autismus Forum Schweiz, 2012; UJ-50). Zudem werden alternative Bearbeitungsformen vorgeschlagen. Schuster (2016) beschreibt beispielsweise die Möglichkeit einer schriftlichen Ausarbeitung eines Themas anstelle eines mündlichen Referates. Diese Massnahme wird gemäss Interviewaussage in einem Fall erfolgreich umgesetzt (MS-36). Umgekehrt können Aufgaben in mündlicher anstatt in schriftlicher Form bearbeitet werden. Beispielsweise werden Lösungen, Antworten und Gedanken einer Schülerin, eines Schülers mündlich mitgeteilt und mit einem digitalen Aufzeichnungsgerät aufgenommen oder von der Lehrperson notiert (SR-40, DI-34, 65, NK-29, 45). Zudem können Dialoge eine Aufsatzarbeit ersetzen (DI-32). Für einzelne Kinder und Jugendliche kann es zudem hilfreich sein, wenn Texte und Aufgaben durch die Lehrperson vorgelesen werden (Autismus Forum Schweiz, 2012; MB-56).

In der Fachliteratur werden folgende weitere Massnahmen genannt, welche in den Interviewgesprächen nicht erwähnt werden und sich auf Prüfungssituationen beziehen. Je nach Fall sollte auf Überraschungstests verzichtet, sich bei mündlichen Prüfungen auf nur eine fragende Person beschränkt und eine Prüfungsvorschau vorgenommen werden, um Klarheit zu schaffen und Missverständnisse zu bereinigen (Autismus Forum Schweiz, 2012). In der Praxis wird ergänzend von einer weiteren prüfungsspezifischen Massnahme berichtet. In einzelnen Fällen dürfen Prüfungen im Einzel- oder Kleingruppensetting unter Aufsicht der heilpädagogischen Fachperson absolviert werden. Dieser Rahmen bietet eine ruhige, entspannte Atmosphäre und die heilpädagogische Fachperson kann unterstützend wirken (UJ-50, SR-40, SR-12).

Folgende weitere Massnahmenvorschläge zur Anpassung der Rahmenbedingungen stammen nur aus der Fachliteratur, bzw. der qualitativen Sozialforschung: Eine Kopie anstelle einer Mitschrift von Tafeltexten austeilen (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz, 2009), die Hausaufgaben der einzelnen Fächer aufeinander abstimmen und je nach Fall reduzieren (Schuster, 2016), Pausen bewusst durch die Lehrperson anordnen, wenn diese merkt, dass das Kind oder der Jugendliche ermüdet (NK-29, MOE-48) und jegliche Arten von Hilfestellungen für das Aufgabenverständnis zur Verfügung stellen (UJ-50, SR-30, 40, FB-34, PL & TK-63, MOE-48). Zudem wird in den Interviews die Bedeutung der Selbstbestimmung hervorgehoben (MB-68, FB-34, SS & KB-68). Als Beispiele werden die Selbstbestimmung des Settings (Ort), der Aufgaben (Schwierigkeitsstufe) oder des Prüfungszeitpunkts genannt.

Unterrichtsgestaltung und Hilfsmittel

Verstärkte Visualisierung

Kinder mit einer ASS haben oft Mühe beim Planen und Organisieren einer Aufgabe. Es können Schwierigkeiten in der Merkfähigkeit, der Handlungsplanung, der Organisation und der Aufmerksamkeit auftreten (Rollett & Kastner-Koller, 2018). Um diese Defizite auszugleichen, kann im Schulalltag mit verstärkter Visualisierung gearbeitet werden. Schuster (2016) benennt die Verwendung von Bildmaterial, PowerPoint-Präsentationen, Mindmaps und Grafiken im Unterricht als hilfreiche Massnahmen. Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur (2009) schlägt vor, mit Tafelbildern, Merktzetteln mit wichtigen Terminen oder Zusammenfassungen von Unterrichtsinhalten in Textform zu arbeiten. Zudem sollten Hausaufgaben übersichtlich an einer Tafel festgehalten werden (ebd.). In den Interviews wird nur von einer Lehrperson eine Massnahme in Bezug auf die verstärkte Visualisierung genannt. Diese Lehrperson arbeitet mit einem Tagesplan, welcher anhand von Symbolen und Bildern visualisiert wird (FB-16).

Technische Hilfen

Die Schaffhauser Erziehungsdirektion schlägt vor, im Rahmen eines NTA technische Hilfsmittel zuzulassen, namentlich Hilfsmittel zum Schreiben, Einlesen, Aufnehmen oder Abhören von Texten, wie die Anwendung eines Computers, Smartphones oder Taschenrechners (Kanton Schaffhausen Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018). Die Verwendung eines Computers als Ausgleich für motorische Schwierigkeiten sowie die Verwendung von digitalen Aufzeichnungsgeräten für Ton und Bild werden auch von Noterdaeme et al. (2017) empfohlen und in den Interviews als mögliche NTA-Massnahmen erwähnt: Die elektronischen Geräte bieten die Möglichkeit Antworten aufzunehmen (MOE-48), Vorträge auf Video oder Tonband aufzuzeichnen (MOE-35, FB-22) oder Texte mit der Tastatur zu schreiben (NK-29). Die Fachperson der SAB ergänzt die Idee Texte am Bildschirm zu lesen statt von einem Blatt Papier, da man die Schriftart anpassen und die Schriftgrösse verändern kann (MOE-77). Schuster (2016) nennt zusätzlich den Gehörschutz als technisches Hilfsmittel, um für die Schülerin, den Schüler eine ruhige, konzentrierte Arbeitsatmosphäre zu schaffen. In der Praxis wird der Gehörschutz bereits eingesetzt (DI-26, 61). Eine Lehrperson und eine heilpädagogische Fachperson entwickelten ein Hilfsmittel, welches dem Schüler bei Prüfungen als Orientierungshilfe dient. Damit sich der Schüler bei Prüfungen in den Fragen einschränkt, setzten sie Fragekarten ein (PL & TK-63).

Grafische Anpassungen

Im Merkblatt zum NTA der Schaffhauser Erziehungsdirektion sind Massnahmen zur grafischen Anpassung von Arbeitsblättern und Vorlagen, wie bspw. eine grössere Schrift oder bestimmte Schriftarten, aufgelistet (Kanton Schaffhausen Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018, S. 5). Die Verwendung von vergrösserten Kopien wird auch vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur (2009) und von der Fachperson der SAB (MOE-29) als mögliche Massnahme vorgeschlagen. Eine strukturierte und übersichtliche Darstellung der Aufgaben im Sinne von grösseren Abständen zwischen den Zeilen, einer klaren Trennung und Auflistung der Teilaufgaben oder einer Aufteilung der Aufträge auf mehrere Seiten wird sowohl in der Fachliteratur wie auch in den

Interviews von verschiedenen Personen als hilfreiche Massnahmen genannt (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur, 2009; Autismus Forum Schweiz, 2012; UJ-18, MS-36, PL & TK-80, FB-34, MOE-29). Generell schlägt das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur (2009) und das Autismus Forum Schweiz (2012) eine reizarme Gestaltung der Arbeitsblätter mit möglichst wenigen Illustrationen vor. Auch kann durch das Hervorheben wichtiger Informationen eine Übersicht innerhalb der Aufgabenstellung gegeben werden (Autismus Forum Schweiz, 2012).

Sozialform

Kinder und Jugendliche mit einer ASS zeigen oft Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion. Sie haben meist wenig Interesse an der Interaktion mit anderen Menschen und können sich schlecht in die Gedanken, das Wissen und die Absichten des Gegenübers hineinversetzen (Theunissen & Sagrauske, 2019; Schuster, 2016, S. 37-50; Teufel & Soll, 2021, S. 28-48). Aus diesem Grund können Ausgleichsmassnahmen, welche sich auf die sozialen Kompetenzen beziehen, für Kinder im AS wirksam sein. In Bezug auf Gruppenarbeiten schlägt Noterdaeme et al. (2017) vor, einen Teil der Gesamtaufgabe in Einzelarbeit gestalten zu lassen und diesen anschliessend der Gruppenarbeit hinzuzufügen. In den Interviews werden zwei ergänzende Massnahmen genannt: Gruppenzusammensetzungen werden bewusst von der Lehrperson vorgenommen (MS-66) und Gruppenarbeiten werden mit Hilfe eines Vertrags strukturiert und organisiert (PL & TK-71). In den Befragungen werden zudem die Sitzkombinationen angesprochen. Sitzplatzwechsel werden von der Lehrperson bewusst geplant und für das Kind förderliche Sitzkombination bleiben bestehen (MS-66). In einem anderen Fall können die Plätze und Partner frei gewählt werden (SS & KB-68).

Orientierungshilfen in Zeit und Raum

Aufgrund von Einschränkungen in den exekutiven Funktionen bei Kindern und Jugendlichen im AS treten häufig Schwierigkeiten in der Organisation auf (Rollett & Kastner-Koller, 2018; Schuster, 2016). Orientierungshilfen in Zeit und Raum können den Betroffenen helfen, sich in der Umwelt orientieren und organisieren zu können (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz, 2009; Kanton Schaffhausen Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018). Als hilfreiche räumliche Angebote werden vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur (2009) folgende Massnahmen genannt, welche sich auch in der Analyse der Interviews widerspiegeln: Die Wahl des Arbeitsplatzes erfolgt nach den Bedürfnissen der Schülerin, des Schülers. Dies kann ein Sitzplatz ganz vorne oder ganz hinten im Raum, ein Sitzplatz in der Nähe der Tür (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz, 2009), ein abgeschirmter Platz (ebd.; DI-8), ein Platz am Rand des Schulzimmers mit ein wenig Abstand zur nächsten Person (MB-31, DI-8), ein ruhiger Platz mit möglichst wenigen äusseren Reizen (DI-20, MOE-48) oder ein Einzelplatz (SR-40) sein. Ein fester, immer gleichbleibender Platz unterstützt das Bedürfnis nach Beständigkeit und Ordnung von Kindern und Jugendlichen im AS (FB-58, SR-40). Ebenfalls unterstützend wirkt ein Auszeitraum, der bei problematischem Verhalten genutzt werden kann (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur, 2009; DI-36) und das Angebot einer alternativen Räumlichkeit für Pausen (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz, 2009; Noterdaeme et al., 2017).

Weitere Massnahmen zur räumlichen Orientierung, die sich gemäss Interviewaussagen in der Praxis bewährt haben, sind die Verwendung eines Ablagesystems für Arbeitsblätter anhand von Schubladen oder farbigen Mäppchen (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur, 2009; FB-16, 52) oder die Strukturierung des Arbeitsplatzes durch Markierungen (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur, 2009; DI-20). Weitere räumliche Hilfen, welche ausschliesslich in der Fachliteratur genannt werden, sind besondere Markierungen der Räume und der Einsatz von Lageplänen (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz, 2009).

Die zeitlichen Orientierungshilfen, welche in der Praxis angewendet werden, decken sich im Gegensatz zu den räumlichen Orientierungshilfen kaum mit den Empfehlungen aus der Fachliteratur. Der Einsatz von Wochen-, Tages- oder Lektionenplänen kann Schülerinnen und Schülern im AS helfen, sich einen Überblick zu verschaffen, Ordnung und Struktur in Abläufe zu bringen und Veränderungen im Tagesablauf vorausschaubar zu machen. Auch ein Vermerk von Raumwechsel kann angefügt werden (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur, 2009; FB-16, SS & KB-26). Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur (2009) empfiehlt die frühzeitige Ankündigung der Hausaufgaben vor dem Klingeln. In der Praxis erweist sich das frühzeitige Planen von Prüfungsinhalten und -terminen gemeinsam mit der Schülerin, dem Schüler (MB-67-68, SS & KB-52, FB-34) und ein übersichtlicher und strukturierter Aufbau der Lektionen als förderlich (FB-36).

Nicht zuletzt wird eine zusätzliche personelle Unterstützung, welche die Schülerin, den Schüler situativ begleitet und Hilfestellungen leisten kann, von mehreren Autorinnen und Autoren empfohlen (Schuster, 2016; Theunissen & Sagrauske, 2019; Noterdaeme et al., 2017). In der Praxis wird davon verstärkt im Fach Sport und bei Klassenausflügen Gebrauch gemacht (FB-50, RB-28).

5.1.2 Entscheidungshilfe

Kinder und Jugendliche mit einer ASS haben aufgrund ihrer besonderen Lernvoraussetzungen den Anspruch auf einen NTA (Schweizerischer Bundesrat Art. 24, 2014). Dabei lässt sich laut Schirmer (2016) kein allgemeiner, sondern nur ein individueller Anspruch auf einen NTA feststellen. Auch aus den Interviews geht hervor, dass jeder Fall anders gelagert und somit eine individuelle Betrachtungsweise essenziell ist. Verschiedene Kriterien, welche für oder gegen einen Antrag auf NTA sprechen, müssen beachtet und sorgfältig abgewogen werden. Einige Kriterien basieren auf den rechtlichen Grundlagen des Kantons Schaffhausen, beziehungsweise auf dem BehiG. Andere relevante Aspekte werden ausschliesslich in den Interviews genannt und basieren auf Erkenntnissen aus der Praxis. Im folgenden Abschnitt werden die wegleitenden Kriterien einzeln betrachtet und die theoretischen Aspekte und rechtlichen Vorgaben mit Praxisaussagen verglichen.

Behinderungsfrage/Diagnose

Als zentrale Voraussetzung für den Anspruch auf einen NTA wird eine offizielle Diagnose einer medizinischen Fachstelle verlangt (Kanton Schaffhausen Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018). Im Kanton Schaffhausen sind folgende Fachstellen anerkannt: KJPD, Spitäler Schaffhausen, Fachärzte oder gleichartige Fachinstitutionen anderer Kantone (ebd.). In diversen Interviews

wird die Einhaltung dieser Regelung bestätigt. Bei allen in den Interviews behandelten Fällen basiert der NTA auf einer ärztlichen Diagnose. Ohne Diagnose können allerdings unabhängig vom NTA passende pädagogisch-didaktische Massnahmen zur Unterstützung der Schülerinnen und Schüler angeboten werden.

Kognitive Voraussetzungen

Gemäss Theorie und Merkblätter verschiedener Autorinnen und Autoren kann ein NTA nur dann in Kraft treten, wenn die Schülerin, der Schüler die kognitiven Voraussetzungen zur Erreichung der Lernziele aus dem Lehrplan mitbringt (Henrich et al., 2012; Schuster, 2016; Kanton Schaffhausen Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018). Sind die kognitiven Voraussetzungen nur begrenzt vorhanden oder sind umfassende Kompensationsmassnahmen von Nöten, muss abgewogen werden, ob ein NTA Sinn macht (Noterdaeme et al., 2017). Eine Lehrperson empfindet den NTA in der Praxis als eine Gratwanderung zwischen Ausgleich und Bevorzugung, vor allem dann, wenn die schulischen Leistungen einer Schülerin, eines Schülers im kritischen Bereich liegen (FB-56).

Verschiedene Interviewaussagen bestätigen jedoch, dass die kantonalen Vorgaben, welche durchschnittliche kognitive Fähigkeiten als Bedingung für einen NTA voraussetzen, eingehalten werden (RB-38, UJ-18, SR-18, DI-8, MB-60, SS & KB-43, 37, MS-18). Ein Grossteil der Interviewteilnehmenden beschreiben die kognitiven Voraussetzungen und Leistungen der entsprechenden Schülerinnen und Schüler als gut bis sehr gut. Eine heilpädagogische Fachperson berichtet, dass die kognitiven Voraussetzungen in einzelnen Fächern nicht ausreichten und deshalb in diesen Fächern individuelle Lernziele festgelegt wurden (UJ-68).

Schwierigkeiten im Schulalltag

Die Leitplanke «Angemessenheit», welche in der Wegleitung der Hochschule für Heilpädagogik (2012) und im Merkblatt des Kantons Schaffhausen (2018) beschrieben ist, zeigt eine Grenzen des NTA auf. Die Leitplanke sagt aus, dass die Massnahmen der Situation angepasst und angemessen sein müssen und zu keiner Bevorzugung führen dürfen. Dies bedeutet, dass ein NTA nur dann zum Tragen kommt, wenn eine Schülerin, ein Schüler im AS an der erfolgreichen Teilnahme am Unterricht gehindert ist. Treten keine Schwierigkeiten auf, erübrigt sich ein NTA und die Schülerin, der Schüler wird wie alle anderen Lernenden der Klasse zu den gleichen Bedingungen mitgeführt. Auch gemäss Schuster (2016, S. 59) steht einer Schülerin, einem Schüler nur dann ein NTA zu, wenn es durch die behinderungsbedingten Besonderheiten im Schulalltag beeinträchtigt ist und sich dies in seinem schulischen Lernerfolg niederschlägt. Aus den Interviews wird deutlich, dass dies in der Praxis wie vorgesehen gehandhabt wird. Einige Lehrpersonen berichten beispielsweise, dass ihnen keine Schwierigkeiten im Schullalltag der Schülerin, des Schülers auffallen und sie aus diesem Grund keinen NTA beantragt hätten (UJ-20, SR-14).

Treten Schwierigkeiten im Schulalltag auf, zeigen sich diese laut Noterdaeme et al. (2017, S. 383) oft in den überfachlichen Kompetenzen. Es sind also grösstenteils Massnahmen in den emotionalen, sozialen und kommunikativen Bereichen gefragt. Diese Schwerpunktbereiche widerspiegeln sich auch in den Interviews. In folgenden Bereichen treten in der Praxis oft Schwierigkeiten auf: so-

zial-emotionale Kompetenzen, Arbeitsorganisation, Motorik, sensorische Reize, Verständnis, Flexibilität und Arbeitstempo (SR-18, SS & KB-45, MS-10, MB-31, DI-8, PL & TK-22, FB-24, RB-16, MOE-29, DI-8, SR-14, RB-16, NK-29, FB-12, NK-11,13, UJ-32).

Leidensdruck

Die genannten Schwierigkeiten führen oft zu Leistungseinbussen und zu einem Leidensdruck bei der Schülerin, dem Schüler (MB-24, 31, FB-38, SS & KB-32, 59, MS-36, 52, SR-44, NK-17, 37, PL & TK-90). Es ist möglich, dass die Lehrperson im Schulalltag keine Schwierigkeiten wahrnimmt, bei der Schülerin, dem Schüler aber trotzdem ein Leidensdruck besteht. Ein Grund dafür kann sein, dass die Schülerin, der Schüler in der Schule ein angepasstes Verhalten zeigt, welches ihr/ihn aber sehr viel Energie kostet. Der Leidensdruck nimmt auch in der Fachliteratur einen wichtigen Stellenwert ein. Verschiedene Betroffene erzählen, dass die Schulzeit aufgrund des enormen Leidensdrucks die schlimmste Zeit ihres Lebens darstellte (Preissmann, 2012, S. 102; Schirmer, 2016). Demzufolge kann der NTA für Kinder und Jugendliche mit einem Leidensdruck sehr entlastend wirken und einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dem Schüler oder der Schülerin die Schulzeit zu erleichtern. Bei der Entscheidungsfindung für oder gegen einen Antrag auf NTA sollte dieser Faktor unbedingt mitberücksichtigt werden.

Stigmatisierung

Neben dem Leidensdruck sollte die Stigmatisierungsgefahr beachtet werden. Schuster (2016, S. 59) weist darauf hin, dass es eine Schülerin, ein Schüler durch den NTA im Umgang mit ihren/seinen Mitschülerinnen und Mitschülern noch schwerer haben kann. Es ist damit zu rechnen, dass Klassenkameraden wenig Verständnis dafür zeigen, dass die Betroffene, der Betroffene eine Sonderbehandlung erfährt (ebd.). Die Autorin macht aber auch deutlich, dass dies allein kein Grund ist, auf einen NTA zu verzichten. Meist gewöhne sich die Klasse schnell an neue Situationen. In den Interviews wird dies an verschiedenen Stellen bestätigt (MB-86, SR-56, DI-42, FB-48, NK-59, PL & TK-102). Einige Lehrpersonen erzählen, dass der NTA in der Klasse kein grosses Thema ist und selten zu Diskussionen führt. In zwei Fällen war die Angst vor einer möglichen Stigmatisierung bei den Schülern im AS jedoch so gross, dass sie zuerst auf einen NTA verzichteten (DI-8, 14, FB-16). Die Stigmatisierungsgefahr sollte bei der Entscheidungsfindung unbedingt berücksichtigt werden (MOE-17).

Pädagogisch-didaktische Massnahmen

Wann ein Antrag auf einen NTA Sinn macht, ist ferner abhängig von den pädagogisch-didaktischen Massnahmen, die im Unterricht eingesetzt werden. In der Fachliteratur werden die integrative Didaktik und der NTA klar voneinander getrennt. So gelten pädagogisch-didaktische Massnahmen, wie beispielsweise Differenzierung und Individualisierung grundsätzlich für alle Schülerinnen und Schüler der Klasse und werden als Begleit- und Vorform des NTA gesehen (Henrich et al., 2012). Auch das UDL-Konzept wird von dem NTA abgegrenzt und basiert auf Grundsätzen, welche in der Unterrichtsplanung anzuwenden sind, um gleiche Lernchancen für alle Individuen zu generieren (Meier-Popa & Ayer, 2021). Der NTA kommt dann zum Zuge, wenn die Möglichkeiten dieser integ-

rativen Didaktik ausgeschöpft und verstärkte Massnahmen notwendig sind. Dies wird von einer interviewten Fachperson bestätigt. Gemäss ihrer Aussage wird in der Praxis der Grundsatz «so lange wie möglich die vorhandenen Ressourcen, wie Integrative Förderung oder situative Unterstützung, einsetzen» vertreten (DI-18). Im Response-to-intervention-Modell von Meier-Popa und Ayer (2021) wird der NTA der zweiten Stufe, den nichtverstärkten-sonderpädagogischen Massnahmen zugeordnet (vgl. Kapitel 2.1.2). In der Praxis verschwimmen diese Grenzen allerdings. Einige Personen geben an, aus den pädagogisch-didaktischen Massnahmen heraus einen NTA formuliert zu haben, da dies bei den Eltern mehr Eindeutigkeit erfährt (SS & KB-57, MS-30). Andere berichten, dass teilweise NTA-Massnahmen vorangegangen sind und sich diese im Nachhinein für alle Schülerinnen und Schüler der Klasse bewährt und etabliert haben. Somit flossen diese Massnahmen in die integrative Didaktik mit ein (PL & TK-80, SS & KB-57, UJ-56, DI-42, NK-29, UJ-62). Klarer wird in der Praxis die Trennung zwischen pädagogisch-didaktischen Massnahmen und des NTA in Prüfungssituationen (FB-36, PL & TK-38, 40). Bei Leistungsbeurteilungen enden meist die Möglichkeiten der integrativen Didaktik. Aufgrund des Fairness-Aspekts wird ein NTA aufgegleist (PL & TK-38,40,43).

In den Interviews wird von mehreren Personen die Ansicht vertreten, dass durch einen guten Unterricht und eine sensible und offene Lehrperson, welche individuell auf die Bedürfnisse aller Lernenden eingeht, keine Bevorzugungen zulässt, jedoch genug Mut zur Anpassung aufbringt, auf einen NTA verzichtet werden kann (MOE-13, 31, 66, 67, 77, MB-64, SR-42).

Offizielle, verpflichtende Handhabung

Ein Aspekt, welcher massgeblich zu einer Entscheidung für oder gegen den Antrag auf einen NTA beiträgt, geht klar aus den Interviews hervor. So wäre in vielen Fällen ein Ausgleich der behinderungsbedingten Nachteile durch eine integrative Didaktik durchaus möglich, doch gelingt die Umsetzung nicht immer, da beispielsweise verschiedene Fachlehrpersonen eine Klasse unterrichten. Je mehr Lehr- und Fachpersonen involviert sind, desto schwieriger wird eine einheitliche Umsetzung. Hinzu kommen verschiedene Ansichten, Kompetenzen und Praktiken der unterschiedlichen Lehrpersonen, was dazu führt, dass die Umsetzung der Massnahmen vergessen geht oder bewusst ignoriert wird. In diesem Fall kann ein Antrag auf einen NTA sinnvoll sein. Die Massnahmen werden offiziell verschriftlicht und gelten verpflichtend für sämtliche Lehrpersonen. Dadurch werden Diskussionen im Team hinfällig (MB-56, UJ-26, 60, MS-20, MS-54, MOE-33). Auch in Bezug auf die Zusammenarbeit mit den Eltern kann ein NTA entspannend wirken und helfen, Diskussionen zu vermeiden (FB-40). Ein weiterer Grund für einen Antrag auf einen NTA ist die Legitimation einer Ungleichbehandlung durch ein offizielles, rechtliches Formular (MB-31, MS-80, NK-25, FB-24). Dies schützt die Lehrpersonen vor kritischen Stimmen und verhindert die Rechtfertigung der Massnahmen. In der Fachliteratur werden zu dieser Thematik keine Einträge gefunden.

In den Interviews wird ein weiterer wichtiger Aspekt, welcher zur Entscheidung für oder gegen den Antrag auf einen NTA beiträgt, angesprochen. Mehrere Lehrpersonen geben an, einen NTA im Hinblick auf die weiterführende Schullaufbahn und Berufsbildung der Schülerin, des Schülers be-

antrag zu haben (MB-48, 63-64, SS & KB-75). Der NTA sensibilisiert die Lehrpersonen der weiterführenden Stufen für die spezifischen Bedürfnisse der Schülerin, des Schülers. Der Experte der SAB rät sogar dazu im Hinblick auf einen Schulübertritt einen Antrag auf einen NTA zu stellen, auch wenn bis anhin noch keine Schwierigkeiten aufgetreten sind (MOE-67). Auch dazu werden in der Fachliteratur keine Hinweise gegeben.

5.2 Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel wird die konkrete Fragestellung der vorliegenden empirischen Entwicklungsarbeit beantwortet. Dies ermöglicht letztlich die Erstellung einer Wegleitung zum NTA bei Schülerinnen und Schüler mit einer ASS in Schaffhauser Regelschulen.

Die Fragestellungen sind in Haupt- und Unterfragen gegliedert. Die Hauptfragen zielen auf das Produkt, welches eine Entscheidungshilfe und ein Massnahmenkatalog beinhaltet, ab. Die Unterfragen beziehen sich auf die Informationsgewinnung. Diese umfasst die «aktuelle Fachliteratur», die «Praxisforschung» und die «kantonalen Rahmenbedingungen». In den folgenden Abschnitten werden die Haupt- und Unterfragen zusammenfassend beantwortet. Die detaillierten Ergebnisse sowie das Produkt sind in den Kapiteln 4 und 5.3 zu finden.

1: Welche Massnahmen eignen sich in der Umsetzung des Nachteilsausgleichs aufgrund einer «Autismus-Spektrum-Störung» an Schaffhauser Regelschulen?

Welche Massnahmen erschliessen sich aus der aktuellen Fachliteratur?

Für Schülerinnen und Schüler mit einer ASS ist ein klar strukturierter Unterricht zentral. Grundsätzlich sind alle Massnahmen hilfreich, welche sich auf die exekutiven Funktionen beziehen. Beispielsweise helfen Methoden, welche die Handlungsplanung, Strukturierung und Organisation von Unterrichtsinhalten unterstützen. Dazu gehören auch Massnahmen, welche die beeinträchtigte Aufmerksamkeit und Flexibilität berücksichtigen. Ebenfalls zentral sind Ausgleichsmassnahmen, welche die Beeinträchtigung in der «Theory of Mind» kompensieren. So brauchen Schülerinnen und Schüler mit einer ASS Unterstützung in allen Bereichen, in welchen eine Perspektivenübernahme, Beurteilung eines Ereignisses oder eine Interpretation verlangt wird. Weitere wichtige Ausgleichsmöglichkeiten sind Massnahmen, welche die Bereiche «Kommunikation und Interaktion im schulischen Alltag» und «zentrale Kohärenz» berücksichtigen. Im Hinblick auf die «zentrale Kohärenz» helfen alle Massnahmen, welche die Schülerin, den Schüler darin unterstützen, den Blick auf das grosse Ganze zu richten, einen Überblick zu behalten und Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden.

Geeignete NTA-Massnahmen, welche der Fachliteratur entnommen wurden, wurden im Kapitel 2.1.9 zusammenfassend aufgelistet. Darin enthalten sind folgende Massnahmen:

- «Fachspezifische Massnahmen» unterteilt in «Sprachen», «Mathematik/Naturwissenschaften», «Räume, Zeiten, Gesellschaft», «Sport», «Anpassungen Stundenplan/Dispens»,
- «Unterrichtsgestaltung und Hilfsmittel» unterteilt in «Verstärkte Visualisierung», «Grafische Anpassungen», «Technische Hilfen», «Sozialform» und «Orientierungshilfen in Zeit und Raum»
- «Aufgabenbearbeitung» unterteilt in «Aufgabenstellung» und «Rahmenbedingungen»

Weitere Massnahmen, welche ebenfalls im Rahmen des NTA gewährt werden können, werden im Kapitel 2.2.8 beschrieben.

Welche Massnahmen erschliessen sich aus der Praxis?

Welche Massnahmen werden von Expertinnen und Experten in der Praxis umgesetzt?

Die zusammenfassende Analyse der Vorschläge aus der Praxis ist im Kapitel 4.1 einsehbar. Ihre Gliederung entspricht den Kategorien der Fachliteratur.

Grundsätzlich überschneiden sich die Massnahmen mit denen, welche in der Fachliteratur und in bereits erstellten Listen von Autismus-Vereinen oder Bildungsinstitutionen empfohlen werden. Einige Massnahmen werden aber zusätzlich genannt. So wird in der Praxis von mehreren Personen die Massnahme «Anpassung Stundenplan» genannt.

Folgende Massnahmen werden ebenfalls ausschliesslich in den Interviews ausgeführt:

- Sprachen: Portionierung des Vokabulars in den Fremdsprachen, freies Erzählen erfolgt freiwillig oder in einem geschützten Rahmen
- Sport: Verzicht auf sportliche Ausflüge
- Rahmenbedingungen: Beurteilung von mündlichen Beiträgen nur bei klarer Einforderung, am Ende der Prüfung kontrollieren, ob alle Aufgaben richtig verstanden und gemacht wurden, Arbeitsblätter und Übungen auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen anbieten.
- Aufgabenstellung: Mündliche Aufgabenstellung
- Technische Hilfsmittel: Fragekarten
- Sozialform: Bei Gruppenarbeiten wird ein Vertrag ausgefüllt, Partner- und Gruppenarbeiten immer in der gleichen Konstellation
- Orientierungshilfen in Zeit und Raum: Markierung auf dem Tisch, als Hilfe, wie das Heft/Arbeitsblatt positioniert werden muss, Lernziele frühzeitig bekannt geben, Prüfungstermine mit dem Schüler zusammen planen und vereinbaren.

Welche Massnahmen haben sich in der Praxis bewährt?

Die qualitative Forschung zeigt, dass die gleichen Massnahmen bei verschiedenen Kindern unterschiedliche Wirkung zeigen. Deshalb kann nicht pauschal vorhergesagt werden, welche Massnahme bei einem bestimmten Nachteil hilft. Dies ist stark abhängig vom einzelnen Kind, dessen Wahrnehmung und Persönlichkeit und der konkreten Situation vor Ort. Kleine, uns auf den ersten Blick verborgene Faktoren beeinflussen die Gelingensbedingungen. So scheiterte beispielsweise die Massnahme «separater Raum» bei einem Kind, da das Surren von Röhren in einem sonst stillen Raum das Kind mehr ablenkte als die zahlreichen Geräusche im Klassenraum. Ebenfalls scheiterte die Massnahme «Kopfhörer» bei einem Kind aufgrund einer Übersensibilität am Kopf. Grundsätzlich haben sich die gesetzten Massnahmen jedoch in der Praxis bewährt und wurden erfolgreich umgesetzt. Fast alle Lehrpersonen berichteten von einer allgemeinen Entspannung und der Verbesserung der schulischen Situation. Bei älteren Schülern zeigte sich zudem, dass es hilfreich ist, das Kind in die Massnahmenfindung einzubeziehen. Meist können sie genau sagen, was sie

brauchen und welche Massnahmen ihnen nicht entsprechen. Beispielsweise äusserte sich ein Schüler bei der Massnahmenfindung bereits kritisch gegenüber der Massnahme «Fragekarten». In der Praxis zeigte sich dann auch, dass er die Fragekarten nicht nutzte.

Worauf ist bei der Umsetzung der Nachteilsausgleichsmassnahmen in der Praxis besonders zu achten?

Passung zur individuellen Situation

Wie in der vorherigen Fragestellung bereits beschrieben, ist die Passung der Massnahme an die individuelle Situation ausschlaggebend. Es ist nicht zielführend Massnahmen allein aufgrund einer Diagnose zu gewähren (lineare Attribution), sondern sie muss immer an die individuellen Bedürfnisse des Kindes angepasst werden.

Konkrete Formulierung der Massnahmen

Zentral für eine gelingende Umsetzung getroffener Massnahmen ist eine möglichst konkrete Formulierung, welche wenig Spielraum für Interpretationen zulässt. Zu offen formulierte Massnahmen führen zu Diskussionen und ständigen Neuaushandlungen und behindern damit die reibungslose Umsetzung. Ist den involvierten Lehrpersonen die Ausführung nicht klar, wird die Massnahme oft nicht umgesetzt.

Kommunikation

Die Basis für eine erfolgreiche Umsetzung des NTA ist zu einem beträchtlichen Teil abhängig von einer wertschätzenden und transparenten Kommunikation zwischen allen Beteiligten. In allen interviewten Fällen werden die Eltern und teilweise auch das Kind in die Entscheidungsfindung für oder gegen einen NTA sowie in die Massnahmenfindung mit einbezogen. Es wird mehrheitlich als gewinnbringend empfunden, wenn die Mitschüler über die NTA-Massnahmen informiert werden. Auch ein Experte der SAB kann eine offene, transparente Kommunikation der Massnahmen in der Klasse empfehlen.

Ebenfalls unter das Stichwort «Kommunikation» fällt der Austausch zwischen den Lehr- und Fachlehrpersonen. Dieser ist zentral für eine flächendeckende und umfassende Umsetzung des NTA.

Überprüfung der Massnahmen

In den Interviews zeigte sich, dass eine regelmässige Überprüfung der gesetzten Massnahmen als wichtig erachtet wird. Alle Interviewteilnehmer befolgen diese Empfehlung.

Einstellung und Wissen der Lehrperson

Die Einstellung einer Lehrperson gegenüber einem Kind mit besonderen Bedürfnissen ist essenziell für eine erfolgreiche Integration und eine gelingende Umsetzung des NTA. Da der NTA zwangsläufig auch mit einem Mehraufwand verbunden ist, müssen die involvierten Lehrpersonen offen und flexibel sein und die Kapazität, das Wissen und vor allem den Willen mitbringen, ihren Unterricht anzupassen und Veränderungen vorzunehmen. Eine erfolgreiche Umsetzung des NTA ist somit massgeblich von der Bereitschaft und dem Engagement einer Lehrperson abhängig.

Zusätzliche Ressourcen

Im Kanton St. Gallen und Zürich wurden in den meisten Fällen zusätzliche Ressourcen in Form von Förderstunden oder einer Assistentkraft gesprochen. Diese wurden für Begabungsförderung, zur Aufarbeitung von schulischen Defiziten oder für Coachinggespräche mit dem Schüler/der Schülerin genutzt. In St. Gallen wird in einzelnen Fällen ein «Setting im Einzelfall» arrangiert. Eine St. Galler Schulleiterin hat das Coachingmodell vorgestellt. Diese zusätzlichen Ressourcen werden sehr geschätzt und für eine gelingende Umsetzung der Massnahmen als notwendig empfunden.

Inwieweit wirken sich kantonalen Rahmenbedingungen auf die Umsetzung der Massnahmen aus?

Das Merkblatt zum Nachteilsausgleich des Kantons Schaffhausen enthält Informationen über die Konzeption, Merkmale und Prinzipien des NTA. Diese entsprechen den Vorgaben des Bundesgesetzes und des BehiG. Das Merkblatt macht klare Vorgaben zum Ablauf und den Zuständigkeiten bei der Erstellung und Umsetzung der Massnahmen. Die heterogene Schulstruktur des Kantons Schaffhausen beeinflusst den Umgang mit zusätzlichen personellen Ressourcen. So sind im Kanton Schaffhausen die Gemeinden finanziell und organisatorisch für diese zuständig. Eine Unterstützung durch eine heilpädagogische Fachperson ist somit nicht in allen Klassen gewährleistet.

2: Welche Faktoren beeinflussen die Entscheidungsfindung für oder gegen einen Antrag auf einen Nachteilsausgleich aufgrund einer «Autismus-Spektrum-Störung» an Schaffhauser Regelschulen?

Inwieweit wirken sich kantonalen Rahmenbedingungen auf die Entscheidungsfindung aus?

Einen Grossteil der Faktoren, welche bei einer Entscheidungsfindung berücksichtigt werden müssen, finden sich im Merkblatt des Kantons Schaffhausen. In der Schweiz sind die einzelnen Kantone für die Umsetzung der in der Bundesverfassung und im BehiG festgelegten Prinzipien der Nichtdiskriminierung und der Beseitigung von Benachteiligungen zuständig. So wurden für die Verfassung dieser Masterarbeit die Vorgaben des Kantons Schaffhausen als Grundlage für die Entscheidungshilfe beigezogen. In den gesetzlichen Grundlagen des Kantons werden mehrere Aspekte aufgelistet, welche als Voraussetzung für einen NTA gelten. So wird beispielsweise vorausgesetzt, dass von einer anerkannten Fachstelle eine **Behinderung diagnostiziert** und schriftlich in Form eines Berichts festgehalten wird. Ist diese Bedingung gegeben, ist als weiterer Schritt abzuklären, ob **das kognitive Potenzial vorhanden ist, die Lernziele des Lehrplans 21 zu erreichen**. Im Merkblatt zu den Informationen über den NTA des Kantons Schaffhausen ist zudem festgehalten, dass innerhalb eines NTA keine Lernzielanpassungen vorgenommen werden dürfen. Da sich ein NTA jedoch immer auf ein spezifisches Fach bezieht, kann es sein, dass in einem Fach eine Lernzielanpassung und in einem anderen Fach ein NTA gesprochen wird. Die Leitplanke «Angemessenheit» beschreibt, dass der NTA der aktuellen Situation der Person angepasst und angemessen sein muss. Die Ausgleichsmassnahme führt zu keiner Aufgabenerleichterung und zu keiner Bevorzugung. Daraus ist zu entnehmen, dass dem Schüler oder der Schülerin allein aufgrund der zwei erstgenannten Voraussetzungen (Behinderung diagnostiziert und kognitives Potenzial vorhanden) nicht in jedem Fall ein NTA zusteht. Eine **Beeinträchtigung im schulischen Kontext** muss zwingend vorliegen. Mögliche Bereiche, welche für einen Schüler oder eine Schülerin mit

ASS Schwierigkeiten bereiten könnten, umfassen emotionale, soziale und kommunikative Anforderungen.

Welche Informationen aus der aktuellen Fachliteratur sind wegweisend in der Entscheidungsfindung?

In Ergänzung zu den genannten Faktoren, welche sich aus den kantonalen Vorgaben ergeben, wurden weitere zu berücksichtigende Aspekte in der Fachliteratur gefunden. Beispielsweise lässt sich ein weiterer entscheidender Aspekt, welcher in die Entscheidungsfindung einbezogen werden sollte, in Fachtexten von Autoren mit einer ASS finden. So beschreiben einige ihre ehemalige Schulzeit als eine schlimme Erfahrung und verweisen auf den grossen **Leidensdruck**. Dies bedeutet, dass neben den vorausgegangenen Aspekten auch berücksichtigt werden muss, ob der betroffene Schüler/die betroffene Schülerin an der Gesamtsituation leidet. So kann es sein, dass dem Umfeld auf den ersten Blick keine Beeinträchtigungen im schulischen Kontext auffallen, der Betroffene aber starke Anpassungsleistungen erbringen muss. Daraus kann ein Leidensdruck entstehen, welcher dann zu Hause ausgetragen wird. Umgekehrt kann es auch sein, dass zwar eine leichte Beeinträchtigung im schulischen Kontext besteht, die schulischen Leistungen davon aber nicht betroffen sind und der Schüler oder die Schülerin auch nicht darunter leidet. Dies können beispielsweise Schwierigkeiten in der Organisation von komplexen Abläufen sein. In diesem Fall muss nicht zwingend ein NTA beantragt werden. Sind die bisher beschriebenen Aspekte alle gegeben, ist ein Antrag auf einen NTA zusätzlich abhängig von den **pädagogisch-didaktischen Möglichkeiten** in der spezifischen Klasse. In der Fachliteratur werden die integrative Didaktik und der NTA klar voneinander getrennt. Der NTA kommt dann zum Zuge, wenn die Möglichkeiten der integrativen Didaktik ausgeschöpft sind und verstärkte Massnahmen notwendig werden. So kann es sein, dass die Benachteiligungen eines Schülers/einer Schülerin durch eine integrative Didaktik bereits ausgeglichen werden können. Ein NTA ist dann nicht mehr erforderlich. Ein letzter einflussnehmender Aspekt bei der Entscheidungsfindung wird in der Fachliteratur nur am Rande erwähnt. Er beinhaltet die mögliche Gefahr einer **Stigmatisierung** durch den NTA. Somit muss bei der Abwägung von NTA-Massnahmen die mögliche Reaktion der Klasse mit berücksichtigt werden.

Welche Informationen aus der Praxisforschung sind wegweisend in der Entscheidungsfindung?

Die qualitativen Forschungsergebnisse zeigten, dass die im vorherigen Abschnitt beschriebenen Faktoren, welche die Entscheidungsfindung für oder gegen einen Antrag auf einen NTA beeinflussen, auch in der Praxis einbezogen werden. So basieren alle Nachteilsausgleiche auf einer offiziell gestellten Diagnose einer Fachstelle. Bei allen interviewten Lehrpersonen aus dem Kanton Schaffhausen ist zudem die SAB involviert. In den Forschungsergebnissen wurde ebenfalls deutlich, dass klar zwischen Lernzielbefreiung und NTA getrennt wird. Es wurde keine Massnahme aufgezählt, welche eine Aufgabenerleichterung darstellt. Dennoch zeigte sich, dass dieser Aspekt in der praktischen Umsetzung eine Herausforderung darstellt. Gemäss den interviewten Lehrpersonen sei es schwierig zu definieren, ab wann die Lernziele nicht mehr erreicht werden. Ein Diskussionspunkt bleibt die Massnahme der Dispens. Gründe für einen Antrag auf NTA waren in den meisten Fällen

Beeinträchtigungen im schulischen Kontext. Somit wird auch diese in der Fachliteratur beschriebene Bedingung in der Praxis umgesetzt. Genannte Bereiche sind: Schwierigkeiten in den sozial-emotionalen Kompetenzen, der Arbeitsorganisation und der Motorik, Probleme mit sensorischen Reizen und der Flexibilität und ein langsames Arbeitstempo. Ebenfalls wurde in den Interviews mit Fachpersonen mehrmals der Leidensdruck angesprochen. Dieser habe schlussendlich den entscheidenden Anstoss für einen Antrag auf NTA gegeben. In Bezug auf die integrative Didaktik, kommt aus den Praxisforschung einen zusätzlichen Aspekt hinzu. So wird berichtet, dass in einigen Fällen pädagogisch-didaktische Massnahmen reichen würden, aber zur **Erleichterung der Zusammenarbeit** mit den Eltern oder anderen Lehrpersonen im Schulhaus ein offizieller, schriftlich festgehaltener NTA formuliert wurde. Mit diesem schriftlichen Dokument muss die Handhabung im Umgang mit der Beeinträchtigung des Kindes nur bei Bedarf neu ausgehandelt und diskutiert werden. Zudem werden Ausgleichsmassnahmen weniger ignoriert oder gehen vergessen. Die Stigmatisierungsproblematik wurde in der Praxis weitaus mehr thematisiert als in der Fachliteratur. Nach Aussagen der interviewten Lehrpersonen sei dies meist die anfängliche Angst des Betroffenen oder seines Umfelds. Bestätigt habe sich die Stigmatisierungsproblematik in den untersuchten Fällen jedoch nicht. Ein letzter Aspekt, der die Entscheidungsfindung beeinflusst, ist ein **bevorstehender Stufenübertritt**. So wurde mehrmals berichtet, dass ein Antrag auf NTA auch dann sinnvoll ist, wenn bis anhin noch keine Schwierigkeiten im Schulalltag aufgetreten sind. Er sensibilisiert die übernehmenden Lehrpersonen auf die Bedürfnisse des Kindes und verhindert eine weitere aufwändige Abklärung des Falls. Auch dieser Aspekt lässt sich als Ergänzung zu den Aspekten der kantonalen Vorgaben und der Fachliteratur verstehen.

5.3 Konzept und Aufbau der Produkte

Durch die intensive Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen des aktuellen Forschungsstands und die Durchführung einer qualitativen Sozialforschung entsteht als Produkt der vorliegenden Arbeit eine Wegleitung, welche Hilfestellungen im Umgang mit dem NTA aufgrund einer Autismus-Diagnose enthält. Die Wegleitung wird an die formalen Bedingungen des Kantons angepasst und auf dem Schulportal des Kantons Schaffhausen, in Ergänzung zu den Wegleitungen anderer Störungsbilder, allen Personen zugänglich gemacht.

Die Wegleitung umfasst in einem ersten Teil eine Definition der ASS und eine Auflistung der diagnostischen Abklärungsstellen im Kanton Schaffhausen. In einem weiteren Teil werden mögliche Merkmale und Erklärungsmodelle im Verhalten und Denken von Kindern und Jugendlichen mit einer ASS dargelegt. Danach folgen wichtige Hinweise für eine erfolgreiche Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit einer ASS in die Regelschule. In einem zweiten Teil folgen die beiden Hauptprodukte unserer Arbeit, ein Massnahmenkatalog mit möglichen Ausgleichsmassnahmen in Tabellenform und eine Entscheidungshilfe für oder gegen den Antrag auf einen NTA aufgrund einer ASS in Form eines Flussdiagramms. In einem abschliessenden dritten Teil werden weiterführende Empfehlungen für die Umsetzung eines NTA dargelegt.

Der Massnahmenkatalog ist in verschiedene Kategorien gegliedert und umfasst zusätzlich Beispiele und Begründungen. Die Massnahmen richten sich nach den Prinzipien «Fairness», «Angemessenheit», «Vertretbarkeit» und «Kommunizierbarkeit». Die Autorinnen sind allerdings der Meinung, dass viele Massnahmen auch unabhängig von einem NTA im Rahmen der integrativen Didaktik umgesetzt werden können.

Die Entscheidungshilfe unterstützt Lehrpersonen und Fachpersonen der SAB bei der Frage, ob ein NTA eine sinnvolle Massnahme in einem bestimmten Fall darstellt und der Schülerin, dem Schüler ein NTA aufgrund der rechtlichen Richtlinien überhaupt zusteht. Das Flussdiagramm wurde in Anlehnung an das Zuweisungsverfahren des Kantons Zürich (2022) erstellt. Inhaltlich erschliesst sich das Produkt aus den kantonalen Vorgaben des Kantons Schaffhausen, der Fachliteratur sowie der qualitativen Sozialforschung.

5.3.1 Massnahmenkatalog

Tabelle 10: Massnahmenkatalog (Moser & Moser, 2022)

HK	UK	Mögliche Massnahmen zum Nachteilsausgleich	Beschreibung/Beispiele	Begründung/Nachteile
Fachspezifische Massnahmen	Mathematik/Naturwissenschaften	Klare Vorankündigung beim Wechsel von mathematischen Operationen	Bei gemischt abgefragten Operationen, klare Kennzeichnung durch Farbmuster (z.B. rot = Multiplikation, blau = Division, etc.).	<ul style="list-style-type: none"> Wenig Flexibilität
		Klare Darstellungsform vorgeben	Darstellungsform an der Wandtafel skizzieren oder auf einem Arbeitsblatt vorstrukturieren. Bsp.: Bei Textaufgaben: Raster mit Aufgabe, Frage, Rechnung, Antwort	<ul style="list-style-type: none"> Schwierigkeiten in der Handlungsplanung Strukturierungsschwierigkeiten
		Geometrie: <ul style="list-style-type: none"> Grössere Exaktheitstoleranz Angepasste Zeichengeräte Handlungshilfen 	Bei Bewertungen von geometrischen Zeichnungsaufgaben einen grösseren Spielraum punkto Exaktheit gewähren. Grösseres Geodreieck, gut greifbaren Zirkel verwenden. Materiallisten oder Auflisten einzelner Handlungsschritte.	<ul style="list-style-type: none"> Schwierigkeiten in der Grafomotorik Schwierigkeiten in der Handlungsplanung Spezielle Denkweisen
		Inhaltliche Klarheit und sprachliche Strukturiertheit bei Textaufgaben	Textaufgaben inhaltlich möglichst auf das Wesentliche reduzieren, keinen ablenkenden sozialen Kontext, überflüssige Ausschmückungen weglassen, keine Metaphern/Symbolik. Bsp.: Anstatt „Familie Müller geht ins Kino...“, „Herr und Frau Müller und ihre beiden Kinder kaufen je eine Kinokarte...“)	<ul style="list-style-type: none"> Schwierigkeiten in der zentralen Kohärenz Semantisches Verständnis
	RZG	Keine emotionalen Fragen, sondern nur Faktenfragen	Anstelle von Themen mit emotionalen und sozialen Bezügen Faktenwissen ermitteln. Bsp.: Keine Bewertung von Situationen, keine Interpretationen	<ul style="list-style-type: none"> Schwierigkeiten im Berichten und Bewerten Schwierigkeiten in der «Theory of Mind»
	Sprachen	Portionierung des Vokabulars in den Fremdsprachen	Das Gesamtvokabular in mehrere Portionen aufteilen und so lernen.	<ul style="list-style-type: none"> Schwierigkeiten in der Organisation Schwierigkeiten im Arbeitsgedächtnis Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeit
		In Texten relevante Inhalte markieren	Für das Textverständnis relevante Aussagen in einem Text farbig hervorheben.	<ul style="list-style-type: none"> Schwierigkeiten in der zentralen Kohärenz
Aufsatzthemen anpassen		Thematische Schwerpunkte anbieten, die vorrangig Faktenwissen berücksichtigen. Bsp.: Bildbeschreibungen anstelle von Erlebnisberichten, Spezialinteresse als Thema des Schreibenanlasses	<ul style="list-style-type: none"> Schwierigkeiten im Berichten und Bewerten Schwierigkeiten in der «Theory of Mind» 	

HK	UK	Mögliche Massnahmen zum Nachteilsausgleich	Beschreibung/Beispiele	Begründung/Nachteile
Fachspezifische Massnahmen		Freies Erzählen erfolgt freiwillig oder in einem geschützten Rahmen	Bsp.: Das Erzählen vom Wochenende erfolgt in der Kleingruppe mit nahestehenden Klassenkameraden	<ul style="list-style-type: none"> Schwierigkeiten in der Verbalsprache
		Keine Bewertung des Schriftbildes	Das Schriftbild nicht bewerten.	<ul style="list-style-type: none"> Grafomotorische Schwierigkeiten
	Sport	Individuelle Aufgaben	<p>Aufgaben im Sportunterricht erteilen, welche für die Schülerin, den Schüler zu bewältigen sind. Diese können auch ausserhalb der Turnhalle stattfinden.</p> <p>Bsp.: Einzelaktivitäten im Gang, in einer Ecke, im Geräteraum, etc. parallel zum Unterrichtsgeschehen, Schülerin, Schüler als Schiedsrichter einsetzen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Motorische Schwierigkeiten Sensorische Überempfindlichkeiten Schwierigkeiten in der Organisation Orientierungsschwierigkeiten Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion Wenig Flexibilität und Spontanität
		Verzicht auf sportliche Ausflüge	Bsp.: Keine Fahrradausflüge, lange Wanderungen, etc.	
		Theoretische statt praktische Auseinandersetzung mit der Sportart	Bsp.: Vortrag über Sportart machen, Fact-Sheet über eine Sportart verfassen	
	Anpassung Stundenplan/Dispens	Dispens von einzelnen Lektionen	<p>Die Lektionen für andere schulisch relevante Inhalte nutzen oder kompensationslos streichen. Bei einer Überbelastung einzelne Lektionen ersatzlos streichen. Den Stundenplan anpassen.</p> <p>Bsp.: Dispens vom Schwimmunterricht, Dispens von der Sport-Einzel- lektion</p>	<ul style="list-style-type: none"> Langsames Arbeitstempo Schwierigkeiten in der Verbalsprache Motorische Schwierigkeiten Allgemeine Überbelastung/Überforderung Sensorische Überempfindlichkeiten Wenig Flexibilität Überforderung bei Unvorhergesehenem
		Dispens von einzelnen Aufgaben	<p>Einzelne Aufgaben aufgrund von Zeitzugaben bei anderen Aufgaben streichen oder einzelne Aufgaben kompensationslos streichen. Die Zeit kann für andere schulische Inhalte genutzt werden.</p> <p>Bsp.: Keine Vorträge, kein Vorsingen</p>	
		Dispens von einzelnen Aktivitäten und Anlässen	Bsp.: Befreiung von Klassenfahrten/Ausflügen/Projekttagen	

HK	UK	Mögliche Massnahmen zum Nachteilsausgleich	Beschreibung/Beispiele	Begründung/Nachteile
Aufgabenbearbeitung	Rahmenbedingungen	Alternative Räumlichkeiten	Prüfungen oder bestimmte Aufgaben in einem separaten Raum bearbeiten.	<ul style="list-style-type: none"> • Sensorische Überempfindlichkeiten • Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeit
		Unterbrechung, Gewährung von Auszeiten, zusätzliche Zeit	Möglichkeit zur Unterbrechung von Arbeiten und einer Fortsetzung oder Beendung an einem anderen Tag. Gewährung oder bewusste Einplanung von kurzen Pausen während Arbeiten oder Gewährung von Zeitzuschlägen.	<ul style="list-style-type: none"> • Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeit • Langsames Arbeitstempo
		Hilfe beim Überspringen einer Aufgabe	Bleibt die Schülerin, der Schüler bei einer Aufgabe hängen, als Lehrperson darauf aufmerksam machen und vorschlagen, die Aufgabe zu überspringen und weiterzugehen. Bsp.: Antippen auf die Schulter	<ul style="list-style-type: none"> • Verlieren in Details • Wenig Flexibilität
		Kopie anstelle einer Mitschrift von Tafeltexten	Tafeltexte in schriftlicher Form abgeben (ein Foto davon machen oder eine Kopie abgeben).	<ul style="list-style-type: none"> • Langsames Arbeitstempo
		Beurteilung von mündlichen Beiträgen nur bei klarer Einfeldorderung	Bei Fragen ans Plenum keine negativen Auswirkungen auf die Leistungsbeurteilung zulassen, wenn sich die Schülerin, der Schüler nicht meldet.	<ul style="list-style-type: none"> • Schwierigkeiten in den sozialen Fähigkeiten • Semantisches Verständnis
		Nicht eindeutige Begriffe/Bedeutungen klären	Nicht eindeutige Begriffe und die Bedeutung von schwierigen Wörtern erklären, Metaphern übersetzen oder ein Bedeutungswörterbuch anlegen	<ul style="list-style-type: none"> • Semantisches Verständnis
		Prüfungen: <ul style="list-style-type: none"> • Prüfungsvorschau • Keine Überraschungstests • Kontrolle der Lehrperson über die Vollständigkeit der Bearbeitung/Aufgabenverständnis • Nur eine fragende Person bei mündlichen Prüfungen • Personelle Begleitung 	Um Missverständnisse vorzubeugen, eine Woche vor dem Termin eine Prüfungsvorschau gewährleisten. Ein vorheriges Üben an einer Probeprüfung kann die Prüfungsangst lindern. Prüfungen in Begleitung einer Fachperson oder Assistenz absolvieren. Hilfestellungen geben, welche jedoch nicht inhaltlicher Natur sein dürfen.	<ul style="list-style-type: none"> • Semantisches Verständnis • Wenig eigene Strukturierung • Probleme mit Handlungsabläufen • Wenig Flexibilität • Überforderung bei Unvorhergesehenem
		Alternative Form der Aufgabenbearbeitung	Schriftliche Arbeiten mündlich absolvieren (Aufzeichnung/Dialog), mündliche Arbeiten schriftlich absolvieren. Alternativ kann auch Pantomimen oder Zeichnen eingesetzt werden. Bsp.: Schreibearbeiten wie Interpretationen werden durch einen Dialog ersetzt. Unterstützungshilfen können gegeben werden	<ul style="list-style-type: none"> • Grafomotorische Schwierigkeiten • Schwierigkeiten in der Verbalsprache • Verlieren in Details • Schwierigkeiten in der «Theory of Mind» • Schwierigkeiten im Berichten, Bewerten und Interpretieren von Ereignissen
Umfang an Aufgaben anpassen	Den Umfang der Aufgaben reduzieren. Dabei darauf achten, dass die Lernziele trotzdem erreicht werden. Die Menge an Hausaufgaben in den einzelnen Fächern aufeinander abstimmen.	<ul style="list-style-type: none"> • Langsames Arbeitstempo 		

HK	UK	Mögliche Massnahmen zum Nachteilsausgleich	Beschreibung/Beispiele	Begründung/Nachteile
Aufgabenbearbeitung	Aufgabenstellung	Mündliche Aufgabenstellung	Die Aufgabenstellungen mündlich anstatt schriftlich vermitteln und, falls nötig, genauer ausführen. Dies hilft bei einem erschwerten Arbeitsbeginn.	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Verständnisschwierigkeiten • Spezielle Denkweisen • Schwierigkeiten in der Organisation
		Verwendung von bereits bekannten Formulierungen	Möglichst bekannte Formate und Formulierungen aus Übungsbeispielen verwenden.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenig Flexibilität • Verständnisschwierigkeiten
		Eindeutige, einfache Formulierungen	Eindeutige/einfache Formulierung verwenden. Information und Frage trennen. Mehrgliedrige Fragen, Nebensätze, Füllwörter, Sätze mit «und», Symbolik und Metaphern vermeiden. Bsp.: «Metalle werden nicht gleich heiss. Warum?» anstelle von «Warum werden Metalle nicht gleich heiss»? oder «Nenne vier Beispiele» anstelle von «Kannst du 4 Beispiele nennen?»	<ul style="list-style-type: none"> • Semantisches Verständnis • Schwierigkeiten in der zentralen Kohärenz • Verständnisschwierigkeiten • Spezielle Denkweisen
		Bestimmte Aufgabenstellungen vermeiden	Interpretative, offene, emotionale, soziale, fiktive Fragestellungen vermeiden. Bsp.: «Was wäre, wenn...?» vermeiden	<ul style="list-style-type: none"> • Schwierigkeiten im Berichten und Bewerten • Schwierigkeiten in der «Theory of Mind»
		Anführen eines Lösungsbeispiels	Lösungsbeispiele als Orientierungshilfe anfügen.	<ul style="list-style-type: none"> • Strukturierungsschwierigkeiten • Allgemeine Verständnisschwierigkeiten • Spezielle Denkweisen
		Hierarchische Anordnung der Aufgaben nach Komplexitätsniveau	Die Anforderungen langsam steigern.	<ul style="list-style-type: none"> • Verlieren in Details • Wenig Flexibilität
		Führungs- Handlungs- und Gliederungshilfen	Anhand einer Führungs-, Handlungs- oder Gliederungshilfe deutlich machen, wie ein Auftrag angegangen werden soll und wie die Inhalte gegliedert werden. Bsp.: Mathematik Textaufgaben: «1. Lese den Text dreimal durch, 2. Markiere die wichtigen Informationen mit einer Farbe, ...», wichtige Elemente bei Präsentationen und Aufsätzen vorgeben	<ul style="list-style-type: none"> • Strukturierungsschwierigkeiten • Schwierigkeiten in der Handlungsplanung • Spezielle Denkweisen

HK	UK	Mögliche Massnahmen zum Nachteilsausgleich	Beschreibung/Beispiele	Begründung/Nachteile
Unterrichtsgestaltung und Hilfsmittel	Verstärkte Visualisierung	Tafelbild	Mündliche Informationen an der Wandtafel, am Beamer, Flipchart, etc. zusätzlich festhalten. Bsp.: Anschreiben von Hausaufgaben an die Tafel	<ul style="list-style-type: none"> • Auditive Verständnisprobleme • Strukturierungsschwierigkeiten • Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeit
		Schriftliche Notation wichtiger Termine	Wichtige Termine dem Kind anhand eines Merktzettels schriftlich abgeben oder vom Kind in der Agenda notieren lassen.	<ul style="list-style-type: none"> • Schwierigkeiten in der Organisation • Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeit • Auditive Verständnisprobleme
		Einsatz von Symbolen und Bildern	Bei Verständnisproblemen Visualisierungen durch Bild, Piktogramme oder Schrift anbieten. Bsp.: Zu einer schriftlichen Aufgabenstellung wird zusätzlich eine Skizze zur Verfügung gestellt	<ul style="list-style-type: none"> • Erschwerte Kommunikation • Allgemeine Verständnisschwierigkeiten
		Kästchen, um bereits erledigte Aufträge abzuhaken	Erledigte Aufträge/Teilaufträge zur Übersicht abhaken.	<ul style="list-style-type: none"> • Strukturierungsschwierigkeiten • Schwierigkeiten in der Organisation
		Zusammenfassung von Unterrichtsinhalten in Textform	Zur Erarbeitung der Unterrichtsinhalte schriftliche Zusammenfassungen abgeben, um Gelerntes zu wiederholen und strukturiert zu erlernen.	<ul style="list-style-type: none"> • Strukturierungsschwierigkeiten • Schwierigkeiten in der Organisation
	Grafische Anpassungen	Vergrösserte Darstellung	Bsp.: Grössere Linien, vergrösserte Kopien, grosse Schrift	<ul style="list-style-type: none"> • Strukturierungsschwierigkeiten • Schwierigkeiten in der Organisation • Schwierigkeiten in der zentralen Kohärenz
		Grössere Abstände zwischen den Zeilen und Aufgaben	Bsp.: Einzelaufgaben auf jeweils separaten Blättern, Teilaufgaben untereinander auflisten	
		Aufgabenblätter nach bekannten Darstellungsformen gestalten	Bsp.: Bekannte Farben, Schreiblinien, Lösungsfelder	
		Reizarme Gestaltung	Bsp.: Keine Comics/Illustrationen verwenden, gut leserliche Schriftart wählen	
		Markierungen	Bsp.: Unterstreichen von Schlüsselwörtern, Aufgabenbeginn und -ende durch dicke Stiche und genügend Abstand klar kennzeichnen, Fragestellungen farbig markieren	
	Technische Hilfen	Computer/Tablet/Smartphone	Elektronische Hilfsmittel für die Aufzeichnung von Ton und Bild oder zum Lesen und Schreiben von Texten verwenden. Es besteht die Möglichkeit die Schrift zu vergrössern/anzupassen oder Texte vorlesen zu lassen. Bsp.: ein Aufsatz auf einem Computer mit einer Tastatur schreiben, Präsentationen oder Prüfungsantworten aufnehmen	<ul style="list-style-type: none"> • Grafomotorische Schwierigkeiten • Langsames Arbeitstempo
		Fragekarten	Bei Stillarbeiten oder Prüfungen Fragekarten zur Verfügung stellen. Mit der Abgabe jeder Karte darf eine Frage gestellt werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Verständnisschwierigkeiten • Wenig Flexibilität • Schwierigkeiten in der Handlungsplanung
		Gehörschutz	Bsp.: Pamir oder Noise-Reduction-Kopfhörer	<ul style="list-style-type: none"> • Sensorische Überempfindlichkeit • Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeit

HK	UK	Mögliche Massnahmen zum Nachteilsausgleich	Beschreibung/Beispiele	Begründung/Nachteile
Unterrichtsgestaltung und Hilfsmittel	Sozialform	Teile der Gruppenarbeit in Einzelauftrag erledigen	Einen Teil aus der Gesamtaufgabe in Einzelarbeit gestalten und anschliessend der Gruppenarbeit hinzufügen.	<ul style="list-style-type: none"> • Probleme in der Kommunikation und der sozialen Interaktion • Wenig Flexibilität
		Vertrag bei Gruppenarbeiten	In einem Vertrag festhalten, wie die Aufgabe organisiert wird und wer welche Teilaufträge übernimmt.	
		Partner- und Gruppenkombinationen bewusst einteilen	Bewährte Gruppenkonstellation beibehalten.	
		Erhalt von geeigneten Banknachbarskombinationen	Bewährte Banknachbarskombination beibehalten.	
	Orientierungshilfen in Zeit und Raum	Wochen-, Tages- und Lektionspläne	Veränderungen im Tagesablauf durch Wochen-, Tages- und Lektionspläne vorausschaubar machen.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenig Flexibilität • Überforderung bei Unvorhergesehenem • Wenig eigene Strukturierung
		Geeigneter Arbeitsplatz	Bsp.: Ruhiger Arbeitsplatz, abgeschirmter Arbeitsplatz, Sitzplatz in einer Nische oder am Rand, fester Sitzplatz, Sitzplatz ganz vorne/ganz hinten im Raum, Sitzplatz in der Nähe der Tür, Einzeltisch	<ul style="list-style-type: none"> • Wenig Flexibilität • Aufmerksamkeitsproblematik
		Einsatz von Lageplänen und Markierungen von Raumwechseln und Schulzimmern	Im Schulhaus Lagepläne mit bspw. einer Vermerkung, in welchem Stock sich die Toiletten befinden, zur Verfügung stellen. Im Stundenplan Raumwechsel mit verschiedenen Farben markieren.	<ul style="list-style-type: none"> • Orientierungsschwierigkeiten • Schwierigkeiten in der Organisation
		Angebot an alternativen Räumlichkeiten für Pausen	Bsp.: Ruheraum, Klassenraum, Bibliothek	<ul style="list-style-type: none"> • Probleme in der Kommunikation und der sozialen Interaktion • Sensorische Überempfindlichkeit
		Angebot an alternativen Räumlichkeiten	Alternative Räumlichkeiten stehen für positive Auszeiten oder bei problematischem Verhalten zur Verfügung. Das Schulzimmer darf jederzeit für eine Pause verlassen werden. Der Schulhof kann als Erholungsort dienen.	<ul style="list-style-type: none"> • Aufmerksamkeitsproblematik • Sensorische Überempfindlichkeit • Verhaltensauffälligkeiten
		Organisation der Arbeitsmaterialien	Bsp.: Farbige Fächer oder Mappen, eigenes Regalsystem	<ul style="list-style-type: none"> • Schwierigkeiten in der Organisation
		Markierungen auf dem Tisch	Bsp.: Mit Klebestreifen markieren, wie das Heft/Arbeitsblatt positioniert werden muss, wo der Bleistift liegen muss, etc.	<ul style="list-style-type: none"> • Schwierigkeiten in der Organisation • Orientierungsschwierigkeiten
		Frühzeitige Bekanntgabe von Terminen, Lernzielen und Hausaufgaben	Lernziele, Termine, Hausaufgaben frühzeitig bekanntgeben. Dadurch können diese nochmals reflektiert werden. Die Vorbereitung auf eine Prüfung gestaltet sich einfacher.	<ul style="list-style-type: none"> • Schwierigkeiten in der Organisation • Wenig Flexibilität
		Gemeinsame Planung von Prüfungen und individuelle Vereinbarung von Prüfungsterminen	Prüfungsinhalte gemeinsam anschauen und reflektieren. Termine individuell vereinbaren. Bsp.: Planung von Prüfung in zwei Teilen	<ul style="list-style-type: none"> • Langsames Arbeitstempo • Wenig Flexibilität • Allgemeine Überforderung
		Zusätzliche personelle Unterstützung	Die Schülerin, den Schüler durch eine zusätzliche Person (Förderstunden/Assistenz/Teamenteaching) bei einzelnen Fächern/Lektionen/Aufgaben/Ausflügen unterstützen. Bsp.: Personelle Unterstützung im Sportunterricht/bei Klassenreisen	Verschiedene Begründungen möglich

5.3.2 Entscheidungshilfe

Abbildung 7: Entscheidungshilfe in Anlehnung an das Flussdiagramm des Kantons Zürich (Moser, Moser 2022)

5.3.3 Weiterführende Empfehlungen

Tabelle 11: Weiterführende Empfehlungen (Moser & Moser, 2022)

Empfehlung	Beschreibung
Passung zur individuellen Situation	Massnahmen nicht allein aufgrund einer Diagnose gewähren (lineare Attribution), sondern an die individuellen Bedürfnisse und die konkrete Situation vor Ort anpassen.
Konkrete Formulierung der Massnahmen	Massnahmen möglichst konkret formulieren, sodass keine weiteren Interpretationen und Aushandlungen notwendig sind.
Kommunikation	Wertschätzende, transparente Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Die Eltern und den Schüler, die Schülerin in die Entscheidungs- und Massnahmenfindung einbeziehen. Die Klasse über Ausgleichsmassnahmen informieren. Regelmässiger Austausch im Lehrerteam pflegen.
Überprüfung der Massnahmen	Massnahmen in regelmässigen Abständen evaluieren und gegebenenfalls anpassen.
Einstellung und Wissen der Lehrperson	Bei der Klasseneinteilung darauf achten, dass die Lehrperson einer Inklusion offen gegenübersteht. Bereitschaft und Engagement muss zwingend vorhanden sein.
Zusätzliche Ressourcen	Zusätzliche Ressourcen wie Förderstunden oder Assistenzstunden anfordern, denn sie helfen, die NTA-Massnahmen umzusetzen.

6 Fazit

Die Auseinandersetzung mit dem NTA aufgrund einer ASS hat zu zahlreichen spannenden Diskussionen und einem enormen Wissenszuwachs der Autorinnen geführt. Die eigene Praxis wurde hinterfragt und reflektiert. Auf dem Weg zur Ausbildung zur schulischen Heilpädagogin war das Recherchieren, Analysieren, Diskutieren und Verfassen der vorliegenden Arbeit ein wichtiger Schritt und eine wertvolle persönliche Erfahrung.

Die Auseinandersetzung mit dem Thema hat gezeigt, dass der NTA in der Praxis eine durchaus diskutabile, sensible und komplexe Angelegenheit darstellt. Durch die unterschiedlichen kantonalen Rahmenbedingungen ergeben sich einerseits grosse Differenzen in der Handhabung und Umsetzung des NTA, andererseits lassen die Bedingungen für das Gewähren von NTA-Massnahmen einen Interpretationsspielraum zu, was zu einer Gratwanderung zwischen Bevorzugung und Gerechtigkeit führen kann. Gerechtigkeit und Bevorzugung werden subjektiv empfunden und müssen gemeinsam ausgehandelt werden. Diesen Themen werden in dieser Masterarbeit nur wenig Raum gegeben. Im Zentrum stand die Erstellung eines umfassenden Katalogs mit geeigneten NTA-Massnahmen für Schülerinnen und Schüler mit einer ASS. Ebenfalls Gegenstand der Forschung war die Erstellung einer Entscheidungshilfe. Anhand einer differenzierten Literaturrecherche und einer gezielten Sozialforschung konnte ein validiertes Produkt, eine Wegleitung zum NTA aufgrund einer ASS, erarbeitet werden. Die Autorinnen sind sich bewusst, dass aufgrund der geringen Stichprobenanzahl (13 Personen) in der Praxisforschung keine allgemeingültigen, statistisch fundierten Aussagen gemacht werden können. Dennoch hat die Praxisforschung wertvolle Hinweise zur Entscheidungs- und Massnahmenfindung gegeben und die Empfehlungen aus der Literatur konnten überprüft und ergänzt werden. Zudem konnte in der Diskussion Theorie und Praxis verglichen werden. Die Ergebnisse bilden die Basis unserer Produkte. Das Ziel der Arbeit wurde somit erfolgreich erreicht.

7 Reflexion Forschungsprozess

Die vorliegende Masterarbeit ist das Ergebnis intensiver Literaturrecherchen sowie spannender und ausführlicher Fachgespräche mit einem Blick auf die Praxis. Das Zusammenfügen der vielen gesammelten Informationen und Daten erforderten ein strukturiertes Vorgehen beim Auswerten und Darstellen. Die Beschränkung auf die relevanten Informationen bedingten einen fokussierten Blick auf die Fragestellung und dies stellte hin und wieder eine Herausforderung dar.

Literaturrecherche

Das weitläufige Thema Autismus bietet eine enorme Auswahl an Literatur. Bei der Sichtung musste laufend überprüft werden, ob neue und wichtige Erkenntnisse berücksichtigt wurden. Oftmals überschritten sich die Aussagen. Nützliche neue Erkenntnisse zu finden, stellte sich zeitweise als zeitraubende Aufgabe heraus.

Gewinnung der Interviewpartner

Die Suche nach passenden Interviewpartnern, welche alle unsere Forschungskriterien erfüllten, gestaltete sich aufwändiger als erwartet. Für die Suche im Kanton Schaffhausen war uns die SAB eine enorme Unterstützung. Sie stellte eine Liste mit allen Fällen im Kanton Schaffhausen zusammen, holte die Einwilligung der betreffenden Lehrpersonen für die Datenweitergabe ein und vermittelte uns diese. Da sich die Fälle im Kanton Schaffhausen auf eine kleine Anzahl beschränkten, erweiterten wir die Suche auf weitere Kantone. Im Kanton Zürich wurde unsere Anfrage für eine flächendeckende Suche über ein Rundmail abgelehnt. Grund dafür war der Schutz der Lehrpersonen, welche von Anfragen zu Abschlussarbeiten offensichtlich überrannt werden. Über eine direkte Anfrage durch einen persönlichen Kontakt, konnte im Kanton Zürich trotzdem eine heilpädagogische Fachperson befragt werden. Im Kanton St. Gallen konnten mehrere Interviewpartner über eine Anfrage per E-Mail an alle Schulleitungen gewonnen werden. Die Auswahl der Interviewpartner wird grundsätzlich als geeignet beurteilt, da die befragten Personen eine heterogene Gruppe bildeten, was die Auswertung erheblich erleichterte. Es konnte eine grosse Vielfalt an Informationen aus den spannenden Interviews gewonnen werden.

Datenerhebungsmethode

Im Hinblick auf unsere Fragestellung hat sich das Experteninterview als Datenerhebungsmethode für unsere Arbeit bewährt. Der Leitfaden führte uns zielgerichtet durch das Interview und die offenen Fragen unterstützten ein informationsorientiertes Fachgespräch. Ein Stolperstein ist im Zusammenhang mit der Interviewführung allerdings zu nennen. Da die Personen in unterschiedlichen Kantonen arbeiten, unterscheiden sich deren Vorgaben zum NTA voneinander. Bei der Leitfadenerstellung wurde dies nicht berücksichtigt. Die unterschiedlichen Regelungen erschwerten die anschliessende Auswertung. Eine Verteilung der Interviewpartner über mehrere Kantone hinweg führte ausserdem zu langen Anfahrtswegen. Aus diesem Grund wurden die Interviews im Kanton St. Gallen per Videokonferenz

(Microsoft Teams) geführt. Diese Methode führte jedoch nach Ansicht der Autorinnen zu keinem Qualitätsverlust.

Datenaufbereitungsprozess

Die Daten wurden mittels einfacher Transkription von Audiodateien aufbereitet. Diese Methode war nach Ansicht der Autorinnen passend, da der Fokus der Analyse in erster Linie auf der inhaltlichen Ebene lag. Ein detaillierteres Transkript hätte nicht zu einem grösseren Erkenntnisgewinn geführt und die Leserlichkeit beeinträchtigt.

Eine Erschwernis im Datenaufbereitungsprozess lässt sich auf die vorgängige Durchführung der Interviews in Mundart zurückführen. Die Autorinnen haben sich für eine Befragung in Mundart entschieden, damit die Authentizität nicht verloren geht. Dies erschwerte uns die Transkription jedoch enorm. Alle Äusserungen mussten ins Hochdeutsche übersetzt und Satzstellungen angepasst werden. Da bis heute keine Programme existieren, welche Interviews in Dialektsprache automatisch einlesen und verschriftlichen können, mussten wir sämtliche Transkripte von Hand eingeben. Dies benötigte ausgesprochen viel Zeit.

Datenauswertungsprozess

Die gewählte Datenauswertungsmethode «qualitative Inhaltsanalyse» wird von den Autorinnen als geeignet beurteilt. Aufgrund der grossen Datenmenge, welche zur Auswertung vorlag, hat sich die Verwendung des Programms MAXQDA als sehr nützlich herausgestellt. Ebenfalls vereinfachte das Programm die Zusammenarbeit der Autorinnen, da eine Zusammenführung der bearbeiteten Dokumente möglich ist. Ein Hindernis zeigte sich im Ablauf des Auswertungsprozesses. Aufgrund der Partnerarbeit wurden jeweils unterschiedlichen Abschnitte des Dokuments gleichzeitig angegangen. Dies führte dazu, dass bei einigen Teilprozessen der Auswertung vorgegriffen wurde. Das Codiersystem musste aus diesem Grund mehrmals überarbeitet und angepasst werden.

Fragestellung

Die gesetzten Fragestellungen haben sich im Hinblick auf die Produkterstellung als zielführend erwiesen. Sie begleiteten uns im gesamten Arbeitsprozess und bildeten ein Gerüst. Rückblickend konnten wir feststellen, dass bei der Fragestellung 1 - der Suche nach geeigneten NTA-Massnahmen - viele Unterfragen formuliert wurden. Diese unterstützten uns zwar bei der Erstellung des Interviewleitfadens, traten aber bei der Datenauswertung zur Eingrenzung der Informationen in den Hintergrund. Während des Schreibprozesses haben die Autorinnen den Fragekatalog reduziert und sich auf zwei Hauptfragen fokussiert.

Partnerarbeit

Beide Autorinnen erlebten die Zusammenarbeit als sehr unterstützend. Der intensive Austausch wird rückblickend als sehr anregend, motivierend, bereichernd und wertvoll betrachtet.

8 Ausblick

8.1 Ausblick auf die Berufspraxis

Der NTA trägt einen entscheidenden Teil zur inklusiven Schule bei und bildet zugleich eine wichtige Massnahme bei der Umsetzung des Diskriminierungsverbots. Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, durch die erstellte Wegleitung die Umsetzung des NTA aufgrund einer ASS in der Praxis zu erleichtern und damit einen Beitrag zur inklusiven Schule zu leisten. Inklusion ist aber immer auch mit einer gesellschaftlichen, pädagogischen Haltung verbunden und erfordert eine Wandlung des gesamten Schulsystems. Dies ist bis heute in der Schweiz erst ansatzweise gelungen. Einen interessanten Beitrag zu dieser Thematik verfasste «Inclusion Handicap» im Rahmen eines «Schattenberichts», welcher im März 2022 veröffentlicht wurde (Inclusion Handicap, 2022).

Im Austausch mit Fachpersonen, welche im Rahmen der Sozialforschung dieser Arbeit stattgefunden hat, zeichnete sich ein verstärkter Wunsch im Hinblick auf eine flächendeckende und umfassende Inklusion in Schweizer Schulen ab. Gemäss dieser Vision solle die Schule ein Begegnungsort für alle Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Bedürfnissen werden, in der formelle NTA-Massnahmen mittels umfassender Individualisierung und innerer Differenzierung des Unterrichts hinfällig werden.

Was gut wäre, wenn sich im Prinzip jeder mit den Massnahmen auseinandersetzen würde und dies gar nicht so autismspezifisch sehen würde, sondern quasi die Massnahmen in sein Verhaltensrepertoire als Lehrperson integrieren würde und dadurch den Unterricht gestaltet ohne Diagnosen, ohne Nachteilsausgleich. (Interview 11, MOE)

Damit sich eine solche pädagogische Haltung in der Bildung etablieren kann, ist eine ausreichende personelle Unterstützung, eine zufriedenstellende Infrastruktur und die Verfügbarkeit anderer notwendiger Ressourcen von zentraler Bedeutung. Es braucht darüber hinaus das Bewusstsein dafür, dass eine Behinderung immer aus der komplexen Interaktion zwischen einer Person mit einer Beeinträchtigung und den Umweltbedingungen in einer bestimmten Situation hervorgerufen wird.

Da der NTA auch mit weiteren Massnahmen für die Ermöglichung des Zugangs zur Bildung kombiniert wird – mit Ausnahme der Lernzielanpassungen – lohnt sich eine Reflexion des eigenen pädagogischen Alltags. Durch die Gestaltung von zugänglichen Lernumgebungen können bereits viele Nachteile aufgefangen werden. Ein Schritt in Richtung Chancengleichheit ist damit bereits gemacht. Solange das inklusive Bildungssystem in der Schweiz nicht flächendeckend und umfassend etabliert ist, bleibt der NTA ein zentrales Instrument, um Lernenden mit Behinderung einen Zugang zur Bildung zu ermöglichen und eine Chancengerechtigkeit herzustellen.

Unabhängig von diesem Paradigmenwechsel brauchen Lernende mit einer ASS auch in Zukunft spezifische Unterstützung. Eine hilfreiche Anleitung dafür bietet der vorliegende Massnahmenkatalog, welcher auch unabhängig von einem offiziellen NTA beigezogen werden kann.

8.2 Ausblick auf die Forschung

Die vorliegende Masterarbeit ging der Frage nach, wann ein Antrag auf einen NTA aufgrund einer ASS sinnvoll ist und welche Massnahmen in einer anschliessenden Umsetzung geeignet sind. Die Wirksamkeit dieser Massnahmen wurde nur am Rande beleuchtet und wäre somit Gegenstand einer weiteren Untersuchung. In diesem Zusammenhang wäre die Erforschung von gelingenden wie auch hemmenden Faktoren für die Umsetzung des NTA ein spannender Aufgabenbereich. Weitere Fragen bezüglich der Auslegung des Begriffs «Gerechtigkeit» in Zusammenhang mit dem NTA tauchten bei der Umsetzung der Massnahmen auf. Durch den NTA für Lernende mit einer ASS dürfen keine Vorteile entstehen. Da jede Situation und jeder Fall komplex und einzigartig ist, begleitet die Frage nach der Angemessenheit der Massnahmen den gesamten Prozess von der Entscheidung für oder gegen die Gewährung bis hin zur konkreten Umsetzung des NTA. Eine Auseinandersetzung mit dieser Thematik wäre ebenfalls äusserst spannend.

9 Verzeichnisse

9.1 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Fragestellung (Moser & Moser, 2021)	5
Tabelle 2:	Autismus-Spektrum-Störungen und ihre Bezeichnungen in verschiedenen Diagnosesystemen (Rollet & Kastner-Koller, 2018, mit Ergänzungen der Autorinnen um das ICD-11)	24
Tabelle 3:	Häufigkeit von Autismus-Spektrum-Störungen (Markowetz, 2020; Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus, 2019)	27
Tabelle 4:	Häufigkeit Komorbiditäten bei einer ASS (Freitag et al., 2017)	28
Tabelle 5:	Sonderpädagogischer Förderbedarf und Unterstützungsmöglichkeiten bei einer ASS (in Anlehnung an Schirmer, 2016, S.23).....	38
Tabelle 6:	Untersuchungsplan der qualitativen Untersuchung (Moser & Moser, 2021)	43
Tabelle 7:	Samplestruktur für die Interviews.....	46
Tabelle 8:	Transkriptionsregeln in Anlehnung an Kuckartz (2014, 2018) und Dresing und Pehl (2018).....	52
Tabelle 9:	Kategoriensystem (Moser & Moser, 2022)	59
Tabelle 10:	Massnahmenkatalog (Moser & Moser, 2022).....	109
Tabelle 11:	Weiterführende Empfehlungen (Moser & Moser, 2022)	116
Tabelle 12:	Interviewleitfaden (Moser & Moser, 2021 in Anlehnung an Karrer & Messerli, 2020).....	143
Tabelle 13:	Interviewleitfaden (Moser & Moser, 2021 in Anlehnung an Karrer & Messerli, 2020).....	145

9.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Grafik Nachteilsausgleich (Kronenberg, 2021)	2
Abbildung 2:	Daten zum Nachteilsausgleich im Kanton Schaffhausen (Oechslin, 2021)	4
Abbildung 3:	Verteilung der Massnahmen im Kontext der obligatorischen Schule nach dem Response-to-intervention-Modell (Eigene Darstellung adaptiert nach Meier-Popa & Ayer, 2021).....	9
Abbildung 4 :	Generelles Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalysen (Kuckartz, 2018, S. 45).....	55
Abbildung 5 :	Ausschnitt aus der zusammenfassenden Inhaltsanalyse zur Fragestellung «NTA-Massnahmen» (Moser& Moser, 2022)	65
Abbildung 6:	Ausschnitt aus der zusammenfassenden Inhaltsanalyse zur Fragestellung «Entscheidungshilfe» (Moser & Moser, 2022)	66
Abbildung 7:	Entscheidungshilfe in Anlehnung an das Flussdiagramm des Kantons Zürich (Moser, Moser 2022)	115

9.3 Literaturverzeichnis

- Asperger, H. (1944). *Die »autistischen Psychopathen« im Kindesalter*. In: *Archiv für Psychiatrische Nervenkrankheiten*, 117.
- autismus deutsche schweiz. (Januar 2019). Broschüre Autismus-Spektrum-Störung. Zürich.
- Autismus Forum Schweiz. (16. November 2012).
<https://autismusforumschweiz.ch/wcf/index.php?attachment/67-nachteilsausgleich-bei-kindern-und-jugendlichen-mit-autismus-pdf/>.
- Behindertengleichstellungsgesetz. (13. Dezember 2002). Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen. Artikel 2. Schweiz: Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (Januar 2022). *Kanton Zürich. Bildungsdirektion Volksschulamt*. Von https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/angebote-der-regelschule/broschuere_nachteilsausgleich.pdf abgerufen
- Bleuler, E. (1911). *Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien*. Leipzig: Psychosozial-Verlag.
- Bogner, A., & Menz, W. (2005). *Das theoriegenerierende Experteninterview. Erkenntnisinteresse, Wissensformen, Interaktion*. In: Bogner, Alexander; Littig Beate; Menz, Wolfgang (Hg.): *Das Experteninterview: Theorie, Methode, Anwendung*. Wiesbaden: VS-Verlag.
- Bohnsack, R., Geimer, A., & Meuser, M. (2018). *Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung, 4., vollst. überarbeitete und erweiterte Auflage*. Opladen & Toronto: Verlag Barbara Budrich.
- Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus. (2019). *autismus Deutschland e.V.* Von https://www.autismus.de/fileadmin/WAS_IST_AUTISMUS/Broschueren/Was_ist_Autismus_Infoblatt_A4_2018.pdf abgerufen
- Canonica, C., & Eckert, A. (2. März 2021). Autismus im Kontext der Schulischen Heilpädagogik. Wahlpflichtmodul WP2_10. Zürich.
- Cholemkery, H., Kitzerow, J., Soll, S., & Freitag, C. (2017). *Ratgeber Autismus-Spektrum-Störungen. Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Crang, M., & Cook, I. (2007). *Doing ethnographies*. London: Sage.
- Cropley, A. J. (2019). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung. 6. überarbeitete und aktualisierte Auflage*. Hohenwarsleben: Westarp Science Fachverlag.
- Diekmann, A. (2017). *Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen. 18. Auflage*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- dr.dresing & pehl GmbH. (11. Januar 2022). *f4transkript*. (d. & GmbH, Herausgeber, D. u. Pehl, Produzent, & dr.dresing & pehl GmbH) Von Audiotranskription: <https://www.audiotranskription.de/f4transkript/> abgerufen
- Dresing, T., & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende. 8. Auflage*. Marburg: Eigenverlag. Von https://www.audiotranskription.de/wp-content/uploads/2020/11/Praxisbuch_08_01_web.pdf abgerufen
- Eckert, A. (2015). *Autismus-Spektrum-Störungen in der Schweiz. Lebenssituation und fachliche Begleitung*. Biel: Ediprim AG.

- Erziehungsdepartement Kanton Schaffhausen. (23. Juni 2020). *Schulportal Kanton Schaffhausen*. Abgerufen am 11. August 2021 von Nachteilsausgleich Kanton Schaffhausen: <https://schule.sh.ch/CMS/Webseite/Schulportal-Kanton-Schaffhausen/Services/Such-Portal-2194140-DE.html?search=nachteilsausgleich>
- Freitag, C., Kitzerow, J., Medda, J., Soll, S., & Cholemky, H. (2017). *Autismus-Spektrum-Störungen*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Froschauer, U., & Lueger, M. (2020). *Das qualitative Interview. Zur Praxis interpretativer Analyse sozialer Systeme*. 2. Auflage. Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.
- Früh, W. (2004). *Inhaltsanalyse. Theorie und Praxis*. 5. Auflage. Stuttgart: UTB Verlag.
- Fuss, S., & Karbach, U. (2019). *Grundlagen der Transkription. Eine praktische Einführung*. 2. Auflage. Opladen & Toronto: Verlag Barbara Budrich .
- Girsberger, T. (2020). *Die vielen Farben des Autismus: Spektrum, Ursachen, Diagnose, Therapie und Beratung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Glockengiesser, I., Henrich, C., Lienhard, P., Scheuner, E., & Schriber, S. (Juli - August 2012). Nachteilsausgleich – wichtig, aber alles andere als trivial. *UN-Behindertenrechtskonvention. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* , S. 25-29.
- Häder, M. (2006). *Empirische Sozialforschung. Eine Einführung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Helferich, C. (2005). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. Wiesbaden: VS.
- Helferich, C. (2009). *Qualität qualitativer Daten. Manual zur Durchführung qualitativer Einzelinterviews*. 3. überarbeitete Auflage. Wiesbaden: VS-Verlag.
- Henrich, C., Lienhard, P., & Schriber, S. (6. Mai 2012). *Wegleitung Nachteilsausgleich in Schule und Berufsbildung*. Zürich.
- Henrich, C., Lienhard, P., Schriber, S., Scheuner, E., & Glockengiesser, I. (6. Mai 2012). *Wegleitung Nachteilsausgleich in Schule und Berufsbildung*. Von http://www.peterlienhard.ch/download/120506_nachteilsausgleich_wegleitung.pdf abgerufen
- Hussy, W., Schreier, M., & Echterhoff, G. (2010). *Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften für Bachelor*. Heidelberg: Springer.
- ICD-11 Coding Tool. (Februar 2022). *ICD-11 Coding Tool*. Von <https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/437815624> abgerufen
- Inclusion Handicap. (3. März 2022). *Inclusion Handicap*. Von file:///C:/Users/leamo/Downloads/mm_schattenbericht_d_def.pdf abgerufen
- Kamp-Becker, I., & Bölte, S. (2014). *Autismus*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Kanton Schaffhausen Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I. (Juli 2018). *Merkblatt Informationen zum Nachteilsausgleich*. Von <https://schule.sh.ch/CMS/get/file/e65dbc7b-c2e1-4235-bdf2-072cc4e7d69f> abgerufen
- Kanton St.Gallen Bildungsdepartement. (24, 25. August 2016). *Handreichung zum Nachteilsausgleich in der Schule*. Von <https://www.sg.ch/bildung-sport/berufsbildung/berufsfachschulen/foerdermassnahmen/nachteilsausgleich-beruecksichtigung-von->

behinderungen/_jcr_content/Par/sgch_accordion_list_1097248217/AccordionListPar/sgch_accordion/AccordionPar/sgch_downloadlist/Downloa abgerufen

- Karrer, A., & Messerli, S. (16. Juni 2020). Nachteilsausgleich bei ADHS an Schaffhauser Primarschulen. *Eine Masterarbeit der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik*. Zürich.
- Kelle, U. (2008). *Die Integration qualitative und quantitative Methoden in der empirischen Sozialforschung. Theoretische Grundlagen und methodologische Konzepte*. Wiesbaden: VS.
- Keune, S., & Frohnenberg, C. (2005). *Nachteilsausgleich für behinderte Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer. Handbuch mit Fallbeispielen und Erläuterungen*. Bonn.
- Kriz, J., & Lisch, R. (1988). *Methoden-Lexikon*. Weinheim, München: PVU.
- Kromrey, H. (2009). *Empirische Sozialforschung. Modelle und Methoden der standardisierten Datenerhebung und Datenauswertung*. Stuttgart: Lucius & Lucius Verlagsgesellschaft mbH.
- Kromrey, H., Roose, J., & Strübing, J. (2016). *Empirische Sozialforschung. Modelle und Methoden der standardisierten Datenerhebung und Datenauswertung mit Annotationen aus qualitativ-interpretativer Perspektive*. Konstanz, München: UVK Verlagsgesellschaft mbH.
- Kronenberg, B. (2021). *Sonderpädagogik Schweiz, Bericht im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) und der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) im Rahmen des Bildungsmonitorings*. Bern: SBFI und EDK.
- Kruse, J. (2014). *Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz. 2. Auflage*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Küchler, M. (1983). »Qualitative« Sozialforschung – ein neuer Königsweg? In D. Garz & L. Kraimer (Hrsg.), *Brauchen wir andere Forschungsmethoden? Beiträge zur Diskussion interpretativer Verfahren*. Frankfurt am Main: Scriptor.
- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. 2. Auflage*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. 3., überarbeitete Auflage*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U., Dresing, T., Rädiker, S., & Stefer, C. (2008). *Qualitative Evaluation. Der Einstieg in die Praxis. 2., aktualisierte Auflage*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Lai, M.-C., Lombardo, M., & Baron-Cohen, S. (8. März 2014). *Autism*. doi:[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)61539-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61539-1)
- Lamnek, S. (1993). *Methoden und Techniken. Qualitative Sozialforschung. Band 2*. Weinheim: Beltz.
- Lamnek, S., & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Leithäuser, T., & Volmerg, B. (1981). *Die Entwicklung einer empirischen Forschungsperspektive aus der Theorie des Alltagsbewusstseins. In T. Leithäuser et al. (1981), Entwurf zu einer Empirie des Alltagsbewusstseins*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Leuenberger, E. (März 2015). Nachteilsausgleich in Mittelschulen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, S. 17 - 23.
- Lienhard-Tuggener, P. (März 2015). Nachteilsausgleich - oder die Herausforderung, Gerechtigkeit durch Ungleichbehandlung herzustellen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, S. 11-16.

- Lisch, R., & Kriz, J. (1978). *Grundlagen und Modelle der Inhaltsanalyse*. Reinbek: Rowohlt.
- Markowetz, R. (2020). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störung im inklusiven Unterricht. Praxistipps für Lehrkräfte*. München: Ernst Reinhardt Verlag München.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. 12., überarbeitete Auflage*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Meier, O. (Februar 2016). *Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik*. Von CSPS SZH: <https://www.csp.ch/themen/nachteilsausgleich> abgerufen
- Meier-Popa, O., & Ayer, G. (2021). *Der Nachteilsausgleich und sein Stellenwert in der inklusiven Bildung*. Edition SZH/CSPS.
- Merriam, S. B. (1988). *Case Study Research in Education: A Qualitative Approach*. San Francisco.
- Meuser, M., & Nagel, U. (2005). *ExpertInneninterviews – vielfach erprobt, wenig bedacht. Ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion*. In: Bogner, Alexander; Littig, Beate; Menz, Wolfgang (Hg.): *Das Experteninterview: Theorie, Methode, Anwendung*. Wiesbaden: VS-Verlag.
- Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz. (Juli 2009). <https://inklusion.bildung-rp.de/informationen-fuer-schulen/behinderung/autismus/autismus/nachteilsausgleich.html>.
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. 6. Auflage*. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Müller, K. (März 2015). "Nachteilsausgleich gibt's nicht"...gibt's nicht!!! *Nachteilsausgleich*, S. 1-4.
- Neubauer, J. (2013). *Autismus. Eine sehr kurze Einführung*. Bern: Hogrefe AG.
- NICE, National Institute for Health and Care Excellence. (2011). *Autism diagnosis in children and young people: Recognition, referral and diagnosis of children and young people on the autism spectrum. Clinical Guideline no. 128*. London: National Institute for Health and Clinical Excellence.
- Noterdaeme, M., Ullrich, K., & Enders, A. (2017). *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) (2. Ausg.)*. (A. Enders, Hrsg.) Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Oechslin, M. (17. August 2021). Daten zum Nachteilsausgleich für HfH Studie (Masterarbeiten). Schaffhausen.
- Oechslin, M. (7. Dezember 2021). Experteninterview SAB. Nachteilsausgleich und ASS. (L. Moser, & N. Moser, Interviewer)
- Pädagogische Hochschule Freiburg. (2020). *QUASUS. Methoden qualitativer Sozial-, Unterrichts- und Schulforschung*. Von <https://quasus.ph-freiburg.de/> abgerufen
- Pädagogisches Zentrum für Hören und Sprache HSM. (2017). *Nachteilsausgleich im Unterricht / Abweichen von den Vorschriften zur Beurteilung (Art. 27 DVBS). Wegleitung für Eltern, Lehrpersonen und Schulleitungen*. Münchenbuchsee: Audiopädagogischer Dienst APD.
- Preissmann, C. (2012). Aus meiner Sicht: Die ideale Schule für Kinder und Jugendliche mit Autismus. In H. Sautter, K. Schwarz, & R. Trost, *Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störung. Neue Wege durch die Schule* (S. 69-80). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Riessman, C. K. (1993). *Narrative analysis*. Newbury Park, CA: Sage.

- Ritsert, J. (1972). *Inhaltsanalyse und Ideologiekritik. Ein Versuch über kritische Sozialforschung*. Frankfurt am Main: Athenäum.
- Rollett, B., & Kastner-Koller, U. (2018). *Praxisbuch Autismus für Erzieher, Lehrer, Psychologen, Therapeuten und Eltern* (5. Ausg.). (U. Kastner-Koller, Hrsg.) München: Elsevier.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2. Ausg.). Bern: Hogrefe.
- Schirmer, B. (2016). *Schulratgeber Autismus-Spektrum-Störungen. Ein Leitfaden für LehrerInnen*. (4. Ausg.). München: Ernst Reinhardt.
- Schnyder, S., & Jost-Hurni, M. (September 2013). Der Nachteilsausgleich: Ein Schritt in Richtung inklusiver Schule. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 19. Jahrgang, 9, S. 5 - 12.
- Schuster, N. (2016). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen. Eine Innen- und Aussenansicht mit praktischen Tipps für Lehrer, Psychologen und Eltern*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Schuster, N., & Schuster, U. (2013). *Vielfalt leben - Inklusion von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Schweizerischer Bundesrat Art. 24. (15. Mai 2014). Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Schweiz.
- Simonoff, E., Pickels, A., Charman, T., Chandler, S., Loucas, T., & Baird, G. (2008). *Psychiatric disorders in children with autism spectrum disorders: prevalence, comorbidity, and associated factors in a population-derived sample*. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*. Von <https://doi.org/10.1097/CHI.0b013e318179964f> abgerufen
- Stigler, H., & Reicher, H. (2012). *Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften*. Innsbruck, Wien, Bozen: StudienVerlag.
- Studer, M. (2022). *Nachteilsausgleich im Gymnasium*. Von <https://www.namgym.ch/informationen/woliegen-die-grenzen-des-nachteilsausgleichs-im-gymnasium/> abgerufen
- SZH Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik. (Februar 2016). *FAQ Nachteilsausgleich*. Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik. Von <http://www.szh.ch/de/Infoplattform-zur-Heil-und-Sonderpaedagogik-in-derSchweiz/Nachteilsausgleich/page34217.aspx> abgerufen
- Teufel, K., & Soll, S. (2021). *Autismus-Spektrum-Störungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Theunissen, G., & Sagrauske, M. (2019). *Pädagogik bei Autismus. Eine Einführung*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Tuckerann, A., Häussler, A., & Lausmann, E. (2012). *Herausforderung Regelschule. Unterstützungsmöglichkeiten für Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen im lernzielgleichen Unterricht*. Basel: Borgmann.
- UN-BRK. (2006). UNO-Behindertenrechtskonvention. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. New York.
- VERBI GmbH. (1995). *MAXQDA*. Von <https://www.maxqda.de/> abgerufen
- Verein Autismus Verstehen, Inke Haussmann. (2022). *Autismus Verstehen e.V.* Von <https://autismus-verstehen.de/kinder-und-jugendliche/schule/nachteilsausgleich/> abgerufen
- Verwaltungsgericht des Kantons Zürich VB.2010.00696. (6. April 2011). Verwaltungsgericht des Kantons Zürich. Zürich.

Vogt-Hörler, E., Ulrich-Neidhardt, N., Bellofatto, N., & Girsberger, T. (14. Juni 2013). Der Nachteilsausgleich bei Prüfungen für Schülerinnen und Schüler mit Autismus. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, S. 27-34.

Von Davier, R. (Oktober 2017). Information als Baustein für die Umsetzung des Nachteilsausgleichs in der Regelschule. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 23 (10), S. 11-17.

10 Anhang

10.1 Dokumente zum Nachteilsausgleich

10.1.1 Inhaltliche Vorgaben für die Nachteilsausgleichs-Vereinbarung SAB

Kanton Schaffhausen
Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I
Herrenacker 3
CH-8200 Schaffhausen
www.sh.ch

Inhaltliche Vorgaben für die Nachteilsausgleichs-Vereinbarung SAB

In der Nachteilsausgleichs-Vereinbarung werden folgende Daten erhoben:

Persönliche Angaben zur Person und Schule	Information Schüler/in: Name, Vorname, Geburtsdatum, Schule, Klasse, verantwortliche Lehrperson
Verantwortliche Fachperson für behinderungsspezifische Unterstützung	Angabe des zuständigen Dienstes/der zuständigen Therapeutin/des zuständigen Therapeuten (Audiopädagogik, Fachperson Beratung und Unterstützung, Logopädin/Logopäde)
Diagnose	Diagnose mit Datum der Diagnosestellung und Angaben zur abklärenden Stelle
Auswirkungen der Funktionsbeeinträchtigungen/Behinderungen	Umschreibung der Auswirkungen der Funktionsbeeinträchtigungen/Behinderungen; es ist nachvollziehbar zu begründen, welche Bildungsprozesse in welcher Form und in welcher Ausprägung beeinträchtigt sind
Massnahmenbeschreibung	Darlegung der Massnahmen und Formen des Nachteilsausgleichs; diese sind möglichst konkret und angemessen detailliert zu umschreiben (z.B. die spezifischen Modalitäten einer Prüfung)
Zeugniseintrag	Festhalten, ob ein Zeugniseintrag erwünscht oder unerwünscht ist
Zeitpunkt der Überprüfung	Verbindliche terminliche Festlegung des Zeitpunkts der Überprüfung der Nachteilsausgleichsmassnahmen

10.1.2 Wegleitung Nachteilsausgleich ASS

Kanton Schaffhausen
Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I
Herrenacker 3
CH-8200 Schaffhausen
www.schule.sh.ch

Umsetzungshilfe Nachteilsausgleich Autismus-Spektrum-Störung (ASS)

Definition

Autismus zählt nach den gängigen Klassifikationssystemen für Krankheit und psychische Störungen zu den «tiefgreifenden Entwicklungsstörungen» und stellt eine Behinderung im juristischen Sinn dar. Mit der Begrifflichkeit der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen sollte deutlich gemacht werden, dass es sich um eine überdauernde, schwere, vielfältige Bereiche umfassende und somit den gesamten Entwicklungsverlauf betreffende Erkrankung handelt.

Die Grundlage der diagnostischen Einteilung bilden die folgenden Symptomtrias:

- qualitative Beeinträchtigungen in der zwischenmenschlichen Interaktion,
- qualitative Auffälligkeiten in der Kommunikation und
- ein eingeschränktes, stereotypes, sich wiederholendes Repertoire von Interessen und Aktivitäten.

Neu werden diese nach dem Klassifikationssystem DSM-5 in zwei Bereiche unterteilt:

- Beeinträchtigungen der Sozialen Kommunikation und Interaktion
- Einschränkungen und beharrliche Wiederholungen in den Aktivitäten und Interessen.

Diese Charakteristika treten bei der betroffenen Person bereits ab dem frühen Kindesalter auf und zeigen sich in allen Lebenssituationen, sie variieren jedoch im Ausprägungsgrad. Erst ein Zusammenspiel verschiedener Symptome rechtfertigen eine Diagnose.

Diagnostik

Die Diagnose ASS wird im Kanton Schaffhausen durch den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst (KJPD), die Spitäler Schaffhausen und andere anerkannte Fachärzte gestellt.

Merkmale von Autismus-Spektrum-Störungen

Wahrnehmungsbesonderheiten

Betroffene zeigen oft starke Über- oder Unterempfindlichkeiten auf unterschiedliche Reize.

Untypischen Lernverhalten und speziellen Denkweisen

Kinder und Jugendliche mit einer ASS lernen häufig selbstbestimmt, unbewusst und implizit. Sie wenden häufig selbsterfundene Methoden an.

Stärken und speziellen Interessen

Kinder und Jugendliche mit einer ASS können spezifische Stärken in einzelnen Bereichen aufweisen. Sie können sich leidenschaftlich zu einem Thema hingeben und berichten sehr gerne über ihre Spezialinteressen.

Motorischen Besonderheiten

Kinder und Jugendliche mit einer ASS zeigen teilweise motorischen Besonderheiten. Dazu zählen grobmotorische Unbeholfenheit, Gangunsicherheiten, Unbeweglichkeiten, eine schwach ausgeprägte Mimik und Gestik, atypische, repetitive Bewegungsmuster und ein «automatisches» Verhalten.

Bedürfnis nach Beständigkeit, Routine und Ordnung

Bei Kindern und Jugendlichen mit einer ASS geht das Verlangen nach Routine meist über das Gewöhnliche hinaus.

Sprachlichen Besonderheiten

Kinder und Jugendliche mit einer ASS zeigen oft Besonderheiten in der sprachlichen Entwicklung und haben Mühe in der Kommunikation. Sie nehmen Redewendungen und Metaphern wortwörtlich, was oft zu Missverständnissen führt. Sie setzen Mimik und Gestik reduziert und teilweise unpassend ein. Die Sprache und Kommunikation wirken monoton und emotionslos. Zusammengefasst ist die Spannbreite an sprachlichen Besonderheiten gross und können nur individuell erschlossen werden.

Besonderheiten in der sozialen Interaktion

Die Schwierigkeit in der Interaktion mit anderen Menschen gilt als Kernmerkmal der ASS. Betroffene zeigen meist wenig Interesse an der Interaktion mit anderen Menschen.

Emotionale Besonderheiten

Kinder und Jugendliche mit einer ASS haben teilweise ein anderes Gefühlserleben, was zu sozio-emotionalen Anpassungsstörungen führen kann.

Erklärungsmodelle

Bei Kindern und Jugendlichen mit Asperger-Syndrom oder Hochfunktionalem Autismus liefern die Modelle Erklärungen, warum Betroffene trotz durchschnittlichen kognitiven Voraussetzungen immer wieder unangemessenes Verhalten zeigen.

- Exekutive Funktionen

Exekutive Funktionen beschreiben die geistige Fähigkeit, Emotionen, Gedanken und Handlungen zu steuern. In folgenden Bereichen können aufgrund von Einschränkungen in den exekutiven Funktionen Schwierigkeiten auftreten: Impuls- und Emotionskontrolle, Flexibles Denken, Arbeitsgedächtnis, Selbst-Beobachtung, Handlungsplanung, Initiative und Antrieb, Selbst-Organisation, Aufmerksamkeit

- Zentrale Kohärenz

Zentrale Kohärenz bezeichnet die Fähigkeit, einzelne Wahrnehmungselemente in einen Gesamtzusammenhang einzubetten und dadurch Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden.

- Theory of Mind

Bei der Theory of Mind handelt es sich um die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme. Damit ist gemeint Ideen, Absichten, Gedanken, Wünsche, Überzeugungen oder Gefühle von Mitmenschen wahrzunehmen, sich in ihre Lage zu versetzen, um zu verstehen oder zu erraten, was und warum sie etwas tun.

Autismus und Inklusion: Voraussetzungen und Gelingensbedingungen

Vor dem Hintergrund der Konvention der Vereinten Nationen, welche die volle Teilnahme für Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben, einschliesslich der vollen Teilhabe im Bereich Bildung fordert, darf es Kindern und Jugendlichen mit einer ASS nicht verwehrt werden, in einer inklusiven Einrichtung beschult zu werden. Die Schule hat den Auftrag, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, um am Gelingen einer inklusiven Beschulung von Kindern und Jugendlichen im AS beizutragen. Aus der Inklusion ergeben sich für Pädagoginnen und Pädagogen zwangsläufig neue Aufgabenfelder. Da Kinder und Jugendliche im AS grundverschieden sind und sie je nach Schweregrad und Ausprägungsart auf unterschiedliche Methoden und Massnahmen angewiesen sind, kann eine Inklusion für Schulen mit grossen Herausforderungen verbunden sein. Im Rahmen einer inklusiven Pädagogik ist es notwendig, alle Schülerinnen und Schüler im Spannungsfeld ihrer individuellen Barrieren und im System ihrer schulischen Lernumwelt zu betrachten. Mögliche Barrieren sind abzubauen. Bedingungen und Strukturen müssen seitens der Schule angepasst werden, um gemeinsames Lernen und Chancengleichheit herzustellen.

Voraussetzungen für die Inklusion sind Offenheit, Interesse und der volle Wille seitens der Lehrpersonen, diese Kinder und Jugendlichen bestmöglich in die Klasse zu integrieren. Inklusion kann nur dann gelingen, wenn sie vollumfänglich gewollt ist. Eine weitere wichtige Voraussetzung ist der Besitz von ausreichendem Wissen über die ASS. Mögliche Besonderheiten und Barrieren müssen bekannt sein, um die Schülerin, den Schüler angemessen zu fördern. Fort- und Weiterbildungen zum Thema Inklusion von Kindern und Jugendlichen im AS sind deshalb sehr zentral. Ein regelmässiges Coaching durch eine Autismus-Fachperson kann hilfreich sein. Ebenfalls hilfreich sind bereits erlebte Kontakte mit Menschen im AS. Für eine gelingende Inklusion ist auch eine ausreichende Kommunikation zwischen den Lehrpersonen, heilpädagogischen Fachpersonen, den Eltern und der Schülerin, dem Schüler bedeutsam. Es sollte frühzeitig Kontakt aufgenommen, in Gesprächen Tipps angenommen und Fragen zu Rahmenbedingungen, besonderen Bedürfnissen und Eigenarten der Schülerin, des Schülers geklärt werden. Ganz allgemein ist in der Praxis häufig Kreativität gefragt. Experimente und innovative Methoden müssen getestet, stetig ausgewertet und allenfalls angepasst werden. Auf Ebene der lokalen Schule können die Ausstattung und räumlichen Ressourcen einer Schule, sowie zusätzliche personelle Ressourcen, wie Assistenzkräfte oder Sozialpädagogen, ausschlaggebend sein. Zudem sollte für eine gelingende Inklusion das Umfeld in angemessener Form über die Besonderheiten des zu integrierenden Schülers, der zu integrierenden Schülerin informiert werden.

Entscheidungsfindung für oder gegen einen Antrag auf einen Nachteilsausgleich

Der Nachteilsausgleich ist ein wichtiges Arbeitsinstrument der Sonderpädagogik. Nebenbei sind in der Sonderpädagogik eine Reihe weiterer Massnahmen vorhanden, welche zur Unterstützung und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen und Behinderungen eingesetzt werden. Insofern stellt sich die Frage, wann ein Antrag auf einen Nachteilsausgleich Sinn macht und wann andere Massnahmen passendere Unterstützung bieten können.

Ob ein Antrag auf einen Nachteilsausgleich aufgrund einer ASS Sinn macht, ist somit von verschiedenen Faktoren abhängig. Einzelne Faktoren erschliessen sich aus den gesetzlichen Grundlagen des Kantons, andere aus theoretisch und praktisch fundierten Analysen. Das Flussdiagramm unterstützt die Entscheidungsfindung für oder gegen einen Antrag auf einen Nachteilsausgleich.

Entscheidungsfindung - Leitfaden

Massnahmenkatalog

Kinder und Jugendlichen mit einer ASS brauchen spezifische Massnahmen, um vom Unterricht profitieren zu können. Die folgenden Anpassungen des Unterrichts können diese Lernenden im Schulalltag unterstützen. Ein Teil dieser Anpassungen sind auch ohne Nachteilsausgleich möglich und können im Rahmen der inklusiven Didaktik für die gesamte Klasse angewendet werden.

HK	UK	Mögliche Massnahmen zum Nachteilsausgleich	Beschreibung/Beispiele	Begründung/Nachteile
Fachspezifische Massnahmen	Mathematik/Naturwissenschaften	Klare Vorankündigung beim Wechsel von mathematischen Operationen	Bei gemischt abgefragten Operationen, klare Kennzeichnung durch Farbmuster (z.B. rot = Multiplikation, blau = Division, etc.).	<ul style="list-style-type: none"> Wenig Flexibilität
		Klare Darstellungsform vorgeben	Darstellungsform an der Wandtafel skizzieren oder auf einem Arbeitsblatt vorstrukturieren. Bsp.: Bei Textaufgaben: Raster mit Aufgabe, Frage, Rechnung, Antwort	<ul style="list-style-type: none"> Schwierigkeiten in der Handlungsplanung Strukturierungsschwierigkeiten
		Geometrie: <ul style="list-style-type: none"> Grössere Exaktheitstoleranz Angepasste Zeichengeräte Handlungshilfen 	Bei Bewertungen von geometrischen Zeichnungsaufgaben einen grösseren Spielraum punkto Exaktheit gewähren. Grösseres Geodreieck, gut greifbaren Zirkel verwenden. Materiallisten oder Auflisten einzelner Handlungsschritte.	<ul style="list-style-type: none"> Schwierigkeiten in der Grafomotorik Schwierigkeiten in der Handlungsplanung Spezielle Denkweisen
		Inhaltliche Klarheit und sprachliche Strukturiertheit bei Textaufgaben	Textaufgaben inhaltlich möglichst auf das Wesentliche reduzieren, keinen ablenkenden sozialen Kontext, überflüssige Ausschmückungen weglassen, keine Metaphern/Symbolik. Bsp.: Anstatt „Familie Müller geht ins Kino...“, „Herr und Frau Müller und ihre beiden Kinder kaufen je eine Kinokarte...“)	<ul style="list-style-type: none"> Schwierigkeiten in der zentralen Kohärenz Semantisches Verständnis
	RZG	Keine emotionalen Fragen, sondern nur Faktenfragen	Anstelle von Themen mit emotionalen und sozialen Bezügen Faktenwissen ermitteln. Bsp.: Keine Bewertung von Situationen, keine Interpretationen	<ul style="list-style-type: none"> Schwierigkeiten im Berichten und Bewerten Schwierigkeiten in der «Theory of Mind»
	Sprachen	Portionierung des Vokabulars in den Fremdsprachen	Das Gesamtvokabular in mehrere Portionen aufteilen und so lernen.	<ul style="list-style-type: none"> Schwierigkeiten in der Organisation Schwierigkeiten im Arbeitsgedächtnis Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeit
		In Texten relevante Inhalte markieren	Für das Textverständnis relevante Aussagen in einem Text farbig hervorheben.	<ul style="list-style-type: none"> Schwierigkeiten in der zentralen Kohärenz
Aufsatzthemen anpassen		Thematische Schwerpunkte anbieten, die vorrangig Faktenwissen berücksichtigen. Bsp.: Bildbeschreibungen anstelle von Erlebnisberichten, Spezialinteresse als Thema des Schreibenanlasses	<ul style="list-style-type: none"> Schwierigkeiten im Berichten und Bewerten Schwierigkeiten in der «Theory of Mind» 	

HK	UK	Mögliche Massnahmen zum Nachteilsausgleich	Beschreibung/Beispiele	Begründung/Nachteile
Fachspezifische Massnahmen		Freies Erzählen erfolgt freiwillig oder in einem geschützten Rahmen	Bsp.: Das Erzählen vom Wochenende erfolgt in der Kleingruppe mit nahestehenden Klassenkameraden	<ul style="list-style-type: none"> Schwierigkeiten in der Verbalsprache
		Keine Bewertung des Schriftbildes	Das Schriftbild nicht bewerten.	<ul style="list-style-type: none"> Grafomotorische Schwierigkeiten
	Sport	Individuelle Aufgaben	<p>Aufgaben im Sportunterricht erteilen, welche für die Schülerin, den Schüler zu bewältigen sind. Diese können auch ausserhalb der Turnhalle stattfinden.</p> <p>Bsp.: Einzelaktivitäten im Gang, in einer Ecke, im Geräteraum, etc. parallel zum Unterrichtsgeschehen, Schülerin, Schüler als Schiedsrichter einsetzen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Motorische Schwierigkeiten Sensorische Überempfindlichkeiten Schwierigkeiten in der Organisation Orientierungsschwierigkeiten Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion Wenig Flexibilität und Spontanität
		Verzicht auf sportliche Ausflüge	Bsp.: Keine Fahrradausflüge, lange Wanderungen, etc.	
		Theoretische statt praktische Auseinandersetzung mit der Sportart	Bsp.: Vortrag über Sportart machen, Fact-Sheet über eine Sportart verfassen	
	Anpassung Stundenplan/Dispens	Dispens von einzelnen Lektionen	<p>Die Lektionen für andere schulisch relevante Inhalte nutzen oder kompensationslos streichen. Bei einer Überbelastung einzelne Lektionen ersatzlos streichen. Den Stundenplan anpassen.</p> <p>Bsp.: Dispens vom Schwimmunterricht, Dispens von der Sport-Einzel- lektion</p>	<ul style="list-style-type: none"> Langsames Arbeitstempo Schwierigkeiten in der Verbalsprache Motorische Schwierigkeiten Allgemeine Überbelastung/Überforderung Sensorische Überempfindlichkeiten Wenig Flexibilität Überforderung bei Unvorhergesehenem
		Dispens von einzelnen Aufgaben	<p>Einzelne Aufgaben aufgrund von Zeitzugaben bei anderen Aufgaben streichen oder einzelne Aufgaben kompensationslos streichen. Die Zeit kann für andere schulische Inhalte genutzt werden.</p> <p>Bsp.: Keine Vorträge, kein Vorsingen</p>	
		Dispens von einzelnen Aktivitäten und Anlässen	Bsp.: Befreiung von Klassenfahrten/Ausflügen/Projekttagen	

HK	UK	Mögliche Massnahmen zum Nachteilsausgleich	Beschreibung/Beispiele	Begründung/Nachteile
Aufgabenbearbeitung	Rahmenbedingungen	Alternative Räumlichkeiten	Prüfungen oder bestimmte Aufgaben in einem separaten Raum bearbeiten.	<ul style="list-style-type: none"> • Sensorische Überempfindlichkeiten • Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeit
		Unterbrechung, Gewährung von Auszeiten, zusätzliche Zeit	Möglichkeit zur Unterbrechung von Arbeiten und einer Fortsetzung oder Beendung an einem anderen Tag. Gewährung oder bewusste Einplanung von kurzen Pausen während Arbeiten oder Gewährung von Zeitzuschlägen.	<ul style="list-style-type: none"> • Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeit • Langsames Arbeitstempo
		Hilfe beim Überspringen einer Aufgabe	Bleibt die Schülerin, der Schüler bei einer Aufgabe hängen, als Lehrperson darauf aufmerksam machen und vorschlagen, die Aufgabe zu überspringen und weiterzugehen. Bsp.: Antippen auf die Schulter	<ul style="list-style-type: none"> • Verlieren in Details • Wenig Flexibilität
		Kopie anstelle einer Mitschrift von Tafeltexten	Tafeltexte in schriftlicher Form abgeben (ein Foto davon machen oder eine Kopie abgeben).	<ul style="list-style-type: none"> • Langsames Arbeitstempo
		Beurteilung von mündlichen Beiträgen nur bei klarer Einfeldorderung	Bei Fragen ans Plenum keine negativen Auswirkungen auf die Leistungsbeurteilung zulassen, wenn sich die Schülerin, der Schüler nicht meldet.	<ul style="list-style-type: none"> • Schwierigkeiten in den sozialen Fähigkeiten • Semantisches Verständnis
		Nicht eindeutige Begriffe/Bedeutungen klären	Nicht eindeutige Begriffe und die Bedeutung von schwierigen Wörtern erklären, Metaphern übersetzen oder ein Bedeutungswörterbuch anlegen	<ul style="list-style-type: none"> • Semantisches Verständnis
		Prüfungen: <ul style="list-style-type: none"> • Prüfungsvorschau • Keine Überraschungstests • Kontrolle der Lehrperson über die Vollständigkeit der Bearbeitung/Aufgabenverständnis • Nur eine fragende Person bei mündlichen Prüfungen • Personelle Begleitung 	Um Missverständnisse vorzubeugen, eine Woche vor dem Termin eine Prüfungsvorschau gewährleisten. Ein vorheriges Üben an einer Probeprüfung kann die Prüfungsangst lindern. Prüfungen in Begleitung einer Fachperson oder Assistenz absolvieren. Hilfestellungen geben, welche jedoch nicht inhaltlicher Natur sein dürfen.	<ul style="list-style-type: none"> • Semantisches Verständnis • Wenig eigene Strukturierung • Probleme mit Handlungsabläufen • Wenig Flexibilität • Überforderung bei Unvorhergesehenem
		Alternative Form der Aufgabenbearbeitung	Schriftliche Arbeiten mündlich absolvieren (Aufzeichnung/Dialog), mündliche Arbeiten schriftlich absolvieren. Alternativ kann auch Pantomimen oder Zeichnen eingesetzt werden. Bsp.: Schreibarbeiten wie Interpretationen werden durch einen Dialog ersetzt. Unterstützungshilfen können gegeben werden	<ul style="list-style-type: none"> • Grafomotorische Schwierigkeiten • Schwierigkeiten in der Verbalsprache • Verlieren in Details • Schwierigkeiten in der «Theory of Mind» • Schwierigkeiten im Berichten, Bewerten und Interpretieren von Ereignissen
Umfang an Aufgaben anpassen	Den Umfang der Aufgaben reduzieren. Dabei darauf achten, dass die Lernziele trotzdem erreicht werden. Die Menge an Hausaufgaben in den einzelnen Fächern aufeinander abstimmen.	<ul style="list-style-type: none"> • Langsames Arbeitstempo 		

HK	UK	Mögliche Massnahmen zum Nachteilsausgleich	Beschreibung/Beispiele	Begründung/Nachteile
Aufgabenbearbeitung	Aufgabenstellung	Mündliche Aufgabenstellung	Die Aufgabenstellungen mündlich anstatt schriftlich vermitteln und, falls nötig, genauer ausführen. Dies hilft bei einem erschwerten Arbeitsbeginn.	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Verständnisschwierigkeiten • Spezielle Denkweisen • Schwierigkeiten in der Organisation
		Verwendung von bereits bekannten Formulierungen	Möglichst bekannte Formate und Formulierungen aus Übungsbeispielen verwenden.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenig Flexibilität • Verständnisschwierigkeiten
		Eindeutige, einfache Formulierungen	Eindeutige/einfache Formulierung verwenden. Information und Frage trennen. Mehrgliedrige Fragen, Nebensätze, Füllwörter, Sätze mit «und», Symbolik und Metaphern vermeiden. Bsp.: «Metalle werden nicht gleich heiss. Warum?» anstelle von «Warum werden Metalle nicht gleich heiss»? oder «Nenne vier Beispiele» anstelle von «Kannst du 4 Beispiele nennen?»	<ul style="list-style-type: none"> • Semantisches Verständnis • Schwierigkeiten in der zentralen Kohärenz • Verständnisschwierigkeiten • Spezielle Denkweisen
		Bestimmte Aufgabenstellungen vermeiden	Interpretative, offene, emotionale, soziale, fiktive Fragestellungen vermeiden. Bsp.: «Was wäre, wenn...?» vermeiden	<ul style="list-style-type: none"> • Schwierigkeiten im Berichten und Bewerten • Schwierigkeiten in der «Theory of Mind»
		Anführen eines Lösungsbeispiels	Lösungsbeispiele als Orientierungshilfe anfügen.	<ul style="list-style-type: none"> • Strukturierungsschwierigkeiten • Allgemeine Verständnisschwierigkeiten • Spezielle Denkweisen
		Hierarchische Anordnung der Aufgaben nach Komplexitätsniveau	Die Anforderungen langsam steigern.	<ul style="list-style-type: none"> • Verlieren in Details • Wenig Flexibilität
		Führungs- Handlungs- und Gliederungshilfen	Anhand einer Führungs-, Handlungs- oder Gliederungshilfe deutlich machen, wie ein Auftrag angegangen werden soll und wie die Inhalte gegliedert werden. Bsp.: Mathematik Textaufgaben: «1. Lese den Text dreimal durch, 2. Markiere die wichtigen Informationen mit einer Farbe, ...», wichtige Elemente bei Präsentationen und Aufsätzen vorgeben	<ul style="list-style-type: none"> • Strukturierungsschwierigkeiten • Schwierigkeiten in der Handlungsplanung • Spezielle Denkweisen

HK	UK	Mögliche Massnahmen zum Nachteilsausgleich	Beschreibung/Beispiele	Begründung/Nachteile
Unterrichtsgestaltung und Hilfsmittel	Verstärkte Visualisierung	Tafelbild	Mündliche Informationen an der Wandtafel, am Beamer, Flipchart, etc. zusätzlich festhalten. Bsp.: Anschreiben von Hausaufgaben an die Tafel	<ul style="list-style-type: none"> • Auditive Verständnisprobleme • Strukturierungsschwierigkeiten • Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeit
		Schriftliche Notation wichtiger Termine	Wichtige Termine dem Kind anhand eines Merktzettels schriftlich abgeben oder vom Kind in der Agenda notieren lassen.	<ul style="list-style-type: none"> • Schwierigkeiten in der Organisation • Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeit • Auditive Verständnisprobleme
		Einsatz von Symbolen und Bildern	Bei Verständnisproblemen Visualisierungen durch Bild, Piktogramme oder Schrift anbieten. Bsp.: Zu einer schriftlichen Aufgabenstellung wird zusätzlich eine Skizze zur Verfügung gestellt	<ul style="list-style-type: none"> • Erschwerte Kommunikation • Allgemeine Verständnisschwierigkeiten
		Kästchen, um bereits erledigte Aufträge abzuhaken	Erledigte Aufträge/Teilaufträge zur Übersicht abhaken.	<ul style="list-style-type: none"> • Strukturierungsschwierigkeiten • Schwierigkeiten in der Organisation
		Zusammenfassung von Unterrichtsinhalten in Textform	Zur Erarbeitung der Unterrichtsinhalte schriftliche Zusammenfassungen abgeben, um Gelerntes zu wiederholen und strukturiert zu erlernen.	<ul style="list-style-type: none"> • Strukturierungsschwierigkeiten • Schwierigkeiten in der Organisation
	Grafische Anpassungen	Vergrösserte Darstellung	Bsp.: Grössere Linien, vergrösserte Kopien, grosse Schrift	<ul style="list-style-type: none"> • Strukturierungsschwierigkeiten • Schwierigkeiten in der Organisation • Schwierigkeiten in der zentralen Kohärenz
		Grössere Abstände zwischen den Zeilen und Aufgaben	Bsp.: Einzelaufgaben auf jeweils separaten Blättern, Teilaufgaben untereinander auflisten	
		Aufgabenblätter nach bekannten Darstellungsformen gestalten	Bsp.: Bekannte Farben, Schreiblinien, Lösungsfelder	
		Reizarme Gestaltung	Bsp.: Keine Comics/Illustrationen verwenden, gut leserliche Schriftart wählen	
		Markierungen	Bsp.: Unterstreichen von Schlüsselwörtern, Aufgabenbeginn und -ende durch dicke Stiche und genügend Abstand klar kennzeichnen, Fragestellungen farbig markieren	
	Technische Hilfen	Computer/Tablet/Smartphone	Elektronische Hilfsmittel für die Aufzeichnung von Ton und Bild oder zum Lesen und Schreiben von Texten verwenden. Es besteht die Möglichkeit die Schrift zu vergrössern/anzupassen oder Texte vorlesen zu lassen. Bsp.: ein Aufsatz auf einem Computer mit einer Tastatur schreiben, Präsentationen oder Prüfungsantworten aufnehmen	<ul style="list-style-type: none"> • Grafomotorische Schwierigkeiten • Langsames Arbeitstempo
		Fragekarten	Bei Stillarbeiten oder Prüfungen Fragekarten zur Verfügung stellen. Mit der Abgabe jeder Karte darf eine Frage gestellt werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Verständnisschwierigkeiten • Wenig Flexibilität • Schwierigkeiten in der Handlungsplanung
		Gehörschutz	Bsp.: Pamir oder Noise-Reduction-Kopfhörer	<ul style="list-style-type: none"> • Sensorische Überempfindlichkeit • Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeit

HK	UK	Mögliche Massnahmen zum Nachteilsausgleich	Beschreibung/Beispiele	Begründung/Nachteile
Unterrichtsgestaltung und Hilfsmittel	Sozialform	Teile der Gruppenarbeit in Einzelauftrag erledigen	Einen Teil aus der Gesamtaufgabe in Einzelarbeit gestalten und anschliessend der Gruppenarbeit hinzufügen.	<ul style="list-style-type: none"> • Probleme in der Kommunikation und der sozialen Interaktion • Wenig Flexibilität
		Vertrag bei Gruppenarbeiten	In einem Vertrag festhalten, wie die Aufgabe organisiert wird und wer welche Teilaufträge übernimmt.	
		Partner- und Gruppenkombinationen bewusst einteilen	Bewährte Gruppenkonstellation beibehalten.	
		Erhalt von geeigneten Banknachbarskombinationen	Bewährte Banknachbarskombination beibehalten.	
	Orientierungshilfen in Zeit und Raum	Wochen-, Tages- und Lektionspläne	Veränderungen im Tagesablauf durch Wochen-, Tages- und Lektionspläne vorausschaubar machen.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenig Flexibilität • Überforderung bei Unvorhergesehenem • Wenig eigene Strukturierung
		Geeigneter Arbeitsplatz	Bsp.: Ruhiger Arbeitsplatz, abgeschirmter Arbeitsplatz, Sitzplatz in einer Nische oder am Rand, fester Sitzplatz, Sitzplatz ganz vorne/ganz hinten im Raum, Sitzplatz in der Nähe der Tür, Einzeltisch	<ul style="list-style-type: none"> • Wenig Flexibilität • Aufmerksamkeitsproblematik
		Einsatz von Lageplänen und Markierungen von Raumwechseln und Schulzimmern	Im Schulhaus Lagepläne mit bspw. einer Vermerkung, in welchem Stock sich die Toiletten befinden, zur Verfügung stellen. Im Stundenplan Raumwechsel mit verschiedenen Farben markieren.	<ul style="list-style-type: none"> • Orientierungsschwierigkeiten • Schwierigkeiten in der Organisation
		Angebot an alternativen Räumlichkeiten für Pausen	Bsp.: Ruheraum, Klassenraum, Bibliothek	<ul style="list-style-type: none"> • Probleme in der Kommunikation und der sozialen Interaktion • Sensorische Überempfindlichkeit
		Angebot an alternativen Räumlichkeiten	Alternative Räumlichkeiten stehen für positive Auszeiten oder bei problematischem Verhalten zur Verfügung. Das Schulzimmer darf jederzeit für eine Pause verlassen werden. Der Schulhof kann als Erholungsort dienen.	<ul style="list-style-type: none"> • Aufmerksamkeitsproblematik • Sensorische Überempfindlichkeit • Verhaltensauffälligkeiten
		Organisation der Arbeitsmaterialien	Bsp.: Farbige Fächer oder Mappen, eigenes Regalsystem	<ul style="list-style-type: none"> • Schwierigkeiten in der Organisation
		Markierungen auf dem Tisch	Bsp.: Mit Klebestreifen markieren, wie das Heft/Arbeitsblatt positioniert werden muss, wo der Bleistift liegen muss, etc.	<ul style="list-style-type: none"> • Schwierigkeiten in der Organisation • Orientierungsschwierigkeiten
		Frühzeitige Bekanntgabe von Terminen, Lernzielen und Hausaufgaben	Lernziele, Termine, Hausaufgaben frühzeitig bekanntgeben. Dadurch können diese nochmals reflektiert werden. Die Vorbereitung auf eine Prüfung gestaltet sich einfacher.	<ul style="list-style-type: none"> • Schwierigkeiten in der Organisation • Wenig Flexibilität
		Gemeinsame Planung von Prüfungen und individuelle Vereinbarung von Prüfungsterminen	Prüfungsinhalte gemeinsam anschauen und reflektieren. Termine individuell vereinbaren. Bsp.: Planung von Prüfung in zwei Teilen	<ul style="list-style-type: none"> • Langsames Arbeitstempo • Wenig Flexibilität • Allgemeine Überforderung
		Zusätzliche personelle Unterstützung	Die Schülerin, den Schüler durch eine zusätzliche Person (Förderstunden/Assistenz/Teamteaching) bei einzelnen Fächern/Lektionen/Aufgaben/Ausflügen unterstützen. Bsp.: Personelle Unterstützung im Sportunterricht/bei Klassenreisen	Verschiedene Begründungen möglich

Weiterführende Empfehlungen

Folgende weiterführende Empfehlungen unterstützen die erfolgreiche Umsetzung des NTA.

Empfehlung	Beschreibung
Passung zur individuellen Situation	Massnahmen nicht allein aufgrund einer Diagnose gewähren (lineare Attribution), sondern an die individuellen Bedürfnisse und die konkrete Situation vor Ort anpassen.
Konkrete Formulierung der Massnahmen	Massnahmen möglichst konkret formulieren, sodass keine weiteren Interpretationen und Aushandlungen notwendig sind.
Kommunikation	Wertschätzende, transparente Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Die Eltern und den Schüler, die Schülerin in die Entscheidungs- und Massnahmenfindung einbeziehen. Die Klasse über Ausgleichsmassnahmen informieren. Regelmässiger Austausch im Lehrerteam pflegen.
Überprüfung der Massnahmen	Massnahmen in regelmässigen Abständen evaluieren und gegebenenfalls anpassen.
Einstellung und Wissen der Lehrperson	Bei der Klasseneinteilung darauf achten, dass die Lehrperson einer Inklusion offen gegenübersteht. Bereitschaft und Engagement muss zwingend vorhanden sein.
Zusätzliche Ressourcen	Zusätzliche Ressourcen wie Förderstunden oder Assistenzstunden anfordern, denn sie helfen, die NTA-Massnahmen umzusetzen.

Quellen

Aus Gründen der Lesbarkeit werden in der Umsetzungshilfe die Quellen im Text nicht angegeben. In der dazugehörigen Masterarbeit sind die entsprechenden Quellen direkt verortet.

- Asperger, H. (1944). *Die »autistischen Psychopathen« im Kindesalter*. In: *Archiv für Psychiatrische Nervenkrankheiten*, 117.
- Autismus Forum Schweiz. (16. November 2012). <https://autismusforumschweiz.ch/wcf/index.php?attachment/67-nachteilsausgleich-bei-kindern-und-jugendlichen-mit-autismus-pdf/>.
- Eckert, A. (2015). *Autismus-Spektrum-Störungen in der Schweiz. Lebenssituation und fachliche Begleitung*. Biel: Ediprim AG.
- Freitag, C., Kitzerow, J., Medda, J., Soll, S., & Cholemker, H. (2017). *Autismus-Spektrum-Störungen*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Girsberger, T. (2020). *Die vielen Farben des Autismus: Spektrum, Ursachen, Diagnose, Therapie und Beratung*. Stuttgart: Kohlhammer
- Kamp-Becker, I., & Bölte, S. (2014). *Autismus*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen: UN-BRK. (2006). Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. New York.
- Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur. (Juli 2009). <https://inklusion.bildung-rp.de/informationen-fuer-schulen/behinderung/autismus/autismus/nachteilsausgleich.html>.
- Moser, L., Moser, N. (2022). Nachteilsausgleich bei Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen in Schaffhauser Regelschulen. Wissenschaftliche Hintergründe und Fallanalysen aus der Praxis als Grundlage für die Entwicklung einer Wegleitung für Fachpersonen. Zürich.
- Noterdaeme, M., Ullrich, K., & Enders, A. (2017). *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) (2. Ausg.)*. (A. Enders, Hrsg.) Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Rollett, B., & Kastner-Koller, U. (2018). *Praxisbuch Autismus für Erzieher, Lehrer, Psychologen, Therapeuten und Eltern (5. Ausg.)*. (U. Kastner-Koller, Hrsg.) München: Elsevier.
- Schirmer, B. (2016). *Schulratgeber Autismus-Spektrum-Störungen. Ein Leitfaden für LehrerInnen*. (4. Ausg.). München: Ernst Reinhardt.
- Schuster, N. (2016). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen. Eine Innen- und Aussenansicht mit praktischen Tipps für Lehrer, Psychologen und Eltern*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Theunissen, G., & Sagrauske, M. (2019). *Pädagogik bei Autismus. Eine Einführung*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Verein Autismus Verstehen, Inke Haussmann. (2022). *Autismus Verstehen e.V.* Von <https://autismus-verstehen.de/kinder-und-jugendliche/schule/nachteilsausgleich/> abgerufen

10.2 Dokumente zu den Interviews

10.2.1 Interviewleitfaden für die Befragung von Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen

Tabella 12: Interviewleitfaden (Moser & Moser, 2021 in Anlehnung an Karrer & Messerli, 2020)

Einführung/Einstieg	
<i>Steuerungsfragen</i>	<i>Aufrechterhaltung</i>
Einführung: Dank für die Teilnahmebereitschaft Eigene Vorstellung der Person und des Projekts Erklärung des Ablaufs Besprechung der Anonymität und des Datenschutzes	
Biografische Daten: Wie sieht dein Ausbildungsweg aus? Welche Berufserfahrung hast du schon gemacht? Welches Wissen hattest du vor dem Fall bereits über den NTA/ASS? In welcher Form ist der NTA ein Thema im Team?	
Daten zum Fall: Wie würdest du die Autismus-Merkmale (Symptome) des Kindes beschreiben? Was sind die grössten Herausforderungen in diesem Zusammenhang im Schulalltag? Wie fühlst du dich im Zusammenhang mit diesem Thema unterstützt? Was bedeutet für dich NTA?	Wie wirkt es sich in der Schule aus? Welche Fächer/Bereiche sind besonders betroffen? Von welchen Fachkräften/Stellen wirst du unterstützt? Wo hast du dich über das Thema informiert und Hilfe geholt?
Hauptteil	
<i>Steuerungsfragen</i>	<i>Aufrechterhaltung</i>
Leitthema 1: Der Weg zum NTA Frage 1: Wie kam es zum NTA?	Wer hat den NTA eingeleitet? Wer war alles beteiligt? Welche Rollen haben die involvierten Personen? Inwiefern wird mit dem Kanton zusammengearbeitet? Wie tauscht ihr euch untereinander aus? Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den Eltern? Welche Merkmale/Anzeichen haben den Anstoss für einen NTA gegeben? Gab es auch Zweifel? Wie wurde entschieden, dass ein NTA die richtige Massnahme ist? Wo hast du dich informiert? Wann findest du einen NTA sinnvoll? Warum ist ein NTA hilfreich? Wann braucht es keinen NTA?

Leitthema 2: Massnahmen des NTA	
Frage 1: Welche konkreten Massnahmen des NTA bei ASS werden in der Klasse des Kindes umgesetzt?	Welche Massnahmen sind offiziell vereinbart, welche eher inoffiziell und eher spontan? Welche Massnahmen gelten im Unterricht? Welche bei Prüfungssituationen?
Frage 2: Welche Wirkung zeigen die Massnahmen? Welche Massnahmen haben sich bewährt?	Welche Massnahmen sind besonders wirksam? Welche weniger? Weshalb?
Frage 3: Wie erlebst du die Umsetzung der Massnahmen?	Welche Faktoren beeinflussen die Umsetzung des NTA? Worauf ist bei der Umsetzung der Nachteilsausgleichsmassnahmen in der Praxis besonders zu achten? Wer setzt die Massnahmen um? Wer unterstützt dich dabei? (Heilpädagogische Fachperson, Kanton, Eltern, etc.) Wie konsequent werden Massnahmen umgesetzt? Wie erlebst du die Angemessenheit? (Aufwand-Ertrag)
Frage 4: Welche Grenzen und Schwierigkeiten sind im Zusammenhang mit dem NTA aufgetreten?	Wo wirst du dem Kind nicht gerecht? In welchen Bereichen bräuchtest du mehr Unterstützung?
Leitthema 3: Unterrichtsmassnahmen ausserhalb des NTA	
Frage 1: Gibt es Massnahmen/Anpassungen ausserhalb des NTA, welche Wirkung zeigen?	Welche Faktoren beeinflussen die Umsetzung der Massnahmen? Worauf ist bei der Umsetzung der Massnahmen zu achten? Wer setzt die Massnahmen um? Wer unterstützt dich dabei? (Heilpädagogische Fachperson, Kanton, Eltern, etc.) Wie erlebst du die Angemessenheit? (Aufwand-Ertrag)
Abschluss	
Wie schätzt du die Schlagwörter «Fairness» und «Vertretbarkeit» in deinem Fall ein?	Leitplanken: Fairness: Gegenüber Betroffenen/gegenüber den restlichen Kindern Vertretbarkeit: Inwiefern stehen die involvierten Personen hinter den Massnahmen?
Gibt es weitere relevante Aspekte zu diesem Thema?	
Was möchtest du im Zusammenhang mit dem NTA/ASS noch umsetzen?	
Was sind deine Wünsche bezüglich NTA/ASS für die Zukunft?	

10.2.2 Interviewleitfaden für die Befragung von Fachpersonen der SAB Schaffhausen

Tabelle 13: Interviewleitfaden (Moser & Moser, 2021 in Anlehnung an Karrer & Messerli, 2020)

Einführung/Einstieg	
<i>Steuerungsfragen</i>	<i>Aufrechterhaltung</i>
Einführung: Dank für die Teilnahmebereitschaft Eigene Vorstellung der Person und des Projekt- und Forschungsstands Erklärung des Ablaufs Was möchten Sie noch Wissen zum Projekt/Datenschutz?	
Biografische Daten: Welche Berufserfahrung haben Sie schon gemacht? Welchen Ausbildungsweg sind Sie gegangen? Mit was beschäftigen Sie sich bei der Arbeit hauptsächlich? Inwiefern beschäftigen Sie sich bei der Arbeit mit dem Thema NTA und ASS?	
Allgemeine Fragen: Wie würden Sie den NTA beschreiben? Sie haben oft mich Lehrpersonen/Heilpädagogen zu tun. Wie schätzen sie deren Wissen über den NTA ein? Wo holen Sie die Infos zum NTA? Inwiefern wird das Thema NTA weiterentwickelt und angepasst? Wann finden Sie einen NTA sinnvoll/hilfreich? Welche Erfahrungen haben Sie schon mit NTA/ASS gemacht? Mit welchen Autismus-Merkmalen im Zusammenhang mit NTA hatten Sie in der Vergangenheit am meisten zu tun? Worin lagen die grössten Herausforderungen?	Welche Auswirkung hat die ASS meist auf die Schule? Was sind die am häufigsten betroffenen Fächer/Bereiche?
Hauptteil	
<i>Steuerungsfragen</i>	<i>Aufrechterhaltung</i>
Leitthema 1: Der Weg zum NTA	
Frage 1: Wie kommt es in der Regel zum NTA (bei ASS)?	Welche Abläufe müssen durchlaufen werden? Wie wird entschieden, ob ein Kind ein NTA bekommt oder nicht? Wer ist daran beteiligt? Was sind dabei die Rollen der verschiedenen Involvierten? Inwiefern können die Beteiligten ihr Wissen bei der Erstellung des NTA einbringen?
Leitthema 2: Massnahmen des NTA	
Frage 1: Welche konkreten Massnahmen haben Sie im Rahmen des NTA häufig vereinbart?	Kategorien Inhaltsanalyse: Rahmenbedingungen, Unterrichtsgestaltung, Aufgabengestaltung, Aufgabenbearbeitung, Bewertungskriterien, Erholungsphasen Was brauchen aus Ihrer Sicht diese Kinder, um das Potential zu zeigen?

Frage 2: Wie schätzen Sie die Wirksamkeit der genannten Massnahmen ein? Warum?	Wer überprüft die Wirksamkeit der Massnahmen? Inwiefern/in welchen zeitlichen Abständen findet ein Austausch über die Wirksamkeit statt? Welche Massnahmen sind besonders wirksam? Welche weniger? Warum? Wie wirkt sich der NTA auf die Noten aus? Wie wirkt er sich auf die Befindlichkeit der Kinder aus?
Frage 3: Wie erleben Sie die Umsetzung der Massnahmen?	Wer ist für die Umsetzung zuständig? KLP/IF/FP Was denken Sie, welche Faktoren beeinflussen die Umsetzung des NTA? In welcher Form findet ein Austausch mit den Betroffenen statt? Wer gibt jeweils den Anlass für einen Austausch? Wie unterstützen sie Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen bei der Umsetzung von Massnahmen? Werden zusätzlich zum NTA Ressourcen wie bspw. zusätzliche IF-Stunden gesprochen?
Frage 4: Welche Grenzen und Schwierigkeiten treten im Zusammenhang mit dem NTA und ASS auf?	In welchen Bereichen kann man dem Kind trotz NTA nicht gerecht werden? In welchen Bereich können die Kinder ihr Potenzial tendenziell nicht entfalten?
Leitthema 3: Unterrichtsmassnahmen ausserhalb des NTA	
Frage 1: Welche Massnahmen oder Anpassungen ausserhalb des NTA sind Ihnen bekannt?	Welche Massnahmen wären aus Ihrer Sicht sinnvoll? Was brauchen aus Ihrer Sicht diese Kinder, um das Potential zu zeigen?
Abschluss	
Was ist Ihre generelle Einschätzung zum NTA aufgrund einer ASS?	Kantonale Leitplanken: Fairness: Gegenüber Betroffenen /Gegenüber Klasse Angemessenheit: Aufwand-Ertrag Kommunizierbarkeit: Wie lief der Informationsfluss? Wer hat informiert? Wer wurde alles informiert? Vertretbarkeit: Inwiefern standen die involvierten Personen hinter den Massnahmen?
Gibt es aus Ihrer Sicht weitere relevante Aspekte zum Thema?	
Was wären Wünsche für die Zukunft bezüglich NTA/ASS?	
Feedback zum Interview?	

10.2.3 Anfrage Interviewpartnerinnen und -partner

Informationen zum Interview für die Interviewteilnehmenden

Thema:

Nachteilsausgleich für Schülerinnen und Schüler mit einer Autismus-Spektrum-Störung in Schaffhauser Regelschulen.

Informationen zum Projekt:

Wir sind zwei Studierende an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik. Gemeinsam verfassen wir eine Masterarbeit, welche die Thematik des Nachteilsausgleichs bei Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung aufgreift. Das Ziel unserer Arbeit ist die Erstellung einer Wegleitung, welche zu Unterstützung bei der Umsetzung eines Nachteilsausgleichs beigezogen werden kann. Die Wegleitung soll eine Entscheidungshilfe, die bei der Abwägung für oder gegen einen Antrag auf Nachteilsausgleich unterstützt, einen Massnahmenkatalog mit möglichen Ausgleichsmassnahmen sowie weiterführende Empfehlungen für die Umsetzung eines Nachteilsausgleichs beinhalten.

Teilnahmekriterien und Informationen zu den Interviews:

Wir suchen Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen des Zyklus 1 bis 3 in Regelschulen, welche in ihrer Klasse ein Kind mit Nachteilsausgleich aufgrund einer Autismus-Spektrum-Störung unterrichten oder unterrichteten.

Das Interview dauert etwa 30 bis 45 Minuten. Die Daten werden anonymisiert. Die Interviews werden je nach Örtlichkeit und Präferenz der Befragten physisch oder per Videokonferenz (Microsoft Teams) durchgeführt und zur späteren Analyse aufgezeichnet.

Hauptfragestellungen:

1: Welche Massnahmen eignen sich in der Umsetzung des Nachteilsausgleichs aufgrund einer «Autismus-Spektrum-Störung»?

2: Welche Faktoren beeinflussen die Entscheidungsfindung für oder gegen einen Antrag auf einen Nachteilsausgleich aufgrund einer «Autismus-Spektrum-Störung»?

Im zusätzlichen Dokument befinden sich die Leitfragen zum Interview.

Wir würden uns sehr über Ihre Antwort und Unterstützung freuen und bedanken uns schon jetzt für Ihre Bemühungen.

Lea Moser
moser.lea@learnhfh.ch
+41 78 915 86 49

Noemi Moser
moser.noemi@learnhfh.ch
+41 76 280 12 14

Leitfragen Interview

-
- Welches Wissen hattest du vor dem Fall bereits über den NTA/ ASS?
-
- In welcher Form ist der NTA ein Thema im Team?
-
- Wie würdest du die Autismus-Merkmale (Symptome) des Kindes beschreiben?
-
- Was sind die grössten Herausforderungen in diesem Zusammenhang im Schulalltag?
-
- Wie fühlst du dich im Zusammenhang mit diesem Thema unterstützt?
-
- Was bedeutet für dich NTA?
-
- Wie kam es zum NTA?
Wer hat den NTA eingeleitet?
Wer war alles beteiligt? Welche Rollen haben die involvierten Personen?
Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den Eltern?
Welche Merkmale/ Anzeichen haben den Anstoss für einen NTA gegeben?
Gab es auch Zweifel?
Wie wurde entschieden, dass ein NTA die richtige Massnahme ist?
Wann findest du einen NTA sinnvoll?
-
- Warum ist ein NTA hilfreich? Wann braucht es keinen NTA?
-
- Welche konkreten Massnahmen des NTA bei ASS werden in der Klasse des Kindes umgesetzt?
-
- Welche Wirkung zeigen die Massnahmen? Welche Massnahmen haben sich bewährt?
-
- Wie erlebst du die Umsetzung der Massnahmen?
-
- Welche Grenzen und Schwierigkeiten sind im Zusammenhang mit dem NTA aufgetreten?
-
- Gibt es Massnahmen/ Anpassungen ausserhalb des NTA, welche Wirkung zeigen?
-
- Wie schätzt du die Schlagwörter «Fairness» und «Vertretbarkeit» in deinem Fall ein?
-
- Gibt es weitere relevante Aspekte zu diesem Thema?
-
- Was möchtest du im Zusammenhang mit dem NTA/ASS noch umsetzen?
-
- Was sind deine Wünsche bezüglich NTA/ ASS für die Zukunft?